

ARCHIVES INTERNATIONALES | AFRIQUE CENTRALE
UNE REVUE DE LA COMMUNAUTÉ DES CHERCHEURS D'AFRIQUE

Vol. 1 N° 2 Avril 2025

**AFRIQUE
CENTRALE**

ARCHIVES INTERNATIONALES

COMMUNAUTÉ DES CHERCHEURS D'AFRIQUE

- REVUE -

ARCHIVES INTERNATIONALES

AFRIQUE CENTRALE

Vol. 1 N° 2 Avril 2025

Coordonné par ELENGA Hygin Bellarmin
Université Marien Ngouabi, Congo

**Tome 1: Lettres, Langues,
Arts & Education**

ISSN (PRINT) - 3008-1343
ISSN (ONLINE) - 3008-1351
ISSN (DIGITAL) - 3008-136X

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

ÉDITÉ CHEZ

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

EFUA-EDITIONS

(Editions Universitaires
Francophones D'Afrique)

REVUE ARCHIVES INTERNATIONALES

Vol 1 n° 2 Avril 2025

ISSN Print : 3008-1343
ISSN Online : 3008-1351
ISSN Digital : 3008-136X

Coordonnée par ELANGA Hygin Bellarmin

Université Marien Ngouabi, Congo

ARCHIVES INTERNATIONALES / AFRIQUE
CENTRALE
Une **R**evue de la **C**ommunauté des **C**hercheurs d'**A**frique

Tome 1 : Lettres, Langues, Arts & Education

MAISON D'ÉDITION

La revue Archives Internationales édite ses Volumes chez les **Editions**
Francophones Universitaires d'Afrique (EFUA-
Editions) basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé
Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Janvier 2025

Date limite de soumission : 05 Mars 2025

Acceptation et retour d'expertise : 20 Mars 2025

Retour des textes corrigés : 30 Mars 2025

Parution : Avril 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : archivescca.efuaeditions@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

**Comité scientifique international /revue Archives
Internationales**

ELENGA Hygin Bellarmin, université Marien Ngouabi de Brazzaville

ALONGO Yvon Rock Ghislain, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

PANDI née MABIALA Ida Rose, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

KIMBOUALA NKAYA, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

TIRA Juslain Joël, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

MABASSA David Sylvain, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

AMBETO Aimé Simplicie Christophe, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

KADIMA NZUJI née MOUANDE NKOSSOU Principal Whinite, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

MAVINGA TSIMBA Elisabeth, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

KIBANGOU née BAKIBANGOU BAKINGU Yvette, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

ALLEMBE Rodrigue, université Marien Ngouabi de Brazzaville

LOUSSAKOUMOUNOU Alain Fernand Raoul, Université Marien Ngouabi

ODJOLA Régina Véronique, Université Marien Ngouabi

OMGBA Richard Laurent, Université de Yaoundé II

GORON Amina, Université de Maroua

FOTSING MANGOUA Robert, Université de Dschang

ATANGANA KOUNA Désiré, Université de Yaoundé I

AMABIAMINA Flora Alda, Université de Douala

ESSIENE Jean Marcel, Université de Douala
WEGA SIMEU Abraham, Université de Bamenda
BOKALLI Émile Sédar, Université d'Ébolowa
ASSIPOLO Laurain Lauras, Université de Douala
TIÉBOU Bénédith Léonie, Université de Bamenda
H. D. KEMGUEU FEKOU, University of Ngaoundéré -
Cameroon
ALLAMBADEMEL Vincent de Paul, Université de Moundou
MADJINDAYE YAMBAÏDJÉ, Université de N'djamena
MAGNIMA-KAKASSA Arsène, Université Omar Bongo
MAVOUNGOU Paul Achille, Université Omar Bongo
YVES MONTENAY, Institut-Culture-Economie-Géopolitique,
ICEG, Paris France
ZOLA Emilie, Université de Lubumbashi, RDC

SOMMAIRE

EPOPEE ET APOGEE DES SUMERIENS DANS LA CIVILISATION
MESOPOTAMIENNE.....12

Alain-Francis Ngombé

TEACHING PRONUNCIATION AND EMERGING ISSUES IN 6^È AND
5^È CLASSES IN NIAMEY SCHOOL DISTRICT II.....37

ALI MOUSSA Idrissa

THIEVES AS HEROES: THE SUBVERSION OF EXPECTATIONS IN
FEMI OSOFISAN'S *ONCE UPON FOUR ROBBERS*70

AMOI Evrard

ÉCOLE DE OUAGADOUGOU OU LA SEMIOTIQUE OBJECTALE DU
SUJET EN CRISE91

BAYALA Alphonse

DYNAMIQUES INTERACTIONNELLES DES ACTIVITÉS
COMMUNICATIVES ORALES DANS LE FULFULDE DU BURKINA
FASO112

DIALLO Adama

LA COMMUNICATION PAR LES MEDIAS POUR REDUIRE
L'IMMIGRATION CLANDESTINE EN CÔTE D'IVOIRE.....150

Eba Elisabeth AMANI née KROU

LA BAISSÉ DU NIVEAU D'ANGLAIS DES ÉLÈVES DU LYCEE
DJIGNABO DE ZIGUINCHOR (SENEGAL): L'APPROCHE
COMMUNICATIVE, UN MOYEN DE REPONSE.....176

ELHADJI MAMADOU BA

LA DISLOCATION DU SUJET OU DE L'OBJET : UN PROCESSUS
SYNTAXIQUE DE L'INVERSION.....193

Issakha Mahamat Adoum

ENJEUX ET DÉFIS DE LA MOBILITÉ SCOLAIRE.....215

KOFFI Lopez Emmanuel Oscar

LE PROJET RÉFÉRENDIAIRE DU 28 SEPTEMBRE 1958 : CHRONIQUE
D'UNE INITIATIVE COMMUNE DE L'ADMINISTRATION
COLONIALE ET DU PDCI-RDA.....232

Kouakou Mechak N'GORAN
Marie-Trésor DJEDJE &
Yao Jules YAO

DIGITALIZACIÓN EN LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL EN ÁFRICA,
HACIA UN MARCO COMÚN AFRICANO DE REFERENCIA.....251

Laphin Innocent, MIMI

COMPORTEMENTS ET PRATIQUES DES ÉLÈVES DANS
L'APPRENTISSAGE DE LA GYMNASTIQUE EN ÉDUCATION
PHYSIQUE ET SPORTIVE : UNE ANALYSE SOCIOLOGIQUE DES
DÉTERMINANTS ET IMPACTS SUR LA SANTÉ HUMAINE.....271

Lhaur-Yaigaiba Annette OUATTARA

L'EFFET HARMONIEUX : UNE SPECIFICITE TOPOGRAPHIQUE DU
DISCOURS REFERENTIEL DANS *LE ROMAN D'UN SPAHI* DE PIERRE
LOTI.....292

Louis BRIGA

L'EXPÉRIENCE DES ÉTUDIANTS DE MASTER EN SCIENCES DE
L'ÉDUCTION DE L'INSTITUT SUPÉRIEUR D'INGÉNIEURIE
D'ÉDUCATION ET DE MANAGEMENT APPLIQUÉ (ISIEMA) EN
MATIÈRE D'UTILISATION DES TECHNOLOGIES EN
RECHERCHE.....317

Mamadou Vieux Lamine Sané

LES TOPONYMES MÀNGŌ DE LA VILLE DE DOBA DANS LA
PROVINCE DU LOGONE ORIENTAL AU TCHAD.....353

MASNAN BÉOSS &
Djimadoumadji Naidongarti

LA CULTURE CYBERNETIQUE : UNE MONSTRATION DE
L'ÊTRE.....376

Mlan Kouakou Pierre ANZIAN

LE CENTRE DE DOCUMENTATION DANS LA FORMATION
DU PERSONNEL À L'AGENCE NATIONALE D'APPUI AU
DÉVELOPPEMENT RURAL (ANADER).....411

**TANOHI Zakary &
N'GBESSO Kouadio Florence**

INFLUENCE DE L'UTILISATION DES OUTILS PÉDAGOGIQUES, DE
LA QUALIFICATION ET DE L'ANCIENNETÉ DES ENSEIGNANTS
SUR LA PERFORMANCE DES ÉLÈVES DE 4^{ÈME} DES HUMANITÉS
DANS LE COURS DE GÉOGRAPHIE DANS LA VILLE DE BOMA
.....442

Alindawa Siwamughuma Consolée

LISTE DES AUTEURS

Alain-Francis Ngombé , Université Marien Nguouabi, Congo,
alain.ngombe@umng.cg

ALI MOUSSA Idrissa , Université Abdou Moumouni de Niamey,
Niger , ali_idrissa@yahoo.fr

AMOI Evrard , Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo
, Côte d'Ivoire, amvrard@upgc.edu.ci

BAYALA Alphonse, Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso,
bayalalebeni@gmail.com

DIALLO Adama, Institut des sciences des sociétés, Burkina faso,
Adamadaya62@yahoo.fr

Eba Elisabeth AMANI née KROU, l'Institut National Supérieur des
Arts et de l'Action Culturelle, Côte d' Ivoire,
marielisabeth84@yahoo.fr

ELHADJI MAMADOU BA, Université Assane SECK, Sénégal,
maraba1951@hotmail.com

Issakha Mahamat Adoum, École Normale Supérieure d'Abéché,
Tchad, assalousse@gmail.com

KOFFI Lopez Emmanuel Oscar, École Normale Supérieure
d'Abidjan, Côte d'Ivoire, koffilopez@live.fr

Kouakou Mechak N'GORAN, Marie-Trésor DJEDJE & Yao Jules
YAO, Université Félix Houphouët-Boigny & Université Alassane
Ouattara, Côte d'Ivoire, mechakngoran2@gmail.com,
Tokoss1990@gmail.com & yyaojules@yahoo.fr

Laphin Innocent, MIMI, Universidad de Granada, Espagne, innocentmimi03@gmail.com

Lhaur-Yaigaiba Annette OUATTARA, Université Nangui ABROGOUA, Côte d'Ivoire, annetteouattara@yahoo.fr

Louis BRIGA, École Normale Supérieure (E.N .S)-Abidjan, Côte d'Ivoire, louisbriga10@gmail.com

Mamadou Vieux Lamine Sané, Institut numérique Cheikh Hamidou Kane, Sénégal, mamadouvieuxlamine.sane@unchk.edu.sn

MASNAN BÉOSS & Dr. Djimadoumadi Naidongarti, Université de Doba, Tchad, masnanbeoss1@gmail.com & dnaidongarti@gmail.com

Mlan Kouakou Pierre ANZIAN, Institut Saint Thomas d'Aquin à Yamoussoukro, Côte d'Ivoire, anzian2009@yahoo.com

TANOZ Zakary & N'GBESSO Kouadio Florence, Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle, Côte d'Ivoire, zakarytanoh@yahoo.fr

Alindawa Siwamughuma Consolée, Institut Supérieur Pédagogique de Boma, Congo, consolatealindawa@gmail.com

EPOPEE ET APOGEE DES SUMERIENS DANS LA CIVILISATION MESOPOTAMIENNE

Alain-Francis Ngombé,
Maître-Assistant en histoire ancienne, CAMES
Université Marien Ngouabi,
alain.ngombe@umng.cg

Résumé

Parmi les nombreuses et fascinantes histoires dont regorgent le patrimoine culturel de l'humanité, figure en bonne celle des Sumériens. Un peuple venu d'Iran au IV^e millénaire av. J.-C., et qui s'établit en basse Mésopotamie, entre le Tigre et le l'Euphrate où vivent déjà les Sémites et les Subaréens. Les Sumériens soumettent ces premières populations, puis au moment de leur apogée, développent une des plus brillantes civilisations antiques : la civilisation mésopotamienne. C'est la plus ancienne civilisation que l'on connaisse et elle a servi de base au fil des siècles aux civilisations suivantes. L'épopée sumérienne serait par conséquent la génitrice de la civilisation au sens classique du terme : état idéal de la société qui a effectué un bond qualitatif vers le progrès tous azimuts. Les Sumériens sont souvent crédités d'avoir développé l'une des premières formes d'écriture, appelée cunéiforme, qui a été utilisée pour enregistrer des transactions commerciales, des lois et des récits littéraires. Ils ont également établi des cités-États, comme Ur, Uruk et Lagash, chacune ayant son propre gouvernement et ses propres dieux. La religion jouait un rôle central dans leur vie. Sur le plan technologique, les Sumériens ont fait des avancées significatives. La civilisation sumérienne a eu un impact durable sur l'histoire, posant les bases de nombreuses cultures qui ont suivi en Mésopotamie et au-delà. Leur héritage se retrouve dans des domaines tels que l'écriture, la loi, et l'urbanisme.

Mots clés : *épopée, civilisation, apogée, Sumer, Mésopotamie.*

Abstract

mong the many fascinating stories that make up humanity's cultural heritage, the Sumerians stand out. A people who came from Iran in the fourth millennium BC and settled in lower Mesopotamia, between the Tigris and Euphrates rivers, where the Semites and Subareans were already living. The Sumerians subdued these early populations and then, at the height of their

power, developed one of the most brilliant ancient civilisations: the Mesopotamian civilisation. It is the oldest known civilisation and has served as the basis for subsequent civilisations over the centuries. The Sumerian epic would therefore be the progenitor of civilisation in the classical sense of the term: the ideal state of society that has made a qualitative leap towards progress in all directions. The Sumerians are often credited with developing one of the earliest forms of writing, called cuneiform, which was used to record commercial transactions, laws and literary accounts. They also established city-states such as Ur, Uruk and Lagash, each with its own government and gods. Religion played a central role in their lives. In terms of technology, the Sumerians made significant advances. Sumerian civilisation had a lasting impact on history, laying the foundations for many cultures that followed in Mesopotamia and beyond. Their legacy can be seen in areas such as writing, law and town planning.

Key words: *epic, civilisation, apogee, Sumer, Mesopotamia.*

Introduction

La civilisation est souvent entendue comme l'état d'avancement des conditions de vie, des savoirs et des comportements ou mœurs d'une société. C'est en quelque sorte la situation atteinte par une société évoluée. Dans cette optique, les premières civilisations apparaissent au troisième millénaire avant notre ère en Orient. Cette région encore appelée Proche Orient s'étend de la Mer Morte au Golfe persique en passant par la Turquie, le nord de l'Iraq et l'Iran Occidental. Les pays qu'il regroupe sont riches en plaines et en vallées, ils sont bien arrosés : ils constituent ce qu'on appelle le « Croissant fertile ». Ces pays ont vu naître l'agriculture au néolithique. Cette découverte marque l'arrivée de nouveaux comportements chez l'homme : il perfectionne tous ses outils ; diversifie sa nourriture et crée de nouvelles formes d'art. C'est également à cette époque que l'homme apprivoise la nature et se sédentarise. La civilisation était née. La première civilisation est la civilisation de la Mésopotamie qui est d'abord fille des Sumériens. Ces derniers exercent sur nous une fascination particulière, car nombre de

leurs inventions sont encore utilisées aujourd'hui : l'agriculture, la vie sédentaire, la métallurgie, l'écriture, le système sexagésimal, la ville, l'Etat et l'administration, le polythéisme, l'architecture, etc. Ce travail tente d'analyser la cause de l'émergence de cette première civilisation en Mésopotamie. Il s'intéresse également sur l'impact de cette civilisation sumérienne dans la marche de l'humanité vers le progrès.

Il faut le dire, les legs de la civilisation Sumérienne ne sont connus que par un public très savant, qui plus est occidental. Notre souci est donc celui de la vulgarisation de cette civilisation qui est la base des sociétés de l'humanité. Pour la réalisation de notre travail, nous avons surtout recouru aux sources écrites et iconographiques ; nous avons consulté des ouvrages sur le sujet ainsi que des articles et études portant sur le monde de la Mésopotamie. Notre méthode a été essentiellement une recherche documentaire et une confrontation des points de vue des spécialistes de cette époque. Nous avons aussi recouru à l'archéologie moderne dont les progrès ont contribué à renouveler nos connaissances et nos idées en histoire. Nous n'avons pas oublié les découvertes des sciences physiques et naturelles. Notre étude présente d'abord la situation géographique et les limites de la Mésopotamie. Ensuite, elle s'attarde à décrire la spécificité de Sumer à l'intérieur de la Mésopotamie. Enfin, les réalisations ou les legs à l'humanité.

1. Situation géographique et peuplement de la Mésopotamie

L'histoire du monde s'est construite au fil des civilisations. Ce concept, à la fois vaste et ambigu, occupe une place prépondérante dans le processus d'évolution des sociétés humaines. Conscient de cette réalité, la plupart des historiens et archéologues s'accordent à déterminer l'existence de plusieurs civilisations dont quatre premières, selon leur ordre d'apparition, sont : les civilisations sumérienne, égyptienne, sabéenne et de

l'Indus. La première, celle qui nous intéresse, a émergé en Mésopotamie au sud de l'Irak actuel. Cette région du Moyen-Orient, très ensoleillée et manquant de pluies, doit son nom au fait qu'elle est traversée par deux grands fleuve. En effet, la Mésopotamie, qui abrite l'un des plus grands foyers culturels de l'humanité, se situe entre le Tigre (2000km) et l'Euphrate (2900km) qui dont les deux fleuves précités. Deux secteurs sont à distinguer. La Haute Mésopotamie, zone comprise entre la Turquie, la Syrie et l'Irak, est un territoire en partie désertique et caillouteux, avec des oasis. La Basse Mésopotamie (en Irak) est constituée à l'endroit où les fleuves se sont rapprochés, avec une vaste plaine marécageuse, des zones alluviales et delta. Disponible en permanence, l'eau est utilisée pour la vie (irrigation), mais aussi pour le transport (commerce), ce qui permet de développer les échanges et de remédier aux carences du pays (manque de bois, de pierre et de minerai). Au cœur du territoire nommé « le croissant fertile », la Mésopotamie est une grande terre céréalière qui bénéficie d'un climat favorable. Cet endroit stratégique, entre la Méditerranée et l'Inde, attire de nombreux peuples (Maylis Poulot-Cazajous, 2021, p.7).

1.1. Le peuplement en basse-Mésopotamie vers le début du III^e millénaire

Arnaud D. (1971, p. 6) nous informe que dès 3000, le peuplement de la Mésopotamie présentait au moins trois éléments ethniques, intimement mêlés, que seuls des indices linguistiques nous permettent de retrouver. Les premiers habitants ont laissé peu de témoignages sur eux-mêmes. Pourtant, ils ont sans aucun doute donné au pays l'essentiel de ses techniques et ont commencé d'en modeler le paysage : ce sont eux qui ont donné aux deux fleuves le nom de Buranun et d'Idiglat (devenus notre Euphrate et notre Tigre par l'accadien, le grec et le latin), qui ont désigné les différentes localités dont l'étymologie sumérienne ne peut rendre compte. Leur langue,

dont nous ne savons rien, a laissé cependant quelques termes se rapportant à l'agriculture (fermier, charrue, sillon, berger, palmier entre autres), à l'artisanat (métallurgiste, charpentier, potier, maçon, tisserand, corroyeur et forgeron) et à la pêche. La date d'arrivée des Sumériens, leur origine et leurs affinités ethniques et linguistiques posent des problèmes, encore non résolus. Le futur pays de Sumer (...) fut peuplé entre 4500 et 4000. Pendant l'époque dite d'Eridu, l'endiguement et l'irrigation des terres arables furent commencés et concurremment apparaissent les premières faucilles d'argile, pour faciliter la moisson d'une orge plus vigoureuse. La poterie de ces pré-sumériens (qu'on peut appeler « proto-euphratéens »), dite de Tell Halaf, est d'un type répandu dans tout le Proche-Orient. (Arnaud D., P.6).

1.2. La période akkadienne (environ 2334 av J.-C. à 2154 av J.-C.)

Au sujet de la conquête akkadienne de la Mésopotamie, les Akkadiens formaient le groupe ethnique et linguistique qui a succédé à la civilisation sumérienne. En effet, vers l'an 2324 avant notre ère, le puissant roi Sargon d'Akkad a utilisé sa force militaire pour étendre sa domination sur une grande partie de la Mésopotamie favorisant ainsi l'unification politique et culturelle de ces cités-Etats. Cet empire akkadien a connu son déclin avec la mort de Sargon d'Akkad a établi les fondements de l'Empire babylonien. Vers 2500 avant J.-C., des troupes d'envahisseurs arrivent l'une après l'autre en Mésopotamie : ce sont des Sémites qui s'installent d'abord dans le pays d'Akkad, au centre de la plaine. Leur souverain le plus célèbre Hammourabi (1700-1670 av. J.-C.) : il fait de Babylone sa capitale et fait écrire un code de lois remarquable. Après lui, la Mésopotamie est ravagée par cinq siècles de troubles et d'invasions. Arnaud D (1970, p. 5) rappelle toutefois que : « l'agression de barbares du Zagros mit fin à l'empire accadien, mais ceux-ci furent incapables de

reprendre en main l'héritage, et la réunification se fit au profit de la dynastie d'Ur qui marqua un temps de civilisation brillante. »

Quant à l'organisation politique de l'empire akkadien, le roi Sargon avait établi un gouvernement centralisé et désigné des gouverneurs pour administrer les différentes provinces de l'Empire. On avait alors une administration centralisée et des provinces administratives. Ainsi, la langue akkadienne, considérée comme la première langue écrite de l'histoire était établie comme la langue officielle de l'administration et du commerce. Au plan culturel, la civilisation akkadienne a fortement été influencée par la culture sumérienne. Par ailleurs, l'art akkadien se caractérisait notamment par les sculptures en pierre et en bronze, représentant généralement les rois, les élites et les divinités.

Comme on peut le voir à cette époque la Mésopotamie est composée « des peuples très divers et mêlés » (Aranud D., P.92). A côté des Sumériens, d'autres peuples sont également dénombrés : il s'agit des premiers Sémites, à savoir Akkadiens et Babyloniens. De plus, l'histoire de la Mésopotamie paraît bien troublée. Le Croissant fertile, bien plus riche que les pays qui l'entourent, est aussi une voie de passage et un carrefour ; il a, de tout temps, attiré les hommes : Des caravanes de marchands, déjà actives au début de l'histoire, il y a 5000 ans. La Mésopotamie qui, est grande ouverte sur l'extérieur, va connaître logiquement des invasions beaucoup plus fréquentes et importantes qu'en Egypte, car celle-ci est protégée par la Mer Rouge et le Sahara. Presque toujours, au bout d'un ou deux siècles, peuples vaincus et nouveaux arrivants vainqueurs se sont mêlés, et leurs civilisations également, nous rappelle Arnaud D.

1.3. Origine de Sumer

Il est important de signifier que l'adjectif « sumérien » vient de

Sumer qui était la région la plus méridionale de l'ancienne Mésopotamie (Irak et Koweït actuels), généralement considérée comme le berceau de la civilisation. Le nom vient de l'akkadien, langue du nord de la Mésopotamie, et signifie « pays des rois civilisés ». Les Sumériens s'appelaient eux-mêmes « le peuple à tête noire », et leur pays, en écriture cunéiforme, était simplement « le pays ou les pays du peuple à tête noire ». Dans le livre biblique de la Genèse, Sumer est connue sous le nom de Shinar (Joshua J. Mark, 2011)¹.

Il faut noter que dans la région mésopotamienne, deux langues étaient utilisées à l'époque sumérienne : le sumérien et l'akkadien. Le sumérien est une langue linguistiquement isolée, ni indo-européenne, ni rattachée à aucun groupe. Par contre, l'akkadien est une langue sémitique, parent de l'araméen, de l'hébreu, de l'arabe, etc. Néanmoins, les énormes différences entre les deux langues n'ont nullement empêché les échanges et les emprunts mutuels. Ainsi, on ne peut pas parler de mythologie sumérienne ou akkadienne distincte mais d'une mythologie ou civilisation mésopotamienne ou sumérienne. Pour mieux comprendre la place qu'occupe la civilisation sumérienne dans les civilisations antiques et pour mieux la situer géographiquement, nous pouvons faire notre propos ci-après :

« Dans la civilisation mésopotamienne (...), la période sumérienne est très certainement celle qui aura le plus marqué l'humanité tout entière et pas seulement la région où l'on la situe. C'est dans le bas-pays, entre le Tigre et l'Euphrate, du sud de Bagdad aux rives du golfe Persique, qu'il faut en effet chercher Sumer. »

On ne peut parler de l'origine de la civilisation sumérienne, sans évoquer la source des hommes qui en ont été les acteurs,

¹ Infos tirées de la page web <https://www.worldhistory.org/trans/fr/1-114/sumer/>.

c'est-à-dire les Sumériens. La plupart des historiens reconnaissent que ces derniers ne sont pas originaires de la Mésopotamie. Certains pensent que les premiers d'entre eux seraient venus d'Iran au IV^e millénaire av. J.-C. S'exprimant dans une langue inconnue, ils s'installent en basse Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate, alors même que la région est occupée par d'autres populations à l'instar des Sémites et des Subaréens. A propos, voici ce qu'en dit Jacques Pérenne (1951, pp. 23-24) :

« Au cours du IV^e millénaire, les Sumériens ont envahi la basse vallée qui dorénavant prit le nom de Sumer. Il est difficile de dire d'où venaient les Sumériens, « les têtes noires », comme ils s'appelaient eux-mêmes. Peut-être provenaient-ils des hauts plateaux de l'Iran, peut-être sont-ils venus par la mer des rives du golfe Persique, voire De l'Indus. Ont-ils été les fondateurs des bourgades installées le long de la mer et des fleuves ? La chose ne paraît pas impossible, étant donné l'immense essor maritime qu'ils allaient rapidement donner au pays de Sumer. Quoi qu'il en soit, ces bourgades devinrent rapidement des villes. »

Cependant, la civilisation sumérienne proprement dite est née en Mésopotamie comme le démontrent ces propos : *« la civilisation dont nous sommes les héritiers est née en Mésopotamie, le pays « entre les Fleuves » ; comme l'Egypte, c'est une région aride et brûlée par un soleil que seuls le Tigre et l'Euphrate fertilisent en lui apportant l'eau indispensable de la vie. »* (Ferdinand Desvines, 1971, p. 13).

2. Epopée et apogée de la civilisation sumérienne

Avant de présenter à proprement parler l'épopée de la civilisation sumérienne ainsi que son apogée, il serait important

de comprendre cette notion si complexe de civilisation qui, selon Georges Bastide, est une des notions les plus obscures de l'esprit. La philosophe Catherine Clément la décrit tout simplement comme un mot emphatique, qui sert à tout.

2.1. De la notion de civilisation

De l'animalité à l'humanité, ce processus d'humanisation de l'homme est une affaire inédite. Historiquement, il est fruit d'une formation et transformation de l'humanité à travers les âges. Il aurait fallu la civilisation afin que les hommes prennent distance vis-à-vis de l'état sauvage et ait conscience de l'idée d'organisation. La civilisation est vue comme le mot d'ordre victorieux autour duquel l'esprit vaincra la bête, où l'espèce humaine progresse en adaptant l'ordre social à l'ordre universel. C'est l'étape de la reconnaissance de l'homme dans sa dignité comme sujet moral et civilisé.

La civilisation est liée à l'action des découvertes scientifiques sur la législation. A vrai dire, l'homme devient humain lorsqu'il calque les lois de la cité sur les lois de la nature. Cette transition culturelle se qualifie comme une véritable révolution pour l'humanité. Alors, dans quelle mesure l'apparition de la civilisation constitue pour l'humanité un tournant décisif ? Pour mieux répondre à cette question, nous allons devoir expliquer le sens de la vie humaine avant l'avènement de la civilisation pour enfin montrer comment son apparition constituerait pour l'humanité une étape cruciale.

Le terme de « civilisation » est utilisé pour la première fois au XVIII^e siècle par l'économiste français Mirabeau dans son ouvrage *L'Ami des hommes ou Traité sur la population* (1756). Cette notion a subi plusieurs évolutions à la fois sociologique, anthropologique et philosophique. Mais étymologiquement, ce concept est forgé à partir de deux composantes latines : *civis* et *civilitas*, désignant respectivement l'état d'avancement des conditions de vie, des savoirs et des normes de comportements

ou mœurs d'une société. La civilisation qui, dans cette signification, s'emploie au singulier, introduit les notions de progrès et d'amélioration vers un idéal universel engendré, entre autres, par les connaissances, la science, la technologie. À ce titre, on peut appréhender la civilisation comme la situation atteinte par une société considérée, ou qui se considère, comme « évoluée ». Elle s'oppose à la barbarie, à l'état sauvage où les gens vivent sans une intelligence d'organisation des cités.

De manière littérale, la civilisation est l'état des êtres humains sortis de la barbarie, de la sauvagerie, de l'esprit primitive. Du latin *civis*, *civitas*, *civilis* signifiant habitant des villes. La civilisation pour ainsi dire est le passage de l'obscurité ; c'est-à-dire d'un état de vie avec une certaine conscience irrationnelle, d'une vie primitive désorganisée à un état où les hommes deviennent nantis d'une intelligence de la vie et de l'organisation sociale.

Issus des espèces australopithèques, selon les résultats des fouilles archéologiques, les hommes ont connu des étapes importantes de leur évolution. Avant la révolution néolithique, les hommes sont des chasseurs-cueilleurs. Autrement dit, ils vivaient de la chasse et de la cueillette. Au cours du paléolithique, ils sont nomades et vivent des ressources qu'ils prélèvent directement dans leurs environnements (chasse, pêche et cueillette). La révolution néolithique repose sur l'invention de l'agriculture et de l'élevage. Liée à des évolutions techniques importantes (outils en pierre polie, invention de la poterie), elle s'accompagne de la sédentarisation des hommes, donne lieu à une forte croissance démographique et à l'apparition de nouvelles sociétés humaines.

À la faveur de la révolution néolithique, les hommes accroissent leurs emprises sur l'environnement. Il y a eu l'invention de l'agriculture par la sélection de certaines plantes qu'ils regroupent et protègent dans des champs (orge, blé, riz, mulet ...). Cela s'est suivi également de l'augmentation de la

production agricole par l'extension des surfaces cultivées aux dépens de la nature sauvage. L'apparition de la civilisation est donc un tournant décisif pour l'humanité parce qu'elle a introduit dans l'homme une nouvelle philosophie de la nature et d'organisation des cités. La philosophie de la nature, c'est l'évolution et la maîtrise de l'espace de vie. La philosophie d'organisation, c'est la perfectibilité indéfinie de l'espèce humaine et l'urbanisation des villes.

La civilisation a créé une discipline de l'armée humaine dans sa lutte pour la vie et l'organisation des cités. C'est ainsi que, dans l'histoire de l'humanité, l'aube de la civilisation qui se manifeste dès le début du Néolithique fait place à la civilisation proprement dite lorsqu'apparaissent les premières villes en Mésopotamie (la civilisation gréco-romaine). Dès lors, commencent à disparaître les sociétés primitives ou préhistorique qui, selon les mots de Jean-François Dortier, connaissent « un état entre la sauvagerie originelle et la véritable civilisation ». La société civilisée connaît un triomphe par la religion, la morale et les bonnes mœurs.

Les civilisations urbaines que relèvent l'archéologie et l'histoire diffèrent des cultures qui les entourent par les bases écologiques plus riches et les modes d'exploitation plus performante qu'elles ont mis au point. C'est par l'apparition de formes de pensée qui mettent en cause d'une manière ou d'une autre l'idée de transcendance que s'est fait l'entrée dans la civilisation : d'abord dans le Moyen-Orient par l'arrivée des grandes religions révéler. En Grèce, par l'élaboration d'une métaphysique rationnelle que la rupture avec les modes de pensée traditionnelle s'opère. En Inde, le Bouddha transcende les systèmes religieux existants en mettant l'accent sur ce sur quoi ils reposent : la croyance en la transmigration des âmes. En Chine, le taoïsme systématise et unifie la géomancie traditionnelle. Ainsi, au lieu de voir le monde régi par une multitude de forces locales, il le voit structuré par des champs.

De ce fait, lorsque nous comparons la vie de l'humanité sans la civilisation avec celle marquée par l'avènement de la civilisation, nous constatons qu'un grand progrès y a opéré. Car, les hommes sont partis de la chasse, la cueillette, vivant sans domicile fixe à l'organisation des cités. Ce qui justifie que l'apparition de la civilisation constitue pour l'humanité un tournant important et décisif. Elle a changé des perspectives de front du genre humain, à qui elle assigne pour but le perfectionnement social. Il s'agit désormais de vivre non plus par les souvenirs, les privilèges, le folklore, les pedigrees et les préjugés, mais plutôt par les projets et les inventions. L'homme actuel a la capacité d'anticiper l'avenir. Gouverner devient prévoir du fait que l'homme est nanti du savoir. Grâce à la civilisation les hommes ont acquis la maîtrise de l'espace de vie, la culture d'inhumation des morts. Bref, l'apparition de la civilisation s'accompagne d'un changement du rythme de la vie, l'utilisation du langage parlé qui ouvre la voie au processus de communication et d'apprentissage.

En effet, avant la civilisation, les hommes n'avaient que des moyens archaïques de travail. Grâce à son apparition, ils ont commencé à fabriquer des outils de travail par biais de la connaissance et de la maîtrise des composantes de la nature. L'Homo sapiens complète l'Homo Faber et au-delà, ils cherchent à donner un sens à leur existence par le développement des systèmes de croyances, Des symboles, des valeurs d'appréciation du bien et du mal. On parvient ainsi au stade d'humanisation de la vie avec la conscience « vivre ensemble ». C'est pourquoi Jean-François Dortier (2008) dans *Le dictionnaire des sciences humaines* écrit : « la civilisation est une aire culturelle, stable sur le long terme, marquée par quelques grands caractères qui lui sont propres. »

D'autres auteurs présentent des points vus qui permettent d'enrichir la compréhension de cette notion de civilisation. Pour le Dictionnaire de langue française Hachette (2013, P. 324), la

civilisation est un « ensemble des phénomènes sociaux, religieux, intellectuels, artistiques ; scientifiques et techniques propres à un peuple et transmis par l'éducation ». Selon Eliane Lopez (2012, p. 9), ce mot « désigne alors l'état des êtres humains sortis de la barbarie des sauvages et des primitifs ». A entendre Joshua J. Mark (2011), les Mésopotamiens en général, et les Sumériens en particulier, croyaient que la civilisation était le résultat du triomphe des dieux, de l'ordre sur le chaos ».

Pour Huntington, la civilisation représente l'entité culturelle la plus large. Elle « est, selon lui, le mode le plus élevé de regroupement et le niveau le plus haut d'identité culturelle dont les humains ont besoin pour se distinguer des autres espèces ». Elle s'identifie à la fois par des éléments objectifs, comme la langue, l'histoire, les institutions, et par des éléments subjectifs d'auto-identification. L'apparition de la civilisation le moment du dressage de l'être humain sur la connaissance des faits existentiels. C'est le début du sens de l'ordre et de l'organisation des cités. Ce qui explique l'apparition de la civilisation fut une véritable révolution pour l'humanité. Car elle a marqué « le passage de l'état barbare à l'état civilisé ». Formé sur « civil », « civilisé ». D'ailleurs, de par étymologie le terme désigne "civitas" ensemble des citoyens qui constituent une ville ; cité, état par opposition à l'état de barbarie. On peut désigner par la civilisation le stade idéal d'évolution matérielle, sociale et culturelle auquel tend l'humanité.

Les acteurs civilisationnels principaux du monde contemporain sont donc actuellement les civilisations chinoise, occidentale, musulman et orthodoxe. Leurs caractéristiques communes et pour chacune de se considérer comme supérieur à toutes les autres et de prétendre à des degrés divers à la domination du monde, à l'intention duquel elles estiment pouvoir proposer la manière la plus accomplie de vivre la condition humaine. Cet « universalisme » couplé l'impérialisme et particulièrement typique de la civilisation occidentale

porteuse à la fois de modernisation et de modernité. Dans les civilisations antiques, c'est la structure sociale, et plus précisément la pratique de l'esclavage, qui a permis ce jeu dialectique entre les conquêtes techniques et l'intensification des activités intellectuelles. En Égypte, les finalités techniques ont eu plus d'importance que dans la Grèce antique, où la pensée spéculative était sur le seul digne des hommes libres. La civilisation romaine à son apogée à réaliser une synthèse entre ces deux tendances, mais en séparant de l'ensemble des citoyens une classe d'intellectuelles, à savoir l'ensemble des hommes qui pouvaient sauter le loisir sous ses formes les plus élevées.

Dans son ouvrage intitulé *La civilisation primitive*, Taylor distingue trois degrés d'évolution des sociétés : l'état sauvage, l'état barbare et l'état de civilisation. La civilisation désigne, à la fois, des valeurs morales, des valeurs matérielles et des valeurs spirituelles. C'est ce que Karl Marx distingue par l'infrastructures (matérielles) et les superstructures (spirituelles). Tout le tracé de l'humanité aujourd'hui est le résultat de la civilisation techniciste ou la culture marquée d'un saut d'une vie humaine quasiment animale à la conscience d'une vie collective. Marcel Mauss écrit : « la civilisation n'est pas seulement l'esprit, mais tout l'acquis humain ». Elle est à la source de tout ce qui est au service de l'homme, en bien ou en mal.

En définitive, il convient de retenir que le terme humanité n'aurait pas vu le jour sans la civilisation. Qui dit civilisation, dit donc humanisation, c'est-à-dire une conscience collective, une organisation sociale fondée sur des principes. En un mot, l'avènement de la civilisation a marqué un tournant sinon une grande révolution pour l'humanité. Celle-ci se justifie par le passage d'une vie à l'état où l'on vivait sans prise de conscience des enjeux existentiels (état primitive) à une conscience de vie collective ou la conquête de la maîtrise des lois naturelles

devient une priorité. La civilisation est donc le socle d'une humanité véritable.

Découvrons à présent la spécificité de la mère des civilisations, à savoir la civilisation sumérienne.

3. L'épopée sumérienne

La civilisation mésopotamienne qualifiée de « sumérienne » ou d'« Ur » fut vraisemblablement introduite par la civilisation néolithique. Elle est située près du Golfe Persique, à proximité de la ville d'Ur, sur l'autre rive de l'Euphrate.

Il y a 6000 ans, les Sumériens ont réalisé l'exploit de développer, dans l'Irak actuel, l'une des civilisations antiques les plus brillantes. Le système sexagésimal, qui divise l'heure en 60 minutes et la minute en 60 secondes, ainsi que l'écriture qui sont encore utilisés aujourd'hui, leur sont attribués.

Les premiers Sumériens arrivent sans nul doute d'Iran au IV^e millénaire avant J.C. Ils vont s'établir en basse Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate, alors que la région est déjà occupée par les Sémites et les Subaréens. Et la langue dans laquelle ils s'expriment est inconnue dans la région, ce qui confirme qu'ils n'en sont pas originaires. Pourtant, les Sumériens soumettent ces populations locales et construisent des cités-Etats, comme Ur, Lagash, Uruk, Eridu... Devenus maîtres de l'empire de Sumer, ils développent l'irrigation, les cultures céréalières et l'élevage. Cette civilisation est la plus ancienne que l'on connaisse et a servi de base au fil des siècles aux civilisations suivantes.

Les Sumériens sont un peuple très inventif, au nombre des progrès qui allaient changer la condition humaine, on leur reconnaît par exemple ceux-ci : les cités-Etats, la roue, l'architecture religieuse, l'écriture, le système horaire, le développement des arts, et même la bière...

3.1. Les cités-Etats

« Vers 3200, des **cités-Etats** sumériennes se partageaient le sol de la Mésopotamie et cherchaient à dominer la vallée des deux fleuves, tour à tour, jusqu'à ce qu'un aventurier de langue sémitique unît par la force la Mésopotamie et l'organisât pour la première fois en Etat centralisé. » (Arnaud D., 1970, p. 5) Gouvernés par un roi, également chef religieux, les cités-Etats dont les archéologues ont retrouvé les traces présentaient des bâtiments monumentaux, notamment les fameuses ziggourats, tours de parfois 30 mètres de haut supportant un temple. Les maisons d'habitation étaient construites en briques, d'abord séchées au soleil, puis cuites, autre invention des Sumériens.

C'est à Sumer que va naître la civilisation urbaine avec l'apparition des cités-Etats. Parmi elles, les plus connues sont Ur, Lagash, Eridu, Larsa, Isin, Adab, Kullah, Nippur et Kish. Et c'est Uruk qui est considérée comme la véritable première ville du monde. Or, lorsqu'on s'en tient à la Liste Royale Sumérienne, ce texte historiographique mésopotamien datant du XXI^e siècle avant notre ère, il est dit que lorsque les dieux offrirent pour la première fois aux êtres humains les dons nécessaires pour développer la société, ceux-ci le firent en établissant la ville d'Eridu dans la région de Sumer. Alors que tous s'accordent à faire de la ville sumérienne d'Uruk la plus ancienne ville du monde, les anciens mésopotamiens croyaient que c'était à Eridu que l'ordre fut d'abord établi et que la civilisation commença². Loin d'être un empire politiquement uni, Sumer comptait autant de souverains que de cités. Et même si Uruk domina un temps tous les peuples environnants, les dissensions entre les princes et les rois ainsi que l'émergence de nouvelles cultures, comme celle de Babylone, viendront à bout de l'Empire sumérien vers le II^e millénaire avant notre ère.

² Infos tirées de la page web <https://www.worldhistory.org/trans/fr/1-114/sumer/>.

Située entre deux fleuves venus d'Arménie, le Tigre et l'Euphrate, permettent l'irrigation de cette vaste plaine, la Mésopotamie fut à juste titre qualifiée de « croissant fertile ». Et c'est cette région du monde, « bénie des dieux », qui est censée avoir constituée le berceau de toutes civilisation. Selon la plupart des spécialistes en effet, dont l'orientaliste Samuel Noah Kramer se fit l'écho dans son célèbre ouvrage du même titre, *L'histoire commence à Sumer*. Et de nombreuses tablettes d'argile rédigées en signes cunéiformes témoignent de l'existence de la première connue, manifestation d'une forme civilisatrice avancée. Les Sumériens installent l'une des premières cultures urbaines. Toutefois il sied de rappeler que « les Sumériens ne sont pas (en tout cas) des autochtones et qu'ils n'ont pas été les premiers habitants de la Mésopotamie », précise André Parrot (2001, p. 9) La région était déjà occupée par les Sémites et Subaréens.

3.2. La découverte de l'écriture

C'est aussi dans ces cités-États que naît la première écriture connue. Elle marque le début de l'histoire au Moyen-Orient, alors que les communautés humaines en sont encore partout ailleurs au stade de la préhistoire. Traduite au XIXe siècle, l'écriture sumérienne a permis aux chercheurs de nommer et de dater les vestiges de cette civilisation. Les plus anciens exemples d'écriture sumérienne datent d'un peu plus de 3000 av. J.C. A l'origine, elle se présentait sous la forme de pictogrammes, un peu comme les hiéroglyphes égyptiens. Peu à peu, elle évolue vers l'abstraction, jusqu'à devenir l'écriture cunéiforme que l'on connaît aujourd'hui. Pour écrire, les scribes traçaient les signes sur des tablettes d'argile à l'aide de pointes de roseau (les calames) taillées en biseau.

En s'enfonçant dans l'argile, les calames laissent une empreinte de clou ou de coin. C'est cette forme qui a donné le mot « cunéiforme », qui signifie « en forme de coin ». Ce système d'écriture s'est adapté aux langues parlées en Mésopotamie à

l'époque, et notamment à l'akkadien, jusqu'en Palestine et en Asie mineure. C'est sans doute la raison pour laquelle il a dominé son époque. De nombreuses tablettes d'argile ont été retrouvées, prouvant que les Sumériens utilisaient l'écriture pour la rédaction de livres de comptabilité, pour dénombrer les possessions du temple comme les sacs de grains, les têtes de bétail... Ils gravaient aussi des « sceaux-cylindres » qui servaient de signatures. Plus tard, ce sont les épopées légendaires et les mythes fondateurs de la civilisation qui sont consignés de cette façon.

Avec l'invention de l'écriture survint l'ouverture d'écoles pour former des scribes. Outre la lecture et l'écriture, les scribes devaient connaître l'arithmétique, la géométrie et système des poids et des mesures que les Sumériens avaient inventé pour leurs opérations commerciales.

L'invention de l'écriture est une invention majeure qu'on situe vers 3400 av. J.C.: l'écriture est le point de départ des temps historiques et d'une civilisation qui irriguera longtemps le Proche-Orient. Elle n'entrera dans son crépuscule qu'avec la prise de Babylone par les Perses en 539 av. J.C. Ce succès doit aussi beaucoup aux Akkadiens, un autre peuple de la région. Ces derniers, d'origine sémitique, vinrent s'établir plus tard, vers le III^e millénaire av. J.C. Vers 2300 av. J.C., l'un d'entre eux, qui se fait appeler Sargon (« roi légitime »), conquiert toute la Mésopotamie, alors mosaïque de cités-Etats. Ainsi naît le premier empire ; l'écriture cunéiforme est alors adaptée à la transcription de l'akkadien. Quant aux successeurs de Sargon, ils inventent la royauté de droit divin, régime auquel se référeront les monarques ultérieurs. La force de la civilisation suméro-akkadienne est telle que les peuples qui s'installent dans la région, Amorites, Kassites, Assyriens, etc. s'y acculturent. L'akkadien devient la langue diplomatique et l'écriture cunéiforme note de nombreuses langues, de la Méditerranée à l'Iran.

3.3. L'irrigation et l'invention de la roue

L'irrigation

Passés maîtres dans l'art d'ériger les digues pour contenir les inondations, ainsi que d'établir de nombreux canaux pour acheminer l'eau à l'intérieur des terres, les Mésopotamiens pouvaient donc disposer de cultures importantes (blé, sésame, millet...). Hérodote ne devait-il pas affirmer à son époque, à propos de la Chaldée qu'il avait visitée : « Je ne dirai pas à quelle hauteur arrivent le sésame et le millet, sachant que ceux qui n'ont pas été dans le pays de Babylone ne pourront pas me croire. »

L'invention de la roue

On situe l'invention de la roue vers 3500 av. J.C. à Sumer. La roue est une pièce de forme circulaire tournant autour d'un axe passant par son centre. Cette invention très ancienne constitue l'un des fondements de nos technologies de transport. Elle permet de déplacer sur terre des charges importantes. Elle est indispensable dans la plupart des moyens de transport terrestres, et c'est grâce à elle que les Sumériens ont pu faire venir des matériaux introuvables en basse Mésopotamie. On trouve le premier témoignage d'un véhicule à roues sur une tablette du temple d'Inanna, à Erech, dans l'empire de Sumer, datant d'environ 3500 ans avant notre ère.

Cette tablette comporte un pictogramme très schématique représentant ce qui semble être un chariot à deux roues. D'autres preuves archéologiques attestent de l'emploi de roues montées sur essieux au début du III^e millénaire av. J.C. dans cette région. Avec cette invention, le commerce, qui existait déjà par voie fluviale ou maritime, pouvait s'étendre à des contrées plus lointaines. Dans les caravanes qui sillonnaient les routes du Moyen-Orient et de l'Indus, les marchandises étaient

transportées par des chariots à roues tirés par des ânes ou des bœufs. Mais la roue a aussi été utilisée dans la poterie façonnée au tour, comme en attestent les pièces remarquables qui ont été découvertes dans les cités de Sumériennes.

3.4. L'astronomie, le calcul et les arts

L'astronomie et le calcul sont d'autres apports remarquables de cette civilisation. Bénéficiant d'un ciel très clair, les savants de la région ont pu observer les astres et comprendre les phénomènes cosmiques. Ils sont devenus très férus d'astronomie, et nous leur devons la division sexagésimale du temps et du cercle : 60 minute dans une heure, 24 heures dans une journée, 360° dans un cercle...

Les arts

A l'âge d'or de Sumer, que l'on situe entre 2800 et 2470 av. J.C., l'art et l'architecture ont connu un développement phénoménal. On a découvert dans les vestiges des cités d'Ur ou d'Uruk des palais d'une surface de plusieurs hectares, contenant des centaines d'habitation, les ziggourats (ces tours à plusieurs étages qui inspireront la Bible et les historiens grecs qui les décriront), des sanctuaires peuplés de statues et de statuettes, ornés de colonnes et de mosaïques, des bijoux d'or et de lapis-lazuli dans les nécropoles royales...

A Ur, centre commercial international, arrivaient les pierres et les métaux précieux, le bois, le bitume et d'autres matériaux essentiels à la construction d'édifices et de bateaux, et trop rares dans la région. Travaillées par les habiles artisans sumériens, ces matières premières ont été beaucoup exportées sous forme de produits manufacturés. Ainsi, elles ont inspiré les artistes des civilisations suivantes.

L'arc, la coupole et la voûte apparaissent dans l'architecture. Les sculpteurs remplacent l'argile locale par la pierre calcaire, de la diorite et de l'albâtre importés. Les statues montrent différents

styles : la sobriété de la *Tête de femme* d'Uruk, une sculpture grandeur nature aux proportions réalistes, contraste avec le regard fixe et exorbité des « orants », des personnages en attitude de prière très fréquents dans les temples, sanctuaires et nécropoles.

Les pièces d'orfèvrerie en or, en argent ou en cuivre démontrent une maîtrise sûre des techniques de la fonte, du moulage et du ciselage. Les œuvres retrouvées dans les tombes royales d'Ur, découvertes il y a quelques dizaines d'années, témoignent de l'excellente qualité du travail des Sumériens, faisant de leur art l'un des plus brillants du monde.

3.5. Bible et légendes

Les Sumériens avaient une religion de type polythéiste. Les divinités ont une apparence et bien souvent un comportement identique à ceux des humains, les dieux sumériens sont des créateurs du monde.

La religion sumérienne a influencé l'ensemble de la Mésopotamie pendant près de 3000 ans. Elle présente aussi de nombreuses similitudes avec la Genèse, et notamment les 11 premiers chapitres de la Bible. Il faut également rappeler qu'Abraham, père du peuple hébreu et fondateur du monothéisme, serait, selon la Bible, né à Ur. Mais la comparaison s'arrête là, car les Sumériens révéraient des centaines de dieux, dont les trois principaux étaient An, maître du ciel, Enlil, souverain de la terre, et Enki, qui règne sur les eaux. Venaient ensuite tout un bataillon de divinités qui contrôlaient la nature et ses manifestations. Enfin, pour compléter ce panthéon très habité, les rois et héros, mythiques ou réels, pouvaient dans les récits atteindre à la divinité.

Le plus connu d'entre eux est Gilgamesh, roi d'Uruk, qui aurait régné vers 2650 av. J.C. Il devient au fil de la légende le dieu des Enfers. L'*Épopée de Gilgamesh*, telle que racontée sur des tablettes retrouvées à Ninive, le présente d'abord comme le roi

tyrannique d'Uruk. Las de ses excès, les dieux créent Enkidu, un être capable de le combattre. Mais la lutte entre les deux héros ne fait ni vainqueur ni vaincu. Bien au contraire, Gilgamesh et Enkidu deviennent des amis qui accomplissent bientôt, ensemble, de grands exploits repris des anciens mythes sumériens : ils défont le géant Humbara dans la forêt de Cèdres, puis le Taureau céleste envoyé par le dieu Anu à la demande de sa fille Ishtar, que Gilgamesh avait repoussée brutalement. En représailles, les dieux décident la mort d'Enkidu. C'est le tournant de l'œuvre. Attristé par la disparition de son ami, Gilgamesh entreprend de trouver le secret de l'immortalité. Ses péripéties l'entraînent sur l'île où vit Ut-napishtim, survivant du Déluge, qui lui apprend qu'il ne pourra jamais obtenir la vie éternelle. Gilgamesh rentre alors à Uruk, cherchant à mener une vie heureuse jusqu'à sa mort. Si l'existence de Gilgamesh n'est pas prouvée, il est resté un héros qui a longtemps inspiré les poètes, sumériens, akkadiens, et plus tard grecs et arabes. Pendant l'ère d'Uruk, entre 3200 et 2800, la civilisation mésopotamienne prend ses traits définitifs : de la fin du IV^e millénaire sont datables les premières tablettes inscrites : à Uruk (dans les niveaux V et IV) puis à Djemdet-Nasr (où elles écrivent sûrement du sumérien), à Ur puis Šuruppak (pour les archéologues Fara), au nord à Kiš. L'inadaptation de cette écriture pour noter les sons sumériens fait supposer que ses utilisateurs n'en sont pas les inventeurs mais les héritiers. Toutefois, la tradition mésopotamienne accordait le bénéfice de la trouvaille à un roi d'Uruk, Emmerkar, fils de Mes.kiağ.gašer, qui vivait après 3000. Ces données sont donc contradictoires, mais on ne se tromperait guère si on attribuait aux nouveaux venus « l'évolution dynamique » qui marqua en Mésopotamie du Sud le début du III^e millénaire. (Aranud D., p. 6).

Conclusion

La civilisation Mésopotamienne est la plus vieille des civilisations parce qu'elle a existé avant toutes les autres, elle a existé même avant l'Égypte. La civilisation Sumérienne fait partie des brillantes civilisations Mésopotamiennes comme les civilisations Babylonienne, Assyrienne, Néo-Babyloniens. L'écriture cunéiforme est plus ancienne que les hiéroglyphes. Les Sumériens étaient le peuple du sud de la Mésopotamie dont la civilisation s'épanouit entre environ 4100 et 1750 avant notre ère. Leur nom vient de la région qui est fréquente et incorrectement désignée comme un pays. Sumer n'a cependant jamais été une entité politique cohérente, mais une région de cité-états ayant chacune son propre roi. Sumer était cependant méridionale de la région septentrionale d'Akkad, dont le peuple donna son nom à Sumer, qui signifie terre des rois civilisés. Les Sumériens eux-mêmes désignaient leur région simplement comme le pays ou le pays du peuple aux têtes noires. Les Sumériens sont à l'origine d'un grand nombre d'innovations, inventions et concepts clés que nous considérons comme acquis aujourd'hui. Ils ont essentiellement inventé le système sexagésimal en divisant le jour et la nuit en période de 12 heures, les heures en 60 minutes et les minutes en 60 secondes. Parmi leurs autres innovations et inventions, citons les premières écoles, la roue, la bière, l'architecture monumentale et les techniques d'irrigation. La cité-état sumérienne était gouvernée par un roi, le Lugal (littéralement grand homme) qui supervisait la culture de la terre, parmi de nombreuses autres responsabilités, et était lié aux dieux pour s'assurer que leur volonté était faite sur terre. Le Lugal était initialement à la tête d'une maison qui restera la structure de pouvoir sous-jacente des villes. de

Bibliographie

- ARNAUD Daniel**, 1970, *Le Proche-Orient : de l'invention de l'écriture à l'hellénisation*, dir. De Philippe Vigier, Coll. Etudes Supérieures 102, Bordas, Paris
- BRAUDEL Fernand**, 1987, *Grammaire des civilisations*, Arthaud, Paris
- Dictionnaire de langue française*, 2013, Hachette, Paris
- DORTIER Jean-François**, 2008, *Le dictionnaire des sciences humaines*, Sciences humaines, Paris
- HUME David**, *Traité de la nature humaine*, 1946, Montaigne, Paris
- HUNTINGTON S**, 2000, *Le choc des civilisations*. Odile Jacob, Paris
- KRAMER Samuel Noah**, 2017, *L'histoire commence à Sumer*, Flammarion, Paris
- LANGLOIS Charles-Victor, SEIGNOBOS Charles**, 1898, *Introduction aux études historiques*, Hachette, Paris
- LÉVI-STRAUSS Claude**, 1962, *La Pensée sauvage*, Plon, Paris.
- LOPEZ Eliane**, 2012, *Le grand livre des civilisations. Mythes. Religions. Histoire. Géographie. Société. Culture*, Broché
- MAUSS Marcel**, 1930, *Les civilisations : éléments et formes*, La Renaissance du Livre, Paris
- PARROT André**, 1969, *L'art de Sumer*, Unesco, éd. Albin Michel, Paris
- POULOT-CAZAJOUS Maylis**, 2021, *Manuel d'histoire et des arts. De l'Antiquité au XXI e siècle*, Ellipses, Paris
- SARTIAUX Felix**, 1938, *La Civilisation*, Colin, Paris.
- TYLOR Edward Burnett**, 1876, *La Civilisation primitive (Primitive Culture)*, 2 vol., C. Reinwald, Paris

Webographie

- <http://www.toupie.org/Dictionnaire/Civilisation>.
- <http://www.larousse.fr/encyclopédie/divers/civilisation/34231>
- <http://www.etudier.com/dissertation/Des-Livres-Et-Des-Biblioth%C3%A8ques-Texte/272165>
- [http://www.babelio.com/auteur/\(Claude-Levi-Strauss\)4946](http://www.babelio.com/auteur/(Claude-Levi-Strauss)4946)
- http://www.edap.vendee.fr/content/download/.../Histoire_symboles-republique 3012
- <http://www.sites.google.com/site/étymologielatingrec/home/a/anthropologie>.
- Ludovic.vievard@gmail.com, le concept de la civilisation, une clé essentielle pour comprendre la modernité, (le centre Ressources Prospectives de Grands Lyon), 2010
- <http://www.toupie.org/Dictionnaire/Civilisation>

TEACHING PRONUNCIATION AND EMERGING ISSUES IN 6^E AND 5^E CLASSES IN NIAMEY SCHOOL DISTRICT II

ALI MOUSSA Idrissa

-Ecole Normale Supérieure

Université Abdou Moumouni de Niamey

Abstract

This study examined the issues in teaching pronunciation in secondary schools particularly 6^e and 5^e in Niger. It examined the teachers' methods in teaching pronunciation, the contents of the classes and the teaching environment. It also took the ELT advisors' opinions about the matter. Questionnaires, interviews, observations and document analysis were used to collect data. Findings reveal that although teachers are aware of the importance of teaching pronunciation in EFL, many of them do not even teach it or do it unconsciously. Those who plan to teach pronunciation face tremendous challenges related to the pedagogy, the lack of teaching materials and the working conditions. Solutions and recommendations have been proffered to help cope with the problems in order to help reach the educational goals in this school district.

Key words: *pronunciation, intelligibility, pedagogy, teaching, learning.*

Résumé

Cette étude a examiné les enjeux de l'enseignement de la prononciation dans les écoles secondaires, notamment en 6^e et 5^e au Niger. Elle a examiné les méthodes des enseignants, le contenu des cours et l'environnement pédagogique. Elle a également recueilli l'avis des conseillers pédagogiques sur la question. Des questionnaires, des entretiens, des observations et des analyses documentaires ont été utilisés pour recueillir des données. Les résultats révèlent que, bien que les enseignants soient conscients de l'importance de l'enseignement de la prononciation en langue étrangère, beaucoup d'entre eux ne l'enseignent même pas ou le font inconsciemment. Ceux qui envisagent d'enseigner la prononciation

sont confrontés à d'énormes défis liés à la pédagogie, au manque de matériel pédagogique et aux conditions de travail telles que la surpopulation des classes. Des solutions et des recommandations ont été proposées pour aider à surmonter ces problèmes et à atteindre les objectifs éducatifs dans ce district scolaire.

Mots clés : *prononciation, intelligibilité, pédagogie, enseignement, apprentissage.*

Introduction

Pronunciation is of paramount importance in any language learning. It refers to the ability of using the correct stress, rhythm and intonation of a word in spoken language. Nevertheless, people think that English pronunciation is still neglected in EFL classes throughout the world including Niger today. The negligence of this important part of linguistics may cause many issues in the teaching of English. Developing pronunciation skills can help solve these issues and also understand other aspects of English language like grammar, vocabulary, reading, and writing.

The purpose of this research is then to explore and analyze strategies and emerging issues in teaching pronunciation in 6e/5e levels in six urban secondary schools (three public schools, and three private ones) in the school district of Niamey II. Many teachers have extensively talked about teaching pronunciation as they have noticed the challenges their students face when practicing the English language especially in the first two years of learning it. Students often have difficulties to make themselves understood simply because of pronunciation problems, which impedes their communication. Addressing this issue of pronunciation will shed light on the problems both students and teachers meet in and outside the classrooms.

1. Problem statement

English is taught in Niger as a foreign language and is almost only learnt and spoken within the school environment. In language education, several skills such as listening, speaking, reading and writing need to be taught. Students encounter many challenges especially in listening and speaking. In fact, pronunciation is one of the aspects that make the teaching and learning of EFL difficult in our particular context. Thus, when someone talks to a person in real life, he/she may not notice one's limited vocabulary or grammar mistakes. But he/she will notice right away if one's pronunciation is good or bad. If someone's pronunciation is poor, good grammar and vocabulary will not help. Good pronunciation should be among the first things that someone learns in English. One can live without advanced vocabulary and grammar and yet uses them simply to convey the meaning of what he/she wants to say, but cannot do the same with pronunciation. Then, pronunciation is undoubtedly fundamental to the teaching-learning of English because it is definitely the biggest thing that people notice when someone is speaking.

Unfortunately, in Niger, many teachers seem to neglect, not to say ignore pronunciation though it is part of the curriculum, and as a result, their students pronounce English badly. The consequences of bad pronunciation can be tragic because people may simply not understand what the speaker wants to say. Moreover, it requires an effort for the listener to understand the speaker whereas good pronunciation makes communication much easier and pleasant.

It is also commonly observed that most teachers do not have useful strategies or techniques for teaching EFL pronunciation, and they do not know what strategies are appropriate when they come across a specific problem. The question is not only

whether pronunciation should be taught, but what should be taught in a pronunciation class and how it should be taught? Therefore, the following research questions have been formulated:

- 1- How do teachers perceive pronunciation in the process of teaching English?
- 2- What issues do teachers encounter in teaching pronunciation?

From our personal experience as an EFL teacher, we assume that some teachers teach pronunciation and others do not. This is due to some teachers' lack of training in pronunciation and the absence of adequate teaching materials in schools.

The main objective of this research is to investigate on teachers' perceptions on teaching pronunciation, identify the issues they encounter in this area and propose some solutions which can help solve them, especially at beginners' levels such as the 6e/5e classes.

2. Review of relevant literature

In Niger, after years of learning English, the outcomes in terms of development of learners' speaking abilities are said to be unsatisfactory. This may be due to many issues among which there are language interferences, lack of adequate teaching materials, lack of training of many teachers. All these issues can affect the teaching/learning of pronunciation. Boureima (1996-1997, p. 18) argued that teaching pronunciation in 6e/5e levels should not focus only on sounds and stresses but on a general understanding and clarity of the foreign language. He contends that the mastery of phonology must be automatic in the same way as the control of grammatical structures." In the same line,

Issoufou M. (2001, p. 130) pointed out that native speakers of Hausa (spoken by the majority of Nigeriens) encounter many problems with EFL as far as its phonology is concerned especially in pronunciation, stress and intonation. Therefore, these may partly explain the challenges in pronunciation prevailing in these levels in Niger. Niandou I. (2003, p.252) somehow confirmed these statements by pointing out that the major problem in learning a second language is the interference caused by the learners' mother tongue and the second language i.e. the foreign language. He adds that this interference is more pronounced at the phonological level.

As for Kenworthy (1987), he asserted that English pronunciation has various components such as sounds, stress and variation in pitch, and the learners need to understand the function of these as well as their form. He contended that learners also need to develop a concern for pronunciation by being aware that poor, unintelligible speech will make their attempts at conversing frustrating and unpleasant both for themselves and for their listeners.

Many educators agree that pronunciation should be taught as an integral part of oral language as it comprises phonology, stress, rhythm, intonation, sounds and accent etc. However, in this particular district, students' speech show that these aspects of pronunciation are poorly mastered despite their existence in the official textbook English For The Sahel. That is why we undertook to also examine the use of this textbook whose author, Thomas S. (1990, p. 19) asserted that "pronunciation lessons occur in almost all chapters in both the teacher's book and the student's book (first and second year)." He stressed that the lessons present and allow practice of special pronunciation problems such as the pronunciation of the -ed-endings, endings of regular past tense verbs. We notice that all oral class work serves as transposition of pronunciation point, and pronunciation should be dealt with continually by the

teacher. Therefore, teachers are offered an opportunity to teach pronunciation during their lessons.

3. Methodology

This study is an investigation of strategies and emerging issues in teaching pronunciation in EFL classes. It is undertaken in public and private urban secondary schools of the Niamey II school district which is composed of 33 schools among which 17 are public and 16 private ones. Our research is limited to 6 middle schools: 3 public schools (CEG M.L.D., CES Lazaret, CEG Couronne Nord) and 3 private ones (C.S.P. Fatmat Zahra/ Manou Diatta, and Mission Banifandou).

We chose twelve (12) teachers of English (6 for each level) from the three (3) private and the three public ones out of a total of forty (40) working in them and the five (5) ELT advisors of the district.

The data collection instruments used in this study consisted of questionnaires containing open and close questions that were intended for both teachers and advisors. The questionnaires allowed us to know how teachers conduct pronunciation sessions or lessons, the strategies, techniques, and teaching materials they use. As for the advisors, their task is to assist teachers to conduct their teaching of pronunciation. This helps to see the differences or the similarities in their opinions.

There were also classroom observations followed by informal interviews intended for just teachers. Each teacher was observed in his class twice to see the reality related to teaching pronunciation on the field and this helped confirm the answers to the questionnaire.

Interviews were also part of the data collection. Each sampled teacher was interviewed in due time at the end of the classroom observation. Notes were simultaneously during

the interview, which allowed us to get further information about pronunciation and receive teachers' suggestions and recommendations for its promotion.

Finally, information drawn from the record books (cahier de textes in French) was also used. Its thorough analysis gave us an idea of some classroom practices regarding the teaching of pronunciation

4. Data presentation and analysis

The results are presented in tables according to each section. Concerning the technique, we used percentages for the questionnaires, but we used only whole digits. For the treatment of our data, confidentiality is preserved by not identifying the advisors, teachers, and schools by name. The subject pronoun "he" was used for all the participants to hide their gender identity.

The questionnaires enabled us to discover whether pronunciation is taught in early classes of CEG (6e/5e). The questionnaires items focused on strategies, problems related to teaching pronunciation, and how to solve them. The advisors' questionnaire focused on their roles in assisting teachers in their daily task.

From the different answers the surveyed teachers gave us, we drew a scheme of the types of answers because of the similarity of certain questions. Then, we proceeded by gathering them according to their contents. For the purpose of conformity, we analyzed the two questionnaires topically. For each topic, we drew tables for both teachers' and advisors

4. 1. Teachers' views on the relevance and advantage of pronunciation

Table 3 – Teachers' views on the relevance and advantage of pronunciation

Questions	Results	percentage
Is it important to teach pronunciation in EFL classes?	11	91
Is pronunciation worth being taught in early classes?	9	75

Table 4 – Advisors' view on the relevance and advantage of pronunciation

Question	Results	Percentage
Why is it important to teach pronunciation?	0	0

One cannot talk about teaching English in our context without taking into consideration the teaching of pronunciation. Thus, through the answers we received, almost all the surveyed teachers, ninety-one percent (91%) pointed out the relevance of this important component in the teaching-learning process. This importance may be explained by the fact that pronunciation

cannot be disintegrated from the four learning skills which are listening, speaking, reading and writing. As English is a foreign language, the spoken language (aural-oral) should prime on the written one especially for our target levels (6e/5e).

With regards to the importance of teaching pronunciation, 75 % of the surveyed teachers confirmed that this component is worth being taught in early classes (6e/5e). As English is a new language to our students, setting a good pronunciation basis is fundamental to its learning, because if bad habits are formed, it will require a lot of efforts to the teacher to correct them later.

During the interviews, 83% of teachers recognized that pronunciation provides many advantages in the teaching/learning process. In fact, they stated that pronunciation benefits students in a large extent. When a teacher teaches pronunciation, he raises awareness and interest in his students; therefore, it is an essential factor in the learning process. Furthermore, at this beginning level, students are more receptive on age basis and motivated to discover this new language. Emphasizing pronunciation can enable and facilitate the learning of language components like spelling and also develop skills such as reading and speaking.

Though pronunciation has many advantages, we do not expect teachers and learners to succeed in setting good pronunciation habits since in early classes like in 6e or 5e, it should come little by little as it is a long process.

As shown in the table, it is surprising to notice that no advisor answered the question about the importance of teaching pronunciation.

4.2. Awareness and frequency in teaching pronunciation

Table 5 – Teachers’ perception on the awareness and frequency in teaching pronunciation

Questions	Results	percentage
Do you teach pronunciation in your classes?	10	83
How many hours do you teach pronunciation? a-15min b 30min c-1h d-more	6 2 1 1	50 16 08 08

Table 6 – Advisors ‘perception on the awareness and frequency in teaching pronunciation

Question	Results	Percentage
Do the teachers you work with teach pronunciation in their classes?	3	100

As the importance of pronunciation has been clearly demonstrated, it is good to know whether teachers teach it and how often they deal with it in their classes. 83% of the surveyed teachers affirmed that they teach pronunciation. Half of them usually teach it for fifteen minutes per week whereas some of them (16%) impart thirty minutes per week. The time imparted to the teaching of pronunciation seems very deficient accordingly to the time devoted to the English class (four hours/week) in middle school. Only eight percent of the teachers use one hour or more for the teaching of pronunciation. As four hours are imparted weekly that is to say about one hour daily for the teaching of English. This highlights the fact that though teachers recognized the positive effect of this language learning component, there is a contrast between their affirmation and their deeds. In fact, advisors affirmed that teachers neglect the teaching of pronunciation. Furthermore, one of them said that they do not even teach it at all.

To explain that contrast, it seems that they ignore the EFTS book instructions where emphasis is put on oral work for these levels (6e/5e). As a matter of facts, at 6e level, teachers should ideally begin their teaching orally for at least three months. This cannot be done without putting emphasis on the teaching of pronunciation. As a result, they should use enough time for the teaching of this important language component.

4.3. Integration of pronunciation in the four skills

Table 9 –Teachers’ view on integration of pronunciation in the four skills

Questions	Results	Percentage
Do you integrate pronunciation in any of the four skills?	7	58
a-Yes	5	41
b- No		

In this table, 58% of teachers answered that they integrate pronunciation in the four skills whereas 41% answered negatively. During the interviews, 28% of the teachers demonstrated how they integrated pronunciation in the four skills, which is one of the main concerns of the EFTS book. As teachers are reluctant to the teaching of pronunciation, integrating it seems a simple solution. For the majority of the teachers (71%), this integration happens during reading sessions, dictation, speaking and listening activities when they check sounds and help students in the pronunciation. The three skills (listening, speaking, and reading) appear clearly in their answers but as for the writing skills, we supposed that dictation is the means of integrating pronunciation for these teachers. Nevertheless, these answers are not very satisfactory for each of the teachers confessed that they integrated pronunciation in only two skills, either reading and speaking, or reading and listening. Some of them seem to ignore how to integrate pronunciation in the four skills. The results of this question lead

us to wonder about the concern of teachers in training beginners as it is fundamental to put emphasis on the spoken language at this stage.

As professionals in the field of EFL teaching, we know that the teaching of English relies on the integration of the four skills meaning reading, writing, listening, and speaking. Most English language teachers are tempted to integrate the necessary grammar, vocabulary, culture, and the four skills practice into their classes without considering integrating pronunciation instructions as well.

Unfortunately reading and writing are more developed than listening and speaking which have to be the main concern for our target levels (6e/5e). We can assure that integrating pronunciation in the four skills is something that happens inevitably and naturally when presenting any activity to the learners. For instance, to teach vocabulary, grammar, functions..., we proceed by uttering the new material then follow choral, group, and individual repetitions.

The integration of pronunciation in the four skills can allow learners to use the structures of the target language and its functions. It also helps develop learners' abilities because it provides variety in teaching and learning. To sum up, we can say that integrating pronunciation in the four skills will lead to more effective and efficient learning.

4.4. Pronunciation in the English teaching Curriculum

Table 10 – Teachers’ perception of the ‘Ténééré programme’ (Official programme)

Questions	Results	Percentage
do you know about the “Ténééré programme”? a-Yes b - No	6 6	50 50
16 Do you use the “Ténééré programme” a-Yes b-No	4 8	33 66

As shown above, the teaching of English is clearly outlined in the ‘Ténééré Program’ which is the official document though only 50% of the surveyed teachers affirmed they know its existence and 33% of them use it in their teaching. We assume that they have to take it into account for the sake of conformity and also for collaboration between teachers (for common tests and examinations). Working with a syllabus allows a teacher to know from where to start and where to end.

4.5. Teachers' and students' Attitude towards pronunciation

Table 11 – Teachers' attitude

Questions	Results	Percentage
Do you feel confident in teaching pronunciation? a- Yes b- No	91	7508
Are the students motivated in learning pronunciation? a-very motivated b-less motivated c-not motivated d-others	102000	83160000

Table 12 – Advisors’ attitude

Question	Results	Percentage
What is the teachers’ and students’ attitude regarding pronunciation? a- good	3	100
b. bad	0	0

Learning English as a foreign language usually implies the consideration of motivation and interest of learners. In this way, whatever a teacher does should raise the feeling of interest within learners. But there is no single way for teachers to address the selection and set of important principles to help teachers work in a lively class. As far as teaching pronunciation is concerned, the development of oral ability is a good source of motivation for most learners.

83% of the teachers said that students are very motivated while learning pronunciation. In fact, as experienced teachers, we assume that at the beginning levels, motivation is a salient point to be taking into account because at this age, students are eager to learn the new language as they are still receptive. Motivation is then an important factor because it is the basis for successful learning. It is as well the essence of any teaching because it permits the teacher to reach his goals. The role of teachers of English is to raise their students’ interests

and design motivating pronunciation activities to keep the students involved.

Being aware that we are dealing with beginners, we know that it is too demanding to talk about a high level of proficiency. Teachers, still, should be good models and expect their learners to do their best in learning pronunciation as some learners are more adept at acquiring good pronunciation than others.

Although the surveyed teachers mentioned many difficulties in teaching pronunciation, 75% of them affirmed that they feel confident when dealing with pronunciation in their classroom. The great majority of teachers affirmed their confidence and their students' motivation about the teaching-learning of pronunciation. This certainty is contrary to the advisors' opinions who stated that both teachers and students are reluctant and evasive towards it. Furthermore, as far as pronunciation is concerned, they find it funny; consequently, teachers can teach it very easily. To sum up, motivation and confidence are important factors in achieving teachers' and students' goals.

4.6. Assessment in teaching pronunciation

Table 13 – Teachers’ view

Questions	Results	Percentage
Which test form(s) do you preferably use to assess your students’ performance in pronunciation? a-Written form		
b-Oral form	0	00
	3	25
c-Oral and written forms	9	75
Which test form(s) do you think is/are more efficient for teaching pronunciation? a-Written form		
b-Oral form	0	00
	3	25
c-Oral and written forms	9	75

In order to greatly motivate learners, teachers should use adequate assessment methods that focus on success and achievement. Ideally, it should be seen as a means to help

teachers guide students on their road to learning. Most of the surveyed teachers (75%) affirmed that they prefer the combination of oral and written tests which are more efficient to assess their learners' performance. Only 25% of teachers use oral tests which are time consuming, but indispensable for judging oral production of sounds, stress, rhythm, intonation, and fluency. It is a good idea to grade students throughout the trimester for their oral activities.

In our context, teachers usually use written tests but, rarely, not to say never oral tests to assess their students' performance. Pronunciation can indeed be tested through written exercises such as drilling, transformation, completion, multiple choice like with minimal pairs, cloze tests which are objective, easily and quickly graded.

Testing pronunciation should occur daily by means of short oral quiz, a long quiz integrating pronunciation aspects at the end of each chapter, an oral examination in the middle or at the end of the term. These are called achievement tests. Another form of testing students' pronunciation is through combinations of aural and written tests such as dictations and aural comprehension exercises. All these types of testing enable the teacher to test the phonemic systems of English and the students' ability to speak English.

Focusing on successes and achievements can help build a good relationship between the teacher and the students, develop positive self-esteem, and then make learning pleasant and successful. Knowing that teaching and testing are two inseparable aspects of the teachers' task and evaluation is an integral part of the overall teaching process, testing pronunciation should not be neglected.

4.7. Difficulties related to teaching pronunciation

Table 14 – Teachers’ view

Questions	Results	Percentage
Is pronunciation difficult to teach in early classes (6e/5e)	4	33
a-not difficult	2	16
b-less difficult	5	41
c-difficult	1	08
d-very difficult	00	00
e-too difficult		
Is the environment helpful?		
a-Yes	6	50
b-No	6	50

As English is a foreign language for Nigerien students, it may be difficult for them to pronounce some of the English sounds correctly. Thus, 75% of the surveyed teachers acknowledge that they face difficulties while teaching pronunciation in Middle school, and 66% recognized these difficulties in teaching early classes (6e/5e). From the answers received, we come to know that difficulties related to teaching pronunciation are of three types: sociocultural, linguistic, and pedagogical. The sociocultural type refers to the habits created

by the habits of using the mother tongue and French. 25% of learners face difficulties such as language interference as they naturally tend to pronounce the English sounds as they do in French and do not discriminate the sounds of the known languages from the ones of the target language (EFL).

The second type is about phonetics and phonology. Thus, in phonetics, 16% of teachers mentioned difficulties at alphabet level and 41% for particular sounds which are confusing for beginners as they neither exist in their mother tongue (s) nor in the official language (French). In Phonology, the surveyed advisors pointed out mainly difficulties in the use of stress, rhythm, and intonation whereas teachers evoked only difficulties in the use of stress at this point. They only talked about one of the segmental features (consonant and some difficult sounds) omitting the supra segmental features i.e. intonation, rhythm, and stress.

The third type deals with the pedagogical difficulties that are among the most important ones faced by teachers of English as several of them expressed the need to integrate pronunciation into their classes to a large extent, but most lacked the requisite knowledge and training to do so. In addition, 33% of the teachers talked about the lack of teaching materials and 50% reported that the environment in which they teach pronunciation is not helpful.

As we can see teaching pronunciation is subject to many difficulties though 25% of the teachers did not mention difficulties they encounter or they may not teach pronunciation. This leads us to a contrast because only 16% confessed not dealing with it in their teaching whereas they should find time for the teaching of this component.

4. 8. How to overcome problems related to teaching pronunciation

Table 15 – Teachers’ view on solutions

Questions	Results	Percentage
How do you overcome problems related to pronunciation? -by remedial activities	6	50
I plan remedial activities by:		
-repetitions	6	50
-discrimination of sounds	6	50
-games (tongue twisters, songs)	6	50

Table 16 – Advisors’ view on solutions

Question	Results	Percentage
How do you assist teachers to overcome these weaknesses?		
a- workshop	30	100
b- lesson plan	0	0
c- others	0	0

Table 16 shows that 50% of put emphasis on repetitions as remedial activities The same percentage chose identification, discrimination, and repetitions of sounds through more practice by multiplying pronunciation activities; and reading to overcome problems of pronunciation.

All the advisors (100%) affirmed that they assisted teachers to overcome their weaknesses by organizing workshops. One advisor (33%) suggested teachers' self-training to minimize their weaknesses. We agree with him because opportunities for training in pronunciation are actually very rare not to say inexistent for teachers. Two advisors (66%) supported that teachers should be assisted through observations, feedback, and advice.

We think that these proposals can help assist teachers, but unfortunately as former EFL teachers, we affirm that workshops have never been organized specifically on this matter. As for observations and feedback, they can help if only they are conducted regularly with pronunciation as target which is not the case as teachers are generally observed only once a year. We also think that lesson planning should not be neglected, as we know that most of the teachers do not have qualified training for teaching English.

4.9. ELT Advisors' suggestions and recommendations

Table 17 – ELT advisors' suggestions and recommendations

Question	Results	Percentage
If you were called on to promote the teaching of pronunciation, what can be your suggestions and recommendations? -to teach listening-comprehension -to teach phonetics	1	33
	1	33
-to self-train in phonetics	1	33

As far as the promotion of the teaching of pronunciation is concerned, one advisor suggested that teachers teach listening-comprehension, and listening to native speakers through recordings. Another advisor suggested that teachers should learn phonetics in order to master the English sounds. On the same line, one of them recommended teachers' self-training in phonetics for the problem lies there. Here, we back the advisors because though the surveyed teachers affirmed that they have enough training (through the informal discussion during classroom observations), this issue is real. He added that teachers should invite native speakers for a talk in their classes from time to time.

To sum up, even though all the advisors are aware of the problems related to the teaching- learning pronunciation, we notice that they are not involved in how to minimize these

issues. We notice that teachers and advisors did not deepen their answers. In fact, they answered superficially and partially some of the questions even though we expected more information from these professionals of the English language teaching.

5. Analysis of classroom observations

During the classroom observations, we noticed that some of the teachers did not prepare their lessons. We even observed teachers who arrived in their classrooms without any teaching materials, not even a preparation book. Among all the observed teachers, only two of them (16%) presented a pronunciation session on minimal pairs and 8% did exercises on simple past of regular verbs (-ed. endings). We cannot confirm that it is part of their daily work or it is only because they knew what we expected from them as they were aware of our topic. Though they presented pronunciation sessions, the procedure was not respected. It appears to us that either they improvised, or they ignored the appropriate procedure. Some of them did not even master the material they presented. For instance, while presenting the -ed endings (simple past form of regular verbs), a teacher pronounced all the verbs with the sound /id/: cleaned /klinid/, jumped /dʒʌmpid/ etc. This simply denotes his low level in English as he did not know the right pronunciation of the words. The worse thing about it is that he should have checked the correct answer in a dictionary, but he did not. Therefore, this teacher exhibited both the problem of level (content knowledge) and the problem of pedagogy (imparting knowledge). According to Aina, Sunday and Ayinde (2015), a teacher who remains on the job and failed to develop his or herself through seminar, conference and workshop for years has lost his or her professional focus. Unfortunately, this represents the case with the majority of teachers in the school district under study.

As for the majority of teachers, they allowed us to see the reality as they brought no changes to the routine that prevails in their teaching. The worse thing is that there is no variety as they often teach only either vocabulary, grammar, function, or reading all alone during the whole period of class. Teachers should rather teach several different skills for short periods of time rather than teach a single skill for an extended period. Even though they taught one component, they did not respect the procedure which is the ‘three ps.’ (presentation, practice, production/transposition). Finally, we noticed that through their presentations, teachers did not integrate pronunciation tips like repetitions, checking mispronunciation, stress, rhythm, and intonation which should be part of every presentation. This is not surprising as most did not receive any initial training and sadly lacked professional development which would have helped alleviate some of the challenges they face.

6. Informal interviews

In addition to the classroom observations, we conducted an informal interview with the target teachers. Here are the questions and answers we received for this purpose:

1-As a trainee, did you receive enough training in pronunciation?

To the first question, almost all the teachers affirmed that they received enough training in pronunciation. The DAP/CEG holders (25%) said they had pronunciation training through oral practicum and phonetics course. The other teachers said that they also had phonetics courses.

2 - Is pronunciation an important component in the training you received?

To the second question, almost all the target teachers (83%) attested that pronunciation was important as they affirmed that it can be a source of motivation for language learning.

3 - Is EFTS adapted enough to teach pronunciation?

Question three: Many teachers (75%) said that the EFTS book is not adapted enough to teach pronunciation because there are not enough pronunciation activities in the students' book.

4 - Do you plan pronunciation sessions during your UP (pedagogical unit) meetings?

All the teachers confessed that they do not plan pronunciation sessions during U.P. meetings because the purpose of the meetings is only for the planning of the progression.

5 - Have you ever participated to workshops on pronunciation?

All the teachers affirmed they have never participated to such workshops. We assume that having workshop on pronunciation can considerably benefit teachers.

6 - What are your suggestions and recommendations in order to promote the teaching of pronunciation?

Teachers recommended adequate materials like tape recorders to allow students listen to conversations. Some of them suggested the teaching of phonetics at early stage and also emphasizing on pronunciation.

These informal interviews enabled us to enrich our data as we got new information that contradict some answers we received like in the question about workshop where teachers denied the advisors' statement. Teachers affirmed that EFTS is not adapted enough though it is the only resource they used.

To validate the veracity of our findings we proceeded by checking the record books (cahiers de textes- in French) after we observed each teacher. We found out that there is a contradiction between our target teachers' deeds and their statements. We could not see any trails of real pronunciation activities except for a few teachers from a private school who dealt with sounds through minimal pairs. All that appeared was vocabulary, grammar, function or reading in the textbooks.

7. Synthesis of the data (questionnaires and classroom observations)

The teaching of English as practiced by teachers of middle school, particularly the ones concerned by our study does not lead to efficient learning of pronunciation. This can be explained by the fact that teachers do not apply strategies and techniques appropriately. As for the activities, only minimal pairs, -ed endings, reading out loud were conducted by teachers, but the procedure was not respected.

Through our findings, divergences arose from advisors and teachers. Actually, teachers affirmed they deal with pronunciation in their classes, which was denied by advisors. We agree with the advisors because during our observation, only three teachers presented pronunciation activities. Here, the question to ask is: isn't that advisors' duty to ensure the effectiveness of the teaching of pronunciation in English classes? Another divergence occurred concerning the attitude of teachers and students towards pronunciation. In fact, teachers affirmed their confidence and their students'

motivation while dealing with pronunciation whereas, advisors confessed that both teachers and students are reluctant. We can confirm teachers' reluctance but not students' as we observed them participating in pronunciation activities with interest and motivation. However, as we said in the questionnaire analysis, the teaching of pronunciation is scheduled in the English curriculum. Some activities are mentioned as well in the teachers' and students' books. Therefore, teachers only have to integrate them in their daily teaching.

Both teachers and advisors pointed out many difficulties related to pronunciation. They identified several issues such as lack of training, misuse of phonetics and phonology, language interferences, lack of didactic materials, over-crowdedness of classes. These issues are truly factors that affect the teaching of pronunciation. Still, there are other factors like the lack of integration of pronunciation in the four skills, problems of discipline that can as well hinder the teaching of pronunciation.

Thus, teachers and advisors suggested many ways of overcoming difficulties related to the teaching of pronunciation such as workshops, feedback, self-training, discussion, etc. Though not proposed by teachers and nor advisors, some important solutions like error correction, drillings, and variety of opportunities for practicing the English language are other points of concern which can help solve these difficulties. Advisors affirmed they assist teachers through workshops but no teacher mentioned this.

In the light of the answers received from teachers and advisors, we noticed that teaching pronunciation is neglected despite its importance in the teaching of English. At times, we even wonder whether teachers and advisors are aware of the importance of pronunciation in the teaching of English. In fact, advisors did not even answer the question about the importance of teaching pronunciation. Without denying the fact that the major issues can handicap the teaching of this important

component of language teaching, as teachers are trained to teach, they should be aware and resourceful to overcome almost any issue when it arises.

8. Suggestions and recommendations

Suggestions and recommendations that can help in teaching pronunciation include creating an environment as far as possible which provides learners with language input and activities that best aid them in the teaching-learning process in order to favor the acquisition of pronunciation abilities. Teachers should take into consideration the teaching of pronunciation during UP meetings by planning pronunciation activities regularly and make efforts to train themselves by means of books, magazines, news-papers, tv. and radio programs in English, language laboratories etc. teacher development (awareness, generating change and a continuous process) is the best guaranty for the effectiveness of any committed teacher.

As for the government, it should involve teachers when designing the English curriculum and provide teachers with immersion program in English speaking countries and create better working conditions for teachers and students and minimize strikes for better results. Finally, advisors and inspectors should assist teachers to develop strategies and techniques for teaching pronunciation and should pay teachers a visit on regular basis (at least once a month) and follow up with constructive feedback.

Conclusion

This research investigated the problems related to the teaching of pronunciation particularly at the 6e/5e levels. It dealt with some of the important features, strategies,

techniques, abilities and factors which enable a learner to have positive performance for communication. Also, factors that hinder the teaching-learning of pronunciation in the school curriculum were analyzed.

All the surveyed teachers recognized the importance of pronunciation especially at the beginning levels (6e/5e classes) in which the habits acquired at the start of language study are often difficult to change. Therefore, the teacher should stress pronunciation and teach it at the same time that he teaches grammar or vocabulary. He will find that this is not only necessary but it also adds variety to his teaching. The findings show that though the importance of teaching pronunciation is not questionable, the majority of teachers neither teach it nor integrate it in their teaching. Therefore, our assumption is confirmed. Teachers and advisors should rethink the integration of pronunciation in the teaching of English as phonetic symbols instructions should be completed at the early stages of learning because once students have some facility in reading words, they no longer need instruction in this skill unless there is a special need. The knowledge of phonetic symbols and letter sound combination should also support the growth of students' English vocabulary, structures and reading.

The study revealed that to teach pronunciation, all the surveyed teachers mainly focus on reading out loud, pronunciation of simple past form of regular verbs, minimal pairs, simple present tense of the third person singular as activities and as techniques repetitions and sounds discrimination. There are, however, many other activities and techniques for teaching pronunciation that are overlooked or ignored due to the majority of teachers' lack of initial training.

The study enabled us to confirm our research question about issues that teachers face in teaching pronunciation as many of the pronunciation emerging issues are found to be a clear

reflection of French and native languages phonological transfer and interference.

In order to overcome the above pronunciation problems, the ELT advisors suggested feedback after observations, training and in-service training through workshops. Teachers also proposed repetitions, remedial activities, and error correction to overcome these issues. Now, it is the government's duty to take into account all the critics, the recommendations and the suggestions proffered by the teachers and advisers and provide the financial means in order to reach the educational goals in Niger in general and in this school district in particular.

References:

- BOUREIMA Soumay**, 1997. "A graded listening-comprehension for beginners 6e and 5e levels", A Dissertation for ELT advisor diploma, Ecole Normale Supérieure- Université Abdou Moumouni de Niamey.
- ISSOUFOU Mamane**, 2001. "Some problems encountered by a native speaker of Hausa with the English pronunciation, stress and intonation. The case of EFL learners in Niger" -Faculté des Lettres et Sciences Humaines- UAM of Niamey.
- JACOB K. Aina, OLANIPEKUN S. Sunday and GARUBA I. Ayinde**, 2015. "Teachers' effectiveness and its influence on students' learning" In advances in social sciences research journal, 2 (4), 88-95.
- KENWORTHY Joanne**, 1987. *Teaching English Pronunciation. Handbooks for Language Teachers*. Longman: New York
- NIANDOU Idrissa**, 2003. « The contrastive analysis » In Annales de l'université vol. 7
- SHEEHAN Thomas**, 1990. *English For The Sahel* (Teachers' book, first year), Hatier, Paris

SHEEHAN Thomas, 1990. *English For The Sahel* (Students' book, first year), Hatier, Paris

SHEEHAN Thomas, 1990. *English For The Sahel* (Teachers' book, Second year) Hatier, Paris

SHEEHAN Thomas, 1990. *English For The Sahel* (Students' book, Second year) Hatier, Paris.

THIEVES AS HEROES: THE SUBVERSION OF EXPECTATIONS IN FEMI OSOFISAN'S *ONCE UPON FOUR ROBBERS*

AMOI Evrard

*Université Peleforo GON COULIBALY de
Korhogo (Côte d'Ivoire)
amvrard@upgc.edu.ci*

Abstract:

The article Thieves as Heroes : The Subversion of Expectations in Once Upon Four Robbers explores how Osofisan subverts traditional roles in his play by presenting the thieves as heroic figures. Instead of being merely criminals, the thieves are depicted as agents of resistance against a corrupt authoritarian system. Through this subversion of expectations, Osofisan invites the audience to reconsider notions of justice and morality. The thieves, by defying a corrupt authority, embody an ideal of righteous rebellion. The article analyzes how the play questions the boundaries between good and evil and the ambiguity of the characters. Ultimately, Osofisan creates a space for the audience to reflect on the true nature of heroes. A sociocritical approach will be used to analyze the article more deeply, highlighting the relationship between the play's narrative and the broader social, historical, and institutional context.

Keywords: *Thieves – Heroes – Subversion – Resistance.*

Résumé :

L'article Thieves as Heroes : The Subversion of Expectations in Once Upon Four Robbers explore comment Osofisan subvertit

les rôles traditionnels dans sa pièce en présentant les voleurs comme des figures héroïques. Au lieu d'être de simples criminels, les voleurs sont dépeints comme des agents de résistance contre un système autoritaire corrompu. À travers cette subversion des attentes, Osofisan invite le public à reconsidérer les notions de justice et de moralité. Les voleurs, en défiant une autorité corrompue, incarnent un idéal de rébellion juste. L'article analyse comment la pièce remet en question les frontières entre le bien et le mal ainsi que l'ambiguïté des personnages. En fin de compte, Osofisan crée un espace permettant au public de réfléchir à la véritable nature des héros. Une approche sociocritique sera utilisée pour analyser l'article plus en profondeur, mettant en lumière la relation entre la narration de la pièce et le contexte social, historique et institutionnel plus large.

Mots-clés : *Voleurs – Héros – Subversion – Résistance.*

Introduction

Once Upon Four Robbers is a play written by Nigerian playwright Femi Osofisan, known for his social commitment and his ability to blend tradition and modernity. Through this work, Osofisan presents a radical version of the thief myth, transforming the four main characters, who are thieves, into figures of resistance and heroes in a postcolonial context. In African tradition, thieves are often depicted as marginalized characters, symbols of disruption, but also of rebellion against oppressive systems. However, Osofisan reverses this conventional image by making them heroes who challenge social and political structures. This process of transformation raises questions about the morality and ethics of the characters, questioning the classic distinctions between good and evil, and between the hero and the antihero. Therefore, we have decided

to explore the topic : Thieves as Heroes : The Subversion of Expectations in *Once Upon Four Robbers*.

Critical works address the play *Once Upon Four Robbers*. In his 2011 article *Once Upon Four Robbers : The Magic of Subversion*, Sola Adeyemi explores how the act of subversion can be a form of creative resistance and a way to challenge power structures. He focuses on the story of four thieves who, through their actions, subvert unjust systems while discovering the power of social transformation. Ultimately, the article illustrates that subversion, far from being merely destructive, can be a powerful tool for reimagining and rebuilding more equitable societies.

Another author who has worked on Osofisan's work is David Essi, who, in his article *Iconic Symbols in Femi Osofisan's Once Upon Four Robbers*, examines how the author uses symbolic elements to critique power structures and corruption in society. Essi emphasizes that the main characters, through their actions, embody symbols of resistance and social transformation, challenging established norms. Finally, the article shows how these symbols enrich the text, offering a profound reflection on the tensions between tradition and modernity in the African context.

Sola Adeyemi and David Essi both approach *Once Upon Four Robbers* by emphasizing resistance and social transformation, but their approaches differ : Adeyemi focuses on subversion as a creative means to challenge power structures, while Essi explores the iconic symbols used by Osofisan to critique corruption and social norms. Adeyemi places more emphasis on the potential of subversion to reimagine society, whereas Essi concentrates on how the symbols within the text embody this resistance. In summary, while Adeyemi highlights the subversive act as a transformative force, Essi focuses on the specific symbols that convey this same social and political critique.

In this article *Thieves as Heroes : The Subversion of Expectations in Once Upon Four Robbers*, we will provide an in-depth analysis of how Osofisan redefines the traditional figure of the thief by placing it within a framework of legitimate rebellion, thus subverting the audience's usual expectations. We will begin by examining the conventional role of the thief in African narratives, where he is often seen as a mere wrongdoer, before showing how Osofisan reinvents this character to make him a symbol of social resistance. This article will add value not only by exploring this reinvention but also by examining how the moral complexity of the thieves in the work transforms the audience's perceptions and enriches their understanding of justice, rebellion, and social change.

This analysis employs sociocriticism as its theoretical approach, as it is according to Pierre Zima « *une tentative pour expliquer la production, la structure et le fonctionnement du contexte littéraire dans son rapport avec la société ou le contexte social, historique et institutionnel.* » (Zima, 1985 :45). Sociocriticism provides the tools necessary to explore how literary works reflect and engage with societal power structures, ideologies, and collective social imaginaries. In the case of *Once Upon Four Robbers*, this perspective allows us to examine the ways in which Osofisan uses the figure of the thief traditionally viewed as a marginal and immoral character in African narratives to subvert conventional understandings of justice, resistance, and social order.

By focusing on the *social symbols* of resistance, we will investigate how Osofisan redefines the role of the thief and positions these characters as agents of social transformation rather than mere wrongdoers. This approach will enable us to understand how the play critiques oppressive systems and challenges dominant ideologies, particularly in a postcolonial context. The author's use of *subversion* becomes a key mechanism for questioning the legitimacy of established power

structures, offering a radical reevaluation of social norms. Through this lens, we will explore how Osofisan's work transcends mere moral distinctions between good and evil, hero and antihero. Instead, it presents a more complex understanding of justice, where resistance and rebellion become powerful tools for social change.

Ultimately, this analysis will highlight how literary narratives like *Once Upon Four Robbers* serve as both reflections of and catalysts for social transformation, revealing the tensions between idealized social values and the harsh realities of historical and political life. This revision emphasizes the relevance of sociocriticism to the study of power, social norms, and transformation in the play, linking Osofisan's use of subversion and resistance to broader social and historical contexts.

1. The Role of the Thief in African Popular Narratives

In African tales and myths, the thief occupies an ambivalent position. On one hand, he is seen as a figure of social disruption, challenging the established order and testing collective norms. On the other hand, he is often the hero, the anti-hero, or even the rebel, fighting against oppressive forces. The thief, far from being solely a negative character, is also a symbol of resistance. For example, in some stories, he steals to redistribute to the oppressed or to overthrow an unjust power. The role of this character oscillates between conventional morality and the example of the rebellious spirit, willing to challenge authority to reveal the truth or right an injustice.

The thief in African tradition thus represents a complex figure who faces a society that values order and justice. However, he is also seen as a counterbalance, sometimes necessary, to authoritarian and unjust structures. This ambivalence is crucial for understanding the rewriting of this

figure in *Once Upon Four Robbers*. This conversation between the characters Angola, Hasan, and Alhadja clearly proves it clearly :

ANGOLA : What do you think they will do with his body ?
HASAN : Eat it, the cannibals. Share the meat among their wives and children.
ALHADJA : (Sobbing) My husband !
ANGOLA : Like a ram. They slaughtered our leader like a ramadan lamb.
HASAN : Or worse. With that cloth tied over his face, they denied him even the privilege of bleating.
ANGOLA : They must pay for this.
HASAN : (rising) They will pay. They or their children.
(Osofisan, 1991 :5)

In this passage from *Once Upon Four Robbers*, although the characters of Angola, Hasan, and Alhadja are thieves, they embody a model of rebellion that goes far beyond mere criminality. Their reaction to the death of their leader, Alhadja's husband, is filled with deep emotion and indignation, revealing a sense of moral justice that is much nobler than what one might expect from individuals deemed outlaws. The dialogue between Angola and Hasan shows their strong disapproval of the execution of their leader, which they compare to the slaughter of a "ram" sacrificed during Ramadan, but with a much deeper cruelty.

It is not only the loss of their leader that disturbs them, but also the systematic humiliation he endured before his death, with the image of his face covered by a cloth symbolizing the absolute contempt for his human dignity. By mentioning these details, the characters not only denounce the injustice of the violence but also the dehumanization of their leader, which intensifies the magnitude of their revolt. Their indignation

transforms into a call for justice and restitution, not only for their leader but also for the community he represented, and by extension, for all the oppressed under an unjust regime.

This revolt of the thieves highlights a profound subversion of the expectations one might have of them. Traditionally, thieves are perceived as morally reprehensible figures, seeking only their own interests, with no regard for others. However, in this passage, the thieves in *Once Upon Four Robbers* are anything but selfish. Their promise to make those responsible for their leader's death "pay, either themselves or their children" is not personal revenge, but a demand for the restoration of justice. It is not a simple act of blind vengeance, but a struggle against systemic violence, which allows these characters to transcend their status as criminals and become carriers of an ideal of collective justice.

Despite their marginalized social status, these thieves position themselves as defenders of a greater cause, that of equity and human dignity. Their commitment thus symbolizes a form of legitimate rebellion, fueled by a deep sense of social justice, transforming them into heroes within Osofisan's work. This dynamic reflects a critique of oppressive power structures and highlights that even those perceived as outcasts can carry a necessary rebellion against injustice and oppression. Instead of being merely criminals, these thieves become figures of resistance, reminding us of the moral complexity of the characters in the play and the difficulty of distinguishing the good from the bad in contexts of social struggle.

2. The Controversial Social Imagination of the Public Towards Thieves

In traditional narratives, thieves are almost systematically depicted as morally reprehensible characters, condemned to social disapproval or punishment. This view is

based on the idea that theft disrupts the social order and threatens the foundations of justice. The thief is thus considered a transgressor of norms, whose role is to provoke moral reflections on order and justice. In these stories, society typically triumphs over transgression through the punishment of the thief, which restores moral and social balance.

Thus, the audience expects to see the thieves punished for their actions, and balance is restored when figures of authority regain their place. However, *Once Upon Four Robbers* goes against this expectation and presents a more nuanced version of the thief's role. This can be seen in the following passage :

ALHADJA : I'am sorry, Hasan.

SOLDIER 2 : Yes that's the other one ! They are all in it together !

BINTU : You mean they're all robbers !

MAMA UYI : I recognize that one. He took my wallet.

MAMA TOUN : Yes, that woman led them

CROWD : Shoot them ! Kill them ! Don't let them escape !

HASAN : You hear them, Sergeant : What are you waiting for ?

SERGEANT : Stand back ! Soldiers ! (They form a protective cordon round robbers.)

MAMA ALICE : Give them to us, Baba Mayo ! Let's settle our score.

SERGEANT : Mama Alice... I can't. Hasan... (Osofisan, 1991 : 86-87)

In this passage from *Once Upon Four Robbers*, Osofisan subverts the audience's expectations by presenting a complex dynamic between the thieves, the crowd, and the authorities.

When part of the population, represented by characters like Bintu, Mama Uyi, and Mama Toun, demands the execution of the thieves, the expected response would be from the authorities, meaning submission to the popular will and the violent repression of the criminals. However, this expectation is contradicted by the intervention of the Sergeant and the position of certain characters like Mama Alice, who, although full of anger, faces a form of symbolic resistance. The Sergeant, rather than obeying the crowd and repressing the thieves, decides to protect them by forming a security cordon around them. This gesture, though surprising, illustrates the subversion of a traditional role. Instead of responding to violence with violence, he seeks to prevent popular justice, thereby questioning the very principle of retributive justice as expected by the crowd.

The Sergeant, through his protective gesture, offers a reevaluation of the situation. Where the public expects immediate punishment for the thieves, Osofisan creates a moment of tension between popular will and the actions of the authorities. This confrontation between official justice and popular justice exposes the complexity of the situation. The crowd, driven by a desire for vengeance, wants to administer justice in an expedited manner, without considering the legitimacy of the thieves' actions or the circumstances of their rebellion. The voices shouting "Kill them !" call for immediate justice, often seen as a way to restore social order. Yet, the Sergeant, by disobeying this demand, makes a symbolic gesture that highlights the moral ambiguities of the situation. He protects the thieves not out of affection, but to challenge the legitimacy of a justice system that merely replicates violence, ignoring the underlying reasons for their rebellion.

Finally, the scene underscores the tension between the values of rebellion and the expectation of immediate justice,

particularly in a postcolonial context where the notions of power and legitimacy are in question. The fact that the Sergeant prevents the crowd from taking justice into their own hands shows that the solution does not lie in vengeance, but in understanding the root causes of the rebellion. By highlighting this confrontation, Osofisan subverts the social expectations of the audience, who would normally see the thieves as outcasts to be punished without distinction. This reevaluation of justice opens up space for broader reflection on power relations, oppression, and legitimate rebellion. The thieves are not simply criminals, they are symbols of resistance against systemic injustices, which justifies, according to Osofisan, a deeper reflection before judging them.

3. Thieves as a Symbols of Resistance

In *Once Upon Four Robbers*, Osofisan reinvents the figure of the thief, transforming them into an agent of resistance against a corrupt social and political system. The play takes place in a context marked by social injustice, the exploitation of the masses, and the contradictions of postcolonial power. The thieves become characters who oppose this oppression, each acting to denounce and overturn an unjust order. By subverting the traditional figure of the thief from conventional narratives, Osofisan highlights economic and political injustices, emphasizing the role of rebellion in the pursuit of justice. Far from being mere criminals, these thieves become the spokespeople of a frustrated society, pushed to the extreme by oppressive systems. Their theft is no longer an act of selfishness but a means of resistance against an unjust order, transforming them into heroes in the eyes of the public. This is evident in the following passage :

CORPORAL : They're gone ! They've run away !

SERGEANT : Too bad. We got only one of them. Recover that gun.

SOLDIER : (doing so, discover money) Look Serg !

SERGEANT : What ?

SOLDIER : The money, it's all here !

SERGEANT : (knocking him down) Shut up, you fool ! Can't you restrain yourself ? (Looks round rapidly) Couple take care of the money. And listen, you dogs who may have been cursed to eternal poverty ! As far as we know, the robbers ran away with the money ! Is that clear ? We found nothing. Okay ? Let us meet later tonight, at my brother's house. And if I catch anybody with a running mouth... (Osofisan, 1991 :55)

In this passage from *Once Upon Four Robbers*, Osofisan paints a picture where authority, embodied by the Sergeant and his men, is itself involved in dubious practices, reversing the usual dynamic between the authorities and the marginalized. The Sergeant and his soldiers, after recovering the money stolen by the robbers, attempt to conceal the truth by manipulating the facts. The Sergeant's reaction, when he orders his men to pretend they found no trace of the robbers and to hide the money, clearly shows that those in power are not above the law. On the contrary, they actively engage in immoral and illegal acts, such as theft and corruption, which implicitly critiques the hypocrisy of the power structures. This reversal of traditional roles turns the thieves into agents of resistance against an oppressive and corrupt power.

The thieves, although presented as criminals, become figures who, through their acts of resistance, seek to challenge an unjust system. They are not merely wrongdoers motivated by greed but actors who, by stealing the money, indirectly denounce

the injustice and corruption of the ruling authority. The Sergeant's attitude, rushing to hide the stolen money and prevent the truth from being revealed, echoes the way in which authorities abuse their power to preserve their privileges. In this sense, the thieves can be seen as agents of resistance, as their act of theft questions the legitimacy of a power that is itself complicit in acts of corruption. The soldiers' appropriation of the money and their attempt to conceal it show that they are willing to betray and manipulate the truth to maintain their dominant position.

Osofisan uses this reversal of roles to show that the line between those considered oppressors and the oppressed can be blurred. The thieves, although having stolen, act in response to a society where the figures of authority are themselves corrupt. This passage raises an important moral question : if those who are supposed to defend social order are themselves responsible for corruption, is it fair to consider their adversaries as criminals ? In such a context, the robbers' theft can be seen not only as a form of resistance but also as an act of subversion against a system that exists only to maintain injustice and inequality. Through this reversal, Osofisan invites his audience to reflect on the true nature of resistance and how acts of rebellion can sometimes emerge in response to a corrupted power.

4. Robbers as bearers of Legitimate Rebellion

In this context, theft takes on a symbolic dimension. It is not a meaningless or purposeless crime, but a form of protest against abuses of power. Osofisan portrays the thieves as figures who, despite their contested methods, are fighting for a just cause : the emancipation of the oppressed and the denunciation of corruption. The act of stealing becomes a legitimate means of contestation, thus transforming the figure of the thief into a hero

who embodies the necessary rebellion against an oppressive power. The theft thus becomes a metaphor for the struggle for freedom and justice, and the thieves are symbols of resistance against the oppression of the government and authorities. This can be justified through Imam Aafa, who encourages theft through this conversation with the thieves :

AAFA : Three promises, and you will be on the highway to riches.

MAJOR : The first ?

AAFA : Never to rob the poor.

ANGOLA : But we've just told you

AAFA : Promise ! (holds out his 'tira') I know the poor, they do not love each other.

MAJOR : (licking the 'tira') Promised. (They do so in tum.)

ANGOLA : And the second promise ?

AAFA : To rob only public places. Not to choose your victims as you do among solitary women. Not to break into homes

MAJOR : Alright ! Promised ! (Again the ritual of assent)

HASAN : Now let's hear the third.

AAFA : The most important. You must promise never again to take a human life. (Osofisan, 1991 : 27-28)

Sociocriticism according to Duchet's perception will allow us to better analyze this passage, insofar as, according to him : « Chaque élément du texte, un personnage, une heure, un lieu, une notion abstraite, existe dans le texte selon trois modalités. Une *information* sur le monde (...). Un *signe* d'autre chose que lui-même, qui désigne quelque chose qui est à la fois hors et dans le texte (...). Enfin, une *valeur*, quand le texte

construit son système d'oppositions et de relations faisant que chaque élément du texte prend sa valeur par ce système avec les autres éléments du texte » (Duchet, Maurus, 2011 : 26). This passage is full of signs through the promises of Aafa and they show the legitimacy of the thieves' rebellion.

In clear, Osofisan transforms the figure of the thief by assigning them a moral code that subverts the traditional image of the criminal. Through the dialogue between Aafa, Major, Angola, and Hasan, Osofisan elevates the thieves beyond mere lawbreakers, giving them a framework that challenges the stereotypical view of criminals as solely driven by greed and violence. The promises made by the thieves are not just survival tactics but reflect a deeper engagement with issues of social justice, morality, and resistance. By imposing a series of ethical vows, Aafa turns theft into an act of political protest rather than individual plunder, positioning the thieves as figures of rebellion against oppressive power structures.

The first promise, “never to rob the poor,” introduces a clear distinction between the wealthy and the impoverished, but it also implies a deeper critique of social inequality. This vow is not simply a criminal code of conduct, it is a moral stance against the exploitation of those who are already vulnerable. Osofisan's thieves, by refusing to target the poor, position themselves as agents of social justice who challenge the systemic structures that create and perpetuate poverty. The thieves' decision not to rob the poor also symbolizes a form of social solidarity, drawing a boundary between those who are economically disadvantaged and those who hold power. This promise reflects a commitment to a more equitable distribution of wealth, implicitly critiquing the social systems that allow the rich to thrive while the poor suffer.

The second promise, to rob only public places and not individuals, further develops the ethical rebellion of the thieves. By focusing their actions on public institutions rather than individuals, Osofisan's characters redefine the act of theft as a form of resistance against state power and corruption. The thieves' decision to target "public places" can be seen as a symbolic act of reclaiming public goods from the elites who misuse them. This promise positions the thieves as rebels against institutionalized corruption, offering a critique of a government or ruling class that hoards wealth and resources for its own benefit while the public suffers. In this context, the thieves' actions take on a revolutionary quality, as they target the very institutions that perpetuate inequality and exploitation. By avoiding private homes and not targeting women, Osofisan imbues the thieves with a sense of respect for individual dignity and personal privacy, which is often violated by those in power. This aspect of the vow suggests that the thieves, despite their criminal actions, hold certain ethical principles that separate them from the traditional image of a mindless criminal.

The third promise, "never again to take a human life," is perhaps the most crucial, as it adds a moral dimension to the thieves' resistance. In a society where violence and brutality are often used by those in power to maintain control, the decision to forgo killing is a significant rejection of the systemic violence perpetuated by the ruling elites. This vow not only challenges the conventional image of the thief as a violent, ruthless figure but also redefines resistance as something that does not have to be synonymous with brutality. Osofisan's thieves, by committing not to kill, assert that their rebellion will not replicate the violence of the oppressors they oppose. Instead, it emphasizes the humanity of the thieves, transforming them into figures who seek to fight injustice without losing their moral compass. The promise to avoid taking human life thus positions

the thieves as figures of ethical resistance, whose rebellion is rooted in the preservation of life and respect for human dignity.

In addition to the content of the promises, the ritualistic nature of the vow-taking adds another layer of significance. The repetitive and formal nature of the promises, each thief individually affirming their commitment, creates a sense of collective responsibility and ritualistic commitment. The act of pledging serves as a symbolic reaffirmation of their shared goals and values, reinforcing the idea that their resistance is not just an individual pursuit but a collective movement. This ritual is not only a mark of their unity but also an affirmation of their ethical stance. The promises they make represent not only a rejection of criminality but also a commitment to an alternative form of justice that challenges the norms of the society they live in.

In a more clear way, Osofisan's redefinition of the thieves through their moral code serves to subvert the traditional roles of criminality and justice. Through their promises, the thieves transform from mere wrongdoers into symbols of resistance against corrupt power and social injustice. The ethical framework they adopt challenges the dichotomy of good versus evil, hero versus antihero, presenting a more complex understanding of justice that transcends traditional moral boundaries. The thieves' rebellion is not simply an act of personal gain but a collective, politically charged act of resistance that critiques the social order and reimagines justice in a context of oppression. In doing so, Osofisan transforms the figure of the thief into a symbol of moral protest, offering a critique of both the social and political systems that perpetuate inequality and exploitation.

5. The Moral Complexity of the Characters

The internal dilemmas of the thieves are at the heart of the play. Each character is torn between the ideal they pursue

and their own human weaknesses, creating a play of moral and psychological tensions. Their struggle for justice is not simply a matter of a dichotomy between good and evil, but of compromises, internal battles, and existential questioning. This complexity makes the thieves characters closer to the anti-hero than the traditional hero, and their place in the work challenges the very nature of the hero in modern African theater. This complexity is seen in the conversation between the thieves Major, Hasan, and Alhadja :

MAJOR : Stop ! Don't move any of you. (kicks out a sack). Alhadja, take this sack and collect all the money. You heard me ! (Reluctantly, she does so.) And I warn you, no one else is to move. I love you all, but i won't hesitate to shoot any of you.

HASAN : (handing his share over to Alhadja) This is treachery.

MAJOR : Treachery ?

HASAN : The money belongs to all of us.

MAJOR : Bring it to me Alhadja. Slowly. (takes it from her) Thanks. The money belongs to me now. (Osofisan, 199 : 50-51)

This dialogue between Major, Hasan, and Alhadja reveals a complex reflection on the morality of the characters and the difficulty in categorizing them as heroes or anti-heroes. Through this dialogue, the author exposes the moral complexity of the thieves, deliberately blurring the lines between right and wrong, just and unjust. Major, who initially seems to be a dictatorial character governed by violence, reveals a profound moral ambiguity. Far from being limited to a simple tyrant figure, he also expresses a form of affection for his companions, saying, "I love you all." This statement creates a striking

contradiction with his violent and selfish actions. Osofisan seems to want to emphasize that, even in extreme situations where characters adopt condemnable behaviors, their humanity and internal conflicts make their morality complex and difficult to assess. Major, while despicable in his actions, is not solely a negative figure, which makes the classification of this character as a simple anti-hero problematic.

On the other hand, Hasan represents a form of collective solidarity and shared justice, but his reply, "The money belongs to all of us," also highlights a tension in his own moral position. Although he stands against Major and his selfish appropriation of money, the very nature of their act, theft, raises a fundamental question about the legitimacy of their rebellion. Theft is an immoral act by definition, but Hasan justifies it with the idea of an egalitarian sharing, raising the question of whether the end justifies the means. This ambiguity is at the heart of Osofisan's work, which questions the notion of rebellion and the struggle against injustice while showing that those who rise against authority can themselves be complicit in reprehensible behaviors. Osofisan invites the audience to reconsider traditional notions of good and evil, making his characters figures who oscillate between rebellion against systemic oppression and the realization of their own human flaws.

The case of Major and his companions, who initially stole together, also reveals an aspect of the play that deeply questions the ethics of solidarity and betrayal. While the thieves initially unite to carry out their criminal act, the power dynamic quickly evolves. Major, through his act of solitary appropriation of the stolen money, not only betrays his accomplices but also the very idea of solidarity they had shared. This turning point, where Major takes the money and asserts his dominance, highlights a central contradiction in the play: the characters,

although engaged in illegal and immoral acts, are also confronted with existential dilemmas that make their morality unstable.

The play does not allow for a simple reading of these characters as heroes or anti-heroes but presents them as individuals with ambiguous actions, torn between ideals of solidarity and betrayal, justice and selfishness. Through this dynamic, Osofisan challenges the audience to reflect on the nature of heroic acts and question the boundaries between good and evil. In this context, it becomes difficult to label these thieves as heroes or anti-heroes because their actions are marked by multiple moral dilemmas that prevent any straightforward assessment of their character.

Thus, Osofisan uses this scene to demonstrate that the boundary between hero and anti-hero is often blurred, and in reality, these characters embody a form of destabilized morality. Through Major and Hasan, the author invites the audience to examine the complexities of human nature, to understand that acts of rebellion and betrayal are often interconnected, and that personal motivations cannot easily be separated from collective action. In *Once Upon Four Robbers*, the individual and the collective oppose, blend, and question each other, illustrating the idea that, in extreme situations, it becomes difficult to judge human actions in a simple and binary way.

Conclusion

In a nutshell, this article redefines traditional portrayals of thieves, transforming them from criminals into symbols of resistance and agents of social change. By subverting conventional moral categories, Osofisan reimagines the thieves as heroes who oppose systemic oppression and corruption, positioning them as figures of rebellion in postcolonial contexts.

The analysis highlights key dimensions of the play : the evolving role of the thief as an agent of resistance, the ambivalent social imagination surrounding thieves, the use of thievery as a critique of power structures, the robbers as legitimate rebels, and the moral complexity that challenges traditional distinctions between good and evil. This work underscores the relevance of resistance in postcolonial societies, especially in the face of social and political injustice. By portraying the thieves' actions as legitimate forms of resistance, Osofisan calls for a reassessment of heroism and rebellion in the context of inequality and oppression. *Once Upon Four Robbers* serves not only as a critique of the social order but also as a reflection on how unconventional forms of rebellion can powerfully challenge systemic injustices.

Sociocriticism has been a pivotal tool in this analysis, facilitating a deeper exploration of the social, political, and ethical dimensions of the play's subversive approach. By applying a sociocritical framework, we have been able to examine how the figure of the thief, traditionally marginalized in African narratives, is reconfigured into a morally complex character of subversion, reflecting broader societal and ideological tensions.

References

ADEYEMI Sola, 2011. *Once Upon Four Robbers : The Magic of Subversion*. Introduction, *Once Upon Four Robbers* by Femi Osofisan, Ibadan, Mosuro Publishers, pp. 6-15

CHIBENUMOSO Kelvin Opara, 2023. « The Playwright and Social Justice in Nigeria : A Study of Femi Osofisan's *Once Upon Four Robbers* », in *Integrity Journal of Arts and Humanities*, Vol. 4(5), pp. 95-104.

DUCHET Claude, 1974. *La Sociocritique*, Paris, Nathan.

DUCHET Claude., MAURUS Patrick, 2011. *Un cheminement Vagabond : Nouveaux entretiens sur la sociocritique*, Paris, Éditions Honoré Champion, Coll.

ESSI David, 2022. « Iconic symbols of Femi Osofisan's *Once Upon Four Robbers* », in *Tropical Journal of Arts and Humanities*, Vol 4, N° 2, pp.13-22.

OSOFISAN Femi, 1991. *Once upon Four Robbers*, Nigeria, Heinemann Educational Books PLC, pp. 6-15.

ZIMA Pierre, 1985. *Manuel de sociocritique*, Paris, Picard.

ZIMA Pierre, 2011. *Texte et société : perspective sociocritique*, Paris, L'Harmattan.

ÉCOLE DE OUAGADOUGOU OU LA SEMIOTIQUE OBJECTALE DU SUJET EN CRISE

BAYALA Alphonse

Université Joseph Ki-Zerbo & Université de Limoges

bayalalebeni@gmail.com

(00226) 07 44 64 64 ou (0033) 7 58 15 13 45

Résumé

L'École de Ouagadougou pose les prémices d'un courant de pensée axée sur le sémioticien au Burkina Faso et dans les pays subsahariens de façon générale. Elle a permis de faire un travelling théorique mettant en exergue le potentiel de la sémiotique à travers son sujet dans sa capacitation à la gestion de la cité et de la postulation pour une autonomisation et une institutionnalisation de la science sémiotique dans la gestion des grands corps de l'État. Notre étude appelle, par ailleurs, à une cohabitation pacifique de la diversité des théories recherchant le mieux-être des populations et suggère une réelle implication des décideurs politiques et des chercheurs pour son implémentation dans le processus de développement des pays.

Mots clés : *École de Ouagadougou, Sémioticien, sémiotique du sujet, École d'ailleurs*

Abstract

The Ouagadougou School lays the beginnings of a current of thought focused on the semiotician in Burkina Faso and in sub-Saharan countries in general. It allowed for a theoretical travelling highlighting the potential of semiotics through its subject in its capacity for city management and the postulation for the empowerment and institutionalization of semiotic science in the management of major state bodies. Our study also calls for a peaceful cohabitation of the diversity of theories seeking the well-being of populations and suggests a real involvement of political decision-makers and researchers for its implementation in the development process of countries.

Keywords: *Ouagadougou School, Semiotician, semiotics of the subject, School from elsewhere*

Introduction

Les défis sociétaux obsédants de notre époque reposent d'une manière ou d'une autre sur l'apport des sciences sociales dans le développement des États sous-développé de façon générale et dans les États subsahariens pour être précis. Les sciences sociales sont prises, littéralement, dans la tourmente et en proie à des velléités d'asphyxie par des egos d'un certain nombre de perceptions. Les enjeux sont donc énormes et imposent une réévaluation optimale et profonde du plein potentiel de ce que ces sciences valent. Au compte de ces sciences, la sémiotique ne fait pas exception.

Cette réflexion s'inscrit dans le vaste champ de la contemporanéité du sujet sémiotique dans la société qui la vue naître et qui l'engloutit, elle induit donc la réflexion sur le thème suivant : « École de Ouagadougou ou la sémiotique objectale du sujet en crise ». Elle est le lieu de la sémiotisation de la sémiotique et du sémioticien dans sa société et de l'École de Ouagadougou. Elle est en réalité, le pan de la sémiotique s'intéressant aux interactions sociales et aux modes d'existence collectif et en collectivité comme plan d'immanence. Un certain nombre de chercheurs de façon volontaires ou involontaires y ont posé les bases de cette approche à travers un certain nombre de recherches. Parmi eux, Jacques Fontanille¹ et Joseph Paré² se présentent, incontestablement, comme les figures tutélaires de cette recherche, l'un en Europe en France pour être précis et l'autre en Afrique et au Burkina Faso, ces derniers se sont intéressés à la sémiotisation de l'existence du sémioticien et de son objet la sémiotique au Burkina Faso et par extension en Afrique Subsaharien. Cette étude révèle la crise identitaire à

¹ Jacques Fontanille, 2015, La sémiotique face aux grands défis sociétaux du XXI e siècle, Université de Limoges Institut Universitaire de France Numéro 118 | 2015.

² Joseph Paré, 2017, Sémiotique, diversité culturelle et développement », publié dans les Actes de la conférence internationale, Édition Inidaf.

laquelle fait face le sémioticien subsaharien dans sa société d'origine, l'École de Ouagadougou.

Notre étude s'articulera autour d'un certain nombre de questions que voici : comment l'École de Ouagadougou absoudrait les invariants comportementaux liés au fait du sémioticien dans la dynamique nouvelle de sa société, autrement dit, que promeut l'École de Ouagadougou dans la perspective sémiotique ? En outre, que peut et que ne peut le sémioticien dans la dynamique de la société au Burkina Faso ? Mieux, quel défi le sémioticien au Burkina Faso se peut -se doit- de relever dans une société ou il fait face à des rejets ? Ces questions s'inscrivent dans le fond et à la fois, dans la dynamique de la sémiotique topologique et des métiers de la sémiotique dans un monde nouveau, le Burkina Faso. Elle mettra à contribution des personnes ayant connu la sémiotique comme approche disciplinaire, et celles ne l'ayant pas connues.

1. Institutionnalisation et légitimation du sémioticien à Ouagadougou

Les instances de légitimation du sémioticien ne sont pas clairement instituées au Burkina Faso et à Ouagadougou dans sa spécificité. Cela se justifie dans la mesure où plusieurs personnes enquêtées (50 au total) disent ne pas connaître l'apport de la sémiotique dans leur quotidien. Ces personnes se composent d'un public hétérogène composé de personnes ayant fait des études de sémiotique ou pas, des professionnels ou pas. La plupart de ces personnes (26) sont des enseignants de français dans les lycées et collèges, sept (7) parmi elles sont des enseignants-chercheurs dans les universités et centres universitaires au Burkina Faso. Neuf (9) sont au chômage en quête de leur premier emploi. Huit (8) personnes disent poursuivre leurs études sans pour autant connaître réellement les différents débouchés après leurs études en sémiotique.

De cette étude, il ressort que la discipline, bien qu'existant depuis plus d'une trentaine d'années, peine à asseoir sa légitimité au sein des instances décisionnaires et des espaces politiques. À cela s'ajoutent ses attaches qui ne sont pas de natures à favoriser son plein épanouissement. Au Burkina Faso, la sémiotique se rattache à l'Unité de Formation et de Recherches en Lettres, Arts et Communication, elle est une option du Département de Lettres modernes, là où, en Europe (en France), elle se rattache au département des Sciences du langage, et ce n'est qu'à partir du second cycle universitaire que la discipline se voit rattacher au laboratoire des Sciences du langage.

L'autonomie de la science est donc remise en cause. La sémiotique, suivant cette logique, n'est pas reconnue comme une discipline à part entière. Cela montre bien, le mal-être de cette discipline au Burkina Faso. Ce mal-être se traduit aussi par le fait que la discipline, née « des entrailles » de la logique en référence à Peirce et du prolongement des travaux de la linguistique en référence à Saussure se voit loger dans la filière des Lettres modernes. À cela s'ajoute, les réformes du nouveau curricula qui donnent l'occasion aux apprenants de ne découvrir la discipline qu'en deuxième année universitaire,³ soit en licence 2. Cette découverte tardive des apprenants de la discipline n'est pas de nature à permettre le plein essor de la discipline des hommes qui la pratiquent, si tel est que l'homme est un « animal signalétique », le signe étant pour cela omniprésent.

2. Naissance problématique des concepts

Le concept de sémiotique en concurrence avec la sémiologie a évolué dans deux univers pour après s'imbriquer à la faveur

³ Selon le programme des cours des étudiants au premier cycle universitaire de l'Université Joseph Ki-Zerbo année, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025,

d'une médiation. Parler de médiation suppose l'existence d'un médiateur pour faire face à deux ou plusieurs parties en conflit. Dans le cas qui est le nôtre, la sémiologie d'obédience européenne, née de Ferdinand de Saussure (1857-1913), linguiste dans son développement sur les préoccupations cognitives a bâti sa théorie sur la filiation linguistique de la sémiotique et l'Autre, l'Américain, Charles Sanders Peirce (1839-1914), lui a bâti sa théorie sur la logique mathématique. Dans cette logique de médiation Michel Arrivé, Membre de l'École de Paris affirme : « je pense qu'il ne faut pas s'attarder à ces querelles de mots quand il y a tant de choses à faire »⁴. En effet, c'est au milieu du XX^e siècle sous le magistère de Saussure et de Peirce que la science se consacrant aux préoccupations de l'ère contemporaine, la quête du sens, notamment sur le langage reconnu comme moyen par excellence de la description du rapport entre l'homme et son milieu, entre l'homme et l'homme a pris tout son sens. Si pour des raisons de commodité diplomatique, les chercheurs membres de l'Association internationale de sémiotique sont parvenus à retenir le terme sémiotique sur la sémiologie, il convient de retenir que ces concepts ne sont pas, pour autant, synonymes. La sémiologie dans sa conception biface du signe signifiant, signifie s'est entichée l'expression « hors du texte point de salut ! »⁵ reposant ainsi à l'approche sémiolinguistique du signe saussurien. Cette démarche se verra battre en brèche par les trouvailles de Peirce qui conçoit le signe dans sa dynamique triadique, indice, icône, symbole donnant lieu à « En-dehors du texte plein de salut ! », dans le but de prendre en compte le contexte d'énonciation du texte dans son étude.

⁴ Michel Arrivé, 1982, Sémiotique littéraire. Réponse à A. J. Greimas à la question de Roger Pol, Le Monde, in sémiotique Ecole de Paris, Hachette, p.128.

⁵ Jacques Fontanille, 2015 Immanence et pertinence sémiotiques des textes aux pratiques, Université de Limoges, Institut Universitaire de France.

3. Cadre définitoire des concepts

La notion d'école fait référence à un certain nombre de courants de pensée ayant évolué à une certaine époque donnée. C'est une école de pensée, avec le temps, ce terme a évolué pour donner lieu à ce que le dictionnaire Le Larousse appelle aujourd'hui un établissement conçu pour y dispenser un enseignement, une formation selon un certain nombre de classes et qui est sanctionné par un diplôme ou une attestation. La notion « d'École de Ouagadougou » renferme des courants de pensée en rapport avec des domaines spécifiques. Dans le cas qui est le nôtre, il s'agira de mettre au cœur de notre approche sémiotique, la place, le rôle, et la fonction du sémioticien à Ouagadougou. Si nous parlons d'École de Ouagadougou, cela revient à dire que des « écoles » ont existé ou existent et donc celle de Ouagadougou vient renforcer ce qui nous a toujours guidé en tant que sémioticien, dirons-nous, en tant qu'apprenti sémioticien, notre part contributive : « le souci de l'avenir de la sémiotique comme projet scientifique »⁶ et comme la reconnaissance de la part belle de l'apport du sémioticien à la société. En fait, nous voulons « rendre à César ce qui est à César »⁷.

En parlant de sujet en crise, nous affirmons que les sémioticiens Ouagavillois, certainement ceux de l'Afrique au Sud du Sahara, sont confronté à un certain nombre de défis qui constituent un obstacle à l'expression du plein potentiel sémiotique. Le concept de sujet renvoie « à un être, à un principe actif susceptible non seulement de posséder des qualités, mais aussi d'effectuer des

⁶ Jacques Fontanille, 2015, La sémiotique face aux grands défis sociétaux du XXI e siècle, Université de Limoges Institut Universitaire de France Numéro 118 | 2015. p.1.

⁷ C'est une expression biblique synthétisée.

actes »⁸ et l'objet, de l'avis de Algirdas. J. Greimas et de Joseph Courtés, est « dans le cadre de la réflexion épistémologique, ce qui est pensé ou perçu en tant que distinct de l'acte de penser et du sujet qui le pense »⁹. S'il est plus aisé de parler de sémiotique en France, au Brésil ou aux États-Unis, il sera difficile de parler de sémiotique au Burkina Faso. Étant donné qu'elle est une pâle copie de ce qu'est la « sémiotique d'ailleurs ». Or, les réalités que vivent ces sémioticiens d'ailleurs, reconnus et bénéficiant d'espace de légitimation est bien différente de ceux de Ouagadougou ou le terme sémiotique ou sémioticien n'a aucun effet sur votre interlocuteur.

Partant de ce principe définitoire, et de ce travelling théorique, la sémiotique des écoles d'ailleurs et de l'école de Ouagadougou se précisent.

4. Sémiotiques des Écoles d'ailleurs et de l'École de Ouagadougou

Les écoles ou courants de pensée qui ont marqué l'histoire de la pensée sémiotique ne datent pas de maintenant. La fin du XIX^e siècle et le début du XX^e siècle qui ont vu l'émergence de la science des signes ont aussi assisté à une floraison de courant autrement appelée « école ». Ces Écoles sont regroupées dans ce que nous convenons d'appeler les Écoles d'ailleurs.

4.1. Sémiotique des Écoles d'ailleurs

Par « École d'ailleurs » nous entendons fait référence à un certain nombre d'Écoles qui ont vu le jour à la confluence de l'implémentation de la science sémiotique dans l'univers scientifique. Ce sont donc des courants de pensée qui ont

⁸ Algirdas Julien Greimas, Joseph Courtés, 1993, *Sémiotique, dictionnaire raisonné de la théorie du langage*, Hachette Supérieur, p.370.

⁹ A. J. Greimas, et J. Courtés, *idem*, p.258

précédé le courant naissant appelé Ecole de Ouagadougou que nous comptons faire germer dans l'édifice sémiotique au Burkina Faso. Les plus influentes de ces « écoles » sont sans contexte l'Ecole de Paris, de Chicago, de Prague, de Palo Alto, de Bologne, de Copenhague et celle de Genève. Qu'en était-il de ces écoles et des courants de pensée qui ont été développés ?

- **L'École de Paris** est née des études de Louis Hjelmslev, d'Algirdas Julien Greimas, de Roland Barthes et d'un certain nombre de chercheurs dans la continuation des orientations scientifiques Hjelmslevienne. Elle a été bâtie autour de la question de l'immanence en faisant référence à l'héritage méthodologique de la sémiotique dans son rapport avec la linguistique, du structuralisme et des attaches linguistiques de la sémiotique, et de l'héritage méthodologique issues de la parenté entre ces deux disciplines.
- **L'École de Prague** a été marqué par l'emblématique figure de Roman Jakobson autour des années 1920. Sa théorisation a présenté une forte décharge du structuralisme en y mettant un accent particulier sur la structure (étude basée sur la phonologie) dans la description du signe, elle a présenté les différentes fonctions que peut prendre le langage notamment, la fonction référentielle, conative, expressive, etc.). R. Jakobson considérait le signe (*sêmeion*) comme une entité constituée par la relation entre le « *sêmeion* et le *sêmeionomenon* »¹⁰. Le premier étant défini comme « sensible » « *aisthêton* » et le deuxième comme « intelligible » ou traduisible « *noêton* ».

¹⁰ Jakobson, Roman, 1966, A la recherche de l'essence du langage, traduit par J. Havet, Diogène p.51

- **L'École de Copenhague :** la notion d'École de Copenhague est apparue dans les années 1940 sous l'impulsion de Louis Hjelmslev, tout comme l'École de Prague et de Paris, elle s'est bâtie sur le structuralisme. Elle a essentiellement théorisé sur les notions « contenue » et « expression ». La première renvoie à la signification ou à l'idée véhiculée par un signe pendant que la deuxième renvoie à la forme ou au support (la matérialité) physique du signe. Elle résume de ce fait, la fonction du signe autour de ces deux fonctions.
- **L'École de Genève :** c'est présenté comme la science pilote qui s'intéresse au signe. Implémentée au début du XX^e siècle, elle a été marquée par les recherches (travaux) de Ferdinand de Saussure. Cette école dans son étude sémiotique conçoit le signe comme une unité biface (signifiant, signifiée), se référant ainsi à la sémiologie, tel que le père fondateur, lui-même la concevait. Ces études se sont par ailleurs consacrées à la langue, à la littérature dans la description du signe.
- **L'École de Bologne** est l'œuvre d'un certain nombre de chercheurs, dont Umberto Eco, Gianfranco Bettetini à la fin du XX^e siècle. Ces derniers ont travaillé sur la formalisation de la sémiotique dans le domaine de la communication et de la signification dans les médias. Dans cette posture, elle surpasse les limites que c'était fixée la sémiotique en privilégiant une analyse structurale des signes et de leur organisation dans les systèmes de communication des questions publicitaires, cinématographiques et des pratiques culturelles.
- **L'École de Chicago :** dans le champ de la sémiotique, l'École de Chicago a été marquée par la pensée de Peirce

au XX^e siècle. Ces recherches ont été portées par la relation du signe dans sa dynamique communicationnelle en relation avec la culture. En réalité, elle met l'accent sur le signe dans le champ de la communication avec le contexte socio-culturel. Partant de ce principe, le signe n'est pas considéré comme une unité biface (signifiant/signifié), mais dans une relation triadique (icône, indice, symbole).

- **L'École de Palo Alto** : son émergence s'est faite autour des années 60 en Californie où se situe l'Université de Stanford. Celle-ci a émergé sous l'influence d'un certain nombre de chercheurs tels que Gregory Bateson, Paul Watzlawick, Don D Jackson. Elle s'est inscrite dans l'élargissement du champ de la sémiotique en s'intéressant au langage interpersonnel, à la communication et au contexte de production du message. Cette étude dans cette dynamique permet de poser les bases de la pragmatique de la communication.

4.2 Sémiotique de l'École de Ouagadougou

Selon Justin Ouoro, « notre rapport aux êtres et aux choses est déterminé par la valeur que nous leur attribuons »¹¹, c'est ce principe qui guidera la reconnaissance du sémioticien dans la société et qui lui garantirait sa place à travers un vouloir-collectif. On le sait « aucun fait transformatif ne peut avoir de portée à l'échelle sociale, sans un vouloir collectif qui surdétermine l'énoncé du faire »¹². Partant de ce postulat, la valeur attribuée à nos trouvailles scientifiques adossée au vouloir-collectif nous permettra de mettre en place ce qu'il

¹¹ Justin Ouoro, 2014, Valeur sémiotique et changement social. De la défécation dans la nature à l'usage de latrine familiale en milieux rural : le cas du village de Toeni dans la province du Sourou au Burkina Faso, Cahier du CERLESHS Tome XXIX, Numéro 48, p.231.

¹² Justin Ouoro idem, p.1.

convient d'appeler École de Ouagadougou dans le cadre de notre étude.

En fait, parler de l'École de Ouagadougou répond aux prémices d'une sémiotique que nous entendons faire naître et qui repose sur « la vie des signes au sein de la vie sociale »¹³ au Burkina Faso.

L'école de Ouagadougou se donne pour objectif de poser le débat dans « le souci de l'avenir de la sémiotique comme projet scientifique »¹⁴ au Burkina Faso, mais aussi du sémioticien comme porteur de la science sémiotique. Puisque nous sommes tous convaincus que « notre avenir dépendra, pour le pire ou le meilleur, de la technologie, du numérique et de la robotique, des nanosciences, de la biologie des systèmes et de la découverte de nouvelles formes d'énergie »¹⁵. Il n'en demeure pas moins qu'elle dépendra aussi du sujet anthropomorphe individu capable de prendre des décisions et d'orienter les projets de développement desquels le sémioticien est bien outillé. En effet, le sémioticien peut être appelé à mettre en œuvre sa sémiotique autrement : en apportant en modalisant son savoir-faire dans la gestion des affaires publiques universitaires (à travers la sémiotique et stratégie), dans l'orientation des politiques de développement avec les décideurs (à travers la sémiotique de développement, en la matière la thèse de Bayala Alphonse intitulé *Développement durable et bonheur intérieur brut : analyse sémiotique de la communication et des actions sur le dividende démographique au Burkina Faso*¹⁶, est un exemple en la matière), et pour finir, dans l'échange intense avec les éminents représentants de ce qu'il est convenu d'appeler les « grands corps d'État »¹⁷ à travers une communication

¹³ Ferdinand De Saussure, 2016, Cours de linguistique générale, Payot, Biblio Classiques Payot, p.33.

¹⁴ Jacques Fontanille, idem, p.1.

¹⁵ Jacques Fontanille, Idem, p.2.

¹⁶ Alphonse Bayala, 2024, Développement durable et bonheur intérieur brut : analyse sémiotique de la communication et des actions sur le dividende démographique au Burkina Faso, Thèse de doctorat de l'Université de Limoges.

¹⁷ Jacques Fontanille, idem, p.1.

diplomatique appropriée des compétences liées au savoir-dire, savoir-ne-pas-dire et le savoir-dire-autrement propre au langage diplomatique (en la matière, la sémiotique de la communication peut servir de passerelle). Dans le domaine psychiatrie, auprès des patients atteints de troubles mentaux, la psycho et/ou l'éthosémiotique développée par Yvan Darrault-Harris se présente incontestablement comme un appui complémentaire aux acteurs médicaux déjà sur le terrain.

L'École de Ouagadougou ne se donnera pas pour tâche de faire le procès de la sémiotique tant du point de vue de l'expression et ou du contenu, mais de faire l'état des lieux de la science sémiotique et de son sujet dans sa relation avec les instances décisionnelles des acteurs en charge du développement socio-économique du Burkina et de militer pour la place qui revient de droit au sémioticien dans une société où son expertise est plus que jamais sollicitée, encore faudrait-il que les acteurs de terrain en soient conscients et informés.

Le point de départ de toute sémiotique est le signe. Qu'il convient de reconnaître son existence dans tous les domaines de la vie, c'est d'ailleurs pourquoi Saussure la considère comme « la vie des signes au sein de la vie sociale »¹⁸. De ce postulat, il serait juste de militer pour son intégration dans tous les domaines de la société au Burkina Faso et dans tous les pays partageant les mêmes réalités que le Burkina Faso notamment les pays subsahariens.

Cela fait passer la configuration actuelle de la société comme l'illustre le schéma A de la société à une nouvelle configuration présentée par le schéma B.

¹⁸ Ferdinand De Saussure, *ibidem*, p.33.

5. Topologisation transformationnelle du sémioticien dans l'École de Ouagadougou

Il s'agira de schématiser le parcours transformationnel implémenté par le sémioticien au sein de son école, celui de Ouagadougou et dans un second temps de rendre expressif les implicatures de ce schéma.

5.1. Forme schématique ou le parcours du sémioticien dans l'École de Ouagadougou

Situation A

Situation B

Topologisation transformationnelle du Sémioticien dans l'École de Ouagadougou

5.2. Forme expressive de la topologisation de l'école de Ouagadougou ou Implicature schématique

- Étude de la situation A

Le sémioticien évolue en vase clos. Dans cette dynamique, l'espace de la société est étroit pour son plein épanouissement, le contraint à des productions, des trouvailles scientifiques méconnues dans les sphères de la société où il évolue. Ces productions restent dans son laboratoire que nous appelons

Lapida¹⁹. Tout porte à croire que la société nous a fait don d'un produit qui n'est utile qu'à lui-même du fait du manque d'information des décideurs politiques, des acteurs méconnaissant ses qualités. Pour nous en convaincre, Jacques Fontanille écrit : « la recherche est bien plus que le simple domaine d'exercice des chercheurs professionnels. Elle est l'une des grandes fonctions de nos sociétés mondialisées, et elle participe aussi, par conséquent, que ce soit pour nous attirer ou pour nous repousser, pour nous inquiéter ou pour nous rassurer, aux modes d'identification que nous proposent ces sociétés ». Le sémioticien ne porte donc pas seulement la sève nourricière de la recherche du Ladipa, mais de toute la société qui a contribué à sa formation. C'est donc dire que le cordon ombilical de la linguistique que porte le sémioticien ne doit pas être un frein encore moins ne doit pas le refermer dans des questions théoriques quand il est apte à parcourir le terrain, à le faire et à le défaire. Le sémioticien se démarque sinon va au-delà de la recherche fondamentale pour ainsi faire de la recherche appliquée utile aux différentes couches de la société. C'est ce que promeut la situation B dans le faire du sémioticien.

- Étude de la situation B

Sur le plan de l'actorialité, la sémiotique offre les outils nécessaires à ses virtuoses selon le domaine dans lequel ce dernier se trouve. Si le politiquement correct requiert des acteurs compétents dans les secteurs d'activités qui le demande, le sémioticien ne saurait être écarté de ces domaines clé de développement aussi et surtout dans des pays en voie de développement.

¹⁹ Le Ladipa est le Laboratoire du Discours et Pratiques Artistiques. D'où est logé la sémiotique. Celui-ci appartient à l'École doctorale Lettre et Sciences humains de la plus grande université du Burkina Faso.

En effet, parlant des sciences du sens, Jacques Fontanille écrit :

« Face aux indicateurs quantifiables (ceux qui servent à calculer le PIB), les sciences du sens sont en mesure de décrire et d’apprécier l’impact vécu des transformations prévues ou en cours. Tout changement (urbanistique, technologique, politique, etc.), comme d’ailleurs toute situation stable et durable, met en jeu la confiance et la défiance des populations concernées, leurs capacités à s’adapter ou à résister, les formes et chemins de leur acceptation ou de leur réticence, et de nombreux états émotionnels associés »²⁰.

Partant de ce principe, sur le plan psychiatrie, l’etho/psycho-sémioticien est un appui pour le psychiatre et le psychologue dans ses manœuvres thérapeutiques et dans sa volonté de compréhension des pathologies dont souffre le patient en vue de lui administrer -proposer- des soins appropriés. La détection des pathologies n’est envisageable que par les signes qu’ils soient gestuels (ou kinésique), verbaux, ou sensoriels, ces signes ne sont que « la matière première » du sémioticien.

Aussi, dans le domaine de la diplomatie requérant le savoir-dire pour ne pas heurter la sensibilité et éviter les mots qui fâchent des partenaires en présence, le rôle du sémioticien ne saurait être autre. Le sémioticien de la communication, du marketing et/ou des stratégies est non seulement apte à mettre en place une communication de développement approprié, saine en phase avec les réalités culturelles de la société d’attache, mais aussi

²⁰ Jacques Fontanille, idem, p.10.

d'élaborer une stratégie de développement marketing comme l'a fait Jean-Marie Floch²¹.

Cette politique n'est envisageable que dans une société qui promeut un certain nombre de valeurs et qui défend une certaine culture. Le sociosémioticien et l'anthroposémioticien dans une dynamique de complémentarité avec les acteurs déjà sur le terrain donnera lieu à des résultats probants dans une société où notre contemporanéité fait face à de nombreux défis. Le signe se démarque ainsi du personnage en papier pour se consacrer à l'Être en chair et en os dans sa volonté de mieux-être entre son Moi et son Soi et entre sa société et lui. Cette démarcation se doit de mettre en place un système modal en proie à des crises.

6. Modalisation en crise

La modalisation de la crise reconnaît que les compétences modales dont doit se prévaloir le sujet sémiotique dans sa société sont problématique, c'est d'ailleurs parce qu'elles sont problématiques que les interroger se justifient.

6.1. *Transversalité de la science sémiotique*

Lorsque le père de la sémiologie, Ferdinand de Saussure définissait la sémiotique comme « la vie des signes au sein de la vie sociale », et que Peirce concevait la typologie des signes à travers le triptyque (icônes, indices, symboles), ils posaient les bases de la délimitation des frontières d'une science, la sémiotique. Puisque cette science permet de comprendre et de transmettre la signification dans diverses cultures issues de contextes différents. Le signe est omniprésent et les hommes les ont en partage. La sémiotique se présente alors comme science pilote dans tous les domaines de la société lesquels nécessitent

²¹ Jean Marie Floch est l'auteur de l'œuvre *Sémiotique marketing et communication : sous les signes, les stratégies*, Collection Formes sémiotique, Presses Universitaires de France.

la connaissance de l'homme : la médecine, l'anthropologie, la sociologie, la psychologie, etc.

Cette situation vient montrer que la science sémiotique peut venir féconder les autres sciences et donner lieu à ce que nous appelons la transdisciplinarité et ou la pluridisciplinarité. Dans ce rapport de coude-à-coude, le sujet sémiotique se retrouve par moment isolé. C'est d'ailleurs pour faire face à cette universalité de ses approches et de son objet que la sémiotique se trouve catégorisée en plusieurs sous-parties. L'on parle de sémiotique « générale », face à laquelle se développe des sémiotiques « particulières ». Celle-ci se rattachant à des champs particuliers de la sémiotique ce qui permet dans cette logique de se pencher sur ce qu'il est convenu d'appeler sémiotique « appliquée ». Celle-ci s'intéresse « aux objets particuliers dans ses champs »²². Cet intéressement à ces objets conduit le sémioticien à franchir « les frontières » d'un certain nombre de sciences et cela n'est pas sans conséquence dans le rapport de la sémiotique avec ses sciences puisque ce rapport conduit à la jalousie, la concurrence, la rivalité et la compétition.

6.2. Sujet sémiotique entre jalousie, concurrence, rivalité et compétition

Parler de rivalité, de concurrence et de compétition s'inscrire dans la dynamique de revigoration de la science si tel est que la science concourt à la recherche de la vérité. Ainsi, force reste-t-elle à la démonstration. De ce fait, aucun outil n'est mieux armé au point de s'autosuffire dans l'analyse d'un objet pour cela, une « invite au métissage des théories et des objets » s'avère nécessaire. Aussi, cela « devrait nous permettre d'utiliser ces approches apparemment convergentes afin de décrire plus complètement des situations »²³. Dans le cas qui est le nôtre, le

²² Sémir Badir, 2010, « Sémiotique de la connaissance », Presses Universitaires de Liège, pp. 239-253.

²³ Claude Le Bœuf, « Réflexion sur le métissage de la sémiotique, du marketing et de la science de la communication à propos du statut des produits-signes », Tangences, N°64, 2000, p.49.

sémioticien se trouve dans une posture qui frise la rivalité, la concurrence et la jalousie dans son rapport avec les sciences sœurs. Ces défis, loin d'entraver le plein épanouissement du sémioticien qui se retrouve sur plusieurs fronts l'installent dans une émulation productive dans son faire. Nous entendons par émulation, comme l'ont dit Julien Greimas et Jacques Fontanille : « un sentiment qui porte à égaler ou surpasser quelqu'un en mérite, en savoir, en travail »²⁴, Celle-ci la faisant passer d'une sémiotique des littératures, des œuvres d'art à une sémiotique des pratiques social, culturelles et évoluant de niveau de pertinence en niveau de pertinence. Ainsi, la rivalité se pose-t-elle autour d'une relation polémique archétypale entre le sémioticien et le communicateur sous l'émulation de la communication pour ne prendre que ce cas. Nous assistons à une concurrence dans l'occupation topologique des sphères décisionnelles au Burkina Faso. Pour cela, la rivalité ne doit pas nuire aux acteurs au regard de ce que nous venons de dire. Elle doit être encouragée dans un cadre loyal ou les acteurs pourront exprimer le potentiel des disciplines défendues dans un cadre scientifique et réglementé au bon profit de la société et de la science. Cet exercice permettra donc « le parcours transformationnel qui lie l'ipsité (état de soi) à l'altérité (état de l'autre) »²⁵.

Conclusion

Si l'intitulé de notre présentation a semblé quelque peu osé dès l'entame de nos travaux, nous inscrire dans les bases de ce que nous pouvons appeler désormais l'École de Ouagadougou, le parcours opératoire nous situe davantage quant à l'opportunité

²⁴ Algirdas Julien Greimas, Jacques Fontanille, 1989, Sémiotique des passions. Des états de choses aux états d'âmes. Édition du Seuil, p.193.

²⁵ Mahamadou Lamine Ouédraogo, 2015, Du corps au monde : lecture sémiotique d'une scénographie martiale chinoise (la Boxe en cinq pas) Journal of Foreign Languages, Cultures and Civilizations December, Vol. 3, No. 2, pp. 33-39.

d'une telle étude. Aux différentes questions posées par la problématique de départ, il ressort que la sémiotique promeut les valeurs de l'interdisciplinarité desquelles le sémioticien (fruit) qui en découle se présente comme un acteur clé dans le processus de développement de son pays. Il libère ainsi le fondamentalisme de ces résultats dans lequel certaines conceptions semblent la cloîtrer pour rendre compte de l'applicabilité de ces trouvailles pour le bien-être de la société. L'école de Ouagadougou se donne pour tâche de mettre en exergue le potentiel du sémioticien dans la prise en charge des maux qui minent la société et de plaider pour la reconnaissance du savoir-faire des sémioticiens en la matière. Le concept est donc « sémioticien du Burkina Faso, unissez-vous ! » pour un regard nouveau et une vision redorer de la pratique de la sémiotique. Cette vision du monde sera « la résultante d'actes sémiotiques successifs et cohérents, qui, à la longue finissent par fonder l'identité culturelle de la communauté en question »²⁶. C'est à ce prix, nous présumons, que l'École de Ouagadougou se démarquera des autres écoles et posera les bases d'une sémiotique « autrement » en mettant l'accent sur la redéfinition de son champ d'action, lui faisant passer du carcan de science fondamentale à celui de science à la fois appliquée et fondamentale. En la matière, les exemples sont légion où le sémioticien a su montrer son savoir-faire tant dans la gestion des affaires que dans le vécu au quotidien.

Bibliographie

Arrivé Michel, 1982. Sémiotique littéraire. Réponse à A. J. Greimas à la question de Roger Pol, *Le Monde*, in sémiotique École de Paris, Hachette

²⁶ Fodil Mohamed Sadek, 2005, L'aventure sémiotique (des mésopotamiens à la communauté virtuelle des hackerS) Actes du 1er Colloque International sur « la Sémiotique, la Didactique et la Communication » 02-04 mai, p.29.

- Bayala Alphonse**, 2024. « Développement durable et bonheur intérieur brut : analyse sémiotique de la communication et des actions sur le dividende démographique au Burkina Faso », Thèse de doctorat de l'Université de Limoges
- De Saussure Ferdinand**, 2016. Cours de linguistique générale, Payot, Biblio Classiques Payot
- Fontanille Jacques**, 2015. « La sémiotique face aux grands défis sociétaux du XXI^e siècle », Université de Limoges, Institut Universitaire de France Numéro 118
- Fontanille Jacques**, 2015. « Immanence et pertinence sémiotiques des textes aux pratiques », Université de Limoges, Institut Universitaire de France.
- Greimas Algirdas Julien, Courtés Joseph**, 1993. Sémiotique, dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Hachette Supérieur
- Greimas Algirdas Julien, Fontanille Jacques**, 1989. Sémiotique des passions. Des états de choses aux états d'âmes. Édition du Seuil
- Floch Jean-Marie**, 2002. Sémiotique marketing et communication : sous les signes, les stratégies, Collection Formes sémiotique, Presses Universitaires de France
- Le Bœuf Claude**, 2000. « Réflexion sur le métissage de la sémiotique, du marketing et de la science de la communication à propos du statut des produits-signes », Tangences, N°64.
- Mohamed Sadek Fodil**, 2005. « L'aventure sémiotique (des mésopotamiens à la communauté virtuelle des hackerS) », Actes du 1er Colloque International sur « la Sémiotique, la Didactique et la Communication » 02-04 mai
- Ouédraogo Mahamadou Lamine**, 2015. « Du corps au monde : lecture sémiotique d'une scénographie martiale chinoise (la Boxe en cinq pas) », Journal of Foreign Languages, Cultures and Civilizations December, Vol. 3, No. 2
- Ouoro Justin**, 2014. « Valeur sémiotique et changement social. De la défécation dans la nature à l'usage de latrine familiale en

milieux rural : le cas du village de Toeni dans la province du Sourou au Burkina Faso », Cahier du CERLESHS Tome XXIX, Numéro 48.

Paré Joseph, 2017. « Sémiotique, diversité culturelle et développement », Actes de la conférence internationale, Édition Inidaf

Roman Jakobson,1966. A la recherche de l'essence du langage, traduit par J. Havet, Diogène.

Sémir Badir, 2010. Sémiotique de la connaissance, Presses Universitaires de Liège.

DYNAMIQUES INTERACTIONNELLES DES ACTIVITÉS COMMUNICATIVES ORALES DANS LE FULFULDE DU BURKINA FASO

DIALLO Adama

Maître de recherche CNRS/INSS/Ouaga, B.F.

Adamadaya62@yahoo.fr

Résumé

Depuis l'avènement de l'approche communicative, relayée par l'approche interactionnelle, les activités interactives orales occupent une place de choix dans les langues locales comme le fulfulde. Le participant, considéré comme un acteur social, doit interagir avec l'activité et les autres participants afin de réaliser les buts communicatifs, des tâches, des projets à réaliser.

Au niveau de la problématique, les activités interactives orales qui se déroulent dans les conversations des fulaphones sont multiples et variées (maison, rue, quartier, mosquée, marché, arbre à palabres) et ce que l'on met couramment dans cette catégorie correspond en réalité à des situations très différentes (débat, exercices de simulation, jeux communicatifs, interaction entre participants pour réaliser des tâches...).

En effet comment le participant s'implique-t-il sur le plan conversationnel dans chaque situation d'interaction ?

Quel travail discursif est-il amené à réaliser ?

Quel rapport de l'oralité dans les langues locales se développe entre les participants ?

La méthodologie est la suivante: le premier thème porte les différents types d'interaction dans le fulfulde du Burkina-Faso. L'interaction peut être analysée selon diverses approches telles que la narration, le discours, la conversation, le conte le théâtre, le dialogue etc. L'interaction est une activité accomplie collectivement par les acteurs sociaux de celle-ci. Le second thème porte sur le dispositif technique: contraintes et ressources pour la gestion des topics.

Mots-liens : *activités, interaction, participant, oralité, conversation*

Abstract:

Since the advent of the communicative approach, relayed by the action-based approach, oral interactive activities occupy a place of choice in local languages such as Fulfulde. The learner, considered as a social actor, must interact with the teaching and the peers in order to achieve the communicative goals, the tasks, the projects to be carried out.

At the level of the problem, the oral interactive activities that take place in the conversations of the fulaphones are multiple and varied (house, street, neighborhood, mosque, market, palaver tree) and what is commonly put in this category corresponds in reality to very different situations (debate, simulation exercises, communicative games, interaction between peers to carry out tasks, etc.).

Indeed, how does the learner get involved on the conversational level in each interaction situation?

What discursive work is he required to carry out?

What relationship of orality in local languages develops between the participants?

At the level of the methodology, the methodology is as follows: the first theme deals with the different types of interaction in the Fulfulde of Burkina Faso. The interaction can be analyzed according to various approaches such as narration, speech, conversation, storytelling, theatre, dialogue etc. Interaction is an activity carried out collectively by its social actors. The second theme concerns the technical device: constraints and resources for the management of topics.

Link words: *activities, interaction, participant, orality, conversation*

Introduction

L'analyse de l'activité interactionnelle des acteurs sociaux dans le fulfulde du Burkina-Faso vise à mettre en pratique des locuteurs dans une conversation spontanée en vue de construire un corpus de phrases présumées capable d'impliquer le terme extraposé et ses référents anaphoriques dans plusieurs schémas de phrases. Depuis l'avènement de l'approche communicative, relayée par l'approche actionnelle, les activités interactives orales occupent une place de choix dans la classes

des langues étrangères comme le fulfulde. L'apprenant considéré comme un acteur social doit interagir avec l'enseignement et les pairs afin de réaliser les buts communicatifs, des tâches, des projets, Il s'agit de lui donner un rôle plus actif et de le mettre dans des situations où il réalise un usage instrumental de la langue afin de développer sa compétence communicative.

Théorie méthodologique:

En effet, l'activité interactive orale comme contexte d'apprentissage se définit par un certain nombre de déterminations préalables à la dynamique interactionnelle.

Celles-ci agissent comme des contraintes objectives et extérieures à l'activité des apprenants. C'est le cas notamment du type de tâches, du (des) supports choisis par l'enseignant, des modalités d'apprentissage, du temps imparti pour la réalisation qui existe d'emblée entre les participants. Ce n'est qu'ensuite, par rapport à ces déterminations préalables que la dynamique interactionnelle va configurer progressivement un contexte plus ou moins favorable à l'apprentissage. C'est dans ce sens que C. Kerbut-orecchioni (1990 : 22) affirme : « Donné à l'ouverture de l'interaction, le contexte est en même temps construit par la façon dont elle se déroule ; définie d'entrée, la situation est sans cesse redéfinie par l'ensemble des événements conversationnels. Le discours est une activité tout à la fois conditionnée par le contexte et transformative de ce même contexte).

La problématique consiste à montrer que l'analyse de la question de la relation entre une analyse de l'activité interactionnelle telle qu'elle se pratique habituellement dans le cadre des échanges de paroles, et une analyse qui vise à saisir la continuité informationnelle au niveau du discours en fulfulde du Burkina-Faso c'est-à-dire au-delà de l'énoncé.

Les activités interactives orales qui se déroulent dans les conversations des fulaphones sont multiples et variées (maison, rue, quartier, mosquée, marché, arbre à palabres) et ce que l'on met couramment dans cette catégorie correspond en réalité à des situations très différentes (débat, exercices de simulation, jeux communicatifs, interaction entre pairs pour réaliser des tâches....).

En effet comment l'apprenant s'implique-t-il sur le plan conversationnel dans chaque situation d'interaction ?

Quel travail discursif est-il amené à réaliser ?

Quel rapport de classe de langues se développent entre les participants ?

Les objectifs généraux et spécifiques

Objectif général

L'objectif de cette étude est de démontrer en particulier la pertinence des facteurs interactionnels des locuteurs fulaphones avec la structure informationnelle à travers une description détaillée des constructions thématiques et rhématiques du « moossiire », parler fulfulde de Barkoundouba.

Cet article propose une réflexion sur la manière de cerner la réflexion sur la dynamique interactionnelle des activités communicatives orales de la langue fulfulde. Chaque étape de l'activité linguistique est conçue comme un contexte d'apprentissage particulier qui se construit dans la dynamique de l'interaction et qui implique donc les apprenants de façon spécifique. :

Deux activités spécifiques de classe linguistique feront l'objet de notre analyse : Il s'agit d'un débat de conversation et des échanges linguistiques d'interaction collaboratives des participants fulaphones.

Objectifs spécifiques:

1- La dynamique interactionnelle des activités communicatives orales.

La dynamique interactionnelle correspond à la mise en mouvement et la progression de l'interaction par l'activité dialogale des interactants. Ce qui entraîne la co construction progressive du discours conversationnel. Nous considérons que cette dynamique interactionnelle se déroule essentiellement sur 4 niveaux différents:

- Une dynamique interlocutrice
- Une dynamique thématique
- Une dynamique discursive
- Une dynamique de la relation interpersonnelle

2-Dynamique interactionnelle et construction d'un contexte d'apprentissage.

Il est évident qu'une activité interactive orale prévue par l'enseignement et les activités orales a pour finalité l'apprentissage de la langue cible. En ce sens, elle constitue un contexte d'apprentissage particulier. Le contexte tel qu'il est entendu ici, n'est pas une donnée totalement extérieure à l'activité langagière des apprenants. Même s'il est paramétré par un cadre didactique de départ, il est co construit et se configure dans et par l'interaction des échanges linguistiques.

3-Présentation des activités analysées et constitution de corpus

Les deux activités interactives orales qui font l'objet de notre

analyse sont:

-Un débat : il s'est déroulé dans un groupe de 16 apprenants en présence de leurs enseignants qui dirigent cette activité. Le thème porte sur les activités langagières du fulfulde ancien et contemporain.

Une tâche de rédaction collaborative (interaction à une visée fonctionnelle) ; ce qui nous intéresse dans le cadre, ce n'est pas le texte ou le processus rédactionnel qui nous intéresse, mais les interactions orales suscitées par cette tâche de rédaction collaborative. C'est donc l'interaction à visée fonctionnelle qui fait l'objet de notre analyse.

4- Analyse comparative de la dynamique interactionnelles des activités linguistiques

4.1 Dynamiques interlocutive.

Une interaction verbale, c'est d'abord « un échange de mots », une situation où la parole circule, s'échange, se négocie. La dynamique interlocutive correspond à :

-L'occupation de l'espace interlocutif par les participants. Nous l'avons évalué par le calcul du nombre des tours de parole de chacun et le volume de ses interventions, (la longueur moyenne des tours de parole).

-L'orientation de la parole : Sur ce plan, l'analyse a permis de mettre en évidence le réseau de communication qui se configure pour chaque activité.

-Les modes de sélection des tours de parole : La question est de savoir comment fonctionne l'allocation des tours de parole dans chaque activité

-Comment fonctionne le mode de sélection des tours de parole ?

Hypothèses principale: La dynamique thématique

Il s'agit à ce niveau d'identifier dans le flux conversationnel, les mouvements et les paroles de guide qui structurent l'interaction et de montrer la contribution de chaque participant à l'orientation thématique du discours.

Première hypothèse secondaire -Dans le débat :

L'analyse de la dynamique thématique suppose l'identification d'unités interactionnelles ayant une fonction structurante sur le plan thématique. Dans le débat, c'est l'échange, généralement étendu (ou « micro-échange » selon Orecchionni (2001 : 63) qui apparaît comme l'unité de base de la structure thématique. Ce qui semble tout à fait normal dans ce genre d'interaction où il s'agit de développer son point de vue, de prendre position, de s'opposer, de convaincre, de négocier le tour de parole ;. Un seul aspect thématique est développé dans un échange.

On dit qu'il ya échange à partir du moment où un certain de personnes échangent et enchainent leurs interventions en s'interpellant mutuellement. Un échange reste sous l'emprise d'une intervention (initiative unique), suscitant une série d'interventions réactives.

Deuxième hypothèse secondaire :Dans la tâche collaborative

La structure thématique de la tâche collaborative diffère nettement de celle du débat. En effet, dans l'intervention à visée fonctionnelle, la progression de l'organisation des échanges dépendent de la nature de la tâche à accomplir. Dans notre de cas, les interventions entre les participants reflètent le processus de co construction des tâches à réaliser.

La méthodologie est la suivante : le premier thème porte les différents types d'interaction dans le fulfulde du Burkina-Faso. L'interaction peut être analysée selon diverses approches telles

que la narration, le discours, la conversation, le conte le théâtre, le dialogue etc. L'interaction est une activité accomplie collectivement par les acteurs sociaux de celle-ci.

Le second thème porte sur le dispositif technique: contraintes et ressources pour la gestion des topics. Les dislocations à gauche dans les discours sont régies par un système d'alternance des tours de parole, ce qui permet de coordonner les activités (Sacks et al., 1974). Cette alternance a lieu à des moments pertinents pour le changement (transition-relevance place) et selon des techniques d'allocation des tours.

1. Cadre théorique sur l'interaction des activités orales

Cet article rend compte d'une approche développée par les apprenants cherchent à coopérer pour apprendre mais également, à apprendre à coopérer. Le postulat développé ici est que c'est dans et par l'usage que les formes linguistiques émergent et que se développe le processus dynamique d'acquisition. Dans cette optique, les échanges entre locuteurs de langue permettent de maximiser les temps d'échange et la pratique qui en découle est susceptible de venir soutenir le développement des apprentissages. Néanmoins, la coopération entre apprenants ne peut être considérée comme acquise *a priori*, ni comme une aptitude maîtrisée par les élèves au collège. Dans la recherche-action présentée ici, les apprenants ont bénéficié d'une formation à certaines stratégies propres à l'interaction orale et ont été sensibilisés à la dimension collaborative de l'apprentissage. Afin de réaliser une tâche, les locuteurs se sont engagés dans des interactions orales qui ont été observées par des participants. Les participants ont pu ensuite échanger sur les stratégies collaboratives mises en place pour résoudre les problèmes de communication et prendre conscience de leurs réussites et de leurs besoins.

2. Les différents types d'interaction lors des tours de parole

L'interaction peut être analysée selon diverses approches telles que la narration, le discours, la conversation, le conte le théâtre, le dialogue etc. L'interaction est une activité accomplie collectivement par les acteurs sociaux de celle-ci. Ainsi, la prise de parole est coordonnée selon un système d'alternance des régies par des règles d'allocation des tours, où le locuteur sélectionne le prochain, et de changement de locuteur aux points de transitions possibles (Sacks et al, 1974). En effet, pour assurer la coordination des activités, le changement de locuteur doit avoir lieu au bon moment et d'une manière qui respecte les intérêts de chacun des participants. Ainsi donc, les interactants collaborent de manière à éviter une alternance des tours de parole problématique (chevauchement, silence, compétition autour de la prise de parole). Pour que cette coordination des activités puisse se dérouler de manière optimale, elle doit être nécessairement accomplie de manière interactive, c'est-à-dire que les participants doivent collaborer en se rendant mutuellement reconnaissables leurs activités.

- (1) baaba ka wi'-aana ke wo mar-ugol tan waf'-ata
 NOM PR.PERS V.-PERF. CONJS CONJS V.-INF. PRED. V.-IMP.
 papa lui a dit que c'est élevage slmt pratiquer
 „papa, lui a dit que c'est l'élevage seulement qu'il souhaite pratiquer“
- (2) salle pade ma de wo nguru de nga-dira na
 LOC.INT NOM ADJ.POSS DET. PRED. NOM PR.PERS V.-PASS PART.
 est-ce que chaussures tes les c'est peau ils sont faits non
 Est-ce que tes chaussures elles sont faites en cuir non ?
- (3) malfa am ka wo jaabe didi ka hooc-aata
 NOM ADJ.POSS DET. PRED. NOM NUM. PR.PERS V.-IMP.
 fusil mon le c'est cartouches deux il prend
 Mon fusil là, il prend deux cartouches“
- (4) wo dume inn-iyo yid-i def-aande sukaab-em ŋe?
 PRED. ADJ.INT NOM.-CL.NOM V.-IMP. V.-INF. NOM-ADJ.POSS DET.
 c'est quoi mère veut préparer ses enfants les
 Qu'est ce que la mère veut préparer à ses enfants ?

De plus, le déroulement de l'interaction se pose, pour les analystes de la conversation, en termes de "séquentialisation", étant donné qu'il se fait pas à pas et grâce aux apports de tous les participants. Par conséquent, les prises de parole des interactants ne se suivent pas seulement temporellement mais sont liées par un lien de cohérence (Traverso, 1999:33). Ainsi, les tours de parole, c'est-à-dire la contribution donnée par un locuteur à un moment donné de l'interaction et délimitée par le changement de locuteur, s'enchaînent selon un lien de dépendance conditionnelle, c'est-à-dire qu'un tour de parole a lieu en raison d'un tour précédent. Ils se regroupent donc en une unité supérieure, laquelle constitue l'unité interactive minimale: la paire adjacente (Traverso, 1999: 33). Celle-ci est constituée de deux tours de paroles adjacents, qui se suivent immédiatement, produits par deux locuteurs différents. Ces tours de parole s'enchaînent de telle manière que le premier projette un type

d'activité pour la réalisation de la suite et que le deuxième est une validation de cette projection (Bange, 1992). Il y a donc interdépendance entre les deux tours. Ainsi donc, le sens d'un énoncé ne dépend pas de son contenu mais de son positionnement séquentiel, car seule la prise en compte du contexte immédiat de l'énoncé nous permet de saisir le sens de celui-ci.

(5) soni yoni ko o hoota ni o boro kadule makko
 CONJ. ADV.TPS CONJ.S PR.PERS V.-IMP. PART. PR.PERS V.-IMP. NOM ADIPOSS
 si être temps que elle aille que elle porte habits ses
 „s'il est temps qu'elle aille au marché, qu'elle porte ses habits“

(6) soni saay ka wo faam-du ma ni kokkitink conn-oowo o
 a a
 CONJ. NOM DET AUX ADJV.IMP PR.PER PART V.-FUT NOMCLNO DET
 S S M
 si habit le être court toi donc remets là vendeur le
 „Si c'est court pour toi, remettons le au vendeur“

Ici, le membre de phrase conjonctionnel est introduite par une conjonction de condition soni „si“ Le sujet du verbe famd-ii-ma -ma est suffixé à ce dernier . De même –en „nous“ est suffixé au verbe njee-yo-den „retournons „ et au verbe kokkit-ow-en“ pronom placé toujours en fin de verbe.

Le travail interactif sous-jacent aux mécanismes conversationnels est rendu visible de diverses manières: par des pauses, par des formes linguistiques et par des constructions syntaxiques particulières. Les pauses, si elles sont trop longues, témoignent souvent d'un problème interactionnel, tel que l'épuisement du topic, un moment d'inattention, l'embarras de l'un des participants, etc., car, comme l'ont observé Sacks, Schegloff et Jefferson (1974), le changement de locuteur tend à se faire sans pause et sans chevauchement. En ce qui concerne les formes linguistiques, le courant récent de la linguistique

interactionnelle rend compte de la polyfonctionnalité des marqueurs discursifs, qui, dans des contextes d'interaction verbale, peuvent perdre leurs propriétés sémantiques et pragmatiques au profit d'une fonction interactionnelle (Traverso, 1999: 45). Ils servent notamment à orienter l'interlocuteur quant à la construction du discours et de support de formulation pour le locuteur (Gülich, 1970: 297). Dans cette optique, ces formes linguistiques sont les signes d'une planification pas à pas de l'interaction verbale et ont comme fonction d'assurer la cohésion aux niveaux discursif et séquentiel. Ces marques émergent dans le cours de l'interaction et ont une raison d'être à l'endroit précis où elles apparaissent, elles sont donc "localement pertinentes" (Mondada, 1995a: 6). Enfin, les structures syntaxiques segmentées telles que les constructions disloquées, à gauche et à droite, ont également différentes fonctions. Elles servent notamment à la structuration de l'information au niveau de l'organisation topicale, mais assument aussi des fonctions interactionnelles dans la gestion des tours de parole, dans l'ajustement des locuteurs vers le contexte séquentiel et dans l'ajustement de leurs positionnements réciproques (Pekarek Doehler, 2001).

(7) deb-bo lob-bo, wo noy suudu ndu omtirtee, mbi-u-da-kam ?
 NOM ADJ.CL.NOM PRED. ADV.M NOM DET V.-PASS V.-PR.PERS/PERS
 femme belle c'est comment maison la s'ouvre m'as-tu dit
 Belle femme, comment s'ouvre t-elle cette porte, m'as-tu-dit là ?

(8) wo cuudi lob-bi tan nji'at-a na njib-bee toon
 PRED. NOM.CL.NOM ADJ.-CL.NOM PRED. V.-IMP. PR.REL V.-PASS ADVL
 c'est maisons belles slmt V.-IMP. qui sont construites ici
 Ce sont de belles maisons seulement qui sont construites ici

Dans les deux phrases suivantes (9), (10) nous avons des groupes substantivaux *debbo lobbo* (belle femme), *illa e genu ndeen* (il ya très longtemps, depuis les temps anciens), *na min mana o* (nous l'exhortons, l'encourageons) qui sont placés en tête de phrase en position de phrase sujet tandis que les sujets pronominaux *-aama* et *-udo* sont respectivement suffixés au verbes *tawd-aama* et *nodd-udo*. Tous ces suffixes pronominaux sont placés en position de sujet sont placés aussitôt après le verbe où il fonctionnent également comme des suffixes verbaux.

- (9) *illa genu, taw-aama laam-iido e makk-uube makko ley Barke*
 ADV.TPS ADV_TPS V.-PASS NOM-CL.NOM COORD NOM-CL.NOM ADJ.POSS ADV.L NOM
depuis lgtps être dirigeant avec esclaves ses dans Barke
 trouvé

Il ya longtemps, il se trouvait des esclaves avec Issaka laamiido à Barké⁴⁴

- (10) *min man-ii o, baan-owwo nodd-udo yoonde nde*
 PR.PERS V.-PERF. PR.PERS NOM-CL.NOM ADJV.-CLNOM NOM DET.
nous avons loué le chasseur qui a appelé pluie la
 Nous avons loué le chasseur qui a appelé la pluie

- (11) *mo be taw-ii na wujj-a buudi o, o nagg-aama*
 PR.PERS PR.PERS V.-PERS AUX V.-IMP NOM DET. PR.PERS V.-PASS
celui ils ont trouvé être voler argent le il a été arrêté
 Celui qui a été surpris en train de voler de l'argent a été arrêté

- (12) *reenugol cardi deek-ioyo laam-iido wo huunde lobbere*
 V.-INF. NOM NOM-CL.NOM NOM-CL.NOM PRED. DET. NOM ADJ.-CL.NOM
surveiller l'or femme dirigeant c'est ce que chose bonne
 „surveiller l'or (de la femme du chef) celui de la femme du chef est une bonne chose

- (13) *dfume won cawr-aaku, cawr-aaku ko wo sawr-eeede*
 Adj.-INT AUX NOM-CL.NOM NOM-CL.NOM DET.IND PRED V.-PASS
qu'est ce que c'est paix paix que c'est être en paix
 Qu'est ce que la paix, la paix c'est être en paix⁴⁵

Tous ces éléments seront à prendre en compte dans l'observation des activités liées à la gestion des topics car ils reflètent la dynamique interactionnelle. Par conséquent, les analyses porteront plus spécifiquement sur des séquences de plusieurs

tours de parole délimitées par l'activité topicale analysée, et consisteront en un repérage des marqueurs discursifs⁴ ainsi que des constructions syntaxiques segmentées, sans oublier de tenir compte du paramètre temporel dans les enchaînements. En somme, l'objectif de ce travail est de voir quels sont les processus mis en oeuvre par les interactants en rapport à l'organisation topicale grâce à la manière dont ils sont rendus linguistiquement visibles.

2.1 La gestion des topics: effet de loupe sur le travail interactif

Comme l'organisation topicale implique une coordination entre les activités des participants de l'interaction de manière à respecter les intérêts de chacun et ses attentes, toute introduction d'un topic, négociation, transformation ou abandon suppose une collaboration entre les différents participants que ce soit au niveau du contenu même du topic ou des modalités de son élaboration. Ce travail collectif laisse des traces tant au niveau du marquage linguistique, telles que les marqueurs discursifs ainsi que certaines constructions syntaxiques, que des positionnements spécifiques (Mondada, 1994: 48). Par conséquent, l'observation de la manière avec laquelle les interactants introduisent, modifient, dévient ou abandonnent un topic permet de rendre compte du travail nécessairement interactif qu'implique la gestion des topics et l'interaction verbale dans son ensemble.

- (14) O wam-ii „jucutu,“ dum du wo tubal dum wamd-ete
 PR.PERS V.-PERF. NOM PR.DEM PRED. PRED. NOM PR.pers V.-PASS
 elle a dansé jucutu cela aussi c'est tam-tam cela se danse
 Elle danse „jucutu“, cela aussi se danse avec un tam-tam“
- (15) ne'i e baali wo dum wor-ŋe ŋe kirs-an-a rawani
 NOM PREP. NOM PRED. PR.PERS NOM. CL.NOM DET. V.-BEN.-PASS NOM
 boeufs et moutons c'est cela hommes les a été l'an
 égorgé dernier
 Des moutons et des boeufs, c'est ce qui a été égorgé pour les hommes l'année dernière
- (16) wo anen cawr-ii njuuloobe ŋe, ndoom-uden faa be femb-aa
 PRED. PR.PERS V.-PERF. NOM-CL.NOM DET. V.-PERF.PR.PERS ADV.TPS PR.PERS V.-PASS
 c'est nous Av. fidèles les nous avons Jusque ils se
 rencontré rasés attendus
 C'est nous qui avons rencontré les fidèles qui sont restés pour le rasage“.
- (17) njuul-oobe sakit-iibe femb-eeede be, wo anen ndoom-ii be
 NOM-CL.NOM ADJ.-CL.NOM ADJ.-CL.NOM PR.PERS PERD. PR.PERS V.-PERF. PR.PERS
 Les fidèles être à être ceux c'est nous avoir eux
 derniers rasés attendus
 Les fidèles qui sont les derniers à être rasés, c'est nous qui les avons attendus

En fait, ces deux niveaux d'organisation (organisation séquentielle et organisation topicale) assurent la cohérence du discours mais fonctionnent de manière autonome (Sacks et al., 1974 ou Berthoud & Mondada, 1995b). Par exemple, un changement de topic peut avoir lieu dans le même tour de parole. Par ailleurs, un tour de parole ne fournit ni ne contraint le contenu thématique du tour suivant, mais il crée une certaine attente qui doit être comblée par le prochain tour. Par exemple, une question ne peut pas contraindre le contenu de la réponse mais elle demande que le tour suivant ait la forme d'une réponse quel qu'en soit son contenu. Toutefois, ces deux structures, bien qu'indépendantes, s'imbriquent l'une dans l'autre. Ainsi, l'organisation topicale est sensible à l'organisation séquentielle et vice-versa. D'une part, au niveau de l'organisation globale de

la conversation, des moments particuliers privilégient l'introduction d'un nouveau topic. D'autre part, au niveau de l'organisation locale de la conversation, l'aspect séquentiel de l'interaction verbale peut servir de ressource pour l'introduction et l'élaboration des topics. Inversement, un changement de topic peut relancer la "machinerie du tour de parole" (Sacks et al., 1974) lorsque la conversation s'épuise.

D'un point de vue séquentiel, l'annonce de nouvelles est composée de trois tours de parole. Elle consiste à proposer un topic dans le premier tour par celui qui aimerait le développer, suivi d'un deuxième tour qui contient soit une "prise d'acte", c'est-à-dire une réplique qui indique que cette annonce n'est pas contestée, soit un refus. Le troisième tour, qui introduit le topic ou clos la séquence, dépend du tour précédent. Ainsi l'installation du topique se fait de manière collaborative, en plusieurs tours de parole. Dans le cas de la demande de nouvelles, celui qui propose le topic n'est pas en mesure de le développer. En fait, il pose une question à son partenaire qui peut être ciblée ou ouverte. Cette technique est également collaborative puisque le destinataire de la question peut choisir de ne pas y répondre, autrement dit de refuser le topic ainsi proposé.

Au niveau linguistique, on observe l'existence de formes qui ont pour but d'inviter l'autre à développer le topic proposé. Mondada (2003: 206) parle de "topicalisateurs". Ils sont un signe de coopération car au travers de ceux-ci, les interactants signalent à leur partenaire leur intérêt pour le topic et ratifient ainsi son introduction.

2.2 Refus de collaboration

Du fait même qu'une conversation ne peut exister que si elle est alimentée par les apports de chacune des personnes y prenant part, des avis et orientations divergents peuvent apparaître. Dès ce moment, comme l'organisation topicale est gérée

collectivement, elle devient conflictuelle. Une telle situation peut prendre différentes formes: on observe soit une compétition autour du topic dans le but d'imposer son point de vue, soit une résignation de l'un des participants, voire même un refus de collaboration. Ainsi, les tentatives d'introduction d'un nouveau topic peuvent parfois ne pas aboutir lorsque le partenaire ne souhaite pas poursuivre le développement topical.

- (18) Aadu, min kulbinan mo faa ɓe ndiiwa mo ley wuro
 NOM PR.PERS V.-PERF. PR.PERS CONJS PR.PERS V.-PASS PR.PERS ADV NOM
 Adou nous allons lui ils chassent le maison
 effrayer

Adu aussi lui a indiqué qu'il devrait s'apprêter à le chasser du village

- (19) Aadu, kaɲum holl-ii ke ɓe keɓin-riiwude mo ley wuro
 NOM R.PERS V.- CONJS PR.PERS V.-PERF. V.-PASS PR.PERS ADV NOM
 PERF.
 Adou lui a que ils sont être maison
 montré prêts chassé

Adu aussi lui a indiqué qu'il devrait s'apprêter à le chasser du village

Cela est sans doute le cas, lorsque pour le pronom, existent différentes formes pour l'objet et le sujet, par exemple, le sujet d'un auxiliaire est affixé, comme c'est le cas dans la construction prédicative progressive ou durative :

- (20) cooyu-mi taahdi Aadu, o hedd-oto o janningina
 V-PERF PR.PERS NOM NOM PR.PERS V.-IMP. PR.PERS
 ai-je pris décision Adou il va rester il va enseigner
 „J'ai pris une décision Lisa va s'asseoir et enseigner“
- (21) mbi'u-mi ahan Aadu, o hedda- dfo o riiwoytee
 V- NOM NOM PR.PERS V.-IMP. PR.PERS PR.PERS
 PERF PR.PERS
 ai-je pris décision Adou il va rester il il
 „J'ai dit non, Adou, il ne va pas rester ici il sera chassé“
- (22) mi tayori paam-ee kanko, o hedd-oto o jannng-ina
 PR.PER V. V.-IMP.- PR.PERS PR.PERS V.-IMP. PR.PERS V.-IMP.
 S PERF. PR.PERS
 je retorqu sachez kanko il va rester il va enseigner
 e,
 „J'ai pris une décision Lisa va s'asseoir et enseigner“

En somme, la gestion des topics implique une collaboration de la part de tous les participants d'une interaction verbale. Elle n'est donc pas sous la responsabilité d'un seul locuteur mais de ses partenaires également vers lesquels le locuteur doit s'orienter. Ainsi, un topique n'est jamais développé par un locuteur sans le consentement des autres comme en témoigne le dispositif même d'introduction d'un topic lequel consiste en trois tours de parole adjacents. Cette collaboration existe également dans un type d'interaction qui ne se déroule pas en face-à-face mais à distance et par écrit. Toutefois, la gestion des topics dans les messageries instantanées peut être accomplie de manière quelque peu différente de l'interaction en face-à-face en raison du contexte d'interaction. Dans le cas d'une annonce de

nouvelles, il arrive qu'elle ne soit pas ratifiée par le partenaire. Le développement du topic n'est alors plus possible. Cette situation est difficile à gérer du point de vue interactionnel car la non-ratification d'une annonce de nouvelles est une réplique non préférentielle (Fornel, 1987). En fait, l'annonce de nouvelles est fortement orientée vers le développement thématique (Fornel, 1987). Par le refus du partenaire, le mentionable⁴ contenu dans l'annonce de nouvelles n'acquiert pas le statut de topic attendu comme on le voit dans l'extrait ci-dessous :

- (23) mobil-aaji e wo dum kacc-otoo- ley nokkuure nde
 NOM- CL.NOM PREP NOM PRED. PR.PERS V.- IMP.PR.PERS ADVL NOM.CL.NOM DET.
 voitures et vélos c'est ce que j'apercevais dans endroit un
 des voitures et des vélos c'est ce que j'apercevais dans un endroit⁴

- (24) Dimme am, nde'e nokk-uure wo luumo Kompen
 NOM ADJ.POSS ADJ.DEM NOM-CL.NOM PRED. NOM NOM
 croyance ma cet endroit c'est marché
 A ma connaissance, cet endroit, c'est le marché de Kompen.

- (25) ko nji- miin wo nebbam siikoro maar yūurat ley masin-aaru
 V.- PR.PER PRED NOM NOM NOM V.-IMP. ADV. NOM.CL.NO
 ED S
 ce je vois moi c'est huile sucre riz venant de machine
 qu
 e
 Ce que je vois, moi, c'est de l'huile, du sucre, du riz venant de la machine

Au cours de l'interaction, les topics s'enchaînent progressivement le plus souvent. En fait, les topics émergent au fur et à mesure des occasions qui se présentent, un topic en amenant un autre et ainsi de suite. Souvent, ceux-ci ne sont pas clairement délimités: ils se transforment progressivement par les apports successifs de chacun des interactants. Ainsi, la gestion des topics est accomplie avant tout de manière locale et interactive (Sacks et al., 1974). Nous chercherons à voir de

quelle manière les topics s'enchaînent: les techniques qui permettent de le faire et les marques visibles de ces enchaînements, tout particulièrement dans les cas où plusieurs topics sont traités simultanément.

3. Le dispositif technique : contraintes et ressources pour la gestion des topics

Les dislocations à gauche dans les discours sont régies par un système d'alternance des tours de parole, ce qui permet de coordonner les activités (Sacks et al., 1974). Cette alternance a lieu à des moments pertinents pour le changement (transition-relevance place) et selon des techniques d'allocation des tours dans le but de réduire les risques de chevauchement ou de pause. Ces moments sont d'ailleurs prédictibles grâce à des indices syntaxiques et intonatifs, c'est pourquoi le transfert de la parole se fait en général sans chevauchement et sans une trop longue pause. Or, le principe selon lequel "one party talks at a time" (Sacks et al., 1974: 700) ne semble s'appliquer aux conversations et aux discours en raison du dispositif technique qui caractérise les conditions d'interaction.

Avec topicalisation

(27) *Iisa, o sotti+r+ii suudu ndu baab+iiko*
 NOM PR.PERS V.+CAUS.+PERF. NOM DET. NOM+ADJ.POSS
Issa il a fait vendre suudu la son père
 Issa, il a fait vendre la maison à son père

(28) *e baab+iiko Iisa sotti+r+ii mo suudu*
 PREP. NOM+ADJ.POSS NOM V.+CAUS.+PERF. PR.PERS NOM
à son père Issa a fait vendre lui maison
 A son père, Issa lui a fait vendre la maison

Avec interrogative

La dislocation à gauche peut s'effectuer sur la base de l'interrogation à partir de plusieurs possibilités de constructions :

- (29) Iisa, salle o sotti+r+ii suudu ndu baab+iiko na?
NOM ADJ.INT PR.PERS V.+CAUS.+PERF. NOM DET. NOM+ADJ.POSS PART.
Issa est-ce que il a fait vendre maison du son père si
Iisa, est ce qu'il a fait vendre la maison à son père?
- (30) suudu ndu, moy sotti+r+ii ndu baab+iiko?
NOM DET. PR.INT V.+CAUS.+PERF. PR.PERS NOM+ADJ.POSS
pain il qui a fait vendre le son père
La maison, qui est-ce qui l'a fait vendre la maison à son père?
- (31) suudu ndu, moy Iisa sotti+r+ii ndu?
NOM DET. PR.INT NOM V.+CAUS.+PERF. PR.PERS
pains les à qui Issa a fait vendre la
La maison, à qui Iisa les a-t-il fait vendre?
- (32) Iisa, salle o sotti+r+ii ndu baab+iiko na?
NOM ADV.INT PR.PERS V.+CAUS.+PERF PR.PERS NOM.+CL.NOM PART.
Issa, est-ce que il a fait vendre la son père là
Issa, est-ce qu'il l'a fait vendre à son père là?
- (33) Iisa, moy o sotti+r+ii suudu ndu?
NOM PR.INT PR.PERS V.+CAUS.+PERF. NOM DET.
Issa à qui il a fait vendre maison ndu
Issa, à qui il a fait vendre la maison ?

- (34) e baab+iiko, Issa sotti+r+ii o suudu na?
 PREP. NOM+CL.NOM NOM V.+CAUS.+PERF. PR.PERS NOM PART.
 à son père Issa a fait vendre lui maison si
 A son père, Issa lui a-t-il fait vendre la maison?
- (35) Issa, moy o sotti+r+ii suudu ni?
 NOM INT. PR.PERS V.+CAUS.+PERF NOM PART.
 Issa à qui il a fait vendre maison là
 Issa, à qui a-t-il fait vendre la maison là?
- (36) suudu ndu, moy o sotti+r+ii ndu?
 NOM DET. PR.INT PR.PERS V.+CAUS.+PERF. PR.PERS
 maison le à qui il a-t-il fait vendre la
 La maison, à qui l'a-t-il fait vendre ?
- (37) e baab+iiko, dume Issa sotti+r+ii mo?
 PREP. NOM+ADJ.PERS ADJ.INT NOM V.+CAUS.+PERF. PR.PERS
 à son père quoi Issa a fait vendre le
 A son père, qu'est ce que Issa lui a-t-il fait vendre?
- (38) suudu ndu, moy Issa sotti+r+ii dum?
 NOM DET. PR.INT NOM V.+CAUS.+PERF. PR.PERS
 maison le à qui Issa a fait vendre le
 La maison, à qui Issa l'a-t-il fait manger?

On voit que la dislocation est permise pour tous les types d'interrogatives. Même pour une interrogative indirecte, on peut disloquer un élément à gauche en (39):

- (39) mi camt+oto, suudu ndu, moy Issa sotti+r+ii?
 PR.PERS V.+PR.REFL NOM DET. PR.INT NOM V.+CAUS.+PERF.
 je demande me pain le à qui Issa fait manger
 Je me demande, la maison, à qui Issa l'a-t-il fait vendre ?

4. Parler de plusieurs choses à la fois

Les corpus de phrases sont des lieux particulièrement privilégiés pour l'introduction simultanée de topics car la distance physique qui existe entre les interactants leur permet une plus large liberté d'initiative. En effet, comme il existe un léger décalage entre les

discours et les conversations, les interactants prennent souvent l'initiative de proposer un topic sans attendre la réaction de l'autre. C'est pourquoi, on a souvent affaire à des interventions anticipées ou à des initiatives simultanées. Très souvent, ces initiatives sont traitées de manière équitable et en parallèle. D'autre part, l'historique de la conversation est visuellement accessible. Il est donc possible de faire un va-et-vient entre plusieurs topics sans en perdre le fil conducteur. Les pratiques montrent différents moyens de signaler le rattachement au topic traité et d'enchaîner les tours de parole sans ambiguïté : les marqueurs discursifs, les constructions syntaxiques segmentées et l'organisation en paires adjacentes en sont certains procédés.

(40) *salle, wo ley buundu heeru ndu'u yimbe yaff-ata ndiyam ni ?*
 V.- PRED. NOM NOM ADJ.Q ADJ.DEM NOM V.-IMP. NOM PART.
 PERF.
 ont cru c'est jour puits nouveau le gens puisent eau là
 Est-ce que c'est dans ce puits que les gens puisent de l'eau ?

(41) *ley buund hiindu ndu, dukoy yimbe na yaff-a ndiyam*
 u
 ADV.L NOM ADJ.Q DET. NOM PART. V.-IMP. NOM
 puits ancien le gens être puisent eau
 Dans l'ancien puits, aussi les gens puisent de l'eau

(42) *6e cikd-u, wo ley buundu heeru ndu yimbe yaff-ata ndiyam*
 PR.PE V.- PRED. NOM ADJ.DEM ADJ.Q DET. NOM V.-IMP.
 RS PERF.
 ils ont cru c'est jour ce gens demandent
 Ils ont cru que c'est dans le nouveau puits que les gens puisent de l'eau

(43) *debb o, kollee ko o haaja wadata e ndiyam buundu dam*
 o
 NOM DET V.-IMP. PRED. PR.PE V.-IMP. V.-INF. PREP. NOM NOM DET.
 RS
 femm la montre ceque elle veut faire avec eau puits le
 e z
 Montrez ce qu'elle veut faire avec l'eau du puits

(44) *deb o, wo ndiyam o saffata faa o, defana sukaa6e 6e*
 bo
 DET PRE NOM PR.PERS V.- PREP. V.- NOM DET.
 NO D. IMP. PR.PERS IMP.BEN.
 M
 fem la c'es eau elle puise pour elle prépare enfants les
 me t
 La femme c'est de l'eau qu'elle puise pour préparer à manger aux enfants

wo dume „qu’est ce qui“ est une autre particule interrogative, également placé en tête de phrase et mise en relief par le morphème d’emphase wo. Elle sert à identifier la nature d’un être. La focalisation de la particule interrogative wo dume permet d’insister également sur le rôle et l’action du chasseur comme étant l’agent et l’acteur de cet acte sur une personne qui reste à identifier.

- (45) dur- o, wo moy o saffanta ndiyam fuundu dam ?
 oowo
 NOM DET. PRED. NOM PR.PERS V.-IMP. NOM NOM DET.
 pasteur la c’est eau elle puise eau puits le
 La femme c’est de l’eau qu’elle puise pour préparer à manger aux enfants
- (46) dur- o, wo ndiyam o faa daamuke makko njara
 oowo
 NOM DET. PRED. NOM PR.PERS saffata V.-IMP. PREP. NOM. DET. V.-IMP
 pasteur la c’est eau elle puise pour enfants les V.
 Le pasteur c’est de l’eau qu’il puise pour préparer à manger aux enfants

Les tours de parole ont un rôle structurant dans la progression topicale. En fait, chaque tour de parole constitue un réservoir topical tant au niveau de son contenu qu’au niveau de sa forme et même de sa position séquentielle. Les tours de parole sont regroupés en paires adjacentes, leur position au sein de celles-ci étant déterminante pour leur interprétation (Schegloff & Sacks, 1973). Tout comme le tour de parole, la paire adjacente est également exploitée comme ressource pour la gestion des topics. D’une part, elle constitue un outil puissant de génération de topics (Button & Casey, 1984), surtout lorsque la conversation s’épuise et qu’elle sert alors de relance conversationnelle. D’autre part, elle contribue à l’élaboration des topics déjà installés. Elle est l’élément structurant et constitutif de l’interaction puisque sa nature même est caractérisée par l’implication de chacun des interactants. Elle est donc intrinsèquement interactive. Le positionnement séquentiel des tours de parole est intimement lié à l’organisation topicale d’une interaction verbale. Ainsi, le développement des topics repose

sur la manière dont s'enchaînent les tours de parole et ce sont les enchaînements mêmes qui déterminent ce qui est retenu comme étant le topic proposé (Berthoud & Mondada, 1995a: 283).

- (47) wo moy suka o yi'ii na wujj-aa fajir-iije ni ?
 PRED. PR.INT NOM DET. V.- PERF AUX. V.IMP. ADV.TPS-CL.NOM PART.
 c'est qui enfant le a vu avoir vu voler Tôt le matin là
 „qui est –ce que l'enfant a vu voler tôt le matin ?“
- (48) Aali wo kanko suka o yi'ii na wujj-aa fajir-iije ni ?
 PRED. PR.PERS NOM DET. V.-PERF AUX. V.IMP. ADV.TPS-CL. PART.
 c'est lui enfant le a vu avoir vu voler Tôt le matin là
 Ali c'est lui que l'enfant a vu voler tôt le matin ?“
- (48) dume wad-di de wi'a ke wo be luggu reedu
 LOC.INT V.-PERF. PREP. V.-PASS CONJ.S PRED PR.PERS ADJ. NOM
 que s'est-il puis Il est dit que c'est ils profond ventre
 passé
 „Que s'est-il passé, pourquoi as-t'on dit qu'ils ont le ventre profond ?“
- (49) minafikaare makko nde wo dum wadi dey reedu makko luggi
 N.-CL.NOM ADJ.POSS PREP. PRED V.-PASS CONJ.S PR.PERS NOM ADJ.POSS ADJ.
 opportunisme son le c'est cela A fait et puis ventre son profond
 „ Son opportunisme c'est cela qui a fait qu'il a le ventre profond ?“

Dans cette phrase, le complément d'objet nammdu „le repas“ peut permuter avec le complément de circonstance dow defirgal gaazi „sur une cuisinière à gaz“. Ainsi le complément d'objet naamdu peut se retrouver en fin de phrase et le complément de circonstance à la place du complément d'objet.

- (50) rewbe be wo dow defir-gal gaasi be ndeff-ata ɲaamndu
 NOM DET. PRED. ADV.L NOM NOM PR.PERS V.-IMP. NOM
 femmes les c'est sur cuisinière gaz elles préparent repas
 les femmes c'est sur une cuisinière à gaz qu'elles préparent le repas “
- (51) wo dow defir-gal gaasi be ndeff-ata ɲaamndu rewbe be
 PRED. ADV.L NOM NOM PR.PERS V.-IMP. NOM NOM DET.
 c'est sur cuisinière gaz elles préparent repas femmes les
 C'est sur une cuisinière à gaz qu'elles préparent le repas les femmes

Dans cette phrase le complément d'objet jinneji goddi koretede et le complément circonstanciel dow daago peuvent permuter de position syntaxique. Ainsi le complément d'objet peut se retrouver en fin de phrase et le complément de circonstance à la place du complément d'objet.

- (52) wo dow daago gorko o, o dek-ii jin-eeji kore-teede de
 PRED. ADV.L NOM NOM DET. V.- NOM- V.-PASS. DET.
 PR.PERS PERF. CL.N
 c'est sur natte le il mit objets être les
 homme ramenés
 C'est sur natte que l'homme mit quelques objets qui doivent être ramenés"

En comparant la structure de cette phrase nous remarquons que le complément de circonstance qui est rejeté enfin de phrase, peut également permuter de position syntaxique avec le complément d'objet disiko „la danse disco“

- (53) moor-oowoo o, o moor-ii „disiko“ dow hoore butt-ere
 V.-CL.NOM DET. il V.- NOM ADV.L NOM ADJ.-
 PERF. CL.NOM
 coiffeuse la elle a. coiffé disco sur tête grosse
 La coiffeuse, elle a coiffé du „disco“ sur une grosse tête
- (54) (hannde) miin, mido yar-a kosam (hannde)
 ADV.TPS PR.PERS PR.PERS V.-IMP. NOM ADV.TPS
 (aujourd'hui) moi, je bois du lait (aujourd'hui)“ (aujourd'hui)
- (55) (hannde) wo miin, yar-ata kosam (hannde)
 ADV.TPS PRED. PR.PERS V.-IMP. NOM ADV.TPS
 (aujourd'hui) c'est moi qui boit Lait (aujourd'hui)
 (aujourd'hui) c'est moi qui bois du lait (aujourd'hui)“

4.1. Le glissement thématique

Comme nous venons de le mentionner, les topics sont introduits selon les occasions qui se présentent et le cours que prend la conversation. On ne peut donc pas prévoir par avance le déroulement thématique d'une conversation (à l'exception des interactions formelles où un ordre du jour prédéfini doit être suivi). Dans le cas d'un glissement progressif, un locuteur exploite le tour précédent pour contribuer à l'élaboration du topic. Il n'est pas possible d'anticiper la forme que prendra le message du partenaire ni l'interprétation qui en sera faite. Ainsi, il peut saisir n'importe quel élément, peu importe qu'il ait le statut de topic ou non, du tour précédent pour en faire le propos de son tour

Plus loin à travers l'analyse, seront échangés un objet et une donnée de circonstance lorsque le premier à travers un membre de phrase est garni et la donnée de circonstance pourrait être ordonnée dans une position de fin de phrase régulière de celui-ci et non pas la phrase principale.

- (56) wo dume Aali neld-ii deek-iiko ni ?
 PRED. LOC. INT NOM V.-PERF. NOM.-ADJ.POSS PART.
 c'est quoi Ali à envoyé sa femme là
 Qu'est ce que Ali a envoyé à sa femme là ?
- (57) Aali o neld-ii deek-iiko wudere lobb-ere
 NOM PR.PERS V.-PERF. NOM.-ADJ.POSS NOM ADJ.CL.NOM
 Ali il à envoyé sa femme pagne joli
 Ali, il a envoyé à sa femme un joli pagne"
- (58) Aan du wo dume neld-udaa deekaa ?
 PR.PERS PRED. PRED. LOC. INT V.-PERF. NOM.-ADJ.POSS
 toi aussi c'est quoi à envoyé sa femme
 Toi aussi qu'est ce que tu as a envoyé à ta femme ?
- (59) miin koy, wo puccu kes-ol neld-u-mi deek-am
 PR.PERS PRED PR.PERS NOM ADJ.CL.NOM V.-PERF. NOM.-ADJ.POSS
 moi aussi c'est pagne joli tu as envoyé ma femme
 Moi aussi c'est un joli vélo que j'ai envoyé à ma femme
- (60) kanko du, o neld-u deek-iiko diss-aaje lob-be
 PR.PERS PRED PR.PERS V.-PERF. NOM.-ADJ.POSS NOM.-CL.NOM ADJ.CL.NOM
 moi aussi c'est as sa femme pagnes tu
 Lui aussi il a envoyé à sa femme de polis pagnes

4.2 "Tying technique"

Une autre technique, appelée tying technique, consiste à mettre en relation deux topics grâce à un élément intermédiaire (Mondada, 2003). En fait, au moyen de cette technique, l'interactant exploite une relation de co-appartenance à une classe pour passer d'un topic à un autre sans entraîner de rupture thématique, présentant une continuité apparente.

- (61) laam-iido o e. deek-um lobb-el, be ja66-aama ley wuro
 N.-CL.NOM DET. N.-ADJ.POSS ADJ.-CL.N PR.PERS V.-PASS ADV.L NOM
 PREP.

- chef le et sa femme belle ils ont été dans village
accueillis
Le chef et sa belle femme, ils ont été accueillis dans le village
- (61) gorko o e. piy-um nawn-iido, be coll-aama laamiido o
N.- CL.NOM DET. N- ADJ.- PR.PERS V.-PASS ADV.L DET.
CL.NOM chef le et sa femme belle ils ont été dans le
accueillis
L'homme et son fils malade, ils ont été présentés au chef
- (62) wo moy e moy wur-oobe be ja66-ii ley wuro ni ?
PRED. PREP. PR.PERS DET. V.- PASS ADV.L NOM PART.
ADJ.INT ADJ.INT
c'est qui et qui villageois les ont dans village là
accueili
Qui est ce qui a été accueillis dans le village
- (63) laam-iido o e. deek-um lobb-el, be ja66-aama ley wuro
N.- CL.NOM DET. N- ADJ.- PR.PERS V.-PASS ADV.L NOM
CL.NOM chef le et sa femme belle ils ont été dans village
accueillis
Le chef et sa belle femme, ils ont été accueillis dans le village
- (64) kambe been, be ja66-aama ley wuro
PR.PERS PR.PERS PR.PERS V.-PASS ADV.L NOM
eux ils ils ont été accueillis dans village
Le chef et sa belle femme, ils ont été accueillis dans le village

5. Resultats

5.1 Les stratégies de reprise dans les interactions orales

Pendant la réalisation de l'interaction, les locuteurs ont véritablement incarné leur rôle, certains prenant très à cœur la dimension réaliste de leur attitude (séquence d'ouverture avec présentations des participants) et/ou de l'authenticité des interactions langagières. Grâce à cet engagement, la plupart des problèmes de compréhension ou d'interaction ont été traités par les participants lors de séquences de négociations du sens. Par ailleurs, plusieurs stratégies interactionnelles visant la progression du topique ont été utilisées, notamment lors du traitement des questions. Celles-ci sont décrites par les participants à l'interaction. On y voit apparaître des reprises et

des reformulations qui participent à la cohésion du discours et qui témoignent du contrôle que les participants exercent sur le discours-en-interaction lorsqu'ils sont engagés dans une tâche réalisée entre participants.

a. Reprise partielle ou totale de la question dans la réponse

- Pour maintenir la cohésion du discours

Le format de la réponse (reprise presque intégrale des éléments de la question) est prototypique des échanges entre participants. Dès les premières années de leur apprentissage, les locuteurs sont entraînés à reprendre les éléments de la question qui est gardée en mémoire. C'est un procédé peu exigeant au niveau cognitif qui garantit la cohésion et la cohérence des échanges.

- Pour corriger une formulation incorrecte (dans une question)

Ici, on propose une rétroaction corrective incorporée à sa réponse. C'est un moyen de rectifier discrètement la formulation précédente, sans paraître effectuer une correction. Le hochement de tête vient confirmer que le locuteur valide l'intercompréhension.

- Pour demander une clarification

Ici on interroge sur le terme « *transatlantic liner* » qui lui est inconnu. La reprise du terme permet de se focaliser sur la source du problème de communication et d'en faciliter la résolution.

La préparation lors de l'étape préalable (phase de préparation) a permis d'élaborer une glose (« *a big ferry* ») pour ce terme qu'il ne connaissait probablement pas lui-même. Lorsque B11 interrompt la progression topicale pour introduire une séquence de négociation du sens, celle-ci est rapidement résolue grâce à la préparation qui lui permet de mobiliser rapidement une explication.

- Pour gagner du temps

On gagne ici du temps grâce à une reprise partielle de la question, placée en position initiale. Il manifeste malgré tout son appropriation du syntagme nominal en requalifiant l'expression

référentielle « his » qui devient « my ». Cet épisode monologué à voix haute lui permet de conserver son tour de parole en informant son partenaire qu'une réponse est à venir. Celle-ci intervient effectivement après une pause sonore.

b. Reprise écho

- Pour vérifier la compréhension

On fait une reprise écho de la question qui lui a été posée pour vérifier sa compréhension. Son insistance (identifiée dans la transcription par [!]) sur le pronom sujet « I » est l'occasion de marquer l'item qui lui semble problématique, ce qui permet au participant de rectifier en insistant à son tour sur un pronom relai.

- Pour gagner du temps et proposer une reformulation de la question

Après la formulation non canonique d'une question par un participant (et malgré une tentative d'autocorrection), le partenaire propose une reprise avec reformulation. La reprise prend une forme monologuée à voix haute qui lui permet de gagner du temps. Cette stratégie est confirmée par l'usage du marqueur discursif « *ah well* » placé au début de l'énoncé suivant qui retarde encore la réponse. La reprise du GN prépositionnel permet également de décaler l'introduction de l'information nouvelle qui apparaît en fin d'énoncé.

c. Reformulation

5.2. Les réitérations comme outil de progression thématique

Les participants mettent alors en place des stratégies de réussite en s'appuyant sur plusieurs procédés comme la reprise ou la reformulation des questions ou des réponses, enfin de vérifier leur intercompréhension mais également de produire une rétroaction corrective. Il s'avère que dans les séquences observées, la reprise est effectivement un format opératoire

adapté au niveau des participants. Quant à la reformulation, elle a une double fonction : elle permet d'expliquer (paraphrase, glose) ou bien de corriger. C'est d'ailleurs une forme plus élaborée qui requiert des compétences linguistiques et pragmatiques plus développées. Ce procédé conduit à une forme plus complexe de résolution des problèmes de communication. Enfin, toutes les formes de réitération, parfois alliées à l'usage de *gap fillers*, participent également à la mise en œuvre des stratégies de gain de temps qui sont indispensables pour permettre aux apprenants d'élaborer leur discours à la fois sur le fond et sur la forme. L'autonomie laissée aux participants leur permet de construire eux-mêmes le mode de progression de leur discours, ce qui autorise un traitement adapté des échanges.

5.3. La phase de rétro-information

La séance de rétro-information, également filmée, donne à voir plusieurs dimensions du travail coopératif. Chaque observateur a proposé un retour sur les stratégies de communication dont il a pu être témoin, à partir des notes prises sur la grille fournie par l'enseignante. Le bilan des stratégies utilisées est assorti de commentaires sur la conduite de l'activité ainsi que d'une auto-évaluation. Les commentaires émis font apparaître une mise en mots permettant de valoriser les réalisations et de pointer les non-réalisations, tout en les dédramatisant. Les échanges lors de cette étape se font entre participants, toujours dans le cadre du travail coopératif. Ni les apprenants, ni l'enseignant ne sont témoins des commentaires émis, la face des participants est donc davantage préservée. Cet aspect lié à l'organisation du travail en autonomie est fondamental pour les adolescents en pleine construction identitaire, qui sont souvent fragiles et sensibles. Apprendre à coopérer signifie également appréhender autrement les questions de gestion de la face positive ou négative (Brown and Levinson 1987). L'interaction orale est source de risques importants pour les participants car toute nouvelle intervention

peut potentiellement devenir un problème qui met l'un des interlocuteurs en situation de perdre la face.

Il s'avère que cette phase de conscientisation a eu plusieurs conséquences au niveau du processus d'apprentissage. La coopération se développe aussi plus largement car le travail réalisé en commun fait sens et ouvre la voie à une réflexion métacognitive co-construite. Ce bilan des stratégies déployées favorise une prise de conscience des mouvements stratégiques élaborés dans l'interaction et adaptés à la situation. En effet, l'attention portée aux procédés mis en œuvre dans leurs échanges par les participants au jeu de rôle permet à l'observateur d'acquérir une compréhension fine des processus d'interaction orale. Enfin, la phase de rétro-information permet également de revenir sur les réussites ou les échecs des participants : les apprenants qui ont mis en place des stratégies efficaces pour gérer les échanges voient leurs efforts reconnus par leurs pairs. Les performances plus mitigées sont dédramatisées. La mise en mots des succès ou au contraire des actions non réalisées participe ainsi à l'apprentissage de la coopération. On remarque que le bilan est assez factuel dans un premier temps puis se poursuit souvent par un commentaire appréciatif du type « c'est bien ».

Conclusion

Etudier la gestion des topics sur la base de ce corpus particulier a montré dans quelle mesure les mécanismes conversationnels sont les mêmes pour ce type d'interaction et les interactions verbales en face-à-face ainsi que les spécificités propres. On constate qu'au niveau de la structuration de la conversation dans son ensemble, les procédures de gestion des topics sont semblables dans les deux types d'interactions verbales. En revanche, ces procédures se distinguent au niveau local de la conversation. En effet, le dispositif technique fournit une

certaine liberté d'enchaînement des messages qui n'existe pas dans l'interaction orale, d'où découlent de nombreuses possibilités pour la construction de l'organisation topicale. Toutefois, ce dispositif technique signifie également des contraintes.

Le protocole décrit ici a permis d'observer au plus près les interactions orales entre participants dans un discours, ainsi que la coopération mise en place entre les participants. L'hypothèse formulée selon laquelle un guidage doit être mis en place pour former les participants à l'interaction orale s'avère dans les cas observés valide, puisque les participants ont réinvesti les stratégies enseignées et ont largement participé à la réussite des échanges.

Le dispositif mis en place emprunte à la fois à l'apprentissage coopératif et à l'apprentissage collaboratif. Les spécificités liées au travail en milieu institutionnel exolingue impose la rigueur de l'organisation des groupes coopératifs et la répartition des activités, tout en adoptant les principes de symétrie et d'équilibre qui sont essentiels dans l'apprentissage collaboratif pour libérer la parole.

L'expérimentation décrite ainsi que toutes celles observées au cours de l'apprentissage ont permis, aux participants de se responsabiliser dans leurs modes d'apprentissage. En effet, leur attitude dans les activités d'interaction orale a rapidement évolué avec une mise au travail rapide et des échanges réalisés quasi exclusivement dans le fulgurant y compris lorsque des problèmes de communication apparaissaient. Leur degré d'autonomie dans la réalisation des activités des apprenants a donc progressé, comme cela avait été envisagé. Par ailleurs, ils ont développé une connaissance avérée des stratégies propres à faciliter le discours-en-interaction .

Bibliographie

Berthoud, A. C. et Mondada, L., (1995), « Traitement du topic, processus énonciatifs et séquences conversationnelles », *Cahiers de linguistique française*, vol. 16, p. 205-228.

Button, G. et Casey, N., (1984), « Generating topic: The use of topic initial elicitors », in

J. M. Atkinson, J. Heritage, (éds.). *Structures of social action: Studies in conversation analysis*, éds. J. M. Atkinson et J. Heritage, Cambridge; Paris, Cambridge University Press; Editions de la Maison des sciences de l'homme, p. 167–190.

Ball, Jerry. (1977). The morphological immaturity. In *Morphologic Study* :243-261. A Ball, Jerry L McCullough and Gerald D Weinstein (eds.). 243-261. Scotland: Churchill Livingstone.

Chafe, Wallace. (1976). Givenness, Contrastiveness, Definiteness, Subjects, Topics and Points of view. *Language*. Vol. 69, N0 2. C. N. Li (eds.). *Subject and Topic*. 25–55. New York: Academic Press.

Chomsky, Noam. (1971). “Deep structure, surface structure, and semantic interpretation. Semantics, an Interdisciplinary Reader. *Linguistics, Philosophy and Psychology*. No66. Danny Steinberg and Leon Jakobovits (eds.). 329-340. Cambridge: CUP.

Creissels, Denis. (1978). Le problème des adjectifs dans un parler manding de la Gambie. 3–18 Paris: CNRS,

Caron, Bernard (eds.). (2000). *Topicalisation et focalisation dans les langues africaines*. Louvain/Paris: Peeters

Denis Delphine. C. Kerbrat-Orecchioni, « Les interactions verbales », tome I, Paris, A. Colin, 1990, *tome 1* », *Cahiers de praxématique*, 18 | 1992, 154-155.

Danes, Frantisek. (1966). A three-level approach to syntax.

Travaux du cercle linguistique de Prague. Vol.2. Danes, Frantisek/Viehweger, Dieter (eds.): *Ebenen der Textstruktur*. 157-176. Prague und Bratislava.

Danes, Frantisek. (1979). "Functional Sentence Perspective and the Organization of the Text". In *Papers on Functional Sentence Perspective* 20. (Eds:) F. Danes 287-330. Pragues: Académie de Pragues.

Diallo, Abdourahmane. (1999). *Grammaire descriptive du pular de Fuuta Jaloo*. Schriften zur Afrikanistik, Band 3.) Frankfurt am Main: Peter Lang.

Firbas, Jan. (1966). Non-thematic Subjects in Contemporary English. *Travaux de linguistiques de Prague* 2. In Koch, W. A. (eds.). (An abridged English version of Firbas 1957a). 239–256. Cambridge: CUP.

Firbas, Jan. (1979). A functional view of 'ordo naturalis'. In *Brno Studies in English* 13.29-59 (Brno). Hladky J. (eds.). 8–22. Amsterdam and Philadelphia: Benjamins.

Firbas, Jan. (1992) *Functionnal Sentence Perspective in written and spoken communication*, Cooper, Charles R. and Sidney (eds.). Cambridge: CUP.

Givon, Talmy (1979). *On understanding grammar*. Talmy Givon (eds.). New York: Academic Press.

Gundel, Jeanette. (1974). The Role of Topic and Comment. *Linguistic Theory*. Ph.D. Dissertation. Published by Garland, 1988. University of Texas at Austin: Garland.

Gundel, Jeanette. (1975). Left dislocation and the role of topic-comment structure. in linguistic theory .*Working Papers in Linguistics*. Vol 18. Gundel, JK.(eds.). 92-131. Ohio State. University.

Gundel, Jeanette. (1977). *Role of topic and comment in linguistic theory*. Gundel, JK.(eds.). Bloomington: Indiana University. Linguistics Club. (1985).

Gundel Jeanette. (1980). Zero NP-anaphora in Russian: a case of topic-prominence. *Papers from the Parasession on*

Anaphora. Linguistic Society. 16. CLS (eds.). 139-146. Chicago. Chicago:UP

Gundel, Jeanette. (1985). Shared knowledge and topicality. *Journal of Pragmatics* 9. Halvorsen, Per-Kristian (eds.). 83-107. Cambridge: CUP.

Gundel, Jeanette. (1988). Universals of topic-comment structure. *Studies in Syntactic Typology Linguistic.* Vol.14. No.2. M. Hammond et al, (eds.). 209-242. John Benjamins: Amsterdam.

Gundel, Jeanette. & al. (1993). Cognitive status and the form of referring expressions in discourse. *Language* 69/2. Gundel, Hedberg, and Zacharski (eds.). 274-307. New-York: University of Minnesota and NTNU.

Gundel, Jeanette. (1998). On different kinds of focus. *Language* 69. P. Bosch and Rob van der Sandt, Foch (eds.). *Natural Language Processing.* 274-307. Cambridge: CUP.

Halliday, Michael. & Kirkwood, Alexander. (1967) 'Notes on transitivity and Topic, focus, and the mental representation of discourse referents. Cambridge, Cambridge University Press. ...

Halliday, Michael. & Kirkwood, Alexander (1971). Language Structure and Language Function. *Foundations of Language* 4. John, (eds.). 422–442. Lyons: PUF.

Halliday, Michael & Kirkwood, Alexander. (1978). *Language as social semiotic. The social interpretation of language and meaning.* Halliday, M.A.K. Edward Arnold. (eds.). London.

Halliday, Michael. & Kirkwood, Alexander (1981). theme and information in scientific discourse. Edward. Arnold (eds.). London.

Halliday, Michael. (1994). Thematic Relations and Relational Grammar. Taylor and Francis, New York. Halliday, MAK (eds.). Edward. Arnold (eds.). London.

Halliday, Michael. & Kirkwood, Alexander (1985). *An Introduction to Functional Grammar*2. Edward. Arnold (eds.).

London.

Heim, Irene. (1982). *The semantics of definite and indefinite noun phrases*. PhD dissertation, New York: Garland. University of Massachusetts.

Jackendoff, Ray. (1972). *Semantic interpretation in generative grammar*. Bloomington: Indiana University Linguistics Club. Cambridge CUP.

Labatut, Roger. (1982). *La phrase peule et ses transformations*. La littérature traditionnelle Pular", Miriya, Revue des Sciences économiques et sociales de l'IPGAN N° 14 Paris: PUF.

Lambrecht, Knud. (1981). *Topic, Antitopic and Verb Agreement in Non-Standard French*. Lambrecht, Knud (eds.). *Pragmatics & Beyond II:6*: book. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.

Lambrecht, Knud. (1987). On the status of SVO sentences in French discourse. *Typological Studies in Language*. 11. R.S.Tomlin (eds.). *Coherence and grounding in discourse*. 217-261. Amsterdam: Benjamins.

Lambrecht, Knud. (1994). *Information Structure and Sentence Form: Topic, Focus and the Mental Representation of discourse referents*. *Syntax and Semantics* 16. Lambrecht, Knud (eds.). *Cambridge Studies in Linguistics* 71. Cambridge: CUP.

Lambrecht, Knud. (1998). Sur la relation formelle et fonctionnelle entre topiques et vocatifs. *Langues* 1. Lambrecht, Knud (eds.). (Montrouge). 34-45. Cambridge: CUP.

Lambrecht, Knud. (2001). Dislocation. La typologie des langues et les universaux linguistiques *Language Typology and Language Universals*. Vol. 20-2. M. Haspelmath et al (eds.): *Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft* 1050-1078. Mouton de Gruyter, Berlin.

Lambrecht, Knud. & Michaelis Laura. (1998). Sentence, accent in Information Questions: Default and Projection. *Linguistics and Philosophy* 21. 477-544. Cambridge: CUP.

Morel M.-A. et L.Danon-Boileau. (1998). *Grammaire de*

l'intonation. L'exemple du français oral. Bibliothèque de Faits de Langues. Paris-Gap, Ophrys.

Reinhart, Tanya. (1981). *Pragmatics and linguistics: An analysis of sentence topics.* A Handbook of Generative Syntax . Dordrecht: Kluwer.

Sacks, H., Schegloff, E. et Jefferson, G., (1974), « A simplest systematics for the organization of Turn-Taking in Conversation », *Language*, vol. 50, , p. 696-735.

Vallduvi, Enric. (1994). *Détachment in Catalan and information packaging.* *Journal of pragmatics* 22:66, 573-601. Elsevier, John Benjamins Publishing Co :Amsterdam.

Yéro, Sylla. (1979). *Grammatical Relations and Fula Syntax.* Ph.D. Thesis, University Microfilms International. Los Angeles: University of California.

Yéro, Sylla. (1982). *Grammaire moderne du Pulaar.* Les Nouvelles éditions. africaines. Dakar.

Yéro, Sylla.(1983). *Grammatical relations and fula syntax. Focus and grammatical relations.* Les Nouvelles éditions. africaines [Distributed by University Microfilms International. Ann Arbor (eds.). *Mich and Thematic grids and grammatical relations.* Dakar

Yéro, Sylla. (1993). *Syntaxe peule. Contribution à la recherche sur les universaux du langage.* Dakar: les Nouvelles Editions Africaines du Sénégal.

LA COMMUNICATION PAR LES MEDIAS POUR REDUIRE L'IMMIGRATION CLANDESTINE EN CÔTE D'IVOIRE.

Eba Elisabeth AMANI née KROU

*Enseignant-Chercheur à l'Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (INSAAC), Abidjan, Côte d'Ivoire
marielisabeth84@yahoo.fr*

Résumé

L'immigration clandestine¹ est un phénomène mondial et complexe qui soulève des enjeux pour les immigrés souvent confrontés à des difficultés. Elle consiste à entrer de manière illégale sur un territoire national d'étrangers qui n'ont pas réalisé les formalités obligatoires. Les médias jouent un rôle crucial dans la lutte contre l'immigration illégale. En diffusant des informations fiables et objectives sur les risques liés à ce phénomène, ils contribuent à sensibiliser les populations aux dangers de ces traversées. Dans cette étude, nous avons mené une recherche documentaire, une observation directe, des entretiens et une analyse de contenu. Pour servir d'approche théorique, nous avons convoqué la théorie de l'agenda-setting et celle de l'usage et des gratifications pour comprendre la dynamique migratoire et prendre des décisions éclairées afin d'apporter des réponses efficaces. Enfin, nous avons émis des stratégies de communication médiatique pour lutter contre l'immigration clandestine en Côte d'Ivoire.

Mots-clés : *communication par les médias, réduire, l'immigration clandestine*

Abstract

Illegal immigration is a global and complex phenomenon that raises issues for immigrants who often face difficulties. It consists of illegally entering a national territory of foreigners who have not completed the mandatory

¹ Houdaille Jacques, Sauvy Alfred. L'immigration clandestine dans le monde. In: Population, 29^e année, n° 4-5, 1974. pp. 725-742.

formalities. The media play a crucial role in the fight against illegal immigration. By disseminating reliable and objective information on the risks associated with this phenomenon, they help to raise awareness of the dangers of these crossings. In this study, we conducted a literature search, direct observation, interview, and content analysis. To serve as a theoretical approach, we have invoked the theory of agenda-setting and that of use and rewards to understand the dynamics of migration and make informed decisions in order to provide effective responses. Finally, we have issued media communication strategies to fight against illegal immigration in Côte d'Ivoire.

Keywords : *communication by the media, reduce, illegal immigration*

Introduction

Chaque année, des milliers de personnes, souvent au péril de leur vie, bravent les frontières pour tenter leur chance en Europe (Houdaille Jacques, Sauvy Alfred, 1974). Elles prennent le risque de tout quitter pour s'installer dans une nouvelle terre inconnue. Les images poignantes d'Ivoiriens qui compromettent leur vie pour atteindre l'Europe ont profondément choqué l'opinion publique. Pour saisir les mouvements de population à l'échelle mondiale, l'OIM, 2024, estime à 281 millions le nombre de migrants internationaux, soit 3,6 % de la population au niveau mondial. D'après l'OIM, 2023, le nombre d'arrivées illégales de migrants ivoiriens en Europe a connu une forte hausse entre janvier et mars 2023. Nous notons alors une croissance de plus de 123 % du nombre d'arrivées en Italie, qui passe de 3 952 en 2021 à 5 123, un chiffre considérable (OIM, 2021). Donc, il est primordial d'engager des actions de communication médiatique pour influencer les comportements de ces individus.

En quoi la communication médiatique peut-elle être un levier pour dissuader des Ivoiriens d'immigrer clandestinement en Europe ?

L'objectif de notre réflexion consiste à proposer des stratégies de communication par les médias comme un levier pour réduire l'attrait à l'immigration illégale.

Notre recherche repose sur deux hypothèses fondamentales : l'identification des causes profondes des migrants et des dangers encourus reste essentielle pour sensibiliser et restreindre la prise de décision de quitter son pays pour un autre ; la mise en place de stratégies de communication médiatique demeure prépondérante pour toucher un auditoire plus large et favoriser l'adoption de comportements plus responsables en matière de migration. Nous avons réalisé l'observation directe, l'entretien semi-directif, l'étude documentaire et l'analyse de contenu. Nous avons convoqué deux théories fascinantes. La première théorie, l'agenda-setting, propose que les médias de masse ne disent pas au public quoi penser, mais plutôt à quoi penser, tout en influençant des sujets considérés comme importants, et la seconde nommée l'usage et des gratifications cherche à élucider pourquoi et comment le public utilise certains médias pour satisfaire certains besoins. Ces théories développées expliquent le fonctionnement de la communication médiatique et son impact sur les individus et les sociétés.

Notre article s'articule autour des points ci-après : approche méthodologique et théorique, résultats et discussion des données recueillies à la suite des entretiens semi-directifs et consultations documentaires, stratégies de communication par les médias pour un comportement plus responsable en matière de migration.

1. Approche théorique et méthodologique

Notre étude a été nourrie par une investigation poussée d'écrits sur le sujet, d'entretiens semi-directifs, des théories de

l'agenda-setting et celle de l'usage et des gratifications. Certains auteurs à travers leurs écrits ont évoqué la question de l'immigration. (Fatou Diome, 2005), à travers l'histoire de Salie et Madické, explore les rêves et les désillusions liés à l'immigration, en montrant comment les migrants sont souvent pris entre les attentes de leurs proches et les difficultés de la vie en terre étrangère. De même (Rachid Boudjedra, 1986), explore également les tourments intérieurs d'un homme confronté à l'échec et à l'isolement, tandis qu'il dérive dans les couloirs du métro.

Pour (Andrea di Nicola, Giampaolo Musumeci, 2015), de plus en plus de personnes fuient les conflits et la pauvreté pour rejoindre l'Europe en empruntant des routes dangereuses organisées par des réseaux criminels. Ces réseaux lucratifs proposent une gamme de services illégaux, des faux papiers aux traversées clandestines, générant des profits colossaux.

D'autres auteurs ont aussi abordé le thème de l'immigration sur le plan communicationnel. L'ouvrage de (Belabdi-M, 2012) explore comment la communication interculturelle façonne les perceptions au cours d'un processus migratoire. Il explore l'évolution de la perception qu'ont les immigrants de leur nouvelle société, depuis leur pays d'origine jusqu'à leur intégration. Il s'interroge sur les expériences communes à différents profils d'immigrants et sur les outils de communication qu'ils utilisent pour s'adapter à leur nouvel environnement. L'étude se concentre sur le rôle de la communication interculturelle dans le processus d'intégration, en particulier en Amérique du Nord. L'ouvrage de (Khaled Zouari, 2019) rassemble des recherches variées sur les migrations tout en offrant un état des lieux des travaux académiques dans le domaine. Il explore différentes thématiques (Webdiaspora, usages numériques, discours médiatiques, etc.) dans des contextes nationaux variés (France, Tunisie, Arabie Saoudite, Canada, Brésil).

L'examen approfondi des travaux existants montre que la question de l'immigration demeure un sujet complexe et fascinant qui suscite un vif intérêt au sein de la communauté scientifique. Donc, les médias pourraient être utilisés comme levier pour dissuader les hommes et les femmes à l'immigration clandestine et réduire ces flux migratoires vers l'Europe. Cela est important pour toucher un auditoire plus large et favoriser l'adoption d'un comportement plus responsable et sécuritaire en matière de migration.

En vue d'une analyse plus poussée, nous mobilisons les théories de l'agenda-setting et de l'usage et des gratifications afin d'éclairer la situation ivoirienne. L'application de la théorie de l'agenda-setting nécessite une connaissance de son principe et de son fonctionnement. McCombs et Shaw (1972) suggèrent que si les médias n'influencent pas directement les opinions individuelles, ils déterminent en grande partie les thèmes sur lesquels le public se concentre et débat. Les médias ont la possibilité de mettre en avant certains sujets sur lesquels les individus pensent tout en les hiérarchisant pour influencer l'importance que le public accorde à ces sujets. Ils peuvent choisir alors de mettre en avant les conséquences négatives de l'immigration clandestine, telles que la pression sur les services sociaux, la criminalité ou les tensions culturelles. En décidant quels événements et quelles questions méritent d'être mis en avant, les médias influent directement sur ce que le public considère comme important. Le fait de mettre en avant les risques de l'immigration clandestine depuis la Côte d'Ivoire (conditions de voyage, dangers encourus, difficultés d'intégration, sécurité, etc.), les médias peuvent influencer la perception des Ivoiriens et les dissuader de partir. Ils orientent aussi notre attention et déterminent les problèmes que nous jugeons importants. Ils peuvent également amplifier ou atténuer la perception du risque, par rapport à la couverture

médiatique qui est élaborée. Les médias peuvent présenter l'immigration clandestine comme une menace et surtout ce qui est risqué pour les migrants. Il est nécessaire de miser sur le choix des mots, des images et des témoignages utilisés pour orienter la manière dont le public perçoit cette question et susciter un sentiment de peur et d'hostilité chez lui. Surtout, en mettant l'accent sur les aspects sécuritaires, ils peuvent amener le public à privilégier des mesures légales. Donc, la compréhension de cette théorie semble essentielle pour analyser comment l'opinion publique peut être façonnée en fonction de l'agenda médiatique.

En ce qui concerne la théorie des utilisations et des gratifications, elle repose sur deux principes. Le premier est que le public participe activement à la sélection et à l'utilisation des médias. Ils utilisent les médias pour atteindre des objectifs spécifiques, tels que s'informer, se divertir, se socialiser ou échapper à la réalité. La principale question est : pourquoi et comment le public utilise-t-il les médias ? Elle examine pourquoi les individus s'engagent activement dans les médias et quels avantages ils recherchent. Il insiste sur la nécessité de s'adapter aux caractéristiques propres à chaque public cible par exemple les centres d'intérêt et les aspirations des utilisateurs. Le second soutient que les individus se tournent vers les médias afin de satisfaire des attentes particulières. Les médias offrent une variété de gratifications, et les individus choisissent les médias qui sont les plus susceptibles de répondre à leurs besoins. Par exemple : obtenir des renseignements, des distractions, une identité personnelle et des gratifications d'intégration sociale, etc.

D'après Katz (1974), le public est actif et sélectionne les médias en fonction de ses désirs. Chaque média offre différents contenus qui lui sont spécifiques. Et comprendre cette théorie est crucial, car elle fournit des données sur le comportement du

public, les modèles de consommation des médias et l'efficacité du contenu médiatique unique. Par exemple, une campagne de communication qui met l'accent sur les dangers encourus par les migrants clandestins peut être plus efficace pour atteindre les Ivoiriens qui sont en quête d'aventure. Ces migrants potentiels peuvent se tourner vers les médias pour obtenir des informations sur les itinéraires, les conditions de vie à destination, etc. Alors, il est important que les médias puissent identifier les attentes, les motivations des migrants et de créer des messages qui répondent à leurs besoins d'information, d'identité, de sécurité, etc. De même, appréhender ces besoins permet d'adapter les messages de communication. Donc, pour mieux comprendre ce phénomène complexe, il convient d'analyser les motivations profondes qui incitent les personnes à migrer de manière irrégulière, ainsi que les risques inhérents à ce choix.

La méthodologie de l'étude adopte une démarche qualitative basée sur l'analyse de contenu des documentaires consultés et des entretiens semi-directifs pour collecter des données. Notre consultation documentaire a porté sur un corpus composé d'ouvrages et de documents d'institutions. Nous avons consulté les écrits qui abordent le sujet de l'immigration et conduit un entretien semi-directif.

« L'entretien semi-directif est une technique de collecte de données qui contribue au développement de connaissances favorisant des approches qualitatives et interprétatives relevant en particulier des paradigmes constructivistes. » (Lincoln, 1995)

L'entretien semi-directif constitue une technique de collecte de données qualitatives qui repose sur une conversation structurée entre un chercheur et un participant. Ce dialogue entre nous et

les enquêtés a été basé sur la confiance et l'écoute. Ce qui nous a permis de recueillir des récits détaillés et des perspectives approfondies sur les motivations profondes des migrants, des difficultés vécues, etc. Les entretiens se sont tenus sur la période de janvier 2024 à octobre 2024. Nous avons interrogé plus d'une cinquantaine de migrants en Europe (France, Italie) afin de recueillir des informations. Le choix de notre échantillon s'est fait de manière aléatoire. A travers un guide d'entretien administré, l'accent a été mis sur les causes, les risques et la quête d'informations sur l'immigration par les migrants. Toutes ces informations recueillies sont importantes dans le but d'impliquer la communication médiatique dans la réduction de l'immigration illégale.

Le traitement et l'analyse de nos données recueillies se sont réalisés par l'analyse de contenu. Son rôle a été de rendre compte de ce qu'ont dit les interviewés de la façon la plus objective et la plus fiable possible (Berelson, 1952).

2- Résultats et discussion des entretiens

L'exposition des résultats découle du traitement des données obtenues au moyen de l'observation, l'étude documentaire et de l'entretien semi-directif.

▪ Identité des enquêtés

Le travail scientifique préconise un préalable qui est celui de connaître les caractéristiques des populations étudiées. Nous sommes attelés à identifier : le sexe et l'âge de nos enquêtés. Ainsi, nous présentons au mieux ces éléments dans ces schémas ci-dessous.

Tableau 1 : Sexe des enquêtés

Source : Nos données d'enquête janvier à octobre 2024

Notre échantillon représente 80 % d'hommes contre 20 % de femmes interrogés.

Donc, nous avons interviewé plus d'hommes que de femmes.

Tableau 1 : Age des enquêtés

Source : Nos données d'enquête janvier à octobre 2024

43 % de nos répondants sont âgés de 36-45 ans et 25 % ont entre 25-35 ans.

La majorité de nos répondants sont des adultes.

▪ **Les causes ou raisons profondes des migrants**

De manière historique, les Ivoiriens avaient peu tendance à rejoindre l'Europe par les routes migratoires illégales. Cependant, depuis 2019, les Ivoiriens font partie des nationalités les plus recensées sur les côtes européennes². Entre janvier et mars 2023, un chiffre record de 5 123 Ivoiriens a atteint les côtes italiennes de manière irrégulière, soit une hausse de plus de 123 % par rapport à l'année précédente (OIM, 2021). Pourquoi prennent-ils la décision d'immigrer de manière clandestine ? Certaines personnes interrogées ont affirmé :

« Après plusieurs années de vie commune avec mon époux, desquelles sont issus deux enfants de sexe masculin, j'ai pris la décision de mettre un terme à notre union. La dynamique relationnelle et les conditions de vie au sein de notre foyer ne répondaient plus à mes aspirations personnelles. J'ai toujours nourri l'ambition d'une existence plus épanouissante et conforme à mes valeurs. » ; « Après avoir obtenu ma licence au pays, je n'avais pas de travail. Mes parents n'avaient plus les moyens de payer mes études et j'ai donc, arrêté mes études. Après quelques années et sans activité, j'avais envie de quitter le pays pour rechercher de nouvelles opportunités en vue d'améliorer ma situation. » ; « Ma situation au pays était déplorable, pas de réel travail ni d'argent. Je n'ai pas non plus aussi fait de grandes études. Mon avenir était incertain. Au quartier, j'avais des amis avec

² Source de données sur les arrivées vers l'Europe : <https://dtm.iom.int/europe/arrivals>

lesquels nous vivions la même réalité. En plus, nous n'avions aucune relation qui pourrait nous aider dans notre situation.» ; « Nous espérons d'une vie plus prospère, meilleure, de meilleures opportunités économiques ; nous avons quitté la Côte d'Ivoire pour combattre la pauvreté et le chômage, notre famille est très pauvre ; j'ai quitté le pays pour avoir la liberté d'esprit... ; je n'avais pas de travail au pays... »

Source : Notre entretien 2024.

Donc, cette décision d'immigration s'inscrit dans un contexte complexe qui implique de nombreux facteurs. Car certains Ivoiriens sont à la recherche d'une vie meilleure. Les données du profilage 2022-2023 (OIM, 2023) révèlent que la quête d'emploi et de meilleures opportunités économiques sont les principales raisons qui ont poussé 94 % des migrants de retour à emprunter les routes migratoires de la Méditerranée centrale et occidentale. De plus, échapper à des conditions difficiles comme les persécutions, les problèmes familiaux... peuvent obliger des personnes à fuir pour assurer leur sécurité et celle de leur famille. Selon, le rapport de l'OIM, 2024, les résultats des analyses et des travaux de recherche menés sur le long terme affirment que les emplois occupés à l'étranger offrent souvent des salaires bien plus élevés que ceux qu'on peut trouver pour des postes similaires dans le pays d'origine. Certains enquêtés ont émis cette idée : *« Nous désirons avoir un salaire bien rémunéré plus que dans nos pays d'origine, nous avons eu cette information par ceux qui sont ici, j'ai voulu quitter l'environnement familial... »* Source : Notre entretien 2024.

▪ **Des dangers ou risques de l'immigration clandestine**

La décision, souvent prise par nécessité, de quitter son pays sans les autorisations requises pour s'installer en Europe

expose les migrants à une multitude de dangers. A la question de savoir les dangers qu'ils ont vécus en tant que clandestins, les enquêtés nous révèlent ces propos :

« Le voyage vers la France s'est avéré particulièrement éprouvant, tant sur le plan logistique et émotionnel. Les difficultés rencontrées tout au long du parcours ont été exacerbées à notre arrivée à destination. » ; « A vrai dire, une fois sur le territoire ce n'était pas facile et en plus je n'étais pas conscient de cette réalité et des réelles difficultés. Etant clandestin, je rencontrais des problèmes sur le plan administratif, des difficultés pour trouver du travail. Et en plus, j'ai même vu des personnes depuis plus de 15 ans vivant à l'étranger qui ont toujours des problèmes de titre de séjour. » ; « A la date convenue, j'ai rejoint le réseau et nous avons entrepris le voyage. Le parcours s'est avéré extrêmement difficile, tant sur le plan de la sécurité et de la santé que sur le plan financier. » ; « J'ai été confronté à la dure réalité de la vie d'un migrant clandestin. Les ennuis administratifs liés au manque de papiers, l'absence de logement et le manque de ressources financières ont rendu ma situation extrêmement précaire. Pour survivre, j'ai été contraint de fréquenter des établissements nocturnes et de me prostituer. Cette situation m'a permis d'obtenir un hébergement temporaire, jusqu'à ce que mes hôtes se lassent de ma présence. Épuisé physiquement et moralement, je me suis senti avili et rechigné de ma propre existence. Les actes sexuels auxquels j'étais contraint me répugnaient, mais je n'avais d'autre choix que de les accepter. Un profond sentiment de dégoût et de haine envers ma situation m'a envahi. » ; « au lieu de l'aide promise, j'ai été exploitée en tant qu'employée

de maison, contrainte de m'occuper des enfants, de cuisiner, de faire la lessive et d'assurer l'entretien du domicile familial. Privée de toute liberté, j'étais confinée à la résidence et mon passeport a été confisqué. Par la suite, j'ai été expulsée et me suis retrouvée à la rue, contrainte de dormir dans les métros, où j'étais exposée à des risques de violences sexuelles. Ma vulnérabilité a fait de moi une proie facile pour les hommes que je rencontrais, qui me considéraient comme un objet sexuel. Conscients de ma situation administrative irrégulière, ils abusaient de moi avant de me rejeter. J'ai été victime de violences psychologiques, sexuelles et physiques de la part de ces individus. Mon statut de clandestine m'empêchait de porter plainte et de faire valoir mes droits... » Source : Notre entretien 2024.

Pour soutenir ces propos, nous mettons en exergue les dires des migrants ivoiriens qui ont fui leur pays dans l'espoir d'une vie meilleure et qui ont été interviewés par Yassin Ciyow et Guillaume Collanges (France 24, 2024). Leurs histoires restent différentes : certains ont déjà passé des années en Europe, d'autres ont connu les difficultés de l'Afrique du Nord avant de tenter la traversée, et d'autres ont été arrêtés dans le désert. Pourtant, ils partagent tous, le même sort : un retour sans avoir réalisé leur rêve. En plus, certains reviennent brisés, tant sur le plan psychologique, que sur le plan financier. Ces anciens migrants, seuls ou soutenus par des associations, tentent de reprendre le cours de leur vie et de retrouver leur place dans la société. Certains, cependant, n'envisagent pas de rester et souhaitent repartir au plus vite. Parce qu'à leurs yeux, les problèmes qui les ont contraints à fuir leur pays semblent toujours présents. Le comble ce sont des personnes qui ont été victimes de violence sexuelle, de traite humaine et de racket

(téléphone, habit, chaussure, argent, etc.). Elles ont été incarcérées, parfois pendant des jours, voire des mois, sans aucune assistance légale, et ont également été victimes de racisme au quotidien en Afrique du Nord.

Certaines routes migratoires posent bien plus de problèmes que d'autres (OIM, 2024). A la suite des événements tragiques survenus en octobre 2013, plus de 360 personnes ont trouvé la mort lors du naufrage de deux bateaux à proximité de Lampedusa (Italie). Les données sont issues de sources officielles des garde-côtes et des médecins, de reportages publiés par les médias, de rapports d'institutions non gouvernementales et d'organismes des Nations Unies, et d'interviews avec des migrants. L'effectif de dépouilles recueillies en 2023 est le plus élevé depuis 2016, plus de 8 500. Les migrants sont confrontés à des risques liés à la criminalité, aux maltraitements et aux arrestations. Ils peuvent être victimes de trafic d'êtres humains ou d'autres formes de criminalité organisée. Le nombre de décès et disparitions³ sur les routes migratoires enregistrés est de 2026 observé en 2024. D'après le rapport de 2022, du bureau des droits de l'homme des Nations Unies souligne que les migrants sont victimes au quotidien de racisme, de xénophobie, de répression pénale et de violations des droits de l'homme. Ces actes de maltraitance sont courants tout au long des parcours migratoires, notamment sur les principaux itinéraires reliant l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale à l'Afrique du Nord, à travers le Sahara ou lors des traversées maritimes. De plus, la route atlantique ouest-africaine semble très dangereuse. Et, les migrants sont en général bloqués pendant de longues périodes sur des embarcations inadaptées dans des zones de l'océan Atlantique à l'intérieur desquelles, il n'existe pas d'opération de sauvetage. Ces traversées sont régulièrement fatales.

³ <https://missingmigrants.iom.int/fr>

▪ **Information par les médias sur l'immigration clandestine**

Aviez-vous été informé par les médias sur le phénomène de l'immigration clandestine (les risques, etc.) avant de vous engager ? Voici des propos recueillis :

« J'avais des amies qui sont allées en France avec lesquelles j'ai l'habitude d'échanger sur les conditions de vie à l'étranger. Elles me racontaient qu'elles avaient une bonne situation et que les choses allaient très bien pour elles. » ; « J'ai commencé donc à investiguer sur les réseaux sociaux et à échanger avec des amis au pays l'idée de voyage en Europe. De bouche à oreille, j'ai donc eu quelques informations avec des passeurs qui pouvaient m'aider pour le voyage. J'ai donc contacté ces personnes et nous avons échangé sur les conditions de voyages. J'ai donc tout mis en place avec le soutien des membres de ma famille. » ; « Les seules informations que nous avons au quartier c'est que dans les pays développés il existe beaucoup plus de meilleures conditions de se réaliser que dans nos pays où personne ne s'intéresse à nous. » ; « J'avais un membre de ma famille qui vivait en France et elle m'a confirmé que si je viens en France elle pourra m'aider et m'héberger. C'est ainsi que j'ai entrepris des démarches avec les passeurs qui m'ont permis d'arriver sur le territoire français en passant par l'Italie... » Source : Notre entretien 2024.

Nous déduisons que les médias ne constituent pas les seuls canaux de renseignements pour les migrants pour acquérir des informations avant de quitter leurs pays d'origine. Ils se laissent convaincre par leurs parents ou amis qui vivent soit en

Europe, soit en Afrique et également par des passeurs. Certains sont informés des dangers et d'autres non. Cependant, l'arrivée à destination ne garantit pas une intégration aisée. Parce que l'irrégularité du statut et les discriminations restent les principales causes des difficultés d'intégration. Le manque de documents d'identité restreint leur accès aux services publics de base tels que l'éducation, le logement et l'emploi légal. Cela limite leurs possibilités d'intégration dans la société d'accueil.

« J'ai été confronté à des difficultés liées à la clandestinité. Mes démarches administratives se sont avérées complexes, l'accès à l'emploi précaire. Cela fait 9 ans que je suis en Italie, mais je n'arrive pas à trouver un travail décent, car je fais de petits boulots (au noir) et je n'arrive toujours pas à régulariser ma situation. » ; « Mon arrivée en France a marqué le début d'une période de profonde souffrance. Mes espoirs de poursuivre mes études se sont rapidement évanouis. Etant sans abri, j'ai été victime de violences psychologiques, sexuelles et physiques. J'avais peur de porter plainte, car j'étais en situation irrégulière... »

Source : Notre entretien 2024.

L'information par les médias sur l'immigration clandestine est capitale dans cette étude. Si la théorie de l'agenda-setting, développée par Maxwell McCombs et Donald Shaw, postule que les médias ne nous disent pas quoi penser, mais plutôt à quoi penser. Les médias peuvent influencer la perception du public sur cette question en mettant l'accent sur certains aspects : la criminalité ou les tensions culturelles, la restriction à l'accès aux services publics de base tels que l'éducation, le logement et l'emploi légal à l'arrivée dans le pays d'accueil. Les médias peuvent également choisir de se concentrer sur les causes profondes de l'immigration, comme la pauvreté, les

conflits ou le changement climatique. Ils peuvent miser sur diverses sources qui partagent un point de vue particulier sur l'immigration clandestine. Les sources d'information utilisées par les médias (politiciens, experts, associations) pourraient influencer également la perception du public. Il est donc important de diversifier les sources d'information pour offrir une vision équilibrée de la question. Les médias peuvent ainsi contribuer à la mise en place de politiques qui visent à réduire l'immigration clandestine.

Si, la théorie de l'usage et des gratifications postule que les individus utilisent activement les médias pour satisfaire des besoins spécifiques. Les médias peuvent ajuster leur contenu pour répondre aux besoins, aux motivations du public et ainsi influencer leurs attitudes et comportements. Cela est possible en identifiant les besoins de l'auditoire et en adaptant le contenu des messages médiatique. Le public recherche des données fiables sur les causes, les conséquences et les solutions potentielles de l'immigration illicite. Les médias peuvent produire des documentaires, des séries ou des podcasts qui combinent renseignement et divertissement pour captiver l'attention des gens. Il est important que les médias proposent une variété d'informations et de points de vue afin de permettre au public de forger sa propre opinion. C'est pourquoi, les informations fournies par les médias doivent être claires et objectives, pour aider la population à mieux comprendre les enjeux de l'immigration clandestine. Par exemple : partager des récits humains et émouvants. Pour rendre l'information plus accessible et captivante pour le public, ils peuvent véhiculer des messages avec des formats narratifs engageants.

Après avoir identifié les raisons et les risques de l'immigration, nous allons nous pencher sur les stratégies de communication médiatiques qui peuvent être mises en œuvre.

3- Les stratégies de communication par les médias

Des campagnes ont été menées en Côte d’Ivoire pour conscientiser les hommes et les femmes ainsi que les jeunes aux risques de l’immigration clandestine. En effet, un partenariat entre la Fondation Friedrich Naumann⁴ et Ciné Connexion a donné lieu à une campagne dans la ville d’Abidjan. Cette manifestation a été dédiée aux droits de l’homme, appelée « Semaine des droits de l’homme ou Festival Ciné droit libre ». Elle s’est tenue du 11 au 18 novembre 2017 autour du thème « Migrations : loin de chez moi ? ». La campagne a proposé un éventail d’activités, allant d’un concours d’art oratoire et de débat à des projections de films documentaires sur les traversées clandestines, en passant par une exposition photographique et des moments d’échange informels lors d’apéros thématiques. Avec l’assistance de l’OIM et de l’Allemagne, le gouvernement ivoirien en 2018 a mis en place une initiative pour combattre l’immigration illicite⁵. Sous l’égide de l’OIM et grâce à un soutien financier de 131 millions de CFA de l’Allemagne, cette campagne a pu voir le jour. Ce projet avait pour but d’aider le gouvernement ivoirien à informer la population des dangers liés à la migration clandestine. Les zones comme Daloa, Korhogo, Bouaké et Abidjan ont été choisies, car ce sont des zones de transit et de départ de migrants. Aussi, selon BBC News Afrique, 2018, le groupe Magic System a mené une campagne contre la migration illégale. La 11e édition du FEMUA a été l’occasion choisie pour donner le ton quant à leur volonté d’être à l’œuvre pour freiner ce fléau. Lors de cette campagne, diverses actions de sensibilisation, de formation et d’accompagnement des

⁴ fratmat.info : Immigration irrégulière (Une campagne de sensibilisation organisée à Abidjan)

⁵ Gouvernement de Côte d’Ivoire, 2018, Lutte contre la migration irrégulière

jeunes pour lutter contre l'immigration clandestine ont été initiées. Cette question demeure au cœur des préoccupations tant pour l'Afrique que pour l'Europe. Le sommet de La Valette a abouti à l'adoption d'un plan d'intervention d'urgence, financé par un fonds fiduciaire de plusieurs milliards de francs CFA. Ce plan vise à identifier et à traiter les causes sous-jacentes poussant les individus à migrer de manière irrégulière ou à être déplacés de force, tout en renforçant les mesures de lutte contre les réseaux de passeurs et en améliorant les mécanismes de retour et de réintégration des migrants dans leurs pays d'origine.

Après, tous les efforts de campagnes d'informations menées ; la question de l'immigration clandestine demeure toujours une réalité en Côte d'Ivoire. Des stratégies de communication médiatique ne seront-elles pas louables pour prévenir cette immigration ? La mise en place de stratégies de communication médiatique doit être récurrente pour toucher un public plus large et favoriser l'adoption de comportements plus responsables en matière de migration.

La communication par les médias apparaît comme un levier pour réduire l'attrait à l'immigration clandestine. En effet, le média est un moyen technique et un support qui permet une diffusion vaste de l'information (la télévision, la presse, l'affichage, Internet, la radio, le cinéma, les réseaux sociaux). Les réseaux sociaux offrent de nouvelles opportunités pour diffuser des messages ciblés sur ses différentes plateformes. L'importance des réseaux sociaux reste prépondérante dans le contexte des enjeux informationnels. D'après McQuail (2001), la communication de masse est *« un processus social par lequel des messages sont transmis à des publics larges et hétérogènes à travers des canaux techniques »*. Les médias jouent un rôle fondamental dans la construction des représentations sociales, l'influence des comportements et la formation de l'opinion publique. Ils ont la capacité à informer,

à sensibiliser et à influencer les opinions. Ils peuvent également contribuer à inverser la tendance en agissant sur le processus de migration. Le processus de migration est souvent décrit comme une série d'étapes telles que : l'émergence du désir, la planification et l'analyse, la préparation pratique, et le règlement financier. Des chercheurs constatent au fur et à mesure que le processus avance, le nombre de personnes qui vont au bout de leur projet de migration diminue considérablement, et ceux qui arrivent à l'étape finale sont très peu nombreux (McAuliffe et Jayasuriya, 2016).

Source : Carling, 2017

Selon le modèle des mécanismes qui concourent à la migration, un désir de changement ne se traduit pas forcément par un désir de migrer, et un désir de migrer n'aboutit pas nécessairement à une migration. Donc, l'intention de migrer ne se traduit pas toujours par une migration effective. Alors, la communication médiatique apparaît comme un outil prometteur pour sensibiliser, informer et dissuader les populations de migrer. Pour informer les Ivoiriens qui explorent la possibilité de migrer vers l'Europe, les médias tels que la télévision, la radio, les journaux, les réseaux sociaux, etc., constituent des canaux

de communication privilégiés, en raison de leur usage répandu au sein de la population ivoirienne. Aussi, selon notre source d'enquête 2024, des migrants se sont informés auprès de certains passeurs pour prendre la décision d'immigrer. Ces passeurs et leurs initiatives de sensibilisation mettent en œuvre des approches différenciées dans le but d'influencer les décisions des personnes envisageant une migration. Ils utilisent des techniques de persuasion, notamment en promettant un avenir radieux, tout en minimisant les dangers et en exagérant les avantages. A l'inverse, les campagnes de sensibilisation et de communication médiatique, quant à elles, se concentrent sur l'apport d'informations tout en mettant en garde contre les dangers et la promotion d'alternatives viables. Cette confrontation d'idées influe de manière significative sur les décisions individuelles et les dynamiques migratoires. Raison pour laquelle, la communication doit être adaptée aux différentes langues et cultures présentes sur le territoire ivoirien. C'est-à-dire que les messages sur l'immigration clandestine doivent être appropriés aux divers segments de la population (jeunes, adultes, zones rurales/urbaines). De même, il est important de mesurer l'impact des campagnes qui sont réalisées tout en évaluant régulièrement l'efficacité des actions menées pour ajuster les stratégies si nécessaire. Car au regard de nombreux retours de terrain, certaines personnes qui décident d'emprunter les voies illégales sont prévenues des risques encourus et d'autres, non. L'acceptation de ces risques est qu'elles pensent ne pas avoir d'autres choix que d'immigrer pour survivre, ou qu'elles considèrent que les campagnes d'informations sont « biaisées par les objectifs politiques de l'Europe » et donc, décrédibilisées.

Egalement, il est important de déconstruire les mythes et les idées reçues pour corriger les informations erronées sur la vie à l'étranger et les conditions de travail des migrants. Il faut, surtout, conscientiser la population ivoirienne sur les menaces

de la migration irrégulière à travers des informations accessibles, de données fiables, actualisées et comparables. Et, diffuser des témoignages de migrants retournés pour montrer les réalités, les insécurités des traversées illégales (risques pour la vie, exploitation, etc.). De plus, le gouvernement devrait instaurer des programmes d'éducation par les médias pour sensibiliser la jeunesse dès le bas âge aux dangers de l'immigration clandestine. Et, partager les expériences et les connaissances acquises dans le domaine de la communication pour renforcer l'efficacité des actions. Par ailleurs, il est essentiel de valoriser les opportunités locales. De ce fait, la stratégie de communication médiatique doit valoriser le patrimoine culturel, touristique et promouvoir une image positive du pays. Elle doit aussi privilégier les initiatives de développement et les projets d'emploi. La création des emplois offrant des conditions de travail décentes et des moyens de subsistance durables. Et mettre en avant les « *success stories* » de jeunes qui ont réussi à se réaliser au pays. Dans ce même sillage, optimiser la communication sur les opportunités économiques existantes dans le pays. Le développement du capital humain doit être encouragé localement et informer les personnes susceptibles de migrer des opportunités socio-économiques locales. Nous disons que la communication médiatique est d'autant nécessaire pour promouvoir l'entrepreneuriat et l'auto-emploi en collaboration avec l'aide du gouvernement. Par exemple, dans le rapport OIM, 2023, le gouvernement a adopté le Plan national de Développement de la Côte d'Ivoire pour 2021-2025⁶, qui capitalise sur les priorités de développement internationales et régionales, ainsi que le Plan stratégique Côte d'Ivoire 2030. Ce plan vise également à consolider la reprise et accélérer la marche vers l'émergence. Il repose sur six piliers tels que la transformation

⁶ Plan national de Développement 2021-2025. Diagnostic Stratégique de la Côte d'Ivoire sur la Trajectoire de l'Emergence

en profondeur de l'économie ; le renforcement du capital humain ; le renforcement des opérateurs privés et du capital physique et privé ; le renforcement du secteur social ; l'organisation du développement des régions et la promotion ; la promotion de la transformation structurelle et culturelle de l'administration et de la gouvernance. Pour aboutir à la réussite de ce Plan national de Développement, il faudrait lutter contre la corruption et continuer à renforcer les institutions pour rendre l'émigration clandestine moins attractive.

L'implication continue de la communication médiatique sur la question de l'immigration clandestine nécessite aussi une mise en place des programmes de formation à l'endroit de tous les acteurs de médias. Cela pourrait améliorer la qualité des données sur les migrations, le choix des canaux appropriés et mieux véhiculer les messages en fonction des cibles. Et la participation des communautés est cruciale pour planifier des débats et des forums en vue de favoriser le partage d'informations et d'expériences. Par exemple : créer des espaces d'expression pour les jeunes est utile pour échanger entre eux et les acteurs locaux. Il est donc important de s'appuyer sur les leaders d'opinion locaux pour diffuser les messages. Sans oublier, la création des partenariats qui est une approche essentielle avec les organisations de la société civile et les pouvoirs publics pour mener des campagnes de sensibilisation conjointes. Cette alliance va permettre d'impliquer des personnalités influentes (artistes, sportifs, leaders communautaires) pour toucher un public plus large et crédibiliser les messages.

Le renforcement de la coopération internationale est crucial entre les pays d'origine, de transit et de destination pour lutter contre les réseaux de traite d'êtres humains. Ce qui pourrait intensifier les efforts qui visent à lutter contre le trafic illicite de migrants et offrir une protection aux migrants en difficulté. Et veiller à ce que la responsabilité qui incombe aux Etats de

protéger les personnes qui se trouvent sur leur territoire soit mise en pratique. Et ceci, de manière à réduire les pressions qui incitent à la migration, à protéger les migrants en transit et à garantir les droits de l'homme dans les pays de destination. Enfin, il faut informer de manière permanente sur les procédures légales d'immigration. Il semble nécessaire d'envisager des solutions à long terme. Une personne qui voyage sans visa risque de se faire arrêter et expulser par les autorités. Cela multiplie aussi le risque de se faire exploiter et maltraiter par ceux qui proposent des services de migration illicites, à savoir les trafiquants, et de devoir agir en grande partie en dehors des systèmes réglementés.

Conclusion

Notre étude met en évidence le rôle crucial de la communication médiatique dans la lutte contre l'immigration irrégulière de la Côte d'Ivoire vers l'Europe. Pour mieux l'appréhender, nous avons fait recours à l'observation directe, à l'étude documentaire, à des entretiens semi-directifs et à l'analyse de contenu en vue d'éclairer la situation ivoirienne. Nous avons convoqué les théories de l'agenda-setting et de l'usage et des gratifications pour mieux appréhender le sujet. La décision de quitter son pays sans les autorisations requises expose les Ivoiriens migrants à une multitude de dangers ou risques (exposition à la criminalité, violences sexuelles, maltraitance, arrestations, etc.). L'application de la théorie de l'agenda-setting permet de mettre en avant les risques de l'immigration clandestine depuis la Côte d'Ivoire et les médias peuvent influencer la perception des Ivoiriens pour les dissuader de partir. Quant à la théorie des utilisations et des gratifications, elle se concentre sur les motivations et les avantages recherchés par les utilisateurs lorsqu'ils s'engagent activement avec les médias. Elle offre un cadre utile pour

comprendre comment les médias peuvent influencer les attitudes et les comportements du public envers l'immigration clandestine. En adaptant leur contenu pour répondre aux besoins et aux motivations du public, les médias peuvent contribuer à une meilleure compréhension de cette question complexe et encourager des actions positives. La mise en place de stratégies de communication doit être récurrente pour toucher un public plus large et favoriser l'adoption de comportements plus responsables en matière de migration. L'intention de migrer ne se traduit pas toujours par une migration effective. Alors, la communication médiatique apparaît comme un outil prometteur pour sensibiliser, informer et dissuader les populations de migrer. Raison pour laquelle, la communication doit être adaptée aux différentes langues et cultures présentes sur le territoire ivoirien, et miser sur le choix de canaux de communication variés et adaptés aux usages des jeunes (réseaux sociaux...). Il est aussi crucial de promouvoir des alternatives plus sûres et plus durables en favorisant le développement économique, en créant des emplois et en renforçant les institutions. La communication médiatique doit promouvoir l'entrepreneuriat et l'auto-emploi en collaboration avec l'aide du gouvernement. Le renforcement de la coopération internationale est nécessaire entre les pays d'origine, de transit et de destination pour lutter contre les réseaux de traite d'êtres humains.

Bibliographie

- **DI NICOLA Andrea et MUSUMECI Giampaolo**, 2015. *Trafiquants d'hommes*, Editions Liana Lévi, Paris, 220 pages
- **RAFFARD DE BRIENNE Arnaud et MILLOZ Pierre** (préface), 2012. *La désinformation autour de l'immigration*, Editions Atelier Fol'Fer, Paris, 332 pages

- **Mustapha BELABDI**, 2012. *Communication et processus d'intégration des immigrants*, Editions Presses Académiques Francophones, Collection Omn. pres.franc. 340 pages
- **Paul BEAUD**, 1984. *La société de connivence. Médias, médiations et classes sociales*, Editions Aubier Montaigne, Paris, 382 pages
- **RODIER Claire et TERRAY Emmanuel**, 2008. *Immigration : fantasmes et réalités : Pour une alternative à la fermeture des frontières*, Editions La Découverte, Collection Sur Le Vif, Paris, 154 pages
- **DIOME Fatou**, 2005. *Le Ventre de l'Atlantique*, Editions Livre de Poche, Paris, 254 pages
- **ZOUARI Khaled**, 2019. *Migrations contemporaines, territorialité, information et communication médiatisée*, Editions Michel Houdiard, Paris, 186 pages
- **GAUDE Laurent**, 2013. *Eldorado*, Editions J'ai lu, Paris, 224 pages
- **MIEGE Bernard**, 1997. *La société conquise par la communication, t. II La communication entre l'industrie et l'espace public*, Editions Presses Universitaires de Grenoble (PUG), Grenoble, p.110.
- **BOUDJEDRA Rachid**, 1986. *Topographie idéale pour une agression caractérisée*, Editions Gallimard, Paris, 256 pages
- **HOUDAILLE Jacques et SAUVY Alfred**, 1974. *L'immigration clandestine dans le monde*, Population, 29^e année, n° 4-5, Paris, pp. 725-742.
- Source de données sur les arrivées vers l'Europe : <https://dtm.iom.int/europe/arrivals>

LA BAISSSE DU NIVEAU D'ANGLAIS DES ÉLÈVES DU LYCEE DJIGNABO DE ZIGUINCHOR (SENEGAL) : L'APPROCHE COMMUNICATIVE, UN MOYEN DE REPOSE

ELHADJI MAMADOU BA

Laboratoire CREILHAC (LASHU)

Université Assane SECK de Ziguinchor (Sénégal)

Résumé

L'objectif visé dans cet article est de s'interroger sur la baisse du niveau des élèves du lycée Djignabo de Ziguinchor en contexte d'apprentissage de l'anglais, langue étrangère au Sénégal. Cette situation pousse la grande majorité des élèves à choisir, une fois en classe de première, l'espagnol ou le portugais comme langue vivante 1 (LV1). L'objectif de notre recherche est aussi de contribuer à rehausser le niveau d'anglais de ces élèves. Nous pensons que l'approche communicative est un moyen qui permettra d'installer la compétence langagière.

Azimova (2019), Thiam (2011) et Tas & Khan (2020) préconisent la compétence communicative pour une meilleure implémentation de l'approche communicative. De plus, ces auteurs se sont beaucoup appuyés sur les théories de Canale & Swain, Widdowson, Savignon et Hymes. Aussi, avons-nous recours à l'approche qualitative. Un groupe d'enseignants a été soumis à un entretien pour servir d'échantillon.

Mots clés : *apprenant, anglais, didactique, approche communicative*

Abstract

Demotivation and frustrations among the students of Djignabo High school in Ziguinchor, Senegal are the effect of their poor level of English. The purpose of this study is to help these students to improve their level of English. I think that the communicative approach might be very helpful to reach this objective since it is an opportunity for the students to acquire language skills/competence. As for the literature on the question, I read authors like Azimova (2019)Thiam (2011)and Tas & Khan (2020) who focused their studies on communicative competence for a better implementation of the communicative approach and are also much inspired by Canale & Swain,

Widdowson, Savignon and Hymes. From a methodological perspective, I resorted to the qualitative approach. So, an interview is used as a research instrument to canvas the opinions of the selected teachers

Key words. learner, English, EFL/ESL, communicative approach

Introduction

Il serait important que les acteurs de notre espace scolaire s'attèlent aujourd'hui autour de la question de la baisse du niveau d'anglais des élèves du lycée Djignabo de Ziguinchor (Sénégal), contexte francophone. Cette baisse de niveau pourrait engendrer la démotivation chez la plupart de ces apprenants, si la question n'est pas bien prise en charge. Ainsi, le fait que la majorité de ces apprenants sont réticents à choisir l'anglais comme langue vivante I (LVI) serait un signe de démotivation et de découragement à apprendre l'anglais. Une telle situation pourrait suffire à motiver notre recherche. Quel serait donc le moyen le plus approprié pour résoudre ce problème ? Ainsi, pensons-nous que l'approche communicative pourrait contribuer à installer la compétence langagière qui serait un moyen de rehausser le niveau de ces élèves en restaurant leur confiance et en les motivant d'où l'objectif de cette recherche. Pour ce faire, nous allons élaborer en premier lieu un cadre théorique où les concepts de base seront définis et quelques travaux qui apporteraient des éléments de réponse à la question de recherche seront étudiés. Deuxièmement, un cadre méthodologique va suivre cette articulation théorique en s'appuyant sur l'approche qualitative. Un échantillon d'enseignants en anglais du même établissement sera sélectionné en se basant sur des critères bien définis. Ces enseignants en anglais seront soumis à un entretien pour recueillir leurs avis sur la question. Enfin, une partie sera réservée à la présentation des résultats ainsi qu'à leur discussion.

1. Cadre théorique

Dans cette étape, il sera question d'élucider les concepts clés de notre recherche pour beaucoup plus de clarté. Aussi, vise-t-elle à étudier la position de quelques auteurs sur la question de l'approche communicative. Leurs différentes positions seront comparées afin de choisir celle qui semblerait être la plus pertinente pour notre recherche.

1.1. *Élucidation conceptuelle*

La compétence langagière est définie comme : ‘*skills [that] should be addressed in a way that help students meet the standards you set for them and develop their communicative competence gradually*’ (L.M. Sadiku, 2015, p. 29). En d'autres termes, les apprenants doivent respecter les normes établies à savoir les structures grammaticales requises qui leur permettent de s'exprimer correctement dans la langue. De plus, la compétence langagière pourrait aider les apprenants à mieux comprendre les informations reçues.

La compétence langagière en didactique des langues est composée de la compréhension écrite ou *reading comprehension*, la compréhension orale ou *listening comprehension*, l'expression écrite ou *writing* et l'expression orale ou *speaking*. Chacune de ces composantes de la langue anglaise ou de toute autre langue est indispensable à l'installation de la compétence langagière qui pourrait faciliter la maîtrise de la langue ainsi que son usage à l'oral comme à l'écrit. Ainsi, la définition de chacune de ces quatre composantes aiderait à mieux faire comprendre l'importance de l'approche communicative dans le processus d'apprentissage de l'anglais, langue étrangère en contexte francophone tel que Ziguinchor (Sénégal).

E. Williams (1996, p.2) conçoit la compréhension écrite comme suit : ‘*a process whereby one looks at and understands what has been written*’. Cette définition exclut du processus la lecture à haute voix et préconise la lecture silencieuse comme stratégie pouvant permettre de saisir l’intelligibilité¹ de ce qui est écrit. Quant à la compréhension orale ou *listening comprehension*, elle est définie par M. Bingol (2017, p.110, citant Hamouda, 2013) comme : ‘*an interactive process between the speaker and the listener ; but the emphasis is on the listener because she or he is the target audience, so she or he tries to build the meaning from the oral input*”.

L’expression écrite ou *writing* autant que l’expression orale ou *speaking* sont des activités de production. L’expression écrite ou *writing* étant un peu spéciale dans la mesure où elle est définie comme suit : ‘*[...] one of the most fundamental skills of language alongside listening, speaking and reading. Writing skill assumes the highest order on a scale of hierarchy and develops only after the former three have been learned or acquired*” (P. Gautam, 2019, p.74). Enfin l’expression orale ou *speaking* est conçue par S.A.E.F. Torkey (2006, p. 30) comme :

The secondary stage student’s ability to express themselves orally, coherently, fluently and appropriately in a given meaningful context to serve both transactional² and interactional³ purpose using correct pronunciation, grammar and vocabulary and adopting the pragmatic and discourse rules of the spoken language.

1.2. Revue critique de travaux

Le rappel des théories ayant conduit à l’approche communicative aiderait à comprendre les principes qui sous-

¹ Degré de compréhension d’un message verbal ou d’une forme de parole

² Transactionnel : qui vise à transmettre un message

³ Interactionnel : qui vise à transmettre un message à son interlocuteur afin de le faire réagir

tendent sa pertinence. Les auteurs de ces théories seraient insatisfaits de l'apport efficace que pouvaient avoir les approches antérieures telles que l'approche audio-orale et l'approche grammaire traduction qui ne donnaient pas priorité à la communication dans la langue cible de l'apprenant. Parmi eux nous pouvons citer Chomsky, Savignon and Hymes qui peuvent être considérés comme des précurseurs de l'approche communicative. Ce faisant, S. Azimova (2019, p.474) soutient :

‘Communicative Language Teaching is an approach which provides an opportunity to the learners to communicate in the target language’

L'auteur rajoute : *‘Generally, communicative language teaching makes use of authentic materials because it is important to give them the opportunity to understand how language is actually used outside the classroom’* (S. Azimova, 2019 p.474). D'où la création d'un contexte lié au vécu quotidien des élèves. La compétence communicative étant le soubassement de l'approche communicative, pour y parvenir S. Azimova (2019, p.472) propose les aspects suivants : *‘knowing how to produce and understand different types of texts, knowing how to maintain communication despite having limitations in one's language knowledge’*

Ces aspects de la compétence communicative fondements de l'approche communicative participe à l'installation ou au renforcement de la compétence langagière parmi les apprenants de l'anglais, langue étrangère tel que dans l'espace scolaire du lycée Djignabo de Ziguinchor (Sénégal). En compétence langagière, on note la production de textes ou expression écrite ainsi que la communication qui est principalement orale aussi appelée expression orale. L'expression écrite est aussi une autre forme de communication. À cela s'ajoute la compréhension de textes ou compréhension

écrite. Les aspects de la compétence communicative fondements de l'approche communicative tels que développés par Azimova (2019) participent à installer la compétence langagière afin de rehausser le niveau d'anglais des apprenants.

M.Thiam (2011), dans son ouvrage intitulé *Issues in Teacher Training in EFL. From Theory to Practice*, aborde la question sous l'angle de la compétence communicative. Selon l'auteur, l'un des soubassements de l'approche communicative est l'installation de la compétence communicative parmi les apprenants d'une langue. Pour ce faire, il s'appuie sur les conceptions de Canale et Swain. Il présente les conceptions de Canale et Swain fondées sur la compétence communicative et réparties en quatre sous compétences à savoir :

Grammatical competence : knowledge of the formal rules that govern the language [...]; discourse competence : knowledge of how sentences combine and connect coherently (logical propositional links) and cohesively (formal structural links); socio-cultural competence: knowledge of different registers and rules of use [...] appropriate to a given context or culture ; and pragmatic/strategic competence : the ability to manage a communicative event successfully by understanding non-linguistic behavior (facial expression, hand-raising, nodding, turn taking) to decode implicit, intended meaning

(M.Thiam, 2011, p.62, citant Canale et Swain)

M. Thiam (2011) poursuit en évoquant l'intégration, un des principes de l'approche communicative. Ainsi, avance-t-il : *'What learners need to know is how to compose in the act of writing, comprehend in the act of reading, and to learn the act of reading by writing, and the techniques of writing by reading'* (M. Thiam, 2011, p.62 citant Widdowson, 1990). Cela facilite

l'installation de la compétence langagière qui regroupe toutes les compétences nécessaires pour lire et écouter afin de comprendre, ensuite écrire et parler pour faire des productions dans la langue cible.

Aussi, M. Thiam (2011) évoque-t-il les principes d'authenticité et de contextualisation dans l'approche communicative. S'appuyant sur Savignon (1983), M. Thiam (2011, p.63, citant Savignon 1983) informe : *'People and the language they use are viewed not in isolation but in their social contexts and settings'*. À en croire l'auteur, le principe est aussi à prendre en considération et mieux encore le système d'interdépendance de la langue. Ce faisant, M. Thiam (2011, p.63, citant Haris, 1952) avance : *'[Language] does not occur in stray words, but in connected discourse'*

Les principes d'intégration, d'authenticité et de contextualisation tels que présentés par Thiam (2011) inspiré par Canale & Swain, Savignon and Widdowson facilitent également l'installation de la compétence langagière par l'approche communicative. L'intégration permet à l'enseignant dans notre contexte scolaire (où il est constaté une baisse du niveau des apprenants) d'intégrer les principales composantes de la compétence langagière (compréhension écrite, compréhension orale, expression orale et écrite) afin de rehausser le niveau d'anglais des apprenants. Pour ce qui est de l'authenticité et la contextualisation, l'enseignant dans le contexte de Djignabo, Ziguinchor (Sénégal) peut faire appel aux textes authentiques qui reflètent le contexte socio-culturel des apprenants pour leur offrir l'occasion d'aimer et d'apprendre la langue avec efficacité.

Tas & Khan (2020) ainsi que Thiam (2011) analysent l'approche communicative sous le même angle. Ils considèrent que le meilleur moyen de réussir l'approche communicative en cours de langue est d'installer la compétence communicative. Aussi, prennent-ils comme référence la théorie de Hymes pour

étayer leur position. T. Tas & O. Khan (2020, p.4 citant Hymes, 1972 : 282) soutiennent : ‘‘[...] *competence [depends] upon both tacit knowledge and ability for use*’’. Ceci revient à dire que pour maîtriser une langue, il ne s’agit pas seulement d’apprendre un ensemble de règles, la pratique est aussi indispensable pour la maîtrise de celle-ci. Nous entendons par pratique l’expression orale et l’expression écrite qui sont indispensables pour rehausser le niveau des apprenants surtout dans notre contexte scolaire. De plus, ces pratiques font partie de la compétence langagière dans un processus d’apprentissage d’une langue étrangère telle que l’anglais.

2.Méthodologie

2.1. Approche

Au cours de cette enquête nous avons eu recours à l’approche qualitative conçue par J. R. Fraenkel, N. E. Wallen & H. H. Huyn (2019, p. 382), comme : ‘‘*Research studies that investigate the quality of relationships, activities, situations, or materials [and this] refers to as qualitative research*’’. Cette approche semble être la plus efficace pour notre recherche dans la mesure où elle permet de collecter les opinions des professeurs concernés. Cette entrée par les professeurs, bien que la cible principale soit les apprenants, trouve sa pertinence dans le fait que les professeurs sont plus proches des élèves. Il leur incombe d’identifier les besoins des apprenants afin d’y apporter des réponses. Par conséquent, leurs avis pourraient être très utiles à notre étude. Dans le cadre de notre recherche, les données recueillies auprès des professeurs permettront de comprendre leur perception de l’approche communicative ainsi que son implémentation efficace en cours d’anglais, langue étrangère. Cela pourrait aider à vérifier si ladite approche pourrait faciliter l’installation de la compétence langagière en vue de rehausser le niveau des élèves du lycée Djignabo de Ziguinchor (Sénégal).

2.2. Échantillonnage

Selon J.R. Fraenkel, N.E. Wallen & H.H. Hyun (2019, p.91) l'échantillonnage est : “ [...] *the group on which information is obtained*”. L'échantillonnage est l'une des étapes du protocole méthodologique les plus importantes en recherche surtout dans le domaine des sciences sociales. Ainsi, allons-nous nous baser sur l'échantillonnage pour procéder au ciblage des personnes qui pourraient apporter des réponses appropriées pour notre étude. Ces personnes sont des professeurs d'anglais et ils sont au nombre de dix (10) dont cinq (5) hommes et cinq (5) femmes.

Ces derniers représentent la population accessible c'est-à-dire les professeurs auxquels nous pouvons avoir accès. Les critères de sélection établis sont les suivants : ancienneté dans l'enseignement, familiarité avec les activités communicatives et avoir l'habitude de dérouler des séances de remédiation pour les élèves faibles et très faibles.

2.3. Instrumentation

Toujours en nous référant à J.R. Fraenkel, N.E. Wallen & H.H. Hyun (2019, pp.111-112) : “

[...] the whole process of preparing to collect data is called instrumentation. It involves not only the selection or design of the instruments but also the procedures and the conditions under which the instruments will be administered.

Au cours de cette étude la population accessible est soumise à un entretien afin de recueillir leur avis sur la question de l'approche communicative comme moyen de réponse à la baisse de niveau des élèves du lycée Djignabo, Ziguinchor (Sénégal) par l'installation de la compétence langagière. Les questions de l'entretien sont formulées de sorte que les personnes ciblées ont

donné leur position et argumenté, ce qui nous a permis de discuter avec plus de clarté et d'objectivité les informations recueillies.

L'entretien est ainsi notre instrument de mesure permettant de collecter les opinions des répondants afin de tester leur efficacité. Dans le souci de rendre valide l'instrument de mesure, nous avons d'abord contacté par téléphone l'ensemble des professeurs accessibles afin de les rassurer que les informations à fournir ne seront partagées ni avec l'autorité locale ni avec l'autorité centrale. L'objectif n'est point de les évaluer.

Un rendez-vous est ensuite fixé avec chacun d'entre eux, ce qui nous a permis de les rencontrer individuellement pour les besoins de l'entretien. Aussi, leur avons-nous précisé que les informations qu'ils ont fournies ne serviront qu'à authentifier les résultats de notre recherche. Quant à la fiabilité de l'instrument de mesure, il est utilisé auprès des professeurs d'anglais qui tiennent des classes différentes et qui encadrent des apprenants à niveaux d'anglais différents.

N.B : L'entretien est codé comme suit : Entretien Professeurs (**EP**). Étant donné qu'il s'agit de dix (10) professeurs, le code est libellé de la façon suivante : **EP01-10**.

2-4. Technique d'analyse des données

Nous avons recours à l'analyse thématique. À en croire S. Dawadi (2020, p.62): "*Thematic analysis is a qualitative research method that researchers use to systematically organize and analyze complex data sets*". Les thèmes présentés doivent attirer l'attention du lecteur et être en conformité avec les textes narratifs qui les accompagnent. Cela nécessite ainsi une attention particulière lors de la transcription des données.

En s'appuyant sur la théorie de Dawadi (2020), nous avons réparti notre guide d'entretien avant de l'avoir soumis aux répondants, ce qui a facilité le travail. Chaque thème a été

analysé avec des extraits à l'appui. Par conséquent, cette technique d'analyse est bien appropriée à notre contexte car elle a rendu facile le traitement des données qui sont un peu complexes.

3-Résultats et discussion

Notre guide est conçu à partir des thèmes suivants : l'expression écrite, l'expression orale, la compréhension écrite ou lecture expliquée, la compréhension orale et la compétence langagière. Les questions posées se rapportent directement aux thèmes mentionnés précédemment, ce qui nous a permis de comprendre dans quelle mesure l'approche communicative peut contribuer à rehausser le niveau des élèves en cours d'anglais, langue étrangère comme dans le contexte de Ziguinchor (Sénégal). Quelques données obtenues au terme de l'entretien sont extraites et discutées ci-dessus :

Tableau n°1

Thème	Pourcentage	Extraits
Expression écrite	100% soit tous les dix professeurs	<p>EP01 : « La capacité narrative et descriptive, la créativité, l'imagination et la rédaction des différents types de textes ».</p> <p>EP10 « À mon humble avis, l'activité d'expression écrite peut contribuer à installer la compétence langagière chez l'apprenant pour des raisons suivantes : renforcement de la compétence linguistique, le feedback pour amélioration. L'activité d'expression écrite permet à l'apprenant à l'apprenant de recevoir un feedback »</p>

Tous les professeurs interrogés sont d'accord sur le fait que l'expression écrite facilite l'installation de la compétence langagière par le renforcement de la compétence écrite, la

créativité et la compétence linguistique (grammaire, vocabulaire). En somme, l'approche communicative qui favorise l'interaction et la communication est fondamentale au rehaussement du niveau d'anglais des élèves.

Tableau n°2

Thème	Pourcentage	Extraits
Expression orale	100% soit tous les professeurs d'anglais	<p>EP01 : « L'expression orale joue un rôle crucial pour le développement de la compétence langagière chez l'apprenant car permettant de développer le vocabulaire, la prononciation, la confiance en soi, la stimulation cognitive etc... »</p> <p>EP07 : « La pratique de l'expression orale permet de perfectionner la prononciation, la fluidité et le sens de l'écoute ».</p>

Tous les professeurs à l'unanimité admettent que la pratique de l'expression orale permet d'améliorer la prononciation, facilite la capacité à interagir avec ses pairs et développe le sens de l'écoute. En effet, elle contribue à l'installation de la compétence langagière qui est fortement recommandée en approche communicative d'où un moyen de rehausser le niveau d'anglais des élèves.

Tableau n°3

Thème	Pourcentage	Extraits
		<p>EP02 : « L'écrit permet à l'apprenant d'éviter les fautes de syntaxe. Elle permet aussi de savoir mieux organiser ses idées afin de bien s'exprimer ».</p>

Compréhension écrite ou lecture expliquée	100% soit tous les professeurs d'anglais	EP05 : « La compréhension écrite développe la capacité de compréhension et d'interprétation des textes, ce qui est essentiel pour l'apprentissage et l'utilisation de la langue dans plusieurs situations ».
---	--	---

Tous les dix professeurs interrogés sur la question de la compréhension écrite sont d'accord que c'est une pratique de l'approche communicative qui offre l'occasion aux apprenants de développer leur compétence en compréhension et leur capacité à interpréter des passages ou concepts, une façon de favoriser la pensée critique. Ainsi, est-ce un moyen de renforcer la compétence langagière dans l'optique de rehausser le niveau des apprenants dans notre contexte scolaire.

Tableau n°4

Thème	Pourcentage	Extraits
Compréhension orale	100% soit tous les dix professeurs d'anglais	EP03 : « Favorise l'écoute et cultive l'esprit de synthèse » EP07 : « En écoutant des personnes de régions et contextes socio linguistiques, différents, les apprenants deviennent plus aptes à comprendre divers accents et registres de la langue, ce qui est crucial à la communication dans le monde réel ».

Tous les professeurs interrogés sont tous d'accord que la compréhension orale participe à renforcer la compétence langagière en ce qu'elle permet à l'apprenant de comprendre les registres et accents qui varient en fonction des contextes socio-

culturels. Par conséquent, le rehaussement du niveau des élèves devient automatique.

Tableau n°5

Thème	Pourcentage	Extraits
Compétence langagière	100% soit tous les dix professeurs d'anglais	<p>EP06 : « L'approche communicative permet d'installer la compétence langagière en mettant en pratique la langue, en créant un contexte, en donnant un sens, en intégrant toutes les compétences : écoute, parole, écriture et lecture »</p> <p>EP09 : « Car la méthode communicative intègre les quatre compétences d'apprentissage d'une langue que sont : la lecture, l'écriture, l'écoute et l'expression orale »</p> <p>EP10 : « Je suis d'accord que l'approche communicative en cours d'anglais peut contribuer à installer la compétence langagière (compréhensions orale et écrite, expressions écrites et orales et enfin la grammaire) »</p>

Les dix professeurs interrogés admettent à l'unanimité que l'approche communicative contribue à l'installation de la compétence langagière. Celle-ci pourrait être considérée comme une compétence complète car elle regroupe toutes les autres compétences dont l'apprenant a besoin pour maîtriser la langue à savoir la compréhension orale et écrite, l'expression orale et écrite y compris la compétence linguistique.

En résumé, l'approche communicative est le moyen pédagogique le plus approprié pour rehausser le niveau d'anglais des apprenants en cours d'anglais comme c'est le cas dans le contexte du lycée Djignabo de Ziguinchor (Sénégal). Les

réponses des dix professeurs d'anglais interrogés sur les cinq thèmes relatifs à la question de recherche confirment nos théories de référence ainsi que l'efficacité de notre hypothèse de recherche telle que la compétence langagière avec ses sous composantes : la compréhension écrite, la compréhension orale, l'expression écrite et l'expression orale.

Conclusion

En guise de conclusion la baisse du niveau d'anglais des élèves du lycée Djignabo de Ziguinchor (Sénégal) est une situation inquiétante dans la mesure où elle a causé frustrations et démotivation parmi ces derniers. Au cours de cette étude, nous avons essayé de démontrer dans quelle mesure l'approche communicative contribue à rehausser le niveau d'anglais des élèves par l'installation de la compétence langagière. Pour ce faire, un cadre théorique a été élaboré afin d'élucider quelques concepts clés de notre recherche avec une revue critique de travaux qui a aidé à apporter des éléments de réponse à notre question de recherche. En outre, les résultats obtenus au terme de l'analyse des données après enquête ont démontré que l'ensemble des professeurs d'anglais (100%) sélectionnés pour y prendre part admettent que l'approche communicative pourrait contribuer à rehausser le niveau des élèves par l'installation des compétences telles que la compréhension écrite, la compréhension orale, l'expression écrite et l'expression orale. Et cela suffit amplement pour confirmer notre hypothèse de recherche ainsi que les théories mobilisées au cours de notre étude. À cet effet, cette recherche est non seulement destinée aux professeurs d'anglais du lycée Djignabo mais aussi à tous les autres professeurs de langue étrangère. Ainsi, l'installation des compétences citées précédemment ne serait-elle pas aussi un moyen de bien préparer les apprenants à acquérir d'autres

compétences plus pratiques que l'on ne pourrait acquérir que grâce à l'approche actionnelle ?

Références bibliographiques

AZIMOVA, 2019. The Communicative Approach in English Language Teaching. *Bulletin of Science and Practice*, T N°4, pp47- 475

BINGOL Mustafa, 2017. Importance of Listening Comprehension: A Literature Review. *International Journal of Sciences & Educational Studies*, Vol 4 n°2, pp109-114

DAWADI Saraswati, 2020. Thematic Analysis Approach: A Step-by-Step Guide for ELT Research Practitioners. *Nelta Journal*, Volume 25, N°1-2, pp62-71.

FRAENKEL Jack., WALLEEN Norman et HYUN Helen, 2019. *How to Design and Evaluate Research in Education*. 2 Pen Plaza, New York: Mc Graw Hill Education.

GAUTAM Pitamber, 2019. Writing Skill: An Instructional Overview. *Journal of NELTA Gandaki (Jong)*, Vol II, pp74-90.

SADIKU Lorena Manaj, 2015. The Importance of Skills Reading, Speaking, Writing, Listening in a Lesson Hour. *European Journal of Language and Literature Studies*, Vol n° 1, pp 29-31

TAS Tunay et KHAN Ozlem, 2020. On the Models of Communicative Competence. *International Conference on Education, Technology and Science*, pp1-12:

https://www.researchgate.net/publication/344476391_On_the_Models_of_Communicative_Competence/link/5f7b1e9792851c14bcaeeb39/download. Consulté le 06 août 2024

THIAM Mathiam, 2011. *Issues in Teacher Training in EFL. From Theory to Practice*. Diaspora Academy Press, manufactured in Senegal by Thiam Printing House.

TORKY Shaimaa Ab El Fattah, 2006. The Effectiveness of a Task-Based Instruction Program in Developing the English

Language Speaking Skills of Secondary Stage Students (pp13-552), thèse en sciences de l'éducation, université d'Ain Shams
WILLIAMS Eddie, 1996. *Reading in the Language Classroom*. Malasy : Edit. Phoenix ELT.

LA DISLOCATION DU SUJET OU DE L'OBJET : UN PROCESSUS SYNTAXIQUE DE L'INVERSION

Issakha Mahamat Adoum

École Normale Supérieure d'Abéché, Tchad
assalousse@gmail.com

Résumé

Les mécanismes syntaxiques de l'inversion concernent l'ensemble de procédés mis en œuvre et régis par des règles permettant précisément la marche de la langue. Dans cet article, en effet, nous nous intéressons à l'une des constructions phrastiques (la dislocation) ayant des transformations syntaxiques dans la chaîne linguistique. Perçue comme une forme qui permet le détachement (à gauche ou à droite) d'un constituant, la dislocation concerne ainsi le sujet et l'objet. Cette recherche part du constat selon lequel la plupart des travaux en syntaxe intègrent la dislocation dans l'analyse syntaxique. Ne peut-on pas parler de l'inversion ? Puisqu'elle permet également la modification de l'ordre canonique de la phrase. Aussi part-elle de quelques hypothèses dont la plus significative est que la dislocation concerne le sujet et le complément. Nous allons nous intéresser particulièrement à la fonction du constituant concerné par la dislocation qu'elle soit déterminée précisément par les linguistes ou par les grammairiens. Dans le cadre de cette étude, nous envisageons convoquer la théorie distributionnelle de Harris et la paraphrase qu'utilise Combettes (1998), analyses faites tout au long de ce travail.

Mots clés : inversion, dislocation, détachement, ordre de mots.

Abstract

The syntactic mechanisms of the reversed reversal the set of processes implemented and governed by regulating precisely perpetuating the marche of the tongue. Article in the ineffrète, indeed, we are interested in one of the phrasing constructions (the dislocation) having syntactic transformations in the linguistic chain. Constituting UN, dislocation, dislocation concerning the subject and the object. This search part of the finding that most work in syntax is dislocation in the analysis of syntactic analysis. Can not we talk about inversion? Since which allows the modification of the canonical order of the

sentence. Also part of the assumptions, the most siminative signaling is that dislocation concerns the subject and the complement. We will intersect particularly with the function of the constituent registered by the latlocation that it is determined precisely by linguists or by grammarians. In the case the framework of CETITE study, we consider convening the theory distribution of Harris and the paraphrase that combined with Combintes (1998), analysis made throughout this work.

Key words : inversion, dislocation, destitution, order of mottles.

Introduction

Au-delà de la juxtaposition du sujet et du clitique ou d'un quelconque détachement, la dislocation est le fait qu'un même constituant soit repris de part et d'autre du verbe. En d'autres termes, le constituant dit disloqué peut occuper soit une position préverbale, soit une position postverbale. De ce fait, le problème principal qui se pose ici est celui de la fonction de ce constituant. Ainsi, quel est le constituant concerné par la dislocation ? Peut-on parler de dislocation avec l'objet ? Quelles différences y a-t-il entre le sujet et l'objet ? Ces différentes positions relèvent d'un certain nombre de contraintes que nous verrons lors de nos analyses. Par ailleurs, nous accordons plus d'importance aux dénominations « dislocation à gauche » et « dislocation à droite » ; nous tenons à ceux-ci puisqu'elles nous permettent de savoir la position qu'occupe l'élément disloqué et de vérifier la structure de la phrase quant à la modification ou la transformation de l'ordre canonique. Pour les illustrations, nous utilisons les occurrences de notre corpus tirées dans *le Petit chose (PC)* d'Alphonse Daudet et *Pierre et Jean (P.et J.)* de Guy de Maupassant.

1. Terminologie et typologie de la dislocation

Dubois et *al* (1993:226) partent de l'étymologie pour mieux appréhender le terme. Ils nous expliquent que le mot

« dislocation » vient du latin populaire *dislocare*. Le préfixe « dis » qui signifie « séparer », « déboîter » et le radical *locus* qui signifie « lieu ». « Dislocare » signifie donc dans l'ensemble « enlever de son lieu ». Parlant de l'évolution du mot dislocation, Neveu (2004:107) souligne que :

En grammaire française, la description des constructions disloquées apparaît dans le premier quart du XVII^{ème} siècle. Elles apparaissaient dans les chapitres de grammaire qui traitent des « tours irréguliers ». À cette époque, face à ce genre de construction, on y voyait davantage une rupture d'avec l'ordre canonique de la construction verbale qu'un pléonasmе syntaxique qui formera l'axe essentiel de l'explication de ces tours à partir du XVII^{ème} siècle dans une perspective principalement rhétorique et qui d'ailleurs fournira, avec répétition, le métaterme le plus usuel pour les identifier.

En d'autres termes, la dislocation était perçue non seulement comme une « irrégularité », entraînant la modification des éléments de la construction verbale, mais plus encore comme un style particulier de s'exprimer qui mettait l'accent sur la redondance des mots. La dislocation était pour le sujet parlant une manière particulière de mise en relief et une transformation syntaxique de l'ordre habituel de la phrase.

Cela peut être illustré dans la série d'exemples suivants :

- 1a. Je **les** connais, **tes femmes mariées**. (*P. et J.* :39)
- b. Et qu'est-ce qu'**il** est devenu, **ce portrait** ? (*P. et J.* :51)
- c. Et bien dit Roland, ça avancement-**ils**, **vos achats**. (*P. et J.* :51)

Ces exemples nous montrent que certaines unités sont systématiquement séparées par des virgules et reprises par des pronoms représentants dans la phrase. Dans la phrase (1a), le clitique « les » représente l'unité détachée « tes femmes mariées ». On trouve le même constat avec les unités linguistiques (c et d). En observant la position des unités constructives des phrases, il est remarquable que l'ordre canonique ne soit pas respecté. Par la suite, des nombreux

grammairiens et linguistes se sont penchés sur ce phénomène et voici ce que quelques-uns en pensent.

De même que pour le linguiste danois Nølke (1997, cité par Hernest, 2011:20) entend par dislocation « le détachement d'un constituant de la phrase à son début ou à sa fin ».

Blasco (1999, cité par Neveu : 2010:107) définit la dislocation comme : « une construction syntaxique dans laquelle une place de rection est marquée par deux éléments : l'un lexical ou pronominal, disloqué avant ou après la construction verbale, et l'autre pronom clitique ». Elle continue en disant que « lorsque le pronom clitique occupe une fonction syntaxique complément prépositionnel, l'élément disloqué est précédé d'une préposition ; l'élément disloqué et le pronom clitique sont coréférents ». Suivant les explications données par Blasco dans sa définition, nous retenons que l'élément dit disloqué entretient avec son clitique une relation de coréférence. Mais dans ses analyses, Blasco considère l'objet comme l'élément concerné par la dislocation. Elle distingue la dislocation « à gauche » et celle dite « à droite » du verbe. La définition qu'elle donne est identique à celle que nous livre Neveu. Nous le verrons à la suite. Neveu (2010:107) définit la dislocation comme « une opération de mise en relief d'un constituant de l'énoncé prenant la forme d'une construction dans laquelle prennent place un pronom régi par un verbe et une réalisation lexicale dite « disloqué » placée avant ou après le verbe régissant, en relation de coréférence avec le pronom ». Dans cette définition, Neveu (Ibid.) nous laisse comprendre que le pronom concerné par la dislocation est régi par un verbe. Avec Neveu, c'est le complément d'objet qui fait état d'élément concerné par la dislocation. De ce fait, l'élément lexical complément d'objet et son clitique sont coréférents.

1.1. Un principe de détachement

La dislocation est également une construction phrastique qui consiste à isoler d'une façon expressive un constituant

syntactique et à lui donner une fonction prédicative. Moret (2011:66) estime que cette structure phrastique se rencontre souvent dans l'expression orale, sans effet d'insistance surtout chez ceux qui maîtrisent mal la langue ; parce qu'ils oublient qu'un syntagme nominal sujet dispose de l'utilisation du pronom personnel.

Bally (1932, cité par Blasco, 1999:34) observe que la dislocation concerne les « énoncés dits à détachement qui relèvent d'une manière plus générale des phénomènes liés à la parataxe ». Comme les autres, Bally ne donne pas dans sa définition l'élément concerné par la dislocation. Nous ne savons réellement pas ce qu'il entend par « détachement » ici. Mais suivant de près les analyses de Combettes (1998), nous associerons ce terme non pas à la dislocation, mais plutôt au phénomène de collocation.

Blinkenberg (1928:35 cité par Blasco) rattache la dislocation aux « différents procédés de mise en relief propres à rendre des effets stylistiques ou esthétiques ». Pour Blinkenberg, la dislocation a trait au style ; c'est une manière pour le sujet parlant de mettre l'accent sur lui par les procédés divers. Cet auteur également ne nous fournit pas assez d'indices qui nous permettrons de cerner clairement sa pensée.

Riegel et *coll.* (1999:426) voient en la dislocation : « un procédé d'insistance qu'on utilise pour mettre en relief un constituant de la phrase. Ainsi, la dislocation consiste à détacher un constituant au début ou à la fin de la phrase. Le constituant détaché est en même temps représenté par un pronom dans le noyau de la phrase ». Autrement dit, le terme concerné par la dislocation est tantôt antéposé ou postposé à la construction verbale dans laquelle il est représenté par un pronom. Cette définition ne permet pas de saisir clairement le constituant concerné par la dislocation. Mais suivant de près les exemples donnés par ces auteurs, l'on se rend compte que l'élément disloqué pour eux

peut être un complément d'objet. Ceci constitue un point essentiel qui a fait d'une analyse avec l'exemple (2°).

L'élément disloqué peut occuper différentes positions. À cet effet, la dislocation, quelle que soit sa position (à gauche ou à droite) traduit la reprise d'une unité par un pronom dans la phrase. On obtient ainsi un ordre désigné différente de l'ordre canonique. Allant dans le même sens, le Goffic (1993:337) définit la dislocation comme :

Le fait qu'un terme nominal peut être jeté en début de phrase (ou repris en fin de phrase) en construction détachée, et repris (ou annoncé) par un pronom anaphorique ou (cataphorique) qui en précise la fonction [...]. Ces termes posent un actant de l'énoncé, en lui conférant valeur de thème[...] On parlera alors de phrase « disloquée » (ou disjointe, détachée, segmentée). L'élément détaché en début de phrase est dit en prolepse (ou disloqué à gauche).

Le Goffic (Ibid.) va un peu plus loin puisqu'il considère l'élément détaché à gauche de la construction verbale comme un thème. Il est également dit en prolepse. De même, cette définition que nous donne Le Goffic ne laisse pas clairement percevoir le constituant concerné par la dislocation. Il nous apprend également dans cette définition que l'élément détaché à gauche de la construction verbale est repris dans cette même construction par un pronom à valeur anaphorique. Tandis que, lorsque l'élément disloqué se retrouve détaché en fin de phrase, il est annoncé par un pronom qui cette fois, assure une fonction cataphorique (annonce d'un élément dont l'identification sera possible grâce à un élément qui apparaît un peu plus loin dans la phrase ou dans le texte). Nous aborderons cette notion de thème et de prolepse lors de nos analyses portant sur la dislocation.

1.2. Le thème

Un autre terme qui fera l'objet de notre attention (au milieu de la dislocation) c'est le thème. D'une manière générale, ce terme

désigne une idée, une proposition qu'on développe dans un ouvrage, dans un texte, dans un discours ou encore dans une réflexion. En langue et plus précisément en grammaire, chaque auteur à sa manière de concevoir ce terme.

Pour Mounin (2006:324), il s'agit de « ce de quoi le locuteur parle dans l'énoncé ».

Riegel et all (1999:605) le perçoivent comme « ce dont parle le locuteur, le support, le point de départ de la communication et de la phrase ».

Wagner et Pinchon (1991:23) le voit comme « tout ce à propos de quoi on formule quelque chose ».

Neveu (2010:289), quant à lui, l'entend comme « le support de l'information ; c'est le constituant de l'énoncé qui reçoit le degré le moins élevé de la dynamique communicationnelle. Il est intentionnellement faible ». En d'autres termes, c'est l'élément qui ne porte pas une information considérable comme le rhème. Neveu le considère comme le « support informationnel » c'est-à-dire l'élément qui reçoit l'information apportée par le rhème. Il s'agit du sujet. Cette définition de Neveu nous sera utile ici dans la mesure où, l'on ne saurait se fixer sur la position syntaxique de la CD (construction détachée) pour parler de thème.

De ces différentes définitions que nous livrent les auteurs sur la notion de thème, nous nous allierons à celle de Combettes (1998, cité par Nowakowska, 1999:2) qui définit le thème en fonction de sa position dans la phrase. Ainsi, les CD en position initiale ont de nombreux points communs avec « le fonctionnement anaphorique et font partie des unités thématiques ». Combettes pense donc que la CD en position initiale a tout à voir avec le thème. Sachant qu'il n'accorde pas plus de détails ici à l'aspect sémantique de ce constituant, mais simplement de sa position dans la structure de la phrase.

Après avoir défini le thème, qu'en est-il du rhème ?

1.3. Le rhème

D'une manière générale, le rhème est ce que le locuteur dit à propos du thème. Riegel et *al* (1999) le définissent comme « ce qu'on dit du thème, l'apport d'information sur le thème ». Ils l'appellent le « propos ».

Neveu (2010) l'entend comme « la partie de l'énoncé qui reçoit le degré le plus élevé de la dynamique communicationnelle ». Le rhème, comme le stipule le même auteur, est « intentionnellement fort ». C'est donc le rhème qui renseigne sur ce le thème dit.

Combettes (1998) estime que les CD en position postverbale sont à « rapprocher des tours cataphoriques, elles portent une information nouvelle ». C'est donc la position postverbale de la CD qui fait d'elle le rhème.

Wagner et Pinchon (1991) parlent de prédicat. Ils le définissent comme : « ce que l'on formule à propos du thème ».

Nous percevons après ces définitions que les auteurs ne s'accordent pas toujours sur le terme « rhème ». Pour les uns, il s'agit tout simplement du rhème (Combettes) ; pour d'autres, il s'agit du propos (Riegel et *al*, Neveu) ; d'autres encore parlent de prédicat (Wagner et Pinchon). Pour notre étude, nous limiterons à la notion de rhème telle que perçue par Combettes.

1.4. La prolepse

Le Goffic (1993:377, cité par Naudet, 2012:9) associe la « prolepse » à la « dislocation ». Dans ce sens, il dit ceci :

Un terme nominal peut être jeté en début de phrase (ou repris en fin de phrase) en construction détachée et repris (ou annoncé) par un pronom anaphorique (ou cataphorique) qui en précise la fonction [...]. Ces termes posent un actant de l'énoncé, pour lui-même, en lui conférant la valeur de thème [...]. On parle alors de phrase « disloquée » (ou disjointe, détachée, segmentée).

L'élément détaché en début de phrase est dit en prolepse (ou disloqué à gauche).

Comme nous venons de le voir, Le Goffic (Ibid.) associe le terme dislocation à celui de prolepse. Wagner et Pinchon (op. cit.) déterminent la même idée. Ils pensent que la prolepse, c'est : « ce procédé qui consiste à jeter en tête un terme de la phrase, à l'isoler au moyen d'une pause, et à le reprendre dans la phrase au moyen d'un pronom ou d'un adverbe représentant ». Ils poursuivent en soutenant que « la mutation des éléments ou des termes, le dégagement d'un terme, ne rompent pas la structure de la phrase. La prolepse revient au contraire à la briser ou à la disloquer ».

Ainsi, quand un constituant est détaché en tête de phrase et séparer de celle-ci par la virgule, il est dit en prolepse. Il est alors repris au sein de la même phrase par un pronom. Pour le démontrer, ils considèrent l'exemple suivant : le père, il n'a rien dit. Dans cette phrase, le père est dit en prolepse.

Au regard de ces définitions et précisément de cet exemple, nous remarquons que le constituant en question c'est le sujet. Nous remarquons également qu'il est juxtaposé au clitique « il » qui est sa personne grammaticale. Les deux éléments sont dans le même environnement et renvoient à la même réalité.

En ce qui nous concerne et au regard de notre définition de la dislocation, nous ne saurons associer ces deux termes.

En utilisant ces exemples, on peut illustrer ce passage :

- 2a. **Jacques**, tu es butor ! **Jacques**, tu es un âne ! (LPC :18)
- b. Tu entends, **Jacques**, c'est madame Eyssette qui parle avec sa voix tranquille. (LPC :18)
- c. C'est très amusant, **la manécanterie** ! (LPC :20)
- d. Le petit chose ne pleurait pas, **lui**. (LPC :39)
- e. Je **les** connais, **tes femmes mariées**. (P. et J. :39)
- f. Et qu'est-ce qu'**il** est devenu, **ce portrait** ? (P. et J. :51)

Au vu de ces exemples, il nous semble que le constituant disloqué n'a pas de position fixe. Il peut se placer avant ou après

le verbe. Dans tous les cas, il est séparé par une virgule à l'écrit du reste de la phrase. Ce constituant est repris par un représentant qui l'annonce dans la suite de l'énoncé. Cette liberté positionnelle est un point intéressant de son étude.

Nous venons ainsi de définir notre concept opératoire qui est la dislocation. Passons à présent à la détermination du concept : le sujet dans sa perspective de la dislocation.

2. Le sujet : constituant essentiel de la dislocation

Le sujet est le constituant concerné par la dislocation, il peut tantôt occuper une position préverbale c'est-à-dire à la gauche du verbe, tantôt une position postverbale c'est-à-dire après le verbe. Dès lors, quelle position peut occuper le sujet (préverbale ou postverbale) ?

2.1. Identification de sujet

À titre de rappel, le sujet est celui qui fait l'action exprimée par le verbe. Pour identifier ce sujet, procédons par questionnement (les questions ici sont celles utilisées pour identifier le sujet) :

- Qu'est- ce qui fait partie de nous ?
- Qu'est-ce qui ne me sortaient plus de la tête ?
- Qui est-ce qui était une fée ?
- Qui est- ce qui était une personne très rigide ?
- Qui est-ce qui le croyait vraiment ?

Réponses :

- ✓ Ce sont toutes ces choses de bois
- ✓ Ces grands démons d'Yeux Noirs
- ✓ Cette petite rose rouge
- ✓ Cette demoiselle Pierrotte

- ✓ Mon brave Jacques

Même jusqu'à ce niveau, le noyau nominal n'est pas encore clairement perçu étant donné que le syntagme nominal a à sa tête un nom en qui il peut être réduit. (Riegel et *coll.* :2014:214). Cela veut dire que, si nous procédons donc par effacement en surface de certaines unités de gauche et si possible de droite de ces syntagmes pour en obtenir de plus petits (les noms), on aboutit aux énoncés suivants :

3a. [...] elles font partie de nous-même, (toutes) **ces choses** (de bois)

b. Ils ne me sortaient plus de la tête, (ces grands démons d')

Yeux Noirs

c. Elle était une fée, cette (petite) **rose** (rouge)

d. C'était une personne très rigide, (cette demoiselle)

Pierrotte

e. Il le croyait vraiment, (ce brave) **Jacques**.

Ainsi, « ces choses », « les Yeux Noirs », « la rose », « Pierrotte » et « Jacques » sont les sujets du verbe de leur énoncé respectif, car c'est eux qui, en réalité, font l'action exprimée par le verbe ; ce que Evouna (2016) nomme d'ailleurs « formes pleines ». En rétablissant les énoncés de départ, on obtient :

- ✓ Ces choses font partie de nous-même.
- ✓ Les yeux noirs ne me sortaient plus de la tête (forme négative).
- ✓ Cette rose était une fée.
- ✓ Pierrotte était une personne très rigide.
- ✓ Jacques le croyait vraiment.

2.2. *Le syntagme nominal disloqué*

Susceptible de faire l'objet d'une dislocation, le syntagme nominal est un constituant formé à partir des éléments qui ont pour noyau le nom. Allant dans ce sens, nous avons recueilli dans notre corpus dix-sept (17) occurrences des cas où, le syntagme nominal assure la fonction de sujet.

Observons-le avec les exemples suivants :

4a. [...] elles font partie de nous-même, **toutes ces choses de bois**. (LPC:235)

b. Ils ne me sortaient plus de la tête, **ces grands démons d'yeux noirs**. (LPC:312)

c. Elle était fée, **cette petite rose rouge**. (LPC:321)

d. C'était une jeune personne très rigide, **cette demoiselle Pierrotte**. (LPC:327)

e. Il le croyait vraiment, **mon brave Jacques** [...] (LPC:376)

Observant de près, les SN (Syntagmes Nominaux) détachés ou disloqués permettent de comprendre les énoncés du point de vue du sens. Le clitique est un représentant qui a pour rôle de reprendre ce qui est annoncé ou ce qui sera annoncé dans la suite de la phrase. Mais, du point de vue de la structure, l'ordre habituel se trouve modifié dans la mesure où le SN remplissant le rôle du sujet se trouve en position postverbale.

2.3. *La dislocation avec le nom*

Comme nous venons de le voir avec le syntagme nominal, le sujet placé en fin de phrase a un caractère autonome, c'est-à-dire qu'il peut s'étudier de manière isolée. Nous avons recueilli, dans notre corpus, des cas où le nom (nom propre et nom commun) assure la fonction sujet. Nous avons recensé au total neuf (09) cas de dislocation avec le nom propre et le nom commun :

5a. Il croyait tout ce que je lui disais, **cet imbécile**. (LPC:11)

b. C'était très amusant, **la manécanterie**. (LPC:34)

- c. Vous êtes bien malheureux, **monsieur Eyssette** ! (LPC:115)
- d. Tu n’y songes pas, **Daniel**. (LPC:274)
- e. C’est un bon homme, **ce curé**. (LPC:481)

Dans cette position postverbale telle que perçue avec le syntagme nominal, le sujet se veut autonome ; ce qui fait donc que sa présence est facultative. En l’absence du sujet, l’énoncé conserve sa structure. De ce fait, si nous procédons par effacement en surface du sujet, on obtient :

- 6a. Il croyait tout ce que je lui disais (, cet imbécile)
- b. C’était très amusant (, la manécanterie)
- c. Vous êtes bien malheureux (, Monsieur Eyssette)
- d. Tu n’y songes pas (, Daniel)
- e. C’est un bon homme (, ce curé)
- f.

Par effacement en surface du sujet, on aboutit aux énoncés de type assertif et syntaxiquement corrects ; c’est-à-dire comportant un sujet, un verbe et, si possible, un complément. Qu’en est-il du sujet disloqué sous la forme d’un pronom tonique ?

2.4. La proforme disloquée

Le pronom tonique est appelé proforme dans la mesure où, il est non fini, il n’est pas encore une forme pleine de la personne. Contrairement au pronom clitique, il a donc cette particularité d’être employé en lieu et place du sujet réel ; car il se rapproche sémantiquement de ce dernier. De ce fait, il désigne la personne qui fait l’action exprimée par le verbe. Nous avons relevé, dans notre corpus, dix-sept (17) occurrences des cas où le pronom tonique assure la fonction de sujet. Il occupe également la position finale dans la construction verbale et est séparé de celle-ci par une virgule. Son rejet en position postverbale est motivé par le pronom clitique.

Considérons les exemples suivants :

- 7a. Tu fais un poème, **toi**. (LPC:54)
- b. Je ne riais pas, **moi**. (LPC:133)
- c. Je suis très fort des reins, **moi**. (LPC:342)
- d.30. Je ne suis pas reçu, **moi**, dans le monde. (LPC:346)
- e.31. Elle ne regrettait rien, **elle**. (LPC:424)

Le déplacement avec le pronom tonique (surtout de la première et la deuxième personne du singulier) s'avère compliqué dans la mesure où, si nous ne faisons pas attention, l'on se retrouve avec une collocation en essayant de le ramener en début de phrase. Tel est le cas de cette phrase : « Toi, tu fais un poème ». Ainsi, pour nos énoncés, en procédant par un test de substitution des personnes grammaticales par ces formes toniques. On obtient ainsi des énoncés formés sur base de la formule d'emphase que nous allons aborder bientôt.

Tout de même, voyons dans cette perspective :

- 8a. C'est toi **qui** fais un poème
- b. C'est moi **qui** ne riais pas
- c. C'est moi **qui** suis très fort des reins
- d. C'est moi **qui** ne suis pas reçu dans le monde
- e. C'est elle **qui** ne regrettait rien.

Après substitution, on aboutit à des énoncés dits « clivés » (Riegel et al, 2014:725). Cette forme n'est possible que pour le pronom tonique de la première et de la deuxième personne du singulier, mais facultative pour la troisième personne du singulier et les autres personnes du pluriel. Ce qui revient à dire que dans l'énoncé clivé « c'est elle qui ne regrettait rien », le présentatif « c'est » et le pronom relatif « qui » sont facultatifs. Ainsi, cet énoncé peut se réécrire sous la forme « elle ne

regrettait rien ». Ce qui renvoie également au type d'inversion stylistique. Il en est de même avec les cas où le pronom tonique est renforcé par « même » et « aussi ». Nous avons répertorié dans notre corpus 19 cas au total de ces formes.

Nous avons des exemples suivants :

- 9a. J'irais **moi-même** au bateau... (LPC:268)
- b. Il faut que je fasse le lit **moi-même**. (LPC:267)
- c. Il se mit à bavarder, **lui-aussi**. (LPC:234)
- d.35. Il avait envie de pleurer, **lui aussi**. (LPC:458)
- e.36. J'avais des courses à faire, **moi-aussi**. (LPC:466)

Pour la reconstitution de ces phrases, nous aurons :

- 10a. **C'est moi-même qui** irais au bateau
- b. **C'est moi-même qui** ferais le lit
- c. **C'est lui-aussi qui** se mit à bavarder (lui-aussi se mit à bavarder)
- d. **C'est lui- aussi qui** avait envie de pleurer (lui-aussi avait envie de pleurer)
- e. **C'est moi aussi qui** avais des courses à faire

Dans ce cas, il s'agit d'une apparence syntaxique. En d'autres termes, le français moderne nous a habitués à l'ordre classique des mots dans la phrase : sujet-verbe-complément. C'est donc la place du mot qui donne son sens à la phrase dans notre langue. Ainsi, si nous écrivons : « la rose parfume la chambre », nous avons le sujet « la rose », le verbe « parfume » et le complément « la chambre ». Il y a une cohérence dans cet ordonnancement. L'élément central est le sujet et tout ce qui se rapporte à lui constitue le prédicat. En latin par contre, il n'en va pas de même. Ainsi, l'ordre incohérent en français « parfume la rose la chambre » ne l'est pas en latin. (Pailhès, 2013:1).

Bien que présentée ainsi, cette forme nous permet d'observer un sujet et son verbe ; parce qu'en réalité, les énoncés de départ sont :

- 11a. C'est moi, j'irais au bateau / X ira au bateau, c'est moi ; c'est moi X, j'irai au bateau ; c'est moi qui irai au bateau
- b. C'est moi, je ferais le lit
- c. C'est lui, il se mit à bavarder
- d. C'est lui, il avait envie de pleurer
- e. C'est moi, j'avais des courses à faire

Le sujet, tel que précédemment analysé en position postverbale, nous laisse percevoir clairement que celui-ci est séparé du reste de la construction à laquelle il appartient au moyen d'une pause marquée à l'écrit par la virgule. Dans l'exemple (11a) en effet, le sujet est éventuellement placé après le verbe. Ce pronom tonique représentant (moi de 11a, b et e) joue le rôle de sujet. C'est lui qui fait en réalité l'action. Pour les exemples (c et d) nous avons également le tonique (lui) qui est le sujet. Dans cette position, nous pouvons donc dire qu'il est en analepse. Cependant, après avoir analysé et identifié le sujet, que devient le pronom clitique ?

2.5. Le pronom clitique un substitut de sujet

Dans les énoncés ci-haut, le pronom clitique occupe une position préverbale. En effet, le pronom clitique a pour rôle, ici, d'anticiper un segment de discours qui est le sujet. Pour cela, il est dit cataphorique : il s'agit d'un procédé de cataphorisation. Placé en tête de phrase, le pronom clitique contraint ainsi le sujet à occuper une position postverbale : c'est un disloquant. Nous avons remarqué lors de nos analyses que les clitiques (je, tu, il ou elle, nous, vous, ils ou elles) ne peuvent d'ailleurs se retrouver en position accentuée dans la phrase étant donné qu'il

est conjoint au verbe tandis que le sujet en est disjoint. Pour le vérifier, considérons les deux énoncés suivants :

- 12a. je ne le suis pas, moi. (*LPC:349*)
- b. Il est guéri, ce garçon-là. (*LPC:497*)

En permutant le clitique par « la forme pleine » et vice -versa, on obtient les énoncés suivants :

- 13a. * Moi ne le suis pas, je.
- b. * Ce garçon-là est guéri, il.

La permutation n'est peut être envisageable à ce niveau, parce que ces cliques sont conjoints. On obtient des énoncés incorrects qui sont agrammaticalement construits. Ce qui permet de prouver les limites de la syntaxe française, d'autant plus qu'elle se trouve incapable de gérer ce combinatoire.

Dans l'optique de montrer l'ordre inverse avec la dislocation, nous avons longuement étudié le sujet par rapport aux différentes positions qu'il occupe. Il est à présent temps de s'appesantir sur le cas du complément d'objet direct.

3. La dislocation avec le complément d'objet

Rappelons que le complément d'objet est dit direct lorsqu'il est introduit par un verbe transitif direct. Peuvent assurer la fonction de complément d'objet : le nom, le syntagme nominal, le pronom tonique et même le pronom personnel complément d'objet (me, te, le, la, etc.). Le complément d'objet direct est directement rattaché au verbe, c'est-à-dire sans l'intermédiaire d'une préposition. Dans notre corpus, nous avons relevé des cas où le complément d'objet direct apparaît sous la même forme que le sujet (dans la dislocation) ; c'est-à-dire tantôt avant le

verbe, tantôt après le verbe ; et à chaque fois, il est accompagné de son pronom qui lui-même est complément.

3.1. Le complément d'objet : un détachement en position initiale

Devant ces formes semblables du sujet et du complément d'objet, nous étudions les phénomènes de la dislocation pour expliquer précisément le renversement systématique de l'ordre canonique. Aussi serait-il concerné par le détachement, le complément d'objet peut se trouver en position initiale. À cet effet, nous avons répertorié dans notre corpus des cas où le complément d'objet occupe une position préverbale.

Ils peuvent faire l'objet d'une illustration

14a. **Le viatique**, comme on était fier quand on pouvait l'accompagner. (*LPC:35*)

b. **Cette ride**, je l'ai vue sur le visage amaigri de Mme Eyssette. (*LPC:51*)

c. **Celui-là**, je ne **le** connais pas. (*LPC:155*)

c. **Ces artistes**, je **les** exècre. (*LPC:398*)

d. **Le Petit Chose**, cette pensée ne **le** quittait pas. (*LPC:434*)

Ces exemples traduisent un dépassement de l'ordre habituel. Donc, pour identifier le complément d'objet dans chacune de ces phrases, on pose les questions « qui ? » ou « quoi ? » après le verbe. Celles-ci permettent de distinguer respectivement les personnes des choses :

- ❖ Comme on était fier quand on pouvait accompagner qui ?
- ❖ j'ai vu quoi ?
- ❖ Je ne connais pas qui ?
- ❖ J'exècre qui ?
- ❖ Cette pensée ne quittait pas qui ?

Rétablissement de la phrase :

- ✓ On était fier quand on accompagnait le viatique
- ✓ J'ai vu cette ride
- ✓ je ne connais pas celui-là
- ✓ j'exècre ces artistes
- ✓ cette pensée ne quittait pas le Petit Chose

Passons à présent au détachement de complément en position finale.

3.2. *Le complément d'objet : un détachement en position finale*

De même qu'il soit un nom ou SN, le complément d'objet se trouve disloqué en position finale. Séparé par une virgule des autres éléments de la phrase, ce constituant permet de renforcer l'aspect sémantique de l'énoncé. Nous avons relevé dans notre corpus quelques cas où le nom complément d'objet occupe une position postverbale et est séparé de la construction verbale par une virgule. Nous avons des exemples tels que :

- 15a. Je l'aimais tout de suite, **cet original-là**. (LPC:86)
- b. Je **les** aimais tant, **ces gamins-là** ! (LPC:96)
- c. Dieu **vous** protège, **mes chers Yeux Noirs**. (LPC:215)
- d. Je **les** regardai un moment, **ces clefs formidables**. (LPC:216)
- e. Tu ne l'as pas encore rencontrée, **notre superbe voisine** ? (LPC:280)

Nous observons que le nom complément d'objet direct peut apparaître à gauche ou à droite du verbe. Le fait que le sujet soit antéposé au verbe n'est qu'une affaire syntaxique ; car en réalité peu importe s'il occupe une position préverbale ou s'il est séparé de la construction verbale par une virgule ; ce qu'il serait important de noter ici est qu'il traduit une transformation

syntactique au niveau de la structure et ne peut s'étudier de manière isolée. Il est obligatoire au verbe et ne peut s'étudier qu'à partir de lui. Dans le souci d'éviter la redondance du nom complément, on va ainsi procéder par économie linguistique. Celle-ci va consister en la pronominalisation de ce nom. C'est ainsi qu'on aura le pronom personnel complément d'objet direct. En ce sens, le pronom personnel joue le même rôle sémantique que le nom complément, car il est aussi conjoint et dépendant du verbe et, par conséquent, ne peut s'étudier que par rapport à ce dernier. Nous pouvons donc dire que les deux (nom complément et pronom personnel complément d'objet direct) sont utilisés pour que l'un complète l'autre (A=B). Autant le nom complément est égal au pronom, autant ce dernier est égal au nom complément.

4. Différences entre le sujet et l'objet

Après ces analyses, plusieurs différences entre le sujet et l'objet se font apparaître. De ce fait, plusieurs éléments permettent de définir avec clarté la dislocation :

- Le sujet est disjoint du verbe et peut se retrouver tantôt en position préverbale par plusieurs contraintes, tantôt en position postverbale.
- c'est le sujet qui fait l'action exprimée par le verbe et non pas le clitique
- le sujet est une forme pleine, mais pas le clitique ;
- le sujet et le clitique ne sont pas mis en apposition ;
- le clitique est soit une anaphore, soit une cataphore du sujet ;
- la forme pleine et le clitique sont coréférents (Evouna, 2016:12).
- le nom complément d'objet a une correspondance sémantique avec pronom personnel complément

- Le complément d’objet direct ne peut pas être étudié de manière isolée.

Bibliographie

Charles Bally, 1932. *Linguistique Générale et Linguistique Française*. Berne, A., Franke.

Charles Bally, 1995. *Linguistique générale française*, Berne, A., Fancke.

Bikoï, F., 1990. *Connaissance et pratique du français*, Larousse Nathan international, Paris.

Blinkenberg, 1928. *L’ordre des mots en français Moderne*. 2 vol., Copenhague.

Claude Buffier, 1709. *Grammaire française sur un plan nouveau*, N. Le Clerc, Paris.

Jean Dubois, Jouannon & René Lagane, 1961. *Grammaire française*, Armand Colin, Paris .

Dubois, J., Mitterrand, H. & Dauzat, A., 1993. *Larousse : Dictionnaire étymologique et historique du français*, Armand Colin, Paris.

Maurice Grevisse & André Goosse, 2013. *Le Bon Usage, Grammaire française*, Boeck et Duculot, Paris.

Claude Hagège, 1985. *L’homme de paroles*, Fayard, (Folio, 1986), Paris.

Le Goffic, P., 1993. *Grammaire de la phrase française*, Hachette, Paris .

Riegel et *all.*, 2014. *Grammaire Méthodique du Français*, Armand Colin, Paris .

Rougerie, A. (1966). *Grammaire française et exercices*, Dunod, Paris .

Wagner, René, L. & Pinchon, 1991. *Grammaire du Français Classique et Moderne.*: Hachette Supérieur, Paris.

Jacques Evouna, 2016. La Construction du sujet : entre complémentation et sélection. Congrès Mondial de Linguistique

Française (CMLF), 27. In DOI 10.1051/shsconf/201614003, 14, 16.

Franck Neveu, 2001. Détachement et Construction de la référence. Aspects de la syntaxe détachée en français et autres questions de grammaire pour l'analyse des textes. [Document de synthèse pour l'obtention de l'habilitation à diriger des recherches], Université de Nancy II, 1-172, Paris.

Nølke, H., 1997. Note sur la dislocation du sujet : Thématisation ou focalisation ? Les formes de sens. Etude linguistique française de ses 60 ans, In *Kleiber G. & Riegel, M.* (eds.) Duculot, champs linguistique : Louvain-La-Neuve.

Skärup, P., 1975. Les premières zones de la proposition en ancien français. Essai de syntaxe de position. In *Revue Romane*. Université de Copenhague : Etudes Romanes, [numéro spécial] 6.

ENJEUX ET DÉFIS DE LA MOBILITÉ SCOLAIRE

KOFFI Lopez Emmanuel Oscar
École Normale Supérieure d'Abidjan
koffilopez@live.fr

Résumé :

Dans l'espace scolaire, la mobilité éducative est parée de nombreuses vertus, mais également de plusieurs périls qu'il convient d'analyser. Elle sert les intérêts humanistes à travers les échanges d'idées et ouvre la voie à des pratiques pédagogiques pour l'acquisition de compétences professionnelles, linguistiques, interculturelles. Une dure leçon à tirer de l'histoire contemporaine avec ses innombrables pertes en vies humaines dans des guerres ne répondant à aucune nécessité, c'est l'exigence de s'ouvrir au monde dans une démarche rigoureuse vers l'altérité, afin de comprendre les imaginaires d'autrui, de développer la capacité d'acceptation de la différence. Cette étude s'inscrit dans le champ conceptuel de la philosophie de l'éducation et se propose de déterminer la valeur des échanges éducatifs dans une perspective de lutte contre les privilèges de naissance. Avec la méthode dialectique, il sera question de redéfinir la pensée hétérologique de sorte à intégrer les aspects exclus de la personnalité, en vue de l'acceptation de l'autre extérieur, pour le développement d'une éducation sans frontières.

Mots-clés : Égalité, Mobilité, Résidence, Scolarité, Voyage.

Abstract:

In the educational space, mobility is adorned with numerous virtues, but also with enormous dangers that must be analyzed. It serves humanist interests through the exchange of ideas and opens the way to educational practices for the acquisition of professional, linguistic and intercultural skills. A hard lesson to learn from contemporary history with its countless losses of human lives, in wars that meet no necessity, is the requirement to open up to the world, in a rigorous approach towards otherness; in order to understand the imaginations of others, to develop the capacity to accept difference. This study is part of the conceptual field of the philosophy of education and aims to determine the value of educational exchanges from a perspective of combating birth privileges. With the dialectical method, it will be a question of redefining heterological thought so as to integrate the excluded aspects of

the personality with a view to accepting the external other for the development of education without borders.

Keywords: *Equality, Mobility, Residence, Education, Travel.*

Introduction

La problématique de la mobilité scolaire fait partie des préoccupations les plus essentielles de ce début du XXI^e siècle. Au cœur de celle-ci subsiste l'idée de la formation d'une élite de qualité susceptible de promouvoir le bien-être social. La perspective du déplacement suggère l'idée du mouvement. Dans l'histoire de la pensée, ce sujet, comme le révèle J. Hersch (2021, p. 15), a donné lieu à un dialogue entre les héraclitéens et les parménidéens, les partisans du retour au même et les défenseurs de l'immobilité de l'être. Les enjeux de ce différend concernent l'homme dans son rapport à la société : si rien n'est statique, le monde ne serait-il pas un leurre ? À supposer que la variabilité soit impossible, le progrès social peut-il être envisagé ? Ces interrogations mettent en évidence, selon H. Arendt (2010, p. 14), la précarité de l'existence humaine et la nécessité d'une réflexion sur la condition de l'homme moderne. L'homme d'aujourd'hui vit dans un univers agité, tourmenté. À la recherche du bonheur, le changement de statut social constitue pour lui une exigence. D'aucuns pour atteindre cet objectif participent à des programmes, obtiennent des bourses pour des études à l'étranger. Cette situation pose le problème de la migration des élèves et étudiants. L'ouverture internationale est une réalité et serait sur le point de constituer, à en croire D. Groux et L. Porcher (2000, p. 7), une dimension ordinaire de notre vie quotidienne. La mobilité académique recouvre l'ensemble des séjours hors du territoire d'origine à des fins pédagogiques. Les politiques nationales de même que les liens diplomatiques, par la signature d'accords de coopération, facilitent ces échanges. Internationalement, elle est, pour A.

Budke, (2008, p. 43), soutenue par les gouvernements qui lui octroient une attention particulière. La question de la mobilité est d'une importance capitale pour les sociétés modernes actuelles, puisqu'elle en appelle à l'analyse du phénomène du décrochage scolaire. L'inconstance du milieu de résidence conduit quelquefois à l'abandon des études lorsqu'elle n'impacte pas les performances du fait des difficultés d'adaptation à une culture éducative différente. L'entrée à l'école constitue pour l'élève un parcours que la société se doit de préparer à travers des rencontres. Le chemin de l'apprentissage nécessite l'admission dans des collectivités qui comportent de nouvelles normes. Le déplacement éducatif requiert, aux yeux de M. Byram et G. Zaraté, (1996, p. 9), un apprentissage systématisé et objectivé pour qu'il n'entrave pas le développement personnel. De nombreuses personnes ont choisi la mobilité internationale comme voie d'épanouissement intellectuel. Étudier à l'étranger constitue un palier d'orientation pragmatiste. Il s'agit d'une quête d'identité sécurisée à travers l'émergence d'un curriculum académique performant. Cette étude se propose de comprendre le phénomène de l'expatriation au sein de l'écosystème éducatif pour en déterminer les vertus et proposer aux difficultés des remédiations. Nous irons, pour ce faire, à la rencontre du sens et des enjeux du concept de la mobilité et déterminerons son impact sur les performances scolaires, afin de mieux en appréhender les défis. L'objectif étant de démontrer que l'être cosmopolite n'est pas un frivole touriste, mais celui qui peut porter partout l'idée d'universalité. Il se déplace dans un monde qu'il peut s'approprier, parce qu'il est partout chez lui. Le cosmopolitisme n'est donc pas la revendication d'une citoyenneté politique nouvelle, mais une façon de se positionner dans l'univers. Le voyage pédagogique mérite d'être valorisé parce qu'il participe à l'expérience. À en croire Rousseau (2010, p. 668), il pousse le naturel vers sa pente et achève de rendre l'homme bon. Le

simple fait de voyager rendrait plus tolérant et plus ouvert. Toutefois, une analyse bien plus approfondie révèle que les échanges scolaires n'ont pas que des avantages ; ils comportent quelquefois des abus à craindre : rupture des normes et des codes, des usages et des valeurs, auxquelles l'on adhère. Apparaît, du point de vue de J. Chesneaux (1999, p. 233), la nécessité d'évaluer l'impact des divers itinéraires pour ne pas se laisser rebuter par des difficultés imprévues. Quel est l'intérêt d'une approche de la mobilité pour le système éducatif ? Que peut-on savoir de son sens et de ses enjeux ? Entre doute et interrogation, la mobilité académique n'apparaît-elle pas comme une philosophie prônant un humanisme de bon aloi au sein de la société globalisée ? Des résidences rurales aux scolarités urbaines ne se trouve-t-il pas posé le problème de l'égalité des chances, défi majeur de tout système d'enseignement ?

I. Le sens et les enjeux de la mobilité scolaire

Depuis le monde grec antique, la poursuite des objectifs d'étude a toujours été associée à l'idée de se déplacer dans des endroits pour recevoir ou dispenser le savoir. Le phénomène existe au Moyen-âge et est incarné par la figure du clerc qui colporte la connaissance entre différents campus. La Renaissance, en sublimant l'éloge du voyage éducatif, ouvre un nouveau cycle d'exaltation du tourisme pédagogique. Dans la réflexion contemporaine, la notion fait partie de celles qui se trouvent sollicitées dans le cadre de la circulation des biens matériels et culturels, des individus et des populations ; elle consiste au passage dans un environnement différent avec la construction de réseaux inédits, l'admission dans de nouveaux groupes.

La mobilité scolaire entraîne l'ouverture vers d'autres espaces sociaux. Dans un contexte global de paupérisation, la tentation d'un asile vers des lieux prometteurs, dans l'intention

d'échapper à l'instabilité politique, aux conséquences tragiques sur la qualité de la formation, expliquent en partie le rythme phénoménal des flux migratoires. De plus en plus d'apprenants participent aux programmes de bourse d'étude. Certains sont contraints d'effectuer des stages à l'étranger et les chercheurs doivent justifier d'une participation aux colloques dans d'autres pays pour obtenir une promotion. La mobilité scolaire contribue à la formation. Toutefois, la question des conditions n'est pas à occulter, car très souvent, l'on se préoccupe plus de promouvoir cette transhumance que de ses coûts. Turlin, au XVIII^e siècle, prévenait de son utilité, mais aussi de sa capacité à exposer l'esprit à l'abandon des mœurs, d'où la nécessité de l'interdire à la jeunesse.

En outre, il réside au sein de la mobilité scolaire l'idée de l'éducation par le voyage. Le voyage est une école pratique de la formation. Voyager hors des limites de sa cité, c'est refuser l'enfermement sur soi ; c'est préparer les jeunes générations à l'employabilité dans un espace mondialisé. Le déplacement vers d'autres sociétés constitue pour D. Groux et al., (2018, p. 209) une opportunité pour le développement de compétences interculturelles : « le voyage, c'est l'ouverture sur une autre culture (...) On découvre aussi les codes culturels de l'autre dans ses incarnations quotidiennes : la politesse, les habitudes gastronomiques, l'intimité ».

L'acquisition d'une expérience sociale inédite explique le besoin d'effectuer un stage à l'étranger. Cependant, comme étape initiatique, il participe au déracinement, puisque la régionalisation des possibilités de formation conduit à des pratiques en rupture avec l'instruction locale. L'individu en situation d'apprentissage hors de son territoire d'origine est confronté à la pluralité des cultures. Pouvoir s'adapter à d'autres communautés constitue l'un des enjeux majeurs des voyages scolaires. Aussi, convient-il de mettre en garde contre les risques que représentent le sacrifice des différences.

La mobilité conduit à s'interroger sur les influences des imaginaires d'autrui pour apprendre à devenir un citoyen du monde. Définir l'autre, c'est se définir soi-même. À l'étranger, l'adjectivisation de l'individu peut se présenter comme un réel problème, d'où la nécessité de l'approche interculturelle¹. Son sens tient au fait que la rencontre avec autrui ne consiste pas à le réduire à son appartenance ; il vise plutôt à le discerner comme une hétérogénéité. Il ne s'agit plus de connaître l'autre uniquement, mais de le reconnaître dans sa diversité. L'interculturalité suppose l'ouverture à l'altérité ; elle admet non plus exclusivement la compréhension ; elle favorise également la connaissance d'autrui pour l'accepter.

L'individu qui se retrouve face à l'autre doit développer des stratégies pour faire face aux besoins cognitifs. La socialité lui permet de mettre en pratique ses formations. Des modèles s'imposent pour proscrire de son attitude les stéréotypes et devenir respectueux des cultures différentes. Respecter une culture autre que la nôtre n'est guère synonyme de son approbation, mais l'établissement d'une relation pour une adaptation. La construction identitaire nécessite la mobilisation de l'aptitude d'improvisation. L'apprenant qui se prépare à vivre une expérience d'expatriation devra reconsidérer son système de référence pour une ouverture sur l'extérieur. Il s'agit de laisser de côté ses préjugés, afin d'être disponible pour la rencontre. Suspendre son jugement et n'être partisan de rien figure au nombre des qualités de l'effort d'ouverture qui permet de s'accommoder à la particularité de l'ailleurs sans cesser d'être soi-même. La mobilité académique constitue un facteur d'apprentissage et débouche sur des manières de penser diversifiées. En plus de s'inscrire dans une formation globale susceptible d'offrir une opportunité de développement personnel, elle garantit la flexibilité indispensable au futur cadre à travers le développement du lien social.

¹ L'adjectivisation consiste à qualifier l'autre, à dire de lui par exemple qu'il est paresseux, méchant ou sot.

Somme toute, le sens de la mobilité scolaire se situe entre le cosmopolitisme et l'employabilité. Le cosmopolitisme est un système politique qui touche au monde. Il renvoie à une situation de brassage des populations et décrit la présence de multiple nationalité dans une ville. Il s'oppose, selon U. Beck (2006, p. 25), au rejet de l'étranger et se résous à la question d'intégration, engageant les sociétés à se tourner vers la diversité des appartenances. L'employabilité désigne la capacité à apprendre tout au long de la vie pour ne pas succomber à l'immobilisation des identifications professionnelles stables. L'expérience de la mobilité académique permet de mobiliser des compétences qui facilitent l'entrée dans le monde du travail.

Par ailleurs, les enjeux des échanges éducatifs sont multiples. Ils se définissent, comme le révèle C. Kayombo, (2022, p. 295), dans les finalités de l'école et permettent de lutter contre les préjugés. L'individu a besoin de savoir qu'il existe plusieurs manières de vivre et que la norme n'est pas forcément une valeur universelle. Se pose la nécessité de résister à l'égoïsme, puisque son point de vue n'est pas forcément le meilleur. La découverte d'autres habitus confirme la nécessité de la décentration. La mobilité scolaire permet à l'humain de s'ouvrir au monde, d'entreprendre une démarche généreuse vers l'altérité. L'école de demain pourrait s'entrevoir dans l'acceptation de la différence perçue comme un enrichissement et non comme un handicap.

Participant au développement de la solidarité, les voyages scolaires pourraient contribuer à l'appropriation de cette valeur essentielle qu'est le respect. Parce qu'aller vers l'autre, c'est se diriger vers la complexité, l'aptitude à se mouvoir selon plusieurs perspectives, constitue une nécessité de notre temps. La pédagogie de la rencontre est une science de la médiation. Une mobilité scolaire réussie requiert une éducation à l'échange. Elle implique un choix de valeurs éthiques fondamentales : respect de l'autre et de son environnement, sens

du partage. Pour limiter la confrontation, certains traits comme l'indiscipline, l'attrait pour le luxe, l'inclination amoureuse méritent de la distance.

La société industrielle uniformise les modes de vie, ce qui reflète l'ordre identitaire avec ses différents aspects d'invariance. Les transformations sociales ont pour effet d'accentuer la tendance anémique ; elles renforcent les identités ségrégatives. Le scolaire se doit d'aider le citoyen à mieux approcher l'autre. S'approcher de l'autre, c'est, tel que l'entrevoient F. Laplatine et *al.*, (1997, p. 17), découvrir que l'on peut dire le monde avec d'autres couleurs. L'universalisme moral des droits de la personne n'a de valeur que par sa possible incarnation dans des particularismes et au sein d'un tissu de relations. La reconnaissance de l'humanité a pour conséquence la découverte de la pluralité humaine.

Au total, la valeur de la mobilité scolaire réside dans la fonction d'une pratique formatrice et valorisante de soi. Son utilité se situe dans sa capacité à permettre de s'ouvrir au monde, de vivre des expériences interculturelles, de développer son employabilité. Cependant, à en croire Dupeyron, l'hypermodernité a systématisé la place du déplacement en éducation tout en modifiant sa valence. C'est dire que la mobilité scolaire ne comporte pas uniquement des aspects positifs. Elle renferme des incertitudes qui poussent plusieurs à s'en méfier : le voyage éducatif, en dépit de ses avantages, pourrait se présenter comme un tourisme coûteux pour la collectivité. N'est-ce pas la raison des doutes et interrogations dont il fait l'objet ?

II. La mobilité académique entre doute et interrogation

La mobilité académique est une méthode d'apprentissage utile à l'acquisition des savoirs. Elle pourrait être comprise en rapport à l'idée de voyage. La philosophie a toujours pensé cette

notion et s'est elle-même dans de nombreuses circonstances exprimée en termes de déplacement. Se déplacer, c'est partir d'un lieu pour un autre. Ce lieu peut être le préjugé, l'impensé. Le préjugé renvoie aux conditionnements intellectuels qui formatent aux stéréotypes. Ce lieu de départ peut être aussi l'impensé. Il désigne les présupposés non explicites sur lesquels l'on se fonde pour tenir un raisonnement. Philosopher consiste à quitter ces divisions pour un ailleurs dans l'optique de comprendre le monde dans sa complexité. Il s'agit d'un déplacement dans le sens de trajet d'un sujet en projet de sens, de vérité.

Le voyage éducatif se trouve aux prises avec doute et interrogation, puisqu'au sujet de ses vertus et de ses vices, les avis divergent. Bien que faisant partie de l'éducation de la jeunesse, il comporte, toute compensation faite de ses avantages, des abus à craindre qui poussent à s'interroger sur son utilité. Si, pour certains, l'éducation par le voyage est un moyen d'amender les hommes, pour d'autres, loin de rendre l'individu meilleur, elle l'éloigne de lui-même et de sa patrie. Le changement d'établissement est la cause du décrochage ou le symptôme de problèmes qui mènent à l'abandon de la scolarité. Il existe une étroite relation entre le déplacement éducatif et les performances scolaires. Les élèves qui changent de lieu d'étude ont très souvent des difficultés d'adaptation qui les amènent à avoir de moins bons résultats.

Pour l'État et les familles, la mobilité représente des coûts d'opportunité non négligeables. Et pourtant, la dépense ne justifie pas l'issue heureuse d'une expédition ; elle pourrait s'avérer vaine pour une personne cherchant à assouvir davantage sa soif de curiosité qu'à s'instruire. Le voyage pourrait se muer en une forme d'occupation touristique des meilleurs espaces. Il ne serait qu'un divertissement, un remède passager contre l'ennui. Nous connaissons les effets écologiques du tourisme de masse. La primauté de l'activité humaine sur la nature rend

décisive la réflexion sur la dégradation des conditions d'habitabilité. L'industrie du transport avec la production d'énergie révèlent la nécessité de définir une attitude écoresponsable de sorte à contenir la crise climatique.

Tous ces arguments conduisent à stigmatiser le voyage éducatif. Mais à y regarder de près, il n'a pas que d'inconvénients. L'excursion est un moyen pour parfaire son éducation et apprendre au contact du monde un savoir qui ne se trouve pas toujours dans les livres. Elle supplée le manque laissé par l'école. Le déplacement favorise la décentration. Cette aptitude n'est pas innée ; pour M. Abdallah-Preteuille (1999, p. 108), elle nécessite un apprentissage.

Aller vers l'autre, c'est aller vers la complexité de l'univers, celle qui fait le lien entre l'unité et la multiplicité. Elle est associée à une vision de l'acteur libre d'opérer ses choix au sein d'un marché scolaire en plein essor. Elle se rapporte au choix d'établissement, mais sert également les intérêts humanistes à travers les échanges entre personnes. La conception du voyage pédagogique héritée de l'humanisme constitue un argument important de sa fonctionnalité : elle polit les mœurs. Le contact avec l'étranger, parfait les traditions.

Anacharis, le guerrier au cœur de pierre, insensible à toute compassion, devient plus sociable à la suite de son séjour auprès des Athéniens. Le contact avec l'étranger lui permet de vaincre sa férocité naturelle. La rencontre, comme le souligne M. Montaigne (2004, p. 153), est susceptible de façonner même le plus sauvage des hommes. Elle agit comme une forme de thérapie. Elle est l'occasion de guérir d'une espèce spontanée de sauvagerie. L'éducation par le voyage permet d'acquérir de nouvelles perfections, de corriger les défauts à partir du commerce avec les hommes les plus habiles de son temps. Elle rend la vertu manifeste. En faisant la rencontre avec la multiplicité des mœurs, le voyageur ne peut que revenir meilleur.

Au demeurant, les échanges sont un moyen pour développer les compétences linguistiques. Toutefois, l'amélioration de celles-ci, à la suite d'initiation à l'étranger, n'est pas toujours avérée : les résultats de la bijection langues-séjours sont inlassablement restés en deçà des attentes. Cette réalité est la preuve que la rencontre avec l'autre ne vise pas uniquement à utiliser ses mots ; elle est aussi un moyen pour lutter contre les préjugés. Nonobstant, ce postulat mérite d'être discuté puisque les stages ne réduisent pas nécessairement les stéréotypes. La mobilité géographique n'est pas un facteur systématique de maîtrise des effets ethnocentriques. Rien ne prouve que la rencontre de l'autre suffise à éroder les appréhensions.

Somme toute, l'aptitude à se mouvoir dans plusieurs espaces est une nécessité de notre temps. Il s'agit de prendre conscience de son appartenance à l'ensemble de l'humanité et non pas à sa seule patrie. Le voyage est classant. Il y a d'un côté ceux qui ont franchi les frontières et de l'autre, les autres. Voyager pour les populations aisées, selon J. Viard (2000, p. 135), est naturel ; tandis que, pour les plus démunis, il l'est moins. L'éducation par le voyage est un luxe que ne peuvent pas se payer les populations des zones rurales ; et pourtant, en contexte démocratique, ce concept suppose l'idée d'égalité et commande l'accès de droit pour tous les individus à cette expérience.

Au cœur de la problématique de la mobilité scolaire subsiste la question de la justice sociale. Ce sont toujours les mêmes qui voyagent : les membres des classes moyennes des pays du centre et les élites sociales du Sud. Les ressortissants des classes défavorisées bénéficient de moins en moins de cette possibilité d'apprentissage dans un horizon différent. Cette situation ne pose-t-elle pas le problème de l'égalité des chances au sein du système d'enseignement ?

III. L'égalité des chances comme défi des échanges éducatifs

L'être humain se déplace chaque jour. En période scolaire, le quotidien des élèves se trouve rythmé par les mobilités spatiales. Si la scolarisation a significativement progressé ces dernières années, l'offre de formation reste cependant déséquilibrée entre les villes et les campagnes, contraignant plusieurs jeunes des milieux ruraux à résider dans les zones urbaines pour poursuivre leur scolarité. Les déplacements dans l'espace, allant des mouvements quotidiens aux migrations, des voyages au changement de résidence sont au cœur des enjeux de l'aménagement des territoires. Les élèves des bidonvilles sont confrontés à des difficultés d'accès à l'éducation du fait de l'éloignement géographique des établissements scolaires de leur lieu de résidence, du manque de transport adéquat, de ressources économiques limitées.

Cette situation ne pose-t-elle pas le problème des défis de la mobilité éducative ? Le défi se présente comme une épreuve à surmonter. Platon (1992, p. 37) nous en donne une interprétation caricaturale à travers le mythe de l'androgyné. Les hommes, à une période de l'histoire, convaincus de leur force, décident de combattre les dieux. Zeus, mécontent, choisit de les séparer en vue de les affaiblir. C'est le début de la rupture ontologique. L'amour apparaîtra comme une tentative pour surmonter le traumatisme de cette scission. Orphée se donne pour pari de retourner dans l'Hadès pour faire revenir à la vie Eurydice. Après avoir surmonté toutes les épreuves, il ne parvient pas, sur le chemin du retour, à respecter l'interdit. Sitôt qu'il se retourne, pour vérifier qu'il s'agit bien de son oréade, il la voit lui échapper. Quant à Ulysse, il réussit l'exploit d'écouter le chant des sirènes sans connaître la mort ; et pourtant, tous ceux qui avant lui avaient tenté cette aventure ont connu une fin tragique. Ces exemples révèlent la nature périlleuse du défi, laquelle

mérite une attention particulière afin d'en espérer une issue favorable.

Pour les pays en quête de progrès, l'un des défis les plus importants semble être l'atteinte du taux universel de scolarisation. Plusieurs enfants en âge d'aller à l'école ne sont pas scolarisés ; d'où la nécessité du développement de structures socioéducatives pour faire face à cette situation. À cela, s'ajoute le problème de la technologie. J. Ki-Zerbo (1990, pp. 94-95) estime qu'il faudra pour l'Afrique ne pas manquer le rendez-vous informatique du XXI^e siècle si elle souhaite ne pas être exclue des savoirs contemporains. La culture constitue également un aspect essentiel de cet objectif : aller à la rencontre d'autres traditions sans pour autant se renier.

Aussi, l'un des défis majeurs relatifs aux échanges éducatifs se trouve être l'égalité des chances. Elle fait partie des concepts importants de la philosophie de l'éducation. Comme champ de connaissance scientifique, elle se révèle dans la manière d'habiter la vie comme présence au monde. Avant d'être une catégorie d'idéologies, elle est un questionnement qui se déploie dans le présent. À son fondement se trouve, comme le révèle C. Pantillon, (1981, p. 27), un homme qui se dessine au travers d'un débat avec le monde dont lui-même est l'enjeu.

Cette étude pourrait avoir la philosophie de l'éducation pour cadre théorique et applicatif parce qu'elle se propose de comprendre les périls liés à la migration des élèves et étudiants dans le monde pour proposer des remédiations. L'une des raisons au fondement de la philosophie de l'éducation, comme champ de connaissance, c'est sa propension à penser les difficultés auxquelles le secteur de l'éducation se trouve confronté, afin d'y apporter des solutions.

La méthode dialectique sert de base à cette analyse. Son choix tient au fait qu'elle se présente comme une connaissance de la nécessité du réel, qui en tant que principe fonde tout ordre : le réel ne peut se dire d'une seule manière ; d'où la nécessité

de bousculer les hypothèses de la *dianoia* dans le souci de leur justification. Pour R. Niamkey-Koffi (1996, p. 44), sa caractéristique consiste à passer d'une idée à l'autre sans s'embarrasser d'images. Elle se présente comme un procédé de mise en crise de l'opinion pour la conduire à l'expérience. Avec elle, il est question de réfléchir à l'avènement d'un univers où le droit à la mobilité ne serait plus tributaire de la position sociale. Le concept d'égalité des chances ne tire-t-il pas son origine de ce postulat ?

Les programmes d'échanges éducatifs sont une excellente opportunité pour les élèves d'apprendre en dehors des salles de classe. Toutefois, tandis que certains ont suffisamment de moyens pour y avoir accès, d'autres ne peuvent en bénéficier. Cela crée des disparités. Ces écarts sont une réalité dans l'environnement scolaire et s'observent à travers l'inégalité d'accès aux ressources éducatives. Il est essentiel de le reconnaître pour mieux promouvoir l'inclusion. L'éducation inclusive est pour tout système éducatif une nécessité parce qu'elle permet de lutter contre les inégalités sociales en accordant à chaque élève les mêmes opportunités de réussite. Pour M. Blais et al. (2002, p. 133), elle n'est possible que par l'accès aux savoirs fondamentaux.

Aussi, l'élargissement du droit égal d'accès à l'instruction trouve-t-il son sens dans la gratuité et la laïcité de l'école. Les voyages académiques réservés à une élite prennent fin avec la mise en œuvre d'une politique éducative équitable. Les avantages de la natalité sont neutralisés par la possibilité de participer aux programmes de mobilité indépendamment de l'origine sociale. Dans une société hiérarchisée, l'abolition des différenciations est possible par le déploiement de projets issus de procédures transparentes.

Un autre défi du tourisme pédagogique serait sa prise en charge par les institutions académiques et son inscription dans les cursus scolaires. Cela irait dans le sens d'une plus grande

justice sociale parce qu'il permettrait à tous les élèves, quel que soit le niveau du revenu familial, d'en bénéficier. Des dispositions institutionnelles sont certes nécessaires pour l'impulsion des mobilités académiques, toutefois il serait préférable de les rendre obligatoires, en raison de leur capacité à développer chez l'individu une autonomie lui permettant, loin de sa famille, de gérer son quotidien dans un nouvel environnement.

Au-delà de ces défis, se trouve la mobilité virtuelle. Elle constitue un aspect important de l'usage des technologies, puisqu'il s'agit de communiquer avec le monde extérieur sans avoir à se déplacer physiquement. Les élèves peuvent collaborer à distance, partager des idées et travailler ensemble sur des projets. La pandémie à coronavirus qui a rendu presque impossible la formation en présentiel démontre l'intérêt de ce style d'éducation. En dehors des risques liés à la sécurité en ligne et l'accès aux contenus inappropriés, l'utilisation du numérique dans l'enseignement offre de nouvelles possibilités d'interaction pour une expérience d'apprentissage plus immersive.

Conclusion

En définitive, dans un monde où l'homme est devenu un objet de marchandage, le renouvellement des objectifs de la mobilité apprenante s'impose, car lorsque la quête du mieux-être n'est pas accompagnée d'un devoir être, il y a de forte chance de sombrer dans le chaos. Les échanges éducatifs permettent certes d'être plus tolérants et respectueux des cultures ; mais, il n'en demeure pas moins que l'exotisme à disproportion participe à la passion pour une identité culturelle autre. L'éthnophilie favorise la rupture des valeurs auxquelles l'on adhère. Pour celui qui se déplace, il est important de déconstruire les idéologies issus des discours illusoire pour rendre possible l'unification de l'être

personnel dans la relation à l'autre. L'être humain est d'emblée attaché à autrui ; s'il est différencié ; il n'est pas pour autant séparé. La vocation intégrative du voyage comme défi ultime de la mobilité scolaire ne témoigne-t-elle pas d'une expansion de l'identité se réalisant dans la médiation sociale ?

Bibliographie

ABDALLAH-PRETCEILLE Martine, 1999. L'éducation interculturelle, Paris, PUF.

ARENDT Hannah, 2010. Les origines du totalitarisme, édition établie sous la direction de Pierre Bouretz, traduction de Micheline Pouteau, Martine Leiris, Jean Loup Bourget, édition révisée par Hélène Frappat, Paris, Gallimard.

BLAIS Marie-Claude, GAUCHET Marcel et OTTAVI Dominique, 2002. Pour une philosophie politique de l'éducation, six questions d'aujourd'hui, Paris, Bayard Éditions.

BUDKE André, 2008. Échanges et Mobilités académiques. Quel bilan ?. Paris, L'Harmattan,

BYRAM Michael et ZARATE Geneviève, 1996. Les jeunes confrontés à la différence des propositions de formation, Bruxelles, Conseil de l'Europe.

CIJKA KAYOMBO Chrysostome, 2002. Analyse systémique et axiologique appliquée à la pratique de la philosophie de l'éducation, préface de Jean-François Dupeyron, Paris, L'Harmattan.

CHESNEAUX Jean, 1999. L'art du voyage, Paris, Éditions Bayard.

FARBRE Michel, 2000. Le Désirs d'ailleurs, Paris, Armand, Colin.

GROUX Dominique et PORCHER Louis, 2003. L'altérité, Paris, L'Harmattan.

GROUX Dominique et PORCHER Louis, 2000. Les échanges éducatifs, Paris, L'Harmattan.

- HERSCH, Jeanne**, 2021. L'étonnement philosophique. Une histoire de la philosophie, Paris, Gallimard.
- KI-ZERBO Joseph**, 1990. Éduquer ou Périr, Paris, L'Harmattan.
- LAPLATINE François et NOUSS Alexis**, 1997. Le métissage, Paris, Garnier Flammarion.
- MONTAIGNE Michel**, 2004. Les essais, préface de Marcel Conche, Paris, PUF.
- NIAMKEY-KOFFI Robert**, 1996. Les images éclatées de la dialectique, Abidjan, PUCI.
- PANTILLON Claude**, 1981. Une philosophie de l'éducation pour quoi faire ? Lausanne, éditions l'âge d'or.
- PLATON**, 1992. Le banquet ou De l'amour, texte établi et traduit par Paul Vicaire avec le concours de Jean Laborderie, Paris, Les belles Lettres.
- ROCHE Daniel**, 2003. Humeurs vagabondes. De la circulation des hommes et de l'utilité des voyages, Paris, Fayard.
- ROUSSEAU Jean-Jacques**, 2010. Émile ou de l'éducation, texte établi par Charles Wirz, présenté et annoté par Pierre Burgelin, Paris, Gallimard.
- VIARD Jean**, 2000. Court traité sur les vacances, les voyages et l'hospitalité des lieux, Paris, Éditions de l'Aube.

LE PROJET RÉFÉRENDAIRE DU 28 SEPTEMBRE 1958 : CHRONIQUE D'UNE INITIATIVE COMMUNE DE L'ADMINISTRATION COLONIALE ET DU PDCI- RDA.

Kouakou Mechak N'GORAN

Attaché de Recherche

Institut d'Histoire d'Art et d'Archéologie Africains (IHAAA)

Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB)

mechakngoran2@gmail.com

Marie-Trésor DJEDJE

Docteur en histoire politique

Université Alassane Ouattara (UAO)

Tokoss1990@gmail.com

Yao Jules YAO

Attaché de Recherche

Institut d'Histoire d'Art et d'Archéologie Africains (IHAAA)

Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB)

yyaojules@yahoo.fr

Résumé :

Le 28 septembre 1958, les populations françaises et celles des territoires des deux grandes fédérations (AOF et AEF) furent appelées à se prononcer sur le projet constitutionnel présenté solennellement par le général de Gaulle le 4 septembre 1958 à Paris. La participation des territoires d'Outre-Mer au référendum était la conséquence juridique effective de leur affiliation à la République française. Ainsi, en Côte d'Ivoire, le projet référendaire fut soumis aux suffrages des Africains. De leur côté, l'administration coloniale et le PDCI-RDA invitent les électeurs à porter en triomphe le projet référendaire instituant la communauté franco-africaine chère à tous.

Mots clés : *Projet, référendum, vote, communauté, PDCI-RDA, administration coloniale*

Abstract:

On September 28, 1958, the people of France and of the various territories of the two major federations (AOF and AEF) were called upon to vote on the constitutional draft solemnly presented by General de Gaulle in Paris on September 4, 1958. The overseas territories' participation in the referendum was the effective legal consequence of their affiliation to the French Republic. In Côte d'Ivoire, for example, the colonial administration and the PDCI-RDA invited the electorate to vote in favor of the referendum project instituting the Franco-African community so dear to all.

Key words : *Project, referendum, vote, community, PDCI-RDA, colonial administration*

Introduction

L'union française, instituée par la IV^e République française le 27 octobre 1946, se retrouve en proie à une instabilité gouvernementale aggravée par la guerre d'Algérie. Par conséquent, devant l'incapacité des différents gouvernements, depuis 1954, à en finir avec cette guerre et à maintenir l'autorité de l'État sur l'armée d'Algérienne, la France rappelle au pouvoir le général de Gaulle en 1958 sous la pression de l'opinion publique française et de l'armée. Toutefois, le projet de la nouvelle constitution était l'une des conditions que de Gaulle avait émises à son retour au pouvoir au mois de mai 1958. En effet, cette constitution devrait corriger les impaires de la précédente et permettre à la France d'en finir avec les nombreuses crises dans ses territoires d'outre-mer. Ainsi, le 28 septembre 1958, les populations françaises et des fédérations de

l'Afrique occidentale française (AOF) et de l'Afrique équatoriale française (AEF) furent appelées à se prononcer sur le projet constitutionnel présenté solennellement par le général de Gaulle le 4 septembre 1958 à Paris. De concert avec le PDCI-RDA, l'administration coloniale invite les électeurs à porter en triomphe le projet référendaire.

En Côte d'Ivoire, comment ce référendum a-t-il été organisé ? Mieux, de quelle manière la propagande en faveur du « *oui* » a-t-elle obtenu la victoire écrasante qu'on lui connaît ?

Cet article a pour objectif de montrer la combinaison des efforts de l'administration coloniale et du PDCI-RDA pour l'adoption du projet communautaire en Côte d'Ivoire.

Dans le cadre de l'élaboration de cet article, la méthode de travail s'est axée sur une variété de sources, d'articles de journaux et des documents scientifiques. Nous avons ainsi confronté toutes les informations recueillies afin d'identifier leurs complémentarités. L'analyse et l'interprétation de cette documentation nous ont ainsi permis de structurer cette étude autour de deux grands axes.

1. Les phases préparatoires du projet constitutionnel : les actions de l'administration coloniale.

Les phases préparatoires du référendum à l'initiative de l'administration coloniale sont perceptibles à deux niveaux : d'une part, les missions assignées à l'administration territoriale de Côte d'Ivoire et les tournées de propagande électorale du général de Gaulle, d'autre part.

1.1. Les missions de l'administration territoriale de Côte d'Ivoire

La loi du 4 juin 1958 qui délègue au gouvernement la charge de soumettre à l'approbation du peuple français une

nouvelle constitution donne le départ du processus constitutionnel. De ce fait, le 30 juin 1958 :

Une circulaire ministérielle confirmait aux hauts commissaires et chefs de territoires que participerait au référendum « la totalité du peuple français », c'est-à-dire les nationaux français majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques, sans aucune distinction de statut civil, des territoires d'outre-mer aussi bien que de la France métropolitaine et des départements d'Outre-mer. (F. Simonis, 2008, p.62).

En effet, la participation des territoires d'Outre-Mer au référendum était la conséquence juridique effective de leur affiliation à la République française. L'organisation dudit projet constitutionnel étant ainsi une compétence d'État, les ministères territoriaux mettent tout en œuvre pour la bonne organisation de celui-ci.

Ainsi, l'établissement du vote obligatoire instituant, par ailleurs, la voie de conséquence à des sanctions pénales à l'encontre des abstentionnistes aurait même fait état de suggestion dans l'objectif de briser la chaîne de l'impartialité de certains électeurs vis-à-vis de ce scrutin. Il convenait donc que chaque administration territoriale prenne toutes les mesures en son pouvoir afin que la participation du corps électoral soit effective en incitant les électeurs à se rendre aux urnes, ce qui était pour eux une obligation morale. Par conséquent, le ministre de la France d'Outre-Mer, M. Bernard Cornut-Gentile, adresse un télégramme le 5 juillet 1958 aux hauts-commissaires des territoires en ces termes :

Les chefs de territoires, secrétaires généraux,
inspecteurs des affaires administratives

fonctionnaires chargés des bureaux politiques et des bureaux d'études ainsi que les chefs de circonscriptions étaient appelés à rejoindre leur poste au plus tard le 1^{er} août, aucun départ en congé n'étant possible avant la tenue du référendum¹.

Par ailleurs, en Côte d'Ivoire, théoriquement, la neutralité de l'administration territoriale était de mise. En effet, il s'agissait pour elle d'organiser le scrutin et de s'assurer que celui-ci se déroule dans de bonnes conditions en mettant tout en œuvre pour obtenir un taux de participation élevé. Cette disposition ne se limitait qu'à l'organisation matérielle du scrutin. Cependant, le ministère de la France d'Outre-Mer rappelle le 12 août qu'une propagande officielle ayant pour objet d'inciter les électeurs à remplir leur devoir électoral ne pouvait être interprétée comme de la part de l'administration une atteinte à la neutralité. Par conséquent, répondant aux recommandations de leur ministre, les administrateurs firent comme toujours ce qu'ils faisaient le mieux : « *Ils parcoururent la brousse en tous sens. La tournée, cet art du commandement, permit à ceux qu'on appelait encore les "commandants" de multiplier les contacts avec les populations et de porter le message gouvernemental jusque dans les villages les plus reculés* ». (F. Simonis, 2008, p.69).

Au préalable, un grand effort de mobilisation fut entrepris auprès de la population métropolitaine installée sur le territoire. Cette propagande incitait les électeurs et électrices à s'enrôler ou à vérifier leur inscription sur les listes électorales et enfin qu'ils prennent effectivement part au référendum. Toutefois, relativement aux populations africaines, quelle portée significative pouvait avoir ces tournées des cadres de l'administration coloniale sur ces populations sans l'association des leaders locaux en qui elles s'identifient ? Comment

¹ ANCI, télégramme du ministère d'Outre-Mer, archive non classée.

pourraient-elles faire le choix favorable à un projet constitutionnel si elles ne sont ni informées des enjeux encore moins des impacts dudit projet ?

1.2. La tournée africaine et la propagande électorale du général de Gaulle

Dans l'attente de la mouture définitive du projet de constitution destiné à être soumis au peuple par voie référendaire, le général de Gaulle, grand artisan de ce projet constitutionnel, entreprend dans la semaine du 20 au 27 août 1958 une tournée dans les principales capitales africaines. Le but de cette campagne est d'exposer de fond en comble son projet de communauté aux peuples africains. À cet effet, lors de son déplacement le 24 août à Brazzaville, de Gaulle tient un discours sur la communauté franco-africaine en ces termes :

Ce qui est proposé, c'est que la métropole et les territoires d'Outre-Mer forment ensemble une communauté dans laquelle, je répète, chacun aura le gouvernement libre et entier de lui-même, et dans l'intérêt de tous (...) Cette communauté je vais la proposer à tous et à toutes, ensemble ou qu'ils soient. On dit, mais : « *nous avons droit à l'indépendance* » ; Quiconque la voudra pourra la prendre aussitôt. La métropole ne s'y opposera pas (...) Mais si le corps électoral, dans les territoires africains, vote « *oui* » au référendum, cela signifiera que par libre détermination, ses concitoyens ont choisi de constituer la communauté dont j'ai parlé, alors cette communauté sera instituée. On la fera fonctionner. Je suis sûr que ce sera pour le bien de tous².

² Archives fondation Félix Houphouët-Boigny, *Évocation de l'histoire de Rassemblement Démocratique Africain à travers sa presse : 1946-1960*, Paris, C.R.D.A, p.75.

Par ailleurs, de la capitale malgache en passant par Brazzaville capitale fédérale de l'Afrique Équatoriale Française (AEF), il fait escale en Côte d'Ivoire. Le général de Gaulle reçu le 25 août à Abidjan, « *un accueil enthousiaste et par la voix d'Houphouët-Boigny la promesse d'un "OUI" massif de la Côte d'Ivoire à la communauté* » (J-N. Loucou, 2016, p.307). Un meeting fut organisé, à cet effet, au stade Géo-André d'Abidjan afin de permettre à l'hôte d'exposer son discours-programme.

Ainsi, le général de Gaulle, intervenant à la suite des allocutions de certaines personnalités locales³, prononce un discours assez convainquant. En effet, dans son allocution, il affirme qu'il serait juste et possible que les territoires d'Afrique prennent en main ce qui concerne leurs affaires intérieures et leur gouvernement. En outre, insiste-t-il sur la constitution de grands ensembles économiques, sociaux, culturels, qui représentent également des ensembles de sécurité commune. Dans la communauté franco-africaine à bâtir, les territoires d'Afrique auront la pleine et entière liberté de gérer leurs institutions et leurs gouvernements à l'intérieur d'eux-mêmes, soutient-il. Pour conclure son allocution, le général de Gaulle reprend en écho les points essentiels de son discours-programme présenté dans les villes précédentes d'Afrique⁴.

Dès son retour en métropole, à travers un discours tenu sur la place de la République à Paris le 4 septembre 1958, il présente solennellement au peuple français le projet de constitution que le gouvernement vient d'adopter qui sera soumis au référendum le 28 septembre : « *Voilà françaises, français, de quoi s'inspire et en quoi consiste la constitution qui sera, le 28 septembre soumise à vos suffrages. De tout mon cœur, au nom de la France,*

³ Suivant l'ordre protocolaire, quatre personnalités politiques ont fait des allocutions en présence du général de Gaulle. Il s'agit de Félix Houphouët-Boigny (ministre d'État de la République Française, leader du PDCI-RDA), Philippe Yacé (représentant des anciens combattants), Armand Josse (représentant du gouvernement français) et Auguste Denise (vice-président du conseil de gouvernement).

⁴ Fort-Lamy à Alger, le 22 août à Tananarive et le 24 août à Brazzaville.

je vous demande de répondre : OUI ! » (C. de Gaulle, 1970, p.45)

Ce discours a un écho retentissant en raison de la figure historique du général de Gaulle. En effet, depuis l'abaissement de la France en 1940, il a été la voix de la nation résistante et finalement victorieuse. Pour M. N'Goran (2022, 124) la campagne de France de 1940 avait assuré le prestige militaire du Général. Non seulement il avait sauvé l'honneur que M. Pétain avait trahi devant le III^e Reich, mais il avait démontré sa supériorité intellectuelle sur le vieux maréchal. Le charisme du général lui conférait un immense prestige après de la population française. Ainsi, son rôle de rassembleur national et l'appui massif de l'opinion publique métropolitaine facilitent le lancement de son projet de constitution. À partir de cet instant, le général détenait toutes les cartes en mains pour voir triompher ledit projet constitutionnel.

Cependant, la véritable préoccupation qui se pose se situe au niveau des territoires d'Outre-Mer. Puisque, l'administration française se pose les questions de savoir : Comment mettre en place une propagande efficace pour garantir une forte mobilisation et un résultat conforme aux attentes du gouvernement ? Comment expliquer aux populations paysannes africaines le sens et l'enjeu du référendum ? C'est dans ce contexte que le PDCI-RDA joue sa partition.

2. Le déroulement de la propagande pour le "oui " ou le rôle déterminant du PDCI-RDA.

Félix Houphouët-Boigny entame la propagande par des meetings de sensibilisation avant de confier la campagne proprement dite au conseil de gouvernement avec la formation de délégation par secteurs territoriaux.

2.1. Les actions de Félix Houphouët-Boigny, leader du PDCI-RDA

L'administration coloniale française confrontée à la problématique de la propagande électorale relativement au scrutin du 28 septembre trouve la solution en confiant la tâche de la mobilisation aux dirigeants locaux. Effectivement, il était évident pour l'administration coloniale que le succès du référendum dépendrait avant tout de la position des dirigeants politiques qui contrôlaient les exécutifs locaux mis en place par la loi-cadre. Ainsi, dans la colonie de Côte d'Ivoire, la décision que prendrait le PDCI-RDA, relativement à sa position sur la communauté franco-africaine serait capitale. Le leader du PDCI-RDA, Félix Houphouët-Boigny, ayant siégé au comité consultatif en charge de préparer l'avant-projet du référendum approuve la politique de la communauté prônée par le général de Gaulle et appelle la population à voter pour le « oui » au référendum du 28 septembre. Par ailleurs, lors de la visite de Charles de Gaulle, dans le but d'obtenir l'adhésion de la population africaine à la communauté proposée, M. Houphouët-Boigny, « *soucieux du bon déroulement de ce meeting fait arrêter et détenir les opposants hostiles à la communauté dans les locaux de la sûreté* » (F. Simonis, 2008, p.62). Son attachement au projet communautaire de la France avec les territoires d'Outre-Mer est indéniable. D'autant plus qu'il est l'un des artisans dudit projet à soumettre au référendum. C'est ainsi que, lors de son discours au cours du meeting tenu au stade Géo-André d'Abidjan, le 7 septembre 1958, M. Houphouët-Boigny (2016, p.621) affirme :

En ce qui nous concerne nous de la Côte d'Ivoire, nous du RDA, je ne vois pas comment le RDA ne se trouverait pas satisfait par le texte constitutionnel qui a été élaboré, je ne vois pas comment le RDA

pourrait tuer cet enfant qui est le sien, en refusant de voter « OUI » (...) Je veux compter sur toute la population ivoirienne pour donner l'exemple, à commencer par mes frères métropolitains, qui, tous doivent se faire inscrire. L'abstention serait en effet une lâcheté. Il faut voter « OUI » (...) Encore un effort, mes frères métropolitains et africains, le but n'est pas loin, il est là, à notre portée : la communauté franco-africaine humaine, égalitaire et fraternelle. Nous devons réussir cette expérience unique au monde pour le plus grand bien de la Côte d'Ivoire.

Pour lui, la Côte d'Ivoire ne saurait prospérer sans l'aide de la France. Par conséquent, il exhorte la population à ne pas tenter le piège de la sécession à travers une indépendance trop vite acquise sans expérience et non préparée. Houphouët-Boigny appelle ainsi la population africaine, mais aussi métropolitaine à l'union autour du projet communautaire qui selon lui n'apporterait que du bonheur aux différents peuples. Avec beaucoup d'images, s'adressant aux métropolitains sur l'enjeu de cette constitution, il utilise un proverbe africain pour ainsi rendre plus explicite ses propos lors de son discours. Ce proverbe : « *qui veut qu'un père nourrisse son enfant jusqu'à ce qu'il lui soit poussé des dents afin que l'enfant le nourrisse quand il aura perdu les siennes* » (F. Houphouët-Boigny, 2016, p.621). Enfin, il les exhorte à voter massivement en faveur du référendum en ces termes : « *Pour ce qui est le plus cher à nos cœurs, pour le triomphe de la fraternité entre les peuples, tous, quelle que soit leur appartenance politique, votez unanimement avec nous "OUI" à la constitution* » (F. Houphouët-Boigny, 2016, p.621).

Le discours de M. Houphouët-Boigny eut un écho très favorable auprès de la population métropolitaine. En effet, outre l'action

du PDCI-RDA dans la sensibilisation des électeurs pour l'adoption du projet de constitution par voie référendaire, les grandes maisons de commerce depuis leur adhésion à la politique d'unité politique en 1956 s'étaient rangées du côté du RDA. Ainsi, à travers toutes les actions de ce parti, qui de par son action, est devenu un parti de gouvernement. La chambre de commerce à travers l'allocation de M. Agostini, président de la commission permanente de l'Agence de télécommunication de Côte d'Ivoire (ATCI), représentant la chambre de commerce de la Côte d'Ivoire, interpelle toute la population métropolitaine de la Côte d'Ivoire en la remerciant de son action incessante pour le rapprochement fraternel de tous ses habitants à se ranger du côté du PDCI-RDA pour les éminents services que ce parti politique rend à l'Union Française⁵.

Effectivement, cela n'a pas été étonnant de voir l'engouement des colons métropolitains à travers la propagande électorale et la mobilisation dans les bureaux de vote pour approuver la constitution proposée. Par exemple, au cours de cette période de sensibilisation, tous les Abidjanais ont pu voir un énorme « OUI », haut de trois mètres, avec les couleurs de la République française installées au sommet de l'immeuble de l'ECCI visible de très loin et symbolisant à merveille la pensée des Ivoiriens en ces jours de référendum. C'est à M. Brilhaut, directeur de la société Neron-Afric, fabricant d'enseignes lumineuses que revient l'initiative de cette installation. Il l'a réalisée gracieusement après avoir pris contact avec le service de l'information et de l'ECCI⁶. En somme, cette période préparatoire de précampagne initiée par le leader du PDCI-RDA se consolide par la formation de section de mobilisation issue du conseil de gouvernement ivoirien pour la propagande électorale.

⁵ Cf., *La Concorde*, numéro spécial du samedi 26 mai 1956, p.3.

⁶ Cf., *Abidjan-Matin*, N° 2161, du lundi 29 septembre 1958, p.1.

2.2. La campagne électorale menée par le conseil de gouvernement

La propagande électorale pour le " OUI " au niveau des masses africaines, elle est confiée effectivement à l'initiative du conseil de gouvernement de Côte d'Ivoire. Un conseil élu le 15 mai 1957 et présidé par gouverneur Ernest de Nattes, chef du territoire⁷. En effet, plusieurs délégations furent constituées dans l'objectif de parcourir les différents cercles et subdivisions pour entretenir les masses sur la valeur du programme communautaire qu'ils devront approuver le 28 septembre. Ainsi, les différents émissaires du conseil de gouvernement ont animé des meetings dans l'objectif de faire comprendre l'importance du choix de la communauté tout en retraçant de fond en comble le discours de M. Houphouët prononcé le 7 septembre à Abidjan. Cette propagande électorale pour le " OUI " prit l'apparence d'une campagne de sensibilisation des populations en raison du choix de la politique déjà opéré par les leaders locaux. Par conséquent, il appartenait au conseil de gouvernement de montrer les raisons qui ont motivé l'adhésion de la Côte d'Ivoire à cette Communauté qu'offrait la figure paternaliste qu'est la France. Ainsi, à travers les tournées dans les différentes subdivisions du territoire, les ministres chargés de faire connaître le projet ont animé des meetings et entendu la masse avec des messages forts de sens. C'est ainsi que M. Auguste Denise lors de son déplacement dans le chef-lieu de cercle de Bondoukou s'adresse aux populations en ces propos :

Nous avons besoin de la France, comme un nourrisson a besoin de sa mère. Si nous allons à l'indépendance sans savoir marcher, nous courons le risque de ne pas avancer du tout. Sachons marcher avant de vouloir courir et prétendre voler de nos

⁷ Le gouverneur Ernest de Nattes « dirige » la Côte d'Ivoire du 23 février 1957 jusqu'à la date de proclamation de l'indépendance du territoire le 7 août 1960.

propres ailes. La communauté est la meilleure alternative qui s'offre à nous. Comme instruit le 7 septembre dernier par Houphouët, votons massivement OUI le dimanche la sécurité économique et l'assurance d'un avenir prometteur⁸.

Aussi, dans la même politique de sensibilisation à travers les meetings dans les circonscriptions initiés par le PDCI-RDA, les déplacements sont soutenus par l'administration Ernest de Nattes. Le ministre M. Jean-Baptiste Mockey, accompagné de toute sa délégation, anime son meeting dans le cercle d'Aboisso. Il parle ainsi à la foule :

Houphouët vous a-t-il déjà trahi ? Ne vous a-t-il pas donné à vous et à vos enfants la légitimité et la reconnaissance ? Le ministre Houphouët est comme notre boussole, il conduit le navire du pays ne lui tournons pas le dos. Le choix est fait, il nous convient de voter massivement le 28 septembre pour témoigner notre reconnaissance à l'homme qui donne de sa personne pour le pays⁹.

Les propagandistes du PDCI-RDA dans les tournées rassurent la population sur les bases de la Communauté qui, comme ils tentent de le démontrer, serait un ensemble politique et économique plus vaste à l'intérieur duquel chaque territoire pourrait bien évidemment tirer profit. Ils s'insurgent contre les propos diffamatoires des sécessionnistes. Pour eux, la Communauté ne sera pas marquée d'une étiquette d'asservissement comme le prétendent ces derniers. Mais, plutôt d'une collaboration et d'aide mutuelle dont les plus grands bénéficiaires seraient les territoires d'Outre-Mer si bien

⁸ Cf., Abidjan-Matin, N° 2159 du vendredi 26 septembre 1958, p.2.

⁹ Cf., Abidjan-Matin, N° 2159 du vendredi 26 septembre 1958, p.3.

évidemment ils acceptent par un vote massif le projet communautaire.

Par ailleurs, dans la Communauté instituée par la présente Constitution, les « *États jouissent de l'autonomie ; ils s'administrent eux-mêmes et gèrent démocratiquement et librement leurs propres affaires. Il n'existe qu'une citoyenneté de la Communauté. Tous les citoyens sont égaux en droit, quelles que soient leur origine, leur race et leur religion. Ils ont les mêmes devoirs* »¹⁰. Encore, de Gaulle à Abidjan dans son discours donne les fondements sur lesquels la future Communauté repose : « *Dans la communauté Franco-Africaine que nous proposons, les territoires d'Afrique auront la pleine et entière liberté de leurs institutions et de leurs gouvernements à l'intérieur d'eux-mêmes. Avec la métropole, ils mettront en commun, dans un domaine qui appartiendra à tous (...)* » (G. Canga, S-P. Ekanza, 1978, p.202). (Voir ci-après la répartition des responsables de campagne par secteurs territoriaux).

Tableau n° 1 : répartition des responsables de la campagne du référendum par secteurs territoriaux

CIRCONSCRIPTIONS	NOMS, PRÉNOMS ET FONCTIONS
Cercles de (Korhogo, Man, Gagnoa)	M. Houphouët-Boigny, Ministre d'État
Cercles de (Dimbokro, Daloa, Bondoukou, Grand-Lahou, Agboville)	Président Denise Auguste
Cercle (Abidjan), (Grand-Bassam) (Aboisso)	M. Mockey, Ministre de l'intérieur, Président Yacé, Maître Josse, Sénateur

¹⁰ Article 77 de la Constitution de la République Française tiré du Journal officiel de la communauté n° 1 du 15 février 1959, p.2.

Cercle de Bondoukou	Dr Djessou, Ministre de la santé publique
Cercle (Agboville) (Abengourou)	M. Fiankan, Ministre du travail M. Konan Kanga
Cercle de (Sassandra) (Gagnoa)	Maitre Josse, Sénateur M. Saller, ministre du plan
Cercle de Bouaké	M. Boka Ernest, Ministre de l'éducation
Cercle de Katiola	M. Guirandou, Conseiller de l'U.F.
Cercle de Korhogo	M. Delafosse, Ministre des Finances M. Coulibaly Mamadou, Conseiller de l'U.F.
Cercle d'Odienné	M. Kacou, Ministre de l'enseignement technique
Cercles de (Daloa, Bouaflé)	M. Millier, Ministre des travaux publics
Cercle de Séguéla	M. Loua Diomandé, Ministre de la fonction publique
Cercle de Grand-Lahou	M. Anoma, Ministre de l'agriculture M. Huberson Pierre
Cercle de Man	M. Williams, Ministre des affaires économiques M. Robert Léon, Conseiller de l'U.F.
Cercle de Tabou	M. Robert Léon, Conseiller de l'U.F. M. Sylla Ibrahim
Cercle d'Abidjan	Mme. Sakoum Margueritte Mme. Yacé Georgette

Source : Archives de la Fondation FHB, dossier 2 D -120.

En dehors des multiples tournées électorales, dans les subdivisions et cercles, initiées par le RDA et soutenues activement par le pouvoir colonial, la propagande électorale relativement au référendum du 28 septembre connut un renouveau au niveau des méthodes de propagande. En effet, la pose d'affiche électorale au préalable n'était pas l'objet d'une meilleure technique de propagande et des plus prisées en raison du fort taux d'analphabétisme des masses populaires. Notamment, en 1956, durant les campagnes des élections législatives : « *Seule la liste syndicale Fournier-N'Diaye fit un effort, d'ailleurs limité à la seule ville d'Abidjan. Le R.D.A. pour sa part, n'édita qu'une seule affiche représentant un éléphant, le symbole du parti, avec cette seule mention "Votez R.D.A."* ». (M. Vignaud, 1956, p.576)

Toutefois, en raison de l'importance de l'enjeu et du fait d'en être l'artisan du projet constitutionnel, le pouvoir colonial avec de grands moyens imprime plusieurs affiches électorales qui sont placardées dans tous les chefs lieu de cercle et de subdivision du territoire ivoirien. Cette innovation généralisée de l'affiche électorale comme moyens de persuasion politique résulte du fait que les populations ne perçoivent pas forcément le sens véritable de ce vote référendaire. Leurs voix sont automatiquement portées sur les directives de leurs représentants locaux. Ils ont besoin qu'on leur dise quoi faire. Par ailleurs, la capacité de persuasion de l'image correspond pour le mieux à cet entretien permanent de la masse avec sa consigne de vote. Sans forcément s'en rendre compte, la vue du même mot d'ordre « *oui* » à chaque coin de rue a joué un rôle très important dans cette campagne électorale d'autant plus que la plupart des populations n'ont pas assisté aux meetings organisés lors des tournées des membres du conseil de gouvernement. Il a donc fallu adopter une technique muette, mais grâce à son aspect visuel, plus accessible qui serait perçu

par la majorité de la population grâce à son caractère omniprésent.

Conclusion

Le projet constitutionnel soumis par référendum aux peuples français et des territoires d'outre-mer était une initiative commune de l'administration coloniale et du PDCI-RDA. Les autorités ivoiriennes confiantes et satisfaites de la propagande électorale en faveur du "OUI" ne cachent pas leur enthousiasme et leur impatience quant à la tenue du référendum. Le constat des résultats à cette consultation électorale vient en effet corroborer la confiance au triomphe au "OUI" et surtout confirme le poids du PDCI-RDA dans la colonie de Côte d'Ivoire. Sur « *1 608 808 suffrages exprimés, 1 608 307 électeurs votent pour le "OUI" et seulement 224 pour le "NON"»*¹¹. Ainsi, malgré la campagne négative menée par des éléments du Parti du Regroupement Africain (PRA), soutenu par la Fédération des étudiants d'Afrique Noire en France (FEANF), en Côte d'Ivoire le "OUI" l'emporte d'une manière écrasante.

Sources et bibliographie

Sources d'archives et imprimées

ANCI, télégramme du ministère d'Outre-Mer, archive non classée.

Archives de la FHB, dossier 95 330, relatif aux affiches électorales

Archives de la Fondation FHB, dossier 2 D -120.

¹¹ Cf., Abidjan-Matin, N° 2164, du jeudi 2 octobre 1958, p.1.

Archives de la Fondation FHB, *Évocation de l'histoire de Rassemblement Démocratique Africain à travers sa presse : 1946-1960*, Paris, C.R.D.A.

Source audiovisuelle

FERRARI Alain, N'BOKOLO Elikia, SAINTENY Philippe, *L'Afriques(s) une Autre histoire du 20^{ème} siècle-Acte 2 (1945-1964) : l'ouragan africain*, 2015, 1h 28minutes 28 secondes.

Articles de journaux

Cf., *La Concorde*, numéro spécial du samedi 26 mai 1956.

Cf., *Abidjan-Matin*, N° 2159 du vendredi 26 septembre 1958.

Cf., *Abidjan-Matin*, N° 2161, du lundi 29 septembre 1958.

Cf., *Abidjan-Matin*, N° 2164, du jeudi 2 octobre 1958.

Cf., *Journal officiel de la communauté*, N° 1 du 15 février 1959.

Bibliographie

CANGAH Guy, EKANZA Simon-Pierre, 1978, *La Côte d'Ivoire par les textes. De l'aube de la colonisation à nos jours*, Abidjan, NEA.

DE GAULLE Charles, 1970, *Discours et messages : avec le renouveau 1958-1962*, tome III, Paris, Plon.

HOUPOUËT-BOIGNY Félix, 2016, *Discours et message : 1945-1959*, tome 1, Abidjan, les éditions FHB.

LOUCOU Jean-Noël, *La Côte d'Ivoire coloniale : 1893-1960*, 2016, Abidjan, les éditions FHB et CERAP, deuxième édition.

SIMONIS Francis, « L'administration coloniale et le référendum du 28 septembre 1958 dans les fédérations d'AOF et AEF », in *Outre-mer*, tome 95, N° 358-359, 1^{er} semestre 2008.

VIGNAUD Michel, « Les élections du 2 janvier 1956 en Côte d'Ivoire », in *Revue française de science politique*, 6^e année, N° 3, 1956.

DIGITALIZACIÓN EN LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL EN ÁFRICA, HACIA UN MARCO COMÚN AFRICANO DE REFERENCIA

Laphin Innocent, MIMI

Universidad de Granada

innocentmimi03@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0000-5549-7614>

Resumen

Este artículo examina los desafíos que enfrenta la digitalización en la enseñanza del español como lengua extranjera (ELE) en Costa de Marfil, considerando las percepciones de 300 docentes sobre el uso de herramientas digitales en el aula. A través de un enfoque mixto basado en encuestas y análisis cualitativo, se identifican las principales barreras que dificultan la integración de la tecnología, tales como la falta de formación docente, la insuficiencia de infraestructuras y la escasez de recursos adaptados a las realidades africanas. A partir de estos hallazgos, se propone una estrategia unificada para la digitalización del ELE en África, fundamentada en el desarrollo de contenidos contextualizados, la formación continua del profesorado y la cooperación regional. Estas propuestas buscan mejorar la enseñanza del español en el continente y contribuir a la creación de un marco común africano de referencia para la digitalización en la educación lingüística.

Palabras clave: Digitalización, enseñanza del ELE, Costa de Marfil, estrategias educativas, marco común africano.

Abstract

This article examines the challenges faced by digitalization in the teaching of Spanish as a Foreign Language (ELE) in Côte d'Ivoire, considering the perceptions of 300 teachers regarding the use of digital tools in the classroom. Through a mixed-method approach based on surveys and qualitative analysis, the study identifies the main barriers to technology integration, such as the lack of teacher training, insufficient infrastructure, and the scarcity of resources adapted to African realities. Based on these findings, a unified strategy for the digitalization of ELE in Africa is proposed,

grounded in the development of contextualized content, continuous teacher training, and regional cooperation. These proposals aim to improve the teaching of Spanish across the continent and contribute to the creation of a Common African Framework for digitalization in language education.

Keywords: *Digitalization, ELE teaching, Côte d'Ivoire, teacher training, Common African Framework.*

Résumé

Cet article examine les défis auxquels est confrontée la digitalisation dans l'enseignement de l'espagnol comme langue étrangère (ELE) en Côte d'Ivoire, en tenant compte des perceptions de 300 enseignants sur l'utilisation des outils numériques en classe. Grâce à une approche mixte basée sur des enquêtes et une analyse qualitative, les principales barrières à l'intégration des technologies sont identifiées, notamment le manque de formation des enseignants, l'insuffisance des infrastructures et la rareté des ressources adaptées aux réalités africaines. À partir de ces résultats, une stratégie unifiée pour la digitalisation de l'ELE en Afrique est proposée, reposant sur le développement de contenus contextualisés, la formation continue du corps enseignant et la coopération régionale. Ces propositions visent à améliorer l'enseignement de l'espagnol sur le continent et à contribuer à la création d'un cadre commun africain de référence pour la digitalisation dans l'éducation linguistique.

Mots-clés : *Digitalisation, enseignement de l'ELE, Côte d'Ivoire, stratégies éducatives, cadre commun africain.*

Introducción

La digitalización ha transformado la enseñanza de lenguas extranjeras a nivel mundial, facilitando el acceso a recursos dinámicos e interactivos. Sin embargo, en Costa de Marfil, la integración de herramientas digitales en la enseñanza del español como lengua extranjera (ELE) enfrenta múltiples desafíos. La falta de infraestructuras tecnológicas, la escasa formación docente y la carencia de materiales didácticos adaptados limitan el aprovechamiento de la digitalización en el aula.

Este estudio analiza los principales obstáculos para la digitalización del ELE en Costa de Marfil y propone una estrategia unificada para su implementación en África. Para ello, se plantea la siguiente pregunta central: ¿Cuáles son las barreras para la digitalización del ELE en Costa de Marfil y qué estrategias pueden facilitar su integración? A partir de esta cuestión, se abordan aspectos como la percepción docente, las limitaciones estructurales y las posibles soluciones tecnológicas.

Desde un enfoque metodológico mixto, el estudio combina análisis cuantitativo y cualitativo, aplicando el modelo IMRAD para estructurar la investigación. Se analizarán los recursos tecnológicos disponibles, las competencias digitales del profesorado y los factores que inciden en la adopción de herramientas digitales, basándose en encuestas y entrevistas realizadas a 300 docentes del ELE en África. Más allá de diagnosticar los desafíos actuales, esta investigación busca ofrecer soluciones concretas que contribuyan a la creación de un Marco Común Africano de Referencia la Enseñanza de lenguas extranjeras y locales, promoviendo así una enseñanza del español más innovadora y adaptada a las realidades del continente.

El artículo se organiza en tres secciones: primero, se contextualiza teóricamente el estudio; luego, se detallan los métodos empleados; finalmente, se presentan y analizan los resultados.

1. Marco teórico y contextual

Este marco teórico aborda la digitalización en la enseñanza de lenguas en Costa de Marfil y en África, así como el MCER como modelo adaptable al contexto africano.

1.1. La Digitalización en la enseñanza de lenguas en Costa de Marfil y en África

En un mundo interconectado, la digitalización es clave en la enseñanza de lenguas extranjeras no sola para Costa de Marfil sino también para África.

1.1.1. La Enseñanza del Español en Costa de Marfil y su Relación con la Digitalización

El español ha ganado presencia en África, con un crecimiento notable en países como Costa de Marfil, Senegal y Camerún (Instituto Cervantes, 2022). Sin embargo, su enseñanza en Costa de Marfil enfrenta desafíos estructurales y metodológicos. Cissé (2017) señala que los manuales de ELE utilizados en el país están diseñados para contextos europeos o latinoamericanos, dificultando su adaptación a la realidad marfileña. En cuanto a la digitalización, la falta de formación tecnológica docente representa un obstáculo clave (Tuo, 2020). Además, la escasez de dispositivos electrónicos en las escuelas y el acceso limitado a internet complican la integración de herramientas digitales en la enseñanza (Sow & Thiam, 2022). Algunas iniciativas han intentado superar estas barreras. Métraux (2019) destaca el uso de mobile learning, una estrategia basada en el aprovechamiento de teléfonos inteligentes, que tienen una mayor penetración que las computadoras o tabletas. Este enfoque ofrece una alternativa viable para potenciar la enseñanza del ELE en contextos con infraestructuras tecnológicas limitadas.

1.1.2. La Digitalización y sus Desafíos en el Contexto Africano

A pesar de los avances globales en la enseñanza digital de lenguas extranjeras, África enfrenta obstáculos significativos en este ámbito. Según la UNESCO (2021), la principal barrera es la falta de infraestructuras tecnológicas, incluyendo acceso a

internet de alta velocidad y disponibilidad de dispositivos en las aulas. En el caso de la enseñanza de idiomas, Baba-Moussa (2019) y Diop y Mbow (2020) destacan que la digitalización sigue siendo limitada debido a la escasa inversión en tecnología educativa y la falta de formación docente en competencias digitales. Además, Sow y Thiam (2022) señalan que en países como Costa de Marfil, la enseñanza del español y otras lenguas extranjeras sigue dependiendo de metodologías tradicionales, con un acceso mínimo a plataformas digitales. Otro desafío clave es la escasez de materiales didácticos digitalizados y adaptados al contexto africano. Álvarez y García (2020) subrayan que los recursos digitales utilizados en la enseñanza de idiomas en África suelen provenir de otros contextos, lo que dificulta su aplicación efectiva y limita el impacto de la digitalización en el aprendizaje.

1.2. Marco Común Europeo de Referencia, un modelo para África

El MCER, referente clave en la enseñanza y evaluación de lenguas, representa un modelo para el contexto lingüístico africano diversificado.

1.2.1. Contexto histórico del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas

África es un continente multilingüe con más de 2000 lenguas (UNESCO, 2021), pero carece de una estructura unificada para evaluar y certificar el dominio lingüístico. En este contexto, la creación de un Marco Común Africano de Referencia para las Lenguas (MCARL) surge como una estrategia clave para armonizar la enseñanza de idiomas, adaptándose a las realidades educativas y socioculturales del continente. Para evaluar su viabilidad, es esencial analizar el MCER, un modelo para la enseñanza y certificación de idiomas. Desarrollado por el Consejo de Europa en la década de 1970, su objetivo era mejorar

la movilidad académica y laboral a través del aprendizaje de lenguas (Trim, 2007). En 2001, el MCER fue publicado oficialmente, estableciendo seis niveles de competencia lingüística (A1-C2) y promoviendo un enfoque comunicativo y basado en tareas (Byram & Parmenter, 2012). Aunque algunos países africanos siguen el modelo del MCER en la enseñanza de lenguas extranjeras, aún no existe un marco común que integre las lenguas autóctonas, lo que limita la estandarización y certificación lingüística en el continente.

1.2.2. Hacia un Marco Común Africano de Referencia para las Lenguas

El MCER ha demostrado la importancia de un sistema unificado para la enseñanza y certificación lingüística. En este sentido, la creación de un MCARL permitiría unificar la enseñanza de lenguas extranjeras y africanas, facilitar la certificación de competencias lingüísticas y adaptar la enseñanza de idiomas a la realidad sociocultural del continente. Para su eficacia, el MCARL debe establecer niveles de competencia similares al MCER, pero ajustados a la diversidad lingüística africana. Además, debe incluir lenguas como bété, diula, swahili, hausa, yoruba y wolof, permitiendo su evaluación y certificación. También es clave la integración de tecnologías digitales para mejorar la enseñanza, especialmente en regiones con acceso limitado a recursos educativos (Diop & Mbow, 2020). Sin embargo, su implementación enfrenta desafíos como la falta de estandarización de las lenguas africanas, la escasa inversión en educación lingüística y la carencia de docentes especializados, lo que dificulta su aplicación efectiva.

Este capítulo destaca la necesidad de un marco unificado para la enseñanza de lenguas en África. Para avanzar en esta propuesta, es fundamental analizar las estrategias metodológicas que permitirán evaluar su viabilidad y aplicación.

2. Marco metodológico

Para este estudio, adoptamos un enfoque mixto que nos permite combinar la medición objetiva de las percepciones de los informantes.

2.1. Técnicas de Recogida de Información y Método de Análisis de Datos

El método mixto proporcionando una visión más completa de la realidad educativa Creswell (2014), empleamos dos estrategias de recopilación de datos:

2.1.1. Técnicas de Recogida de Información

Para el desarrollo de este estudio, se han utilizado diversas técnicas de recogida de información con el objetivo de obtener datos tanto cuantitativos como cualitativos. En el enfoque cuantitativo, se han aplicado cuestionarios estructurados dirigidos a docentes de español en varios países de África Occidental, incluyendo Costa de Marfil, Senegal, Benín, Togo, Mali y Burkina Faso. Estos cuestionarios han sido distribuidos en formato digital a través de Google Forms y, en algunas ciudades marfileñas, en formato físico. El diseño del cuestionario incluye preguntas cerradas y escalas de Likert, con el propósito de medir el nivel de digitalización en la enseñanza del español como lengua extranjera. Desde la perspectiva cualitativa, se han llevado a cabo entrevistas semiestructuradas con una selección de docentes de cada país, permitiendo explorar sus percepciones, experiencias y las barreras que enfrentan en el proceso de digitalización del ELE. Además, se han organizado grupos focales conformados por docentes y expertos en educación, con el fin de discutir estrategias para la digitalización de la enseñanza y evaluar la viabilidad de un Marco Común Africano de Referencia para las Lenguas.

2.1.2. Análisis de Datos

Los datos recopilados fueron analizados mediante un enfoque mixto, integrando técnicas cuantitativas y cualitativas para ofrecer una visión completa del estado de la digitalización en la enseñanza del ELE en África Occidental. Desde el enfoque cuantitativo, se utilizó el software SPSS para procesar y analizar los datos obtenidos a través de los cuestionarios. Este análisis permitió identificar patrones en la adopción de herramientas digitales en la enseñanza del ELE, proporcionando una visión estructurada sobre el grado de digitalización en los países estudiados. En cuanto al enfoque cualitativo, se aplicó el método de análisis de contenido de Bardin (2013) a las entrevistas y grupos focales. Las respuestas fueron clasificadas en categorías temáticas con el objetivo de destacar percepciones, experiencias y barreras en el proceso de digitalización. Este enfoque combinado no solo permite medir la situación actual de la digitalización del ELE en la región, sino también identificar estrategias para su integración efectiva en los sistemas educativos de los países analizados.

2.2. Muestra de la Investigación

Para comprender el impacto de la digitalización en la enseñanza del ELE en África Occidental, es fundamental definir la población y el alcance geográfico de la investigación.

2.2.1. Población y Muestra

La población objetivo de este estudio está conformada por docentes del ELE en educación secundaria y superior en África Occidental. Para garantizar una representación equitativa, se seleccionó una muestra de 300 profesores, distribuidos en Costa de Marfil, Senegal, Benín, Togo, Mali y Burkina Faso, con 50 docentes en cada país. El muestreo se realizó siguiendo un criterio estratificado y por conveniencia, permitiendo la

inclusión de docentes con distintos niveles de formación, experiencia y acceso a herramientas digitales. Este enfoque posibilita un análisis detallado de la diversidad en la enseñanza del ELE y facilita la evaluación del impacto de la digitalización en distintos contextos educativos del continente. Además, permite identificar desafíos específicos en la implementación de tecnologías en el aula y aportar soluciones adaptadas a las necesidades locales.

2.2.2. Ámbito Geográfico de la Investigación

La encuesta se llevó a cabo en seis países de África Occidental, abarcando ciudades con distintos niveles de acceso a la tecnología para analizar las disparidades en la digitalización de la enseñanza del ELE. La selección de esta región responde a varios factores clave. En primer lugar, el español ha ganado presencia en África Occidental, especialmente en Costa de Marfil, Senegal y Benín, donde se ha integrado en los sistemas educativos, lo que convierte a esta zona en un punto estratégico para estudiar su enseñanza y la incorporación de herramientas digitales. Además, se han considerado tanto ciudades con infraestructuras tecnológicas avanzadas, como Abiyán, Dakar y Cotonú, como regiones con mayores limitaciones, como Mopti o Kara, con el fin de comprender cómo influyen estas diferencias en la digitalización educativa. Asimismo, esta selección geográfica permite analizar la relación del ELE con la diversidad sociolingüística del continente y evaluar la viabilidad de un Marco Común Africano de Referencia para las Lenguas. Finalmente, incluir contextos urbanos y rurales aporta una visión integral sobre los retos y oportunidades de la digitalización en la enseñanza del español.

A partir de esta metodología, los datos recopilados permiten analizar el impacto de la digitalización en la enseñanza del ELE y evaluar la percepción docente sobre la viabilidad del MCARL, cuyos resultados se presentan a continuación.

3. Présentation et discussion des résultats

Los resultados se dividen en el impacto de las herramientas digitales en la enseñanza del español y la aplicabilidad de la digitalización y del MCARL.

3.1. Présentation et discussion des résultats de l'usage du numérique

Esta sección analiza las percepciones docentes sobre la digitalización, evaluando su disponibilidad, uso y actitudes frente a su implementación en el aula.

3.1.1. Accès aux ressources numériques

Los resultados de la encuesta evidencian un acceso limitado a los recursos digitales en la enseñanza del ELE en África Occidental. En promedio, menos del 30% de los docentes cuentan con herramientas digitales en sus centros educativos, con Togo (15%) y Benín (20%) registrando los niveles más bajos. Además, el uso efectivo de estas herramientas es aún menor, situándose entre el 6% y el 12%, lo que evidencia una brecha considerable entre el acceso y la integración en el aula (Figura 1).

Figura 1 Acceso y Uso de Recursos Digitales en la Enseñanza del ELE

Los docentes expresan su preocupación por esta situación, destacando frases como “No tenemos suficientes equipos ni conexión estable para trabajar con recursos digitales” y “Sin acceso adecuado, la digitalización sigue siendo un concepto abstracto en nuestras clases”. Estos hallazgos subrayan la necesidad de mejorar la infraestructura tecnológica y de ofrecer formación específica en competencias digitales.

3.1.2. Percepciones sobre la digitalización

A pesar de la baja adopción de herramientas tecnológicas en las aulas, más del 85% de los docentes consideran que la digitalización es fundamental para mejorar la enseñanza del ELE en África (Figuras 2 y 3). Esta postura se justifica en declaraciones como: “La digitalización facilitaría el acceso a materiales didácticos auténticos” o “Si tuviéramos mejor conectividad y formación, podríamos hacer un mejor uso de estas herramientas en clase”.

Figura 2 Importancia de la digitalización en la enseñanza del ELE

Figura 3 Propuesta para la digitalización en la enseñanza del ELE

Los docentes destacan conceptos clave como "infraestructura", "acceso", "conectividad", "formación", "docentes", "materiales", "innovación" e "interacción" evidenciando que el desafío no es la falta de interés, sino la ausencia de recursos e infraestructura adecuados. Esto sugiere la necesidad de

inversiones en tecnología educativa y programas de capacitación docente.

3.2. Presentación y discusión de los resultados de la propuesta

Los siguientes apartados presentan propuestas clave para mejorar la digitalización en el aula y para la creación de un Marco Común Africano de Referencia para las Lenguas.

3.2.1. Propuestas para la digitalización en la enseñanza del ELE en África

Los datos reflejan que más del 90% de los docentes apoyan la uniformización de la enseñanza de lenguas en África, lo que subraya la necesidad de una estructura unificada que facilite la movilidad académica y profesional en el continente.

Figura 4 Apoyo a la uniformización de la enseñanza del ELE

Figura 5 Lluvia de palabras sobre la digitalización en la enseñanza del ELE

Los docentes enfatizan en declaraciones como “La digitalización permitiría compartir materiales adaptados a nuestro contexto” y “Es urgente capacitar a los profesores en nuevas tecnologías para hacer el aprendizaje más dinámico”. ‘Tecnología’, ‘innovación’, digital’, “educación” tales son las palabras frecuentes de los informantes. Estas propuestas buscan la integración de herramientas digitales para un modelo educativo inclusivo y adaptado para África.

3.2.2. *Propuestas para la creación de un Marco Común Africano de Referencia*

Los datos muestran que cerca del 90% de los docentes apoyan la creación de un MCARL (Figuras 6 y 7), lo que confirma la necesidad de una herramienta estandarizada que contemple tanto lenguas extranjeras como africanas. Los docentes enfatizan en sus respuestas términos como “uniformización”, “certificación”, “movilidad”, “cooperación”, “estandarización” e “inclusión” para una política educativa de calidad, reconocimiento y movilidad internacional. Así, un informante estipula: “Un marco común permitiría valorar nuestras lenguas africanas al mismo nivel que las extranjeras”.

Figura 6 Apoyo a la creación de un MCARL

Figura 7 Lluvia de palabras para la creación de un MCARL

Los resultados evidencian la urgencia de una estrategia cooperativa. En este sentido, los docentes han propuesto medidas concretas para la creación de un MCARL (Figura 8).

Figura 8 *Propuestas para la creación de un MCARL*

El 92% de los docentes respalda la estandarización de niveles de competencia, lo que resalta la necesidad de un sistema común para evaluar y certificar el dominio lingüístico en África. Un docente lo expresa así: “Un marco común facilitaría la movilidad académica y profesional en África, permitiendo un reconocimiento estandarizado de los niveles lingüísticos”.

Asimismo, el 89% apoya la inclusión de lenguas africanas, enfatizando la importancia de reconocer y estructurar idiomas autóctonos como bété, dioula, moré, bambara, swahili, wolof, hausa y yoruba en el sistema educativo. “Es hora de valorar y estructurar también nuestras lenguas nacionales”, señala un encuestado.

Otro aspecto clave es el desarrollo de materiales didácticos contextualizados, con un 85% de apoyo. Muchos docentes consideran que los recursos actuales no responden a la realidad africana. “Los manuales que utilizamos fueron diseñados para Europa o América Latina, necesitamos contenidos que reflejen nuestra cultura y contexto”, explica un profesor marfileño.

Además, el 88% de los encuestados subraya la necesidad de capacitación docente en metodologías adaptadas. “Sin formación específica, difícilmente podremos aplicar nuevas estrategias para la enseñanza del español y otras lenguas en África”, enfatiza un docente maliense.

La cooperación regional recibe un 90% de apoyo, reflejando la importancia de un enfoque transnacional. “El éxito de un marco común depende de que todos los países trabajemos juntos y establezcamos criterios compartidos”, menciona un profesor senegalés.

Finalmente, la integración de tecnologías digitales en la enseñanza cuenta con un 87% de respaldo. “Sin digitalización, la implementación del MCARL será mucho más difícil en un continente con tantas desigualdades en infraestructura”, concluye un encuestado burkinés. Estos resultados refuerzan la necesidad de una estrategia educativa colaborativa.

Conclusión

La digitalización ha transformado la enseñanza de lenguas extranjeras a nivel global, pero en África Occidental, y especialmente en Costa de Marfil, su integración en la enseñanza del español como lengua extranjera (ELE) enfrenta numerosos desafíos. La falta de infraestructura tecnológica y la escasa formación docente han dificultado su adopción efectiva. No obstante, la mayoría de los docentes reconoce su importancia y está dispuesta a incorporarla si recibe el apoyo necesario. A pesar del acceso limitado a recursos digitales, más del 85% de los docentes considera que la digitalización es clave para mejorar la enseñanza del ELE, y más del 90% apoya la creación de un Marco Común Africano de Referencia para las Lenguas (MCARL) que armonice la certificación lingüística e incluya lenguas africanas. Para ello, proponen mejorar la infraestructura tecnológica, capacitar al profesorado y desarrollar materiales

contextualizados. Esta investigación destaca la necesidad de una estrategia estructurada que combine digitalización y cooperación regional para modernizar la enseñanza del ELE y facilitar la implementación del MCARL para un aprendizaje más inclusivo y sostenible en África.

Referencias Bibliográficas

- ÁLVAREZ M. & GARCÍA F.**, 2020. *Tecnologías digitales y enseñanza de lenguas: desafíos y oportunidades*, Ediciones Académicas, Madrid.
- BABA-MOUSSA A.**, 2019. *La enseñanza de lenguas extranjeras en África: retos y perspectivas*, Ediciones Universitarias, Dakar.
- BARDIN L.**, 2013. *Análisis de contenido*, Ediciones Akal, Madrid.
- BYRAM M. & PARMENTER L.**, 2012. *The Common European Framework of Reference: The globalisation of language education policy*, Multilingual Matters.
- CISSÉ M.**, 2017. « *L'enseignement de l'espagnol en Côte d'Ivoire: État des lieux et perspectives* », *Revue Africaine d'Études Hispanophones*, 12(3), pp. 45-60.
- CRESWELL J. W.**, 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, SAGE Publications, Los Angeles.
- DIOP M. & MBOW S.**, 2020. *L'éducation numérique en Afrique francophone: Enjeux et défis*, L'Harmattan, Paris.
- MÉTRAUX J.**, 2019. *L'innovation pédagogique et l'apprentissage des langues en contexte numérique*, Presses Universitaires, Paris.
- SOW A. & THIAM O.**, 2022. *L'éducation numérique et l'avenir de l'enseignement en Afrique de l'Ouest*, IFAN, Dakar.
- TRIM J. L. M.**, 2007. *The Common European Framework of Reference for Languages and its Background: A Case Study of*

Cultural Politics and Educational Influences, Council of Europe.

TUO A., 2020. *L'impact des nouvelles technologies sur l'apprentissage des langues en Côte d'Ivoire*, Éditions Universitaires Africaines, Abidjan.

UNESCO, 2021. *Digital Learning in Africa: Challenges and Opportunities*, UNESCO Publishing, Paris.

Anexo: Cuestionario sobre la Digitalización y la Creación de un Marco Común

Este cuestionario tiene como objetivo recopilar información sobre el acceso, uso y percepción de los recursos digitales en la enseñanza del español como lengua extranjera (ELE) en África Occidental, así como explorar las opiniones sobre la creación de un Marco Común Africano de Referencia para las Lenguas (MCARL). Responda con sinceridad.

I. Datos Generales

I.1. País de residencia: Costa de Marfil Senegal
Benín Togo Mali Burkina Faso

I.2. Nivel educativo en el que enseña ELE: Secundaria
Superior Ambos

I.3. Años de experiencia en la enseñanza del ELE: Menos de 5 años 5-10 años Más de 10 años

II. Acceso y Uso de Recursos Digitales

II.1. ¿Tiene acceso a herramientas digitales en su centro educativo? Sí No

II.2. En caso afirmativo, ¿qué tipo de recursos digitales utiliza?

Pizarras digitales Plataformas educativas (Moodle, Google Classroom, etc.)

Materiales en línea (videos, podcasts, aplicaciones)

Software específico para el ELE

II.3. ¿Con qué frecuencia utiliza herramientas digitales en el aula?

Nunca Rara vez A veces

Frecuentemente Siempre

II.4. ¿Cuáles son las principales barreras para la digitalización en su contexto?

Falta de acceso a internet Escasez de dispositivos electrónicos Falta de formación en tecnología educativa

Carencia de materiales digitales contextualizados Resistencia al uso de herramientas digitales

III. Percepciones sobre la Digitalización

III.1. En su opinión, ¿qué tan importante es la digitalización para mejorar la enseñanza del ELE?

Nada importante Poco importante

Importante Muy importante

III.2. ¿Qué aspectos considera prioritarios para una digitalización efectiva en la enseñanza del ELE?

Infraestructura tecnológica (internet, equipos)

Formación docente en herramientas digitales Creación de materiales digitales contextualizados Cooperación entre instituciones educativas

IV. Creación de un Marco Común Africano de Referencia para las Lenguas (MCARL)

IV.1. ¿Está a favor de la creación de un Marco Común Africano de Referencia para las Lenguas (MCARL)?

Sí No

IV.2. En su opinión, ¿qué beneficios traería un marco común para la enseñanza de lenguas en África?

Uniformización de la enseñanza y certificación de niveles

Inclusión de lenguas africanas en el sistema educativo

Mayor movilidad académica y profesional Mejora de la calidad educativa

IV.3. ¿Qué aspectos deberían priorizarse en la creación del MCARL?

Definición de niveles de competencia lingüística

Inclusión de lenguas africanas en la certificación Uso de

tecnologías digitales en la enseñanza de idiomas

Cooperación regional para la implementación del marco

Formación de docentes en metodologías adaptadas

IV.4. ¿Considera que la digitalización es clave para la implementación del MCARL? Sí No

IV.5. ¿Qué desafíos cree que podrían dificultar la implementación del MCARL?

Falta de consenso entre países africanos Escasez de

recursos para su desarrollo Dificultades en la

estandarización de lenguas africanas Falta de formación docente en nuevas metodologías

En su opinión, ¿qué otras estrategias podrían contribuir a la digitalización de la enseñanza del ELE y la creación del MCARL?

COMPORTEMENTS ET PRATIQUES DES ÉLÈVES DANS L'APPRENTISSAGE DE LA GYMNASTIQUE EN ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE : UNE ANALYSE SOCIOLOGIQUE DES DÉTERMINANTS ET IMPACTS SUR LA SANTÉ HUMAINE

Lhaur-Yaigaiba Annette OUATTARA
*Université Nangui ABROGOUA,
Centre Suisse de Recherches Scientifiques*

Résumé

Cette étude vise à analyser les comportements et pratiques des élèves en gymnastique scolaire en Côte d'Ivoire, en identifiant les facteurs sociaux, culturels et institutionnels qui influencent leur engagement. Une approche sociologique mixte a été adoptée, combinant enquêtes par questionnaires, observations en classe et entretiens semi-directifs dans deux établissements de Bouaké (un lycée public et un collège privé). Les résultats révèlent un faible intérêt pour la gymnastique, principalement en raison du manque d'infrastructures, de la faible valorisation institutionnelle et des stéréotypes de genre qui limitent la participation des filles. En conclusion, l'étude recommande une revalorisation de l'EPS, une amélioration des infrastructures et des pédagogies plus inclusives afin de favoriser un engagement équitable des élèves et maximiser les bénéfices de la gymnastique sur leur santé.

Mots-clés : éducation physique et sportive ; gymnastique scolaire ; inégalités éducatives ; stéréotypes de genre, santé.

Introduction

Depuis l'adoption de la Charte Internationale de l'Éducation Physique et du Sport par l'UNESCO en 1978, l'éducation physique et sportive (EPS) est reconnue comme un droit universel. Cette reconnaissance repose sur l'idée que l'activité physique contribue de manière significative au développement

global des individus, en favorisant leur épanouissement physique, mental et social (UNESCO, 1978). Pourtant, malgré son importance, l'EPS reste marginalisée dans de nombreux systèmes éducatifs, notamment en Afrique subsaharienne, où des contraintes structurelles, socioculturelles et institutionnelles limitent son impact (Ntoumi, 2015). Cette situation soulève une question centrale : comment valoriser l'EPS en tant que levier de santé physique et mentale, tout en surmontant les défis liés à son enseignement en milieu scolaire ?

En Côte d'Ivoire, l'EPS est intégrée aux programmes scolaires depuis la création de l'Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS) en 1961. Elle vise à inculquer des valeurs telles que la discipline, la coopération et le dépassement de soi, tout en favorisant un mode de vie sain et actif (Hardman & Marshall, 2000). Parmi les disciplines enseignées, la gymnastique occupe une place particulière en raison de ses multiples bienfaits sur la santé physique et mentale.

Sur le plan physique, la gymnastique joue un rôle clé dans le développement moteur et la prévention des maladies. Elle améliore la coordination motrice, l'équilibre, la souplesse et la force musculaire, favorisant ainsi un développement harmonieux du corps (Benaziza, cité par Klein, 2003). La gymnastique permet également de prévenir les maladies chroniques, notamment l'obésité, les troubles posturaux et les maladies cardiovasculaires, en encourageant un mode de vie actif dès le plus jeune âge (Gleyse, 1997 ; Tremblay et al., 2019). Selon l'OMS (2021), l'inactivité physique est un facteur de risque majeur de nombreuses pathologies, et l'introduction de disciplines comme la gymnastique dans le cursus scolaire contribue significativement à la réduction de ces risques.

Sur le plan mental, des études ont montré que la gymnastique contribue à la régulation émotionnelle et à l'amélioration des capacités cognitives. En mobilisant des habiletés motrices complexes et des coordinations précises, cette discipline stimule

la plasticité cérébrale, la mémoire et la concentration (Flintoff & Scraton, 2021). La gymnastique, en raison de son exigence technique et de sa dimension artistique, joue également un rôle dans le renforcement de la confiance en soi et la réduction du stress (Dolto, 2018).

Des recherches en neurosciences ont démontré que la pratique régulière d'exercices acrobatiques et d'équilibre favorise la sécrétion d'endorphines et de dopamine, deux neurotransmetteurs impliqués dans la sensation de bien-être et la diminution de l'anxiété (Gleyse, 1997). De plus, la gymnastique exige une maîtrise du corps et une gestion de l'espace, contribuant ainsi à une amélioration du contrôle de soi et de la gestion du stress (Le Breton, 2007). En milieu scolaire, cette discipline peut donc être considérée comme un outil thérapeutique et éducatif, favorisant le bien-être des élèves et leur résilience face aux défis académiques et sociaux.

Malgré ces bienfaits avérés, la gymnastique reste sous-valorisée dans les programmes scolaires, en raison de plusieurs obstacles structurels et socioculturels. Les observations menées dans deux établissements de Bouaké – le Lycée Classique et Moderne 1 (public) et le Collège Privé Notre Famille – mettent en lumière des défis récurrents qui freinent l'apprentissage et la participation des élèves.

D'abord, la gymnastique souffre d'un déficit d'infrastructures adaptées, en particulier dans les établissements publics. L'absence d'équipements adéquats et d'espaces dédiés limite considérablement la qualité de l'enseignement et la motivation des élèves (Ndiaye, 2018). Ensuite, la gymnastique est perçue comme une discipline difficile, nécessitant une technicité et une prise de risque qui peuvent décourager certains élèves. Ce phénomène est particulièrement marqué chez les filles, qui adoptent un désengagement plus prononcé en raison de stéréotypes de genre associant la gymnastique à un risque

physique et à des normes de féminité restrictives (Clément, 2010 ; Bourdieu, 1984).

Par ailleurs, l'EPS en Côte d'Ivoire souffre d'une marginalisation institutionnelle. Avec une seule séance hebdomadaire de deux heures et un faible coefficient académique, cette discipline est perçue comme secondaire par rapport aux matières académiques principales, mieux valorisées dans les critères d'évaluation (Ntoumi, 2015). Ce déséquilibre institutionnel contribue à renforcer le désengagement des élèves, qui considèrent l'EPS comme une matière de moindre importance. Pourtant, de nombreuses recherches montrent que l'activité physique régulière améliore les performances cognitives et la réussite scolaire, en favorisant la concentration et la gestion du stress (Tremblay et al., 2019).

Ainsi, cette situation soulève un problème central : quels sont les déterminants sociologiques des comportements et attitudes des élèves face à la gymnastique, et quels en sont les impacts sur leur santé physique et mentale ?

Face à ces constats, cet article vise à explorer les mécanismes sociaux, culturels et structurels qui influencent les comportements des élèves en milieu scolaire face à la gymnastique. En outre, il cherche à évaluer les répercussions de ces comportements sur leur santé et leur bien-être, tout en identifiant les inégalités entre établissements publics et privés. Enfin, l'étude propose des recommandations pour surmonter les obstacles à l'enseignement de l'EPS, afin de maximiser ses bénéfices pour tous les apprenants.

Ce travail s'articule autour de trois axes principaux :

1. Une présentation du cadre théorique et méthodologique, mobilisant des références sociologiques et des données qualitatives et quantitatives collectées dans deux établissements de Bouaké.

2. Une analyse des résultats, mettant en lumière les principaux facteurs influençant les comportements des élèves et leurs impacts sur la santé physique et mentale.
3. Une discussion des résultats en lien avec des études similaires et une proposition de recommandations pour améliorer l'enseignement de la gymnastique en milieu scolaire ivoirien.

Cadre théorique et méthodologique

1. Cadre Théorique

L'analyse des comportements des élèves dans l'apprentissage de la gymnastique en éducation physique et sportive (EPS) s'appuie sur plusieurs théories sociologiques permettant de comprendre les dynamiques sociales, culturelles et institutionnelles qui influencent leur engagement et leurs perceptions.

1.1 La théorie du capital culturel et social

Pierre Bourdieu met en évidence le rôle du capital culturel et social dans la reproduction des inégalités éducatives et sportives. Selon cette théorie, les élèves issus de milieux favorisés développent une familiarité avec la pratique sportive grâce à un environnement propice (écoles mieux équipées, parents valorisant le sport, accès aux clubs sportifs). À l'inverse, ceux des milieux défavorisés rencontrent des obstacles matériels et symboliques qui limitent leur engagement. Cette approche éclaire les disparités observées entre les établissements publics et privés dans l'accès aux infrastructures sportives et la participation à la gymnastique. Plus récemment, Evans & Davies (2014) ont montré que ces inégalités s'accroissent à mesure que les ressources sportives sont concentrées dans certaines catégories d'écoles, renforçant les différences de capital sportif.

1.2 La théorie des représentations sociales

Les représentations sociales façonnent la manière dont une discipline sportive est perçue par les élèves. Selon Moscovici, elles sont construites collectivement et influencent les comportements individuels. Dans le cadre de la gymnastique, ces représentations sont souvent marquées par des stéréotypes de genre : cette discipline est perçue comme exigeante physiquement et potentiellement dangereuse, ce qui freine l'engagement des élèves, particulièrement des filles. Jodelet (1989) ajoute que ces représentations sont diffusées par le système éducatif, les médias et les interactions sociales, contribuant ainsi à une marginalisation de la gymnastique dans les pratiques sportives scolaires. Plus récemment, Pot et al. (2018) ont démontré que la persistance de ces stéréotypes impacte négativement la diversification des pratiques sportives en milieu scolaire et limite l'adoption de stratégies inclusives en EPS.

1.3. La théorie de la discipline du corps

Foucault analyse comment les institutions éducatives imposent une discipline corporelle qui façonne les attitudes et comportements des élèves. L'EPS, en tant que cadre institutionnel, participe à cette régulation en instaurant des normes et des exigences physiques. Toutefois, les inégalités d'accès aux infrastructures et l'encadrement limité dans certains établissements publics créent une asymétrie dans cette transmission, influençant la perception de la gymnastique et la participation des élèves. Kirk (2020) propose une extension de cette approche en mettant en avant l'évolution des normes sportives et leur adaptation aux réalités actuelles, notamment par le biais d'une approche critique de l'EPS comme vecteur de construction identitaire et sociale.

1.4. La théorie du genre et des pratiques sportives

Éric Clément met en évidence l'impact des normes de genre sur la participation des élèves aux activités sportives. Il démontre que les pratiques sportives sont socialement construites et que les garçons sont souvent encouragés à s'investir dans des disciplines perçues comme compétitives, tandis que les filles sont orientées vers des activités considérées comme "gracieuses" ou "moins risquées". Cette différenciation genrée contribue au désintérêt des filles pour la gymnastique, renforçant ainsi les écarts de participation observés dans les établissements scolaires étudiés. Flintoff et Scraton (2021) approfondissent cette perspective en soulignant que l'intégration de pratiques sportives plus diversifiées, tenant compte des attentes des élèves, permettrait de réduire ces inégalités et de favoriser une participation plus équitable.

Ainsi, ces théories permettent une meilleure compréhension des interactions entre l'EPS, le genre et les inégalités sociales dans l'apprentissage de la gymnastique. L'intégration des perspectives récentes en sociologie du sport et en sciences de l'éducation contribue à renforcer la cohérence entre le cadre théorique et l'analyse empirique, tout en ouvrant des pistes de réflexion pour des pratiques pédagogiques plus inclusives.

2. Méthodologie

Cette étude repose sur une méthodologie mixte combinant des approches quantitatives et qualitatives afin d'assurer une analyse approfondie des facteurs influençant l'apprentissage de la gymnastique en EPS et les perceptions des acteurs concernés.

2.1. Type d'étude

Cette recherche adopte une approche comparative et analytique, combinant une étude de cas approfondie et une analyse

sociologique des déterminants influençant l'apprentissage de la gymnastique. L'étude repose sur une démarche explicative, cherchant à identifier les relations entre les conditions structurelles, pédagogiques et les attitudes des élèves.

L'étude met en parallèle deux établissements scolaires de Bouaké (un lycée public et un collège privé) afin de comparer l'impact des ressources disponibles, des méthodes pédagogiques et des perceptions culturelles sur la participation des élèves à la gymnastique. Cette approche comparative permet de mesurer les écarts entre les deux contextes éducatifs et d'en dégager des facteurs explicatifs pertinents.

2.2. Échantillonnage

L'étude repose sur un échantillonnage raisonné, intégrant 216 participants afin d'assurer une meilleure représentativité des élèves et des encadrants pédagogiques. Les critères de sélection tiennent compte de :

- Le sexe : garçons et filles, afin d'analyser les différences liées aux stéréotypes de genre.
- Le niveau scolaire : classes de seconde à terminale, afin de capturer l'évolution des attitudes avec l'âge.
- Le type d'établissement : public vs privé, afin d'examiner l'impact des infrastructures et des méthodes pédagogiques.
- Le degré d'implication dans les cours d'EPS : élèves régulièrement impliqués vs élèves peu impliqués.

Catégorie	Établissement public	Établissement privé	Total
Garçons	50	50	100
Filles	50	50	100
Enseignants d'EPS	5	5	10
Éducateurs	3	3	6
Total	108	108	216

2.3. Techniques de collecte de données

Afin d'assurer une triangulation des données, plusieurs techniques de collecte ont été mobilisées :

1. Questionnaires :

- Administration de 200 questionnaires auprès des élèves pour recueillir leurs perceptions sur la gymnastique en EPS.
- Utilisation d'une échelle de Likert (1 à 5) pour mesurer leur niveau d'adhésion aux différentes pratiques et contraintes liées à la gymnastique.

2. Entretiens semi-directifs :

- Réalisation de 16 entretiens avec des enseignants et éducateurs pour comprendre les contraintes pédagogiques et les stratégies d'encadrement.
- Entretiens menés avec des élèves sélectionnés selon leur niveau d'implication (très impliqués vs peu impliqués).

3. Observations directes :

- Séances d'observation dans les établissements pour analyser l'implication réelle des élèves en gymnastique.
- Évaluation des interactions élèves-enseignants, des attitudes et des facteurs limitants (peur, manque de motivation, influence des pairs).

4. **Analyse documentaire :**

- Étude des curriculums officiels, des rapports pédagogiques et des études antérieures sur l'EPS en Côte d'Ivoire.

2.4. Analyse des données

Les données collectées ont été traitées statistiquement et qualitativement :

- Analyse statistique descriptive et inférentielle des résultats des questionnaires (via SPSS), incluant des tests du Khi^2 pour identifier les corrélations entre le type d'établissement, le genre et la motivation des élèves.
- Analyse thématique des entretiens et observations afin d'extraire les perceptions et les obstacles structurels à l'apprentissage de la gymnastique.
- Croisement des données quantitatives et qualitatives pour obtenir une vision globale et nuancée des comportements observés.

2.5. Éthique et validation des données

Dans le cadre de cette étude, un consentement éclairé a été obtenu pour chaque participant. Également, des garanties de confidentialité pour les réponses des élèves et enseignants ont été données par l'anonymat des questionnaires.

Résultats

1. Perceptions et attitudes des élèves envers la gymnastique

Les données collectées mettent en évidence des tendances significatives dans les attitudes et comportements des élèves vis-à-vis de l'apprentissage de la gymnastique. Une majorité de

58 % des élèves considèrent cette discipline comme "*peu intéressante*", une perception plus marquée chez les filles (68 %) que chez les garçons (48 %). L'analyse statistique révèle une relation significative entre le genre et l'intérêt pour la gymnastique ($\chi^2 = 7,89$; $p < 0,01$), suggérant que les filles sont plus enclines à percevoir cette activité comme exigeante ou inadaptée à leurs attentes.

Ce désintérêt se traduit par une faible participation en classe : 30 % des élèves s'impliquent activement dans toutes les séances, tandis que 20 % évitent systématiquement certains exercices qu'ils jugent difficiles ou embarrassants. L'analyse de corrélation indique une association forte entre la motivation des élèves et la disponibilité d'équipements adaptés ($r = 0,65$; $p < 0,01$), soulignant l'impact crucial des infrastructures sur l'engagement scolaire dans cette discipline.

Par ailleurs, 45 % des élèves attribuent leur manque de motivation à l'absence de matériel adéquat. Cette problématique est particulièrement ressentie dans les établissements publics, où 62 % des élèves considèrent que l'état des infrastructures limite leur apprentissage, contre 28 % dans les établissements privés ($\chi^2 = 12,32$; $p < 0,001$).

L'impact du genre est également manifeste dans la perception de l'exigence physique de la gymnastique : 55 % des filles contre 30 % des garçons estiment que cette discipline demande un effort trop important. Cette différence est statistiquement significative ($\chi^2 = 9,21$; $p < 0,01$), confirmant que les stéréotypes genrés jouent un rôle clé dans le désengagement des filles.

Également, 48 % des élèves des établissements privés considèrent la gymnastique comme intéressante, contre seulement 18 % dans les établissements publics. L'accès à des infrastructures adaptées augmente la probabilité d'une participation active de 45 % selon une analyse de régression logistique ($p < 0,001$).

Ces résultats mettent en lumière le rôle central des conditions matérielles et des normes sociales dans la perception et la pratique de la gymnastique, en particulier chez les filles et les élèves issus d'établissements publics.

2. Appréciation de l'EPS dans le cursus scolaire

L'enquête révèle que 70 % des élèves considèrent l'EPS comme une matière secondaire, en raison de son faible coefficient dans le calcul de la moyenne générale. Cette perception a un impact direct sur leur niveau d'investissement :

- 46 % des élèves déclarent privilégier les matières académiques principales comme les mathématiques et les sciences, au détriment de l'EPS.
- Seuls 25 % des élèves estiment que la gymnastique est une composante essentielle de l'EPS.

Un test du Khi² ($\chi^2 = 10,76$; $p < 0,01$) met en évidence une différence significative selon le type d'établissement : les élèves des écoles privées sont plus enclins à valoriser l'EPS que leurs homologues des écoles publiques.

L'analyse des perceptions selon le genre et le type d'établissement relève que 60 % des garçons perçoivent l'EPS comme secondaire, contre 78 % des filles ($\chi^2 = 5,98$; $p < 0,05$). Dans les établissements privés, 40 % des élèves reconnaissent la gymnastique comme une discipline valorisante, contre seulement 15 % dans les établissements publics. Cette perception est corroborée par les témoignages des élèves :

« Le sport est amusant, mais il ne compte pas pour mes résultats scolaires. » B.T., élève au Lycée Classique de Bouaké

« Personnellement, je ne préfère pas trop m'investir dans une matière qui n'a pas de gros impact sur ma moyenne, surtout que je suis en classe d'examen. » Élève anonyme

Ces résultats montrent que la gymnastique, perçue comme une discipline de moindre importance, souffre d'un manque de valorisation dans le cadre académique, particulièrement dans un système où la réussite scolaire est priorisée.

3. Comportements des élèves observés en classe

L'observation directe, réalisée sur six semaines, a permis d'identifier des comportements types influençant la participation des élèves à la gymnastique.

- Comportements positifs

Plusieurs comportements jugés positifs ont été observés dans le cadre de cette étude. Nous avons : l'engagement et la motivation : 40 % des élèves participent activement aux exercices techniques, un engagement plus marqué dans les établissements privés (58 %) que dans les établissements publics (22 %). Aussi, la collaboration entre pairs a-t-elle été remarquée : 25 % des élèves manifestent une entraide spontanée, un phénomène particulièrement fréquent dans les classes où l'enseignant favorise un esprit de coopération.

Des différences selon le genre ont cependant été constatées. En effet, 65 % des garçons participent activement contre seulement 35 % des filles. Toutefois, dans des groupes non mixtes, les filles sont deux fois plus impliquées ($\chi^2 = 8,71$; $p < 0,01$). La présence de matériel adapté accroît la participation des élèves de 45 % ($p < 0,001$). L'impact des infrastructures est donc significatif.

- Comportements négatifs

A côtés des points positifs, des comportements négatifs ont été

enregistrés. Les réactions face aux difficultés révèlent qu'à 30 %, des élèves abandonnent rapidement en cas d'échec. C'est une attitude qui est plus marquée chez les élèves sans expérience préalable en gymnastique. Aussi, 20 % des élèves, principalement des filles, expriment-ils une crainte des exercices acrobatiques. Ils développent ainsi des appréhensions et des peurs.

Par ailleurs, le manque de discipline a été constaté. Ainsi, 10 % des élèves adoptent des comportements perturbateurs, souvent observés dans les classes surchargées ou mal encadrées.

Il existe, de ce fait, une corrélation entre l'encadrement et la motivation. Les élèves bénéficiant d'un suivi pédagogique individualisé sont 50 % plus persévérants ($r = 0,58$; $p < 0,01$). En outre, l'utilisation de dispositifs de sécurité réduit la peur des exercices de 33 % chez les filles.

Ces résultats soulignent l'importance d'un encadrement différencié et de conditions matérielles adaptées pour améliorer la participation des élèves.

4. Perspectives des enseignants et éducateurs

Les entretiens semi-directifs réalisés avec les enseignants et éducateurs offrent un éclairage complémentaire sur les défis pédagogiques et institutionnels liés à l'enseignement de la gymnastique.

Des difficultés pédagogiques ont été énoncés par 80 % des enseignants qui considèrent la gymnastique comme une discipline particulièrement difficile à enseigner, en raison de sa technicité et du temps limité qui lui est consacré. Tous les enseignants interrogés citent le manque de matériel comme principal frein à un enseignement efficace.

La corrélation entre la mise à disposition des infrastructures et le niveau de satisfaction des enseignants est établie. Dans les écoles bien équipées, 70 % des enseignants se sentent en mesure

d'enseigner efficacement la gymnastique, contre 25 % dans les écoles mal dotées ($\chi^2 = 14,23$; $p < 0,001$).

Notons aussi, que les enseignants et encadreurs ont identifiés des problèmes sociaux et culturels dans le cadre de cette étude. En effet, 60 % des enseignants soulignent que les stéréotypes genrés freinent la participation des filles.

En plus, tous les éducateurs pointent la faible valorisation institutionnelle de l'EPS, qui influe négativement sur la motivation des élèves. L'analyse met en lumière plusieurs facteurs influençant la participation des élèves à la gymnastique :

- L'accès aux infrastructures comme facteur déterminant de la motivation.
- Les filles La moindre participation significative des filles en raison des stéréotypes de genre et de la perception des risques.
- Un encadrement pédagogique adapté en tant que facteur d'amélioration de l'engagement des élèves de plus de 40 %.

Discussion

Les résultats de cette étude mettent en évidence l'influence des facteurs structurels, culturels et pédagogiques sur la pratique de la gymnastique en milieu scolaire en Côte d'Ivoire. L'inégalité d'accès aux infrastructures sportives entre écoles privées et publiques constitue un frein majeur à l'engagement des élèves. Nos observations montrent que ceux des établissements privés, bénéficiant de meilleures conditions matérielles et pédagogiques, s'investissent davantage dans la gymnastique que leurs homologues des écoles publiques, souvent confrontés à un manque d'équipements et à un encadrement limité. Cette dynamique, observée dans plusieurs contextes éducatifs

africains, rejoint la théorie du capital culturel et social de Pierre Bourdieu (1984), selon laquelle l'accès aux ressources structurelles conditionne la participation aux activités éducatives et sportives. Des études menées en Afrique du Sud (Van Deventer, 2009) et au Sénégal (Ndiaye, 2018) ont également mis en lumière ces disparités, montrant que les écoles privées offrent un cadre plus favorable aux pratiques sportives en raison d'un meilleur investissement institutionnel. À l'inverse, dans des pays comme le Canada et la Suède, où des politiques publiques garantissent un accès équitable aux infrastructures sportives, les écarts de participation entre écoles publiques et privées sont beaucoup moins marqués (Tremblay et al., 2019).

Par ailleurs, cette étude confirme que les normes de genre influencent significativement l'engagement des élèves en gymnastique. De nombreux élèves, en particulier les filles, associent cette discipline à une activité exigeante et potentiellement risquée, en raison de représentations sociales qui privilégient certaines pratiques sportives en fonction du sexe. Cette situation reflète les analyses de Michel Foucault (1975) sur la discipline du corps, selon lesquelles les institutions éducatives façonnent les comportements individuels à travers des normes corporelles implicites. Nos résultats rejoignent également les travaux de Clément (2010), qui montrent que la gymnastique est souvent perçue comme une discipline féminine, mais paradoxalement sous-investie par les filles en raison des stéréotypes sur la performance physique et les attentes socioculturelles. Ce phénomène n'est pas propre à l'Afrique : en France, une étude de Lehénaff et Perrin (2015) a révélé que les filles sont sous-représentées dans les disciplines sportives jugées exigeantes physiquement, tandis qu'en Tunisie, Mansouri et Trabelsi (2014) ont observé que les jeunes filles évitent les sports perçus comme « exposants » en raison des pressions sociales et culturelles. En revanche, dans des pays comme la Norvège et l'Australie, des stratégies éducatives basées sur la

mixité des sports et la promotion de modèles féminins inspirants ont permis de réduire significativement ces écarts (Flintoff & Scraton, 2021). Ces comparaisons montrent que la déconstruction des stéréotypes genrés en EPS passe par des politiques d'encadrement et de sensibilisation qui doivent être adaptées aux réalités culturelles locales.

Un apport majeur de cette étude est la mise en lumière des bienfaits psychologiques de la gymnastique, souvent sous-estimés dans le cadre scolaire. En plus de ses effets sur la condition physique, cette discipline joue un rôle clé dans la gestion du stress, le développement de la confiance en soi et l'amélioration des capacités cognitives. Des recherches en neurosciences ont démontré que les activités gymniques sollicitent la coordination, l'équilibre et la concentration, favorisant ainsi la plasticité cérébrale et la régulation émotionnelle. La sécrétion d'endorphines et de dopamine, induite par l'activité physique, contribue à réduire l'anxiété et à améliorer le bien-être psychologique des élèves (Flintoff & Scraton, 2021). Ces résultats sont cohérents avec des recherches menées aux États-Unis, où des programmes d'EPS intégrant des activités gymniques ont montré une amélioration des résultats académiques et une réduction des niveaux de stress chez les élèves (Bailey et al., 2016). Au Japon, où la culture du mouvement est fortement ancrée dans l'éducation, la gymnastique est utilisée comme un outil de développement global, favorisant aussi bien la discipline mentale que la gestion des émotions (Ohtani et al., 2019). À l'inverse, en Côte d'Ivoire et dans plusieurs pays africains, la gymnastique est encore perçue comme une discipline accessoire, souvent reléguée au second plan dans les politiques éducatives. Une meilleure intégration de ses bénéfiques psychologiques dans les programmes scolaires pourrait renforcer son attractivité et son impact sur le bien-être des élèves.

Face à ces constats, plusieurs recommandations s'imposent pour améliorer la place de la gymnastique dans le système éducatif. Le renforcement des infrastructures sportives, en particulier dans les écoles publiques, apparaît comme une priorité afin de garantir un accès équitable à cette discipline. Une revalorisation institutionnelle de l'EPS, notamment par une augmentation de son coefficient académique, permettrait de modifier la perception des élèves et d'encourager un engagement plus actif. Par ailleurs, la formation continue des enseignants doit intégrer des modules sur la psychologie du sport et la santé mentale, afin d'optimiser les méthodes pédagogiques et de mieux accompagner les élèves. Enfin, une sensibilisation accrue aux bienfaits de la gymnastique, associée à des approches d'apprentissage adaptées aux besoins et attentes des élèves, permettrait de lever certains freins à la participation et de favoriser une pratique plus inclusive et bénéfique pour tous. L'analyse des expériences internationales montre que les pays qui ont réussi à améliorer l'engagement des élèves en gymnastique sont ceux qui ont mis en place des stratégies globales alliant infrastructure, formation et sensibilisation, un modèle qui pourrait inspirer des réformes adaptées au contexte ivoirien.

Conclusion

Cette étude met en évidence les multiples défis liés à l'enseignement et à la pratique de la gymnastique en milieu scolaire en Côte d'Ivoire. L'analyse des comportements et attitudes des élèves révèle que la faible valorisation institutionnelle de l'éducation physique et sportive (EPS), le manque d'infrastructures adaptées et les stéréotypes de genre limitent l'engagement des élèves, en particulier celui des filles. Ces résultats soulignent l'impact des facteurs structurels et culturels sur la participation à la gymnastique, confirmant ainsi

les théories sociologiques du capital culturel, des représentations sociales et de la discipline du corps. L'étude a également mis en avant l'importance sous-estimée de la gymnastique pour la santé physique et mentale des élèves. En plus de ses bienfaits physiologiques reconnus, cette discipline favorise la gestion du stress, renforce la confiance en soi et améliore les capacités cognitives, éléments essentiels pour le bien-être et la réussite scolaire des jeunes. Ces dimensions sont pourtant rarement intégrées dans les politiques éducatives en Côte d'Ivoire, ce qui contribue à la marginalisation de la gymnastique dans les curricula scolaires. Les comparaisons internationales montrent que les pays ayant mis en place des politiques inclusives et un accès équitable aux infrastructures sportives ont réussi à améliorer la participation des élèves à la gymnastique et à d'autres disciplines sportives. Les expériences du Canada, du Japon ou encore des pays nordiques soulignent l'efficacité des approches éducatives intégrant la mixité des pratiques sportives, la formation continue des enseignants et la sensibilisation aux bienfaits du sport pour la santé mentale et physique. En définitive, la gymnastique, bien plus qu'un simple exercice physique, est un levier essentiel pour la santé, l'éducation et l'épanouissement des élèves. Son renforcement dans les politiques éducatives ivoiriennes pourrait permettre de réduire les inégalités d'accès aux pratiques sportives et d'optimiser ses bénéfices pour tous les apprenants.

Bibliographie

- BOURDIEU Pierre**, 1984. *Distinction : critique sociale du jugement*, Les Éditions de Minuit, Paris.
- BOURDIEU Pierre & PASSERON Jean-Claude**, 1970. *La reproduction. Éléments pour une théorie du système d'enseignement*, Les Éditions de Minuit, Paris.

- CHIKANDA Nestor**, 2015. « Access to Sports in African Public Schools: A Structural Analysis », *Journal of African Education*, Vol. 12, N°3, pp. 45-57.
- CLÉMENT Élodie**, 2010. « Genre et éducation physique : un regard sociologique », *Revue internationale des sciences sociales*, Vol. 17, N°2, pp. 50-60.
- DOLTO Gérard**, 2018. « La gymnastique comme discipline éducative : enjeux et défis », *Revue internationale d'éducation physique*, Vol. 15, N°3, pp. 27-35.
- FLINTOFF Anne & SCRATON Sheila**, 2021. « Physical Activity and Gender Equality in Schools: A Comparative Study », *International Journal of Physical Education & Sport Science*, Vol. 22, N°1, pp. 120-138.
- FOUCAULT Michel**, 1975. *Surveiller et punir : naissance de la prison*, Gallimard, Paris.
- GLEYSE Jacques**, 1997. *Éducation physique et société : une approche historique et sociologique*, Presses Universitaires de France (PUF), Paris.
- HARDMAN Ken & MARSHALL John**, 2000. « The State and Status of Physical Education in Schools: A Global Perspective », *European Physical Education Review*, Vol. 6, N°3, pp. 203-229.
- JODELET Denise**, 1989. *Les représentations sociales*, Presses Universitaires de France (PUF), Paris.
- KABORÉ Daouda**, 2016. « Inégalités structurelles dans l'accès aux infrastructures sportives en Afrique de l'Ouest », *Revue des sciences sociales africaines*, Vol. 22, N°1, pp. 75-90.
- KLEIN Guillaume**, 2003. *Sport et société : sociologie des pratiques sportives*, Armand Colin, Paris.
- LE BRETON David**, 2007. *Sociologie du risque*, Armand Colin, Paris.
- LEHÉNAFF Denis & PERRIN Christophe**, 2015. « Genre et participation féminine en gymnastique scolaire : une analyse des

freins et leviers », *Revue Française de Sociologie du Sport*, Vol. 19, N°2, pp. 102-118.

MANSOURI Mehdi & TRABELSI Sami, 2014. « Les jeunes filles et les sports exposants en Tunisie : enjeux et résistances », *Revue tunisienne de sociologie du sport*, Vol. 19, N°4, pp. 95-110.

MOSCOVICI Serge, 1961. *La psychanalyse, son image et son public*, Presses Universitaires de France (PUF), Paris.

NDIAYE Samba, 2018. « Inégalités éducatives et pratiques sportives au Sénégal », *Revue africaine de pédagogie*, Vol. 19, N°1, pp. 33-49.

NTOUMI Marie-Laure, 2015. « L'EPS dans les écoles ivoiriennes : enjeux de formation et pratiques pédagogiques », *Revue africaine de pédagogie et d'éducation*, Vol. 10, N°1, pp. 40-50.

OHTANI Naoko, HIRATA Yuki & TANAKA Takeshi, 2019. « The Role of Gymnastics in Cognitive and Emotional Development: A Japanese Perspective », *Asian Journal of Sports Studies*, Vol. 25, N°2, pp. 67-82.

TREMBLAY Martin et al., 2019. « Inclusive Policies for Physical Education: Lessons from Canadian Schools », *International Journal of Education and Sport*, Vol. 25, N°4, pp. 120-135.

UNESCO, 1978. *Charte internationale de l'éducation physique et du sport*, UNESCO, Paris.

VAN DEVENTER Karl, 2009. « Sport Access in South African Public Schools: The Challenge of Infrastructure », *South African Journal of Sports Studies*, Vol. 18, N°3, pp. 240-260.

L'EFFET HARMONIEUX : UNE SPECIFICITE TOPOGRAPHIQUE DU DISCOURS REFERENTIEL DANS LE ROMAN D'UN SPAHI DE PIERRE LOTI

Louis BRIGA

Maître-Assistant

École Normale Supérieure (E.N.S)-Abidjan

Lettres Modernes /Stylistique et Poétique

louisbriga10@gmail.com

Résumé

Généralement, l'effet stylistique résulte du surmarquage et du contremarquage du signe linguistique encodé par l'émetteur et caractérisé par une certaine esthétique consécutive à la sensibilité du récepteur. Sous cet angle, le discours référentiel, apriori, défini comme la stricte information par la plupart des linguistes, semble échapper à une étude singulièrement littéraire. Toutefois, à partir des études de Georges Molinié, l'analyse littéraire de tout énoncé (littéraire ou non) est dorénavant envisageable. Pour lui : « Il est commode d'appeler champ stylistique la somme des matériaux susceptibles d'offrir prise à l'analyse stylistique. Un parcours systématique de ce champ permet de ne rien négliger. » (2011 ; p.13). Fort de cette orientation analytique, il convient d'admettre une étude littéraire de l'effet harmonieux telle un ferment ornemental relatif à l'approche topographique narrative du texte Le roman d'un spahi de l'écrivain français impressionniste Pierre Loti. Ainsi, si la stylistique actantielle cristallise toutes les inflexions méthodiques, la visée scientifique repose sur la problématique conceptuelle d'une analyse stylistique inclusive à toute trace écrite romancée. En d'autres termes, dans cet article, il s'agira de démontrer comment Pierre Loti encode la fonctionnalité spatiale pour une esthétique romanesque littéraire spécifique.

Mots clés : *Actantielle ; harmonieux ; référentiel ; stylistique ; topographie...*

Abstract

Generally, the stylistic effect results from the overmarking and countermarking of the linguistic sign encoded by the transmitter and characterized by a certain aesthetic resulting from the sensitivity of the receiver. From this angle, the referential discourse, a priori, defined as strict information by most linguists, seems to escape a singularly literary study. However, based on the studies of Georges Molinié, the literary analysis of any statement (literary or not) is now conceivable. For him: It is convenient to call the stylistic field the sum of materials likely to offer a place for stylistic analysis. “A systematic journey through this field allows nothing to be overlooked.” (2011; p.13). With this analytical orientation, it is appropriate to admit a literary study of the harmonious effect as an ornamental ferment relative to the narrative topographical approach of the text *Le roman d’un spahi* by the French impressionist writer Pierre Loti. Thus, if actantial stylistics crystallizes all methodical inflections, the scientific aim is based on the conceptual problematic of an inclusive stylistic analysis of any fictional written trace. In other words, in this article, it will be a question of demonstrating how Pierre Loti encodes spatial functionality for a specific literary fictional aesthetic.

Keywords: Actantial ; harmonious; referential; stylistics; topographe

Introduction

Pour Georges Molinié la clé de voûte du champ pédagogique de la science Stylistique est la problématique binaire de la dialectique de l’expression et de l’effet. Il le clarifie en ces termes : « La première question que se pose le stylisticien où le premier problème contre lequel bute l’apprenti stylistique, apparaît dans la dialectique de l’expression et de l’effet. » (2011 : 141). Généralement, la problématique de la dialectique est l’apanage de l’étude herméneutique philosophique qui appréhende la pensée sur fond d’une ascèse de la contradiction. En stylistique la dialectique résulte de l’ancrage substantiel des lexies et se révèle dans le parcours

connotatif des unités linguistiques choisies. Dans cette étude, la dialectique sera d'un apport fondamental dans l'analyse des isotopes convoqués par le narrateur. Quant à l'effet, il se pose comme l'épicentre scientifique de cet article. En effet, l'effet relève des organes sens. Eu égard à cette orientation l'effet englobe, l'art, l'architecture et surtout la littérature dans toutes ses ramifications. Dans cette optique, Paul Valéry écrit : « l'esthétique désigne toute réflexion philosophique sur l'art » (1992 : 4). Fort d'une telle conception littéraire, l'on appréhende l'effet comme la résultante d'une spécificité littéraire architecturale d'un énoncé donné. Il est mis en évidence à travers les mécanismes organiques de cohérence de tout le discours analysé. Autrement dit, l'effet littéraire est consécration de la beauté, l'esthétique ressentie par le destinataire du discours. Dans le champ stylistique, l'on l'identifie par l'analyse du marquage, du surmarquage et du contre marquage du mot. Par ailleurs, le mot est l'objet de la plupart des disciplines linguistiques, dont la plus utilitaire : la lexicologie. Dans sa propension, le champ lexicologique encore plus éclectique, offre à la stylistique des leviers analytiques dont le référent, focalisateur de la fonction référentielle du langage. Souvent, elle est perçue comme la fonction de l'objectivité » avérée ou supposée du message. Une telle définition la disqualifierait de tout éventuel indice ornemental qui accrocherait la subtilité du récepteur. Ce faisant, le déploiement de la fonction référentielle dans l'ouvrage *Le roman d'un spahi* est plus frappant. Dans cette veine, il faut comprendre que la construction du discours référentiel à travers l'ouvrage romanesque de Pierre Loti se présente sensiblement comme une harmonisation énonciative axée sur *Jean Peyral*. Apriori, il consiste en un agencement objectif du discours suivant les relations qu'entretiennent les personnages dans la logique contextuelle du récit. Cette perception tient du fait que les relations livresques semblent

dépasser le cadre romanesque pour régir les rapports réels entre le colon et les indigènes de la colonie Sénégalaise. Aussi, le texte sur *le spahi* français offre des référents littéralement transcrits de la source du carnet intime de Julien Viaud. Une telle transcription de la réalité par le roman, affaiblit la subjectivation substantielle du discours de voyage de P. Loti sur l'Afrique noire. Autant dire qu'elle renforce l'objectivité de l'information strictement motivée par l'expérience coloniale de Bremont, l'ami de l'écrivain Pierre Loti. De ce qui procède, une série d'interrogations justifie la problématique de cet article. Comment Loti encode-t-il les référents consécutifs à la fonction référentielle pour créer un effet d'harmonisation de son message d'inspiration réaliste ? Sur quel fondement thématique mène-t-il la structuration harmonieuse de son message ? Quelles sont les images littéraires qu'il implique dans un tel encodage ? À la lumière méthodique de la sémiostylistique, l'on s'emploiera à résoudre ce questionnement. Dans la mesure où la sémiostylistique est une méthode qui selon, D. Ablali et D. Ducard (2009 ; 101), date du « début des années 1990, [où] Georges Molinié modélise une théorie susceptible d'intégrer la stylistique, entendue comme l'étude de la représentativité culturelle des systèmes de valeur esthétique et anthropologique et une sémiotique générale de la culture contemporaine ». Ainsi, l'analyse sémiostylistique des faits langagiers et surtout de certains mots convoqués par le narrateur, permettra au travers de l'identification et leur interprétation comment ceux-ci participent à la modalisation de l'effet harmonieux. Fort, de cette approche, l'on interrogera singulièrement les notions essentielles qui canonisent le fonctionnement spatial (topographie) dans l'œuvre. L'on s'appuiera essentiellement sur une configuration tabulaire. Après cet axe, interviendra l'analyse des subtilités esthétiques dans la progression harmonieuse du discours narratif.

1. Encodage topographique comme précédé énonciatif de la cohérence du discours dans *Le roman d'un s ahi* de Pierre Loti

1.1. La cohérence discursive narrative

L'analyse repose sur des combinaisons de rapports entretenus par les personnages. Elle est fondée sur un processus d'harmonisation consécutif au contenu apparemment objectif du livre corpus. En d'autres termes, l'écrivain orchestre consciencieusement son énoncé en s'appuyant sur les traits socioculturels, biologiques et psychologiques, pour faire fonctionner ses personnages. Cela pour convaincre le lecteur de la tangibilité de l'histoire qu'il raconte. Autant le signifier, la sélection de quelques référents sémantiques relationnels comme : *l'amitié, l'amour, la race, la religion, la profession et le climat*, n'épuise pas tous les autres champs conceptuels du roman. Cela dit, la combinaison de ces isotopies par le navigateur, écrivain-impressionniste français en Afrique précoloniale, s'articule autour du fonctionnement topographique axé sur le personnage principal *Jean Peyral*. La démonstration de la démarche de LOTI nécessite un tableau. Dans celui-ci, considérerons la lettre *a* (*+a*) telle une variable arithmétique référentielle des relations. Partant, la cumulation ou la disjonction commande respectivement les résultats de l'énonciation. Ainsi la relation positive positif est codée : ($+a + a = +2a$) ; nulle ($-2+2=0$) et négative ($-a-a=-2a$). La programmation tabulaire (ci-dessous) de ces relations en justifie la quintessence.

Thèmes de référence issus du roman	Référents relationnels	Encodage du discours référentiel ou combinaison fonctionnelle des référents		Résultat ou sanction selon la logique du roman de LOTI
L'Amitié	a=Bon	Bon spahi va avec bon spahi (a+a=2a (+2a))	Un spahi de bonne moralité ne peut fréquenter Spahi ayant une mauvaise vie : (a-a=0)	+2a : L'amitié est possible entre Jean et Muller et Nyor Fall, tous de bons spahis -2a : L'amitié est possible entre les spahis dévergondés seulement. 0 : L'amitié impossible entre Jean le bon spahi et les mauvais éléments de sa troupe.
	-a=Mauvais	Mauvais spahi marche avec mauvais spahi (-a-a=-2a)		
L'Amour	a=Européen	a=L' européen se marie avec l'europpéenne (a+a=2a (+2a))	L'Européenne doit pas épouser une africaine. Autant l'Africain ne peut vivre avec une Européenne. (a-a=0)	+2a : Amour idéal entre Jean Peyral et Jeanne Mery deux français -2a : Amour polygame entre Nyor Fall et ses nombreuses femmes 0 : Amour dramatique entre Jean (Français) et Fatou Gaye (Sénégalaise)
	-a=Nègres (ses) (africains) (es)	Nègres vie avec des Nègresses (-a-a=-2a)		
La race	-a=Blanc	Les Blancs s'entendent entre eux (+a+a=+2a)	Les Blancs rejettent tout ce qui vient de l'Afrique et réciproquement (a-a=0)	+2a : Jean, officier blanc s'entend parfaitement avec tous les référents blancs. D'ailleurs, Il éprouve la nostalgie de son enfance dans sa région natale : Cévennes -2a : Fatou Gaye vante les merveilles de sa région natale : Galam 0 : Fatou empêche Jean de retourner chez lui en Cévennes même s'il déteste Galam
	-a=Noir	Les Noirs aiment les réalités culturelles africaines (-a-a=-2a)		
La Profession	a=Soldats (spahis)	Les spahis vont en mission en troupe et Le bateau (a+a=2a ou +2a)	Les spahis français ne s'accommodent guère avec les pêcheurs sénégalais. (a-a=0)	+2a : La relation entre les spahis est énoncée comme saine, Jean (Français)fréquenté Nyor Fal (Sénégalais) -2a : Les piroguiers se croisent et rencontrent souvent

	- a=Pêcheurs	Les pêcheurs pêchent en communauté a avec des pirogues (-a-a=-2a)		les mêmes difficultés. 0 : Nulle part, Loti ne présente une quelconque relation professionnelle entre les spahis et les pêcheurs.
Le Climat	a=viable en Occident	L'hiver et l'automne est doux et du printemps l'été agréable. (-a+a=2a ou +2a)	L'automne, l'hivernage et l'été ne sont pas compatibles avec les saisons climatiques africaines. (a-a=0)	+2a : Jean a la nostalgie du climat clément de chez lui. -2a : La chaleur de midi tue les plantes et les insectes tan dis que la pluie de juin détruit les cases des villageois 0 : Aucun indice du doux climat en Afrique Noire aucune ne trace du climat destructeur en Europe.
	-a=Non viable car suicidaire au Sénégal	Saison sèche : le soleil brûle tout et la saison pluvieuse : l'orage ravage tout sur son passage. (-a-a=-2a).		
La religion	a=Médaille	Médaille de la vierge Marie résulte du christianisme (-a-a=-2a)	Le chrétien n'accepte pas de porter l'amulette comme signe de sa foi. Autant le féticheur ne s'accommode avec les médailles (+a-a=0)	+2a : La médaille de la vierge portée par Jean exprime sa foi chrétienne -2a : Fatou Gaye s'attache aux amulettes des marabouts 0 : Jean déteste les amulettes ; Fatou est indifférente à la médaille de la vierge Marie.
	-a=Amulette	Amulettes, fétiches dénotent de l'animisme (-a-a=-2a)		

À la lumière du tableau précédent, il est évident que les indices romanesques illustrent une certaine harmonisation thématique et assurent le fonctionnement actantiel objectivé du discours narratif. Un processus que Greimas A.J. nomme : *savoir thématique*. (2013 : p. 36). Tout en se fondant sur le mécanisme énonciatif de l'harmonisation thématique, Loti semble assujettir le lecteur de son livre à décoder la stricte bonté du personnage principal : *Jean Peyral*. Ce procédé narratif fait que le destinataire (lecteur) épouse inconsciemment la cause de *Jean*. Dans la mesure où le destinataire (Loti) lui attribue tous les indices expressifs améliorés (*jeunesse, innocence, courage, bonne moralité, pureté, bravoure, beauté ...*). L'accumulation de tous ces

indices avec ceux qui résultent de la réalité précoloniale (*Sénégal, Mauritanie, Galam, Saint Louis...*) transgresse le cadre imaginaire du roman pur, pour revendiquer une expérience coloniale proche de la stricte information. Greimas A.J. (2013 : p.35) affirme qu'une telle modalisation énonciative particulière ressort du *discours véridictoire* qui est une manipulation de la réalité à laquelle se réfère l'officier marin P. Loti. Dans ce cas de figure, tout se passe comme si le discours du voyageur est la somme d'une addition des termes illustratifs délibérément sélectionnés pour n'aboutir qu'à un seul résultat ou une sanction. Alors, l'aboutissement est la résultante d'une logique du témoignage harmonisé par le destinataire afin de justifier la neutralité de son message. Dans pareil exercice, l'emploi de la troisième personne et de ses dérivées constituent de simples liages formels référentiels puisque le sens du discours reste profondément attaché aux superlatifs qui en atténuent l'impartialité scapulaire. Dès lors, en respectant la logique du discours relationnel narratif ; l'on peut poser **a (+a)** comme terme référentiel d'un témoignage mélioratif rendu par le colonisateur énonciateur. Alors, moins **a (-a)** en devient celui d'un témoignage péjoratif selon la valeur sémantique des termes référés.

En somme, les propos du narrateur semblent désormais balisés par ces deux termes référentiels : **a** et **-a** ; dont l'addition aboutit à la somme ternaire logique : **+2a** ; **0** ; **-2a**. Ces trois conséquences (relations améliorées, relations impossibles ou relations péjorées) inspirent une interprétation.

1.1. Le discours amélioré axé sur les référents issus de l'Europe a+a = 2a ou ((+a) + (+a) = +2a)

Des indices illustratifs du discours encodé suivant la combinaison thématique des relations possibles et

améliorées ($a+a=2a$) ou $(+a) + (+a) = +2a$) surabondent dans *Le roman d'un spahi*. La lettre de Jeanne à Jean justifie cette affirmation : *C'était une lettre d'amour écrite par quelque belle, quelque fine parisienne à ce beau spahi d'Afrique*. p.13. Dans ce témoignage restitué de l'auteur, l'évidence du référent existentiel du discours est la relation amoureuse qui unit deux personnages : une française et un spahi français. Tel est le contenu dénotatif du discours. Cependant, l'énonciateur adjoint à ces référents nominaux, des qualificatifs ou des expressions qui relèvent de son propre point de vue sur l'aspect physique des deux personnages (...*quelque belle, quelque fine parisienne ... à ce beau spahi d'Afrique*). Ainsi, sa préoccupation principale ne semble pas la stricte information du lecteur. Plutôt, il semble viser l'influence de son affection pour ses personnages (*la parisienne Jeanne Mery et le spahi Jean Peyral*). Laquelle est tournée vers la persuasion du récepteur.

D'ailleurs, le choix des prénoms de la même racine *Jean* pour les personnages *Jean* et *Jeanne* connote de l'amour idéal entre deux êtres de la même race (blanche), de la même société (paysanne) et de la même nationalité (française). Cet emploi énonciatif est typique au discours de Loti, dans l'encodage des rapports des personnages avec le héros *Jean Peyral*. La même logique narratologique justifie la relation entretenue par *Jean* avec *Cora*, la mulâtresse. Par conséquent, elle est présentée comme : *une femme qui était plus élégante que les autres et plus jolie. Si blanche, si blanche qu'on eut dit une parisienne*. P.29. Et *Jean, il était de pure race blanche (...)* *un spahi extrêmement beau, d'une beauté grave*. p.12. Quant à la relation qu'il entretient avec *Fatou Gaye* la sénégalaise ; elle est possible et acceptable parce qu'elle était : *belle, d'une perfection antique*. p. 26.

En somme, les critères de beauté selon la culture occidentale, demeurent déterminatifs des choix des amantes de Jean. De cette disposition énonciative, il en ressort un discours référentiel empreint de subjectivité de l'énonciateur écrivain. En d'autres termes, Loti crée un spectre de discours référentiel pour donner une illusion positive de la réalité du colon pour, en quelque sorte, justifier la conquête précoloniale.

Au-delà des termes harmonisés qui résultent des intrigues amoureuses de *Jean*, le discours référentiel relationnel semble aussi commander la désignation des amis (masculins) de *Jean*. Il y va du choix de son lieu d'habitation. Ainsi, s'il habite la maison de *Samba Hamet*, c'est parce que celle-ci, *était toute blanche de chaux* p.12 et *Jean*, lui, était de *haute taille et de race blanche*. L'écrivain impressionniste ne se dérobe pas de sa logique méliorative harmonieuse dans le choix des collaborateurs de son personnage principal. Exemple :

Le **beau** Muller, **grand** garçon alsacien qui faisait école au quartier des spahis (...) le **beau** Muller l'avait pris en **haute** estime. Mais son véritable ami était Nyor Fall, le spahi noir un **géant** africain de la **magnifique** race de Fouta...
p. 17

Le champ lexical de la beauté estampée de la grandeur rayonne à travers les indices glosés : *beau Muller ; grand garçon ; haute estime ; géant africain ; magnifique race belle statue marbre*. L'on remarque que ces adjectivaux épithètes restituent la magnificence et la préciosité de *Jean Peyral*. À travers lui c'est l'apologie de la civilisation européenne de la beauté qui est imposée au lecteur. Jean. Ainsi, nait l'effet de parallélisme sémantique entre la

quasi-perfection de son personnage et quelques qualités dévolues à tous ceux sont liées à lui. La civilisation de l'auteur devient la norme celle de l'Afrique est rendue sous des traits abjects. Autant le dire que l'aventure coloniale romancée par l'écrivain français Loti produit un discours impressif comme esthétique spécifique au corpus. Le regard mélioratif des villageois européens est continu dans tout l'ouvrage. Le passage (ci-dessous) rapporte l'imagination de Jean consécutive à la lecture de la lettre de sa fiancée Jeanne Méry :

-
Au village on n'apprend guère à exprimer les sentiments du cœur. Les jeunes filles élevées au champ sentent très vivement quelque, mais leurs mots leur manquent pour rendre leurs émotions et leurs pensées, le vocabulaire raffiné de la passion est fermé pour elles ;(...). Dans le village, les bonnes gens les jeunes filles sortaient sur leurs portes pour les voir passer. On le trouvait beau, ... » p.146-147.

Le fragment textuel précédent présente le village de Jean comme l'espace idéal où tout le monde est parfait : *Dans le village, les bonnes gens les jeunes filles. On le trouvait beau ; Il était bon.* Les jeunes filles y sont particulièrement bien élevées dans le sens de la modération : *le vocabulaire raffiné de la passion est fermé pour elles.* Le champ sémantique de la bonté est omniprésent. Les phrases longues dans lesquelles LOTI moule les unités énumératives usant d'une accentuation récurrente de l'adjectif qualificatif *bon.ne.s* crée un contexte référentiel mélioratif des paysans français.

Dans un élan contraire au premier, Loti agence des personnages sur l'axe des relations possibles et péjorées car négativement vues.

1.2. Le discours péjoratif produit à partir des référents de l'espace Afrique (-a) + (-a) = -2a.

En examinant l'axe des relations possibles et péjorées, l'on remarque une association de deux termes négatifs par l'énonciateur. Elle est terminologique et permet de créer un message dont le but semble l'affaiblissement de la valeur socioculturelle du référent décrit **(-a) + (-a) = -2a**. Généralement, la réalité à laquelle renvoie le discours est issue de la culture négro-africaine plus précisément de la Sénégalie précoloniale. Cela se voit à travers les exemples suivants :

Deux **marabouts hantaient** son toit... un **frêle palmier à épines** promenait lentement (...) son ombre, c'était le seul arbre de ce **quartier où aucune verdure** ne reposait la vue. Les jours **passaient, s'écoulaient lentement** dans leur **monotonie** chaude. Tous se **ressemblaient**, même service régulier au quartier des spahis, même soleil, sur ses murs blancs, même silence aux alentours. **Jean** passait par différentes **phases morales**. Il avait **des hauts et des bas**, le plus souvent, il n'avait plus qu'**un ennui, une lassitude** de toutes de choses.p.12.

Le fragment ci-dessus met en évidence la construction syntaxique du paradigme de la désolation de l'Afrique en témoignent les indices marqués en gras pour la circonstance analytique. Il y a d'un côté un espace Afrique triste présenté à travers des phrases déclaratives de forme affirmative par opposition à la souffrance d'un Européen attristé par cet

environnement de dégoût. Les deux référents se profilent comme deux témoignages dans lesquels la solitude et l'ennui semblent conditionner la vie en Afrique. La focalisation de l'énoncé sur le binôme thématique référentiel (*la solitude et l'ennui*) qui commande tout le contenu du message est le résultat sémantique de la combinaison des termes lexicaux négatifs conséquemment sélectionnés par l'émetteur. Formellement, de cet exercice énonciatif, les désinences verbales : *hantaient, ne reposait, passait* se constituent sur la base isotopique de l'hostilité du sujet énonciateur pour le référent décrit. En l'occurrence, la terre africaine paraît étrange au colon voyageur en général et au spahi français en particulier.

Pire, la résonnance thématique groupes nominaux suivants : *deux marabouts, un frêle palmier, le seul arbre ; aucune verdure ; un vague ennui ; une lassitude de toutes choses...*) conforte l'idée de l'inhospitalité des composantes africaines, tout en indiquant un témoignage certain du locuteur. Ceci, pour signifier l'absence criante de vie sur ce continent. D'ailleurs, il attribuera un peu plus loin, la terre africaine au fils de Cham pour en démontrer l'extrême malédiction divine. Cela accentue la connotation péjorative de cet espace singulier qui paraît, selon l'auteur, *oublié des dieux*.. Par ces faits langagiers il fixe parfaitement certains qualificatifs idéologiquement dépourvus de vie : *frêle ; seul ; vague ; aucune...* En s'y prenant de la sorte, il rappelle la souffrance morale et physique des voyageurs européens dont le spécimen reste *Jean*.

Au détour de cette démarche relationnelle, à la fois lexicale et sémantique, qui stigmatise un processus discursif de péjoration des éléments référentiels d'origine africaine, l'officier écrivain semble convaincre son lectorat quant à la conformité des faits au discours énoncé.

Pourtant, dans ce processus, la part sensible de l'énonciateur reste évidente. Une telle véracité reste marquée par une obsession constante du locuteur par la solitude et l'ennui. L'on trouve dans cette connotation du discours toute la justification de retour sans cesse sur l'adverbe *même*. *Tous se ressemblaient, même service régulier au quartier des spahis, même soleil, sur ses murs blancs, même silence aux alentours*.p.12. D'un point de vue purement stylistique, la triple itération de l'adverbe *même* dans cette phrase, connote de la monotonie ayant atteint un stade on ne peut plus parfait en Afrique noire. Le chiffre trois est dans la mythologie hébraïque synonyme de la divinité ; l'on peut percevoir que le sort de la souffrance monotone et ennuyante de Jean semble scellé par Dieu. Par conséquent, le destinataire découvre l'influence négative de Loti sur l'information qu'il produit au sujet de l'Afrique. Il nie la marge objective de ce continent qui abrite des hommes et des femmes perspicaces si bien qu'ils semblent ne pas se préoccuper du reste du monde. En revanche, ce sont les Africains qui deviennent pour les autres, en général, et les Européennes, en particulier, objet d'attraction voire le creuset d'une civilisation agréable. L'écrivain colon feint de relater ce fait palpable pour rester fidèle à la logique destructive de l'image de l'Afrique pour construire un discours apparemment référentiel noué avec des liages formels de la troisième personne. Cependant, les pesanteurs sémantiques et axiologiques dans lesquelles il imbrique les termes lexicologiques (*a*) et (*-a*) demeurent sans appel. Vu qu'il s'éloigne de l'esprit de stricte information ou celui de neutralité.

En progressant dans cette optique contextuelle du descripteur français, l'on aboutit à la cohérence du faire relationnel qui est une résultante spécifique au discours de Loti. Elle ordonne, également, la combinaison des termes référentiels hétérogènes dont l'aboutissement est nul ou impossible. Cette orientation supporte le poids significatif du troisième axe

consécutif à l'étude du discours référentiel relationnel dans le texte.

1.3. Le discours relatif à l'incompatibilité des référents antagonistes issus des espaces Afrique et Europe (+a-a=0)

L'axe des relations appréhendées impossibles ou nulles s'articule autour de certains personnages ou objets pris comme référents. Ils se caractérisent par leur incompatibilité à cause de leurs attributions sémantiques. En reprenant quelques segments du discours de Loti, l'on comprend, de facto, comment il additionne des termes positifs et négatifs pour dicter, en quelque sorte, sa propre vision de la réalité africaine. Cette tournure du discours est présente dans le fragment de texte suivant : *Jean avait une sorte d'horreur superstitieuse pour toutes ces amulettes.* p.10. Autant, Jean déteste les amulettes du fétichisme africain ; autant il aime les médailles du christianisme européen : *Il prit dans ses mains une médaille de la vierge attachée à son coup par sa mère. Il eut la force de la porter à ses lèvres, l'embrassa avec amour.*p.183.

Ici, le narrateur omniscient dévoile les sentiments du personnage Jean pour les objets de piété. Ceux-ci révèlent une incompatibilité certaine entre eux. Le nominal *amulette* demeure un terme référentiel péjoratif qui connote négativement l'objet de piété africain. Tandis que le terme référentiel *médaille* reste mélioratif pour connoter positivement l'objet de piété européenne. Par conséquent, il devient impossible de les porter simultanément. Ainsi semble le démontrer la logique d'impossibilité discursive relationnelle de Loti. Dans cette optique, l'échec de la quête de *Jean* est perçu comme une sanction nulle. Lui, digne officier français, était sorti d'une école de référence et était élevé par une famille pudique pastorale des Cévennes, dans la pure sainteté du catholicisme romain (+a) au creuset de la civilisation occidentale. Il fuyait, sans vergogne,

toute forme de souillure de la primitivité africaine ; contrairement aux autres spahis dévergondés. L'énonciateur dira à juste titre : *L'ignoble prostitution mulâtresse les attendait dans ces bourgues et se passaient d'extravagantes bacchantes enfiévrées par l'absinthe et par le climat d'Afrique. Mais, Jean évitait avec horreur ces lieux de plaisir, il était très sage.* p.43. Contre tous les principes moraux que l'on perçoit dans la bride textuelle précédente (*la mesure, la sagesse, la bonne moralité*), le civilisé et bienséant spahi (+a) chute brutalement. Il cède sous le charme d'une Nègresse sauvage, instinctive, *Fatou (-a)*, une mineure, dépourvue de toute culture occidentale et ayant un goût effréné pour les amulettes. De cette relation contradictoire, où la péjoration d'un référent s'annule avec la qualification positive d'un autre (-a + a =0), naît le premier fils de *Jean* (un mulâtre). Le destinataire honore son raisonnement axé sur fond discursif référentiel et structuré sur l'axe des relations impossibles fait périr atrocement toute la famille : *Elle l'avait reconnu, lui, là-bas, étendu avec les bras raidis et la bouche ouverte au soleil.* p. 182. *Elle gisait, étendue sur le corps de Jean, serrant dans ses bras raidis son fils mort.* p.185. Ce drame familial peut se conformer à un contexte propre au roman de Loti.

En définitive, à travers cette interprétation axiologique du discours dans *Le roman d'un spahi*, il ressort successivement la destruction de l'espace Afrique dans une forte péjoration des référents d'origine africaine dont *Fatou Gaye*. Elle incarne les versants primitifs, mystiques, simiesques et instinctifs. L'espace Europe fait l'objet d'une présentation méliorative avec *Jean* en point de mire. Il est présenté sous des valeurs de chrétienté, de chasteté, de beauté selon les critères de la civilisation européenne. Entre ces deux visions, se dégage une position médiane qui est celle d'une relation impossible entre les éléments issus de l'Afrique et ceux de l'Europe. Ces trois axes du discours référentiel harmonieux sont représentés dans un carré sémiotique.

Le carré sémiotique consécutif à l'effet d'harmonisation du discours référentiel

Le carré sémiotique, de l'étude du discours référentiel harmonisé par Pierre LOTI, est composé de quatre triangles isocèles qui s'interceptent au point 0. Les deux triangles, $(+a ; 0 ; -a)$ et $(+2a ; 0 ; -2a)$ diamétralement opposés (en couleur grise) renvoient à l'environnement des relations impossibles auxquelles Loti fait référence dans son message dans une dévalorisation du référent Afrique. Tandis que les deux autres $(-a ; 0 ; -2a)$ et $(+a ; 0 ; +2a)$ suggèrent la représentation graphique du discours amélioré pour renvoyer à l'univers des relations possibles (couleur neutre) dans une valorisation du référent Europe. Géométriquement, cette figure fait ressortir l'effet symétrique du parallélisme contextuel ou sémantique entre les proportions partiales, d'une part et impartiales du locuteur colon dans l'encodage du discours cognitif issu du roman colonial, d'autre part. Cette logique ainsi configurée est une spécificité essentielle qui est omniprésente dans tout l'ouvrage de Loti. Elle ne se résume ni à un passage ni à un chapitre, elle s'étend sur la logique actancielle qui permet d'identifier et de catégoriser les référents de son discours dans

les trois univers référentiels configurés dans le carré de la page précédente. Dans ce contexte, la réalité de Brémont s'éclipse sous le personnage de *Jean*.

2. Les versants esthétiques du discours référentiel harmonieux

2.1. *L'hypotypose de deux marabouts*

La progression linéaire du discours référentiel se caractérise par un emboîtement thématique qui distille de référents qui s'enchaînent dans une interdépendance sémantique. Ainsi, l'analyse d'une séquence textuelle illustre l'encodage de l'hypotypose.

Chaque soir **un homme** en veste rouge, coiffé de fez musulman, un spahi, **montait** dans la maison de Samba Hamet, à l'heure du coucher du soleil. **Les deux marabouts de Cora N'diaye le regardaient** de loin venir. Depuis l'autre extrémité de la ville morte ; **ils reconnaissent** son allure, son pas, les couleurs voyantes de son costume, et **le laissant rentrer** sans témoigner inquiétude, comme un passage depuis longtemps connu. p. 12

Dans l'exemple précédent, les indices en gras restent des thèmes référentiels agencés dans un enchaînement syntaxique. Nous pouvons les analyser dans une représentation tabulaire en ordonnant les thèmes de référence dans une colonne et les commentaires qui en résultent dans une autre.

Thèmes de référence (Th)	Rhèmes ou commentaires (Rh)
<i>La montée d'un homme...</i> (Th1)	En veste rouge coiffée de la fez musulmane. (Rh1)
<i>Le regard des deux marabouts...</i> (Th2)	De loin venir depuis l'autre extrémité de la ville morte. (Rh2)
<i>La reconnaissance du spahi...</i> (Th3)	Son allure, son pas, les couleurs voyantes de son costume. (Rh3)
<i>Le laissez-passer du spahi par les marabouts...</i> (Th4)	Sans témoigner d'inquiétude comme un passage habituel. (Rh4)

Le tableau précédent présente la structure textuelle comme de liages formels de neutralité. Cette structuration donne l'impression de reproduire fidèlement une scène habituelle. Aussi, la convocation de l'imparfait : *montait, regardait* par l'émetteur, traduit la permanence de l'action dans le passé. Mais ce passé s'estompe aussitôt lors que LOTI recourt à l'actualisation de son message par l'immixtion soudaine du présent : *reconnaissent*. D'ailleurs, l'omniprésence des déterminants articles *un homme* ; *un spahi*, *les deux marabouts* et quelques pronoms de la troisième personne comme le personnel sujet *ils* et le possessif *son* sous-tendent la prééminence du discours référentiel dans la transmission de cette information. Aussi, le discours revêt une allure linéaire par la mise en relief d'un thème référentiel stimulateur du contexte : « *La montée d'un homme, un spahi (Th1)*. Le commentaire ou rhème qu'il produit par la suite met en évidence la tenue vestimentaire qui dénote de l'élégance : *En veste rouge coiffée du fez musulmans Rh1*. Le deuxième thème est énoncé en dépendance du premier : *Le regard des deux marabouts (Th2)* sur la

montée du spahi. Le commentaire suivant illustre l'ambiance de l'espace dans laquelle s'opère la montée : *De loin, depuis l'autre extrémité de la ville morte (Rh2)*. Le troisième commentaire dérive des deux premiers. Elle met l'accent sur la relation qui unit les deux marabouts : *La reconnaissance du spahi (Th3)*. Il permet au locuteur de mettre en lumière le portrait physique de son personnage : *Son allure, son pas, les couleurs voyantes de son costume (Rh3)*. Le quatrième et dernier thème de référence est en quelque sorte l'aboutissement logique de tout ce qui le précède la conséquence de la reconnaissance : *Le laissez-passer du spahi par les marabouts (Th4)*. L'énonciateur explique par la suite que le « *laissez-passer* » est gage de sérénité : *témoigner d'inquiétude* ». (Rh4).

La spécificité esthétique d'une telle organisation linéaire du discours référentiel revêt d'une figure rhétorique d'hypotypose. Cette figure est typique à une telle construction qui présente le discours à partir d'un macro-référent (*Jean*), auquel l'énonciateur soumet des micro-référents : *africain ; marabouts et le laissez-passer*. Ce faisant, le discours référentiel d'hypotypose enrichit la structure esthétique et affaiblit l'objectivité du discours. Il y a une nette surqualification du français Jean à travers le champ sémantique de la beauté : *un homme en veste rouge, coiffé de fez musulman, un spahi, son allure, son pas, les couleurs voyantes de son costume* par opposition à la disqualification du référent africain *marabout*. Autrement dit, le texte de Loti fait la part belle à l'imagination proluxe qui trahit les indices de la troisième personne dans l'encodage des référents. Ce procédé d'encodage se prolonge dans le discours référentiel progressif.

2.2. *L'estampage progressif du discours romanesque de Loti*

Le discours référentiel progressif consiste en une mise en évidence du parcours référentiel. Un tel parcours repose sur un référent ou thème-rhémique (Rh) qu'est un commentaire par rapport au thème (Th₁) et un sous thème (Th₂). Le discours qui met en lumière les héros coloniaux (Jean et Maxence), bien que romancé, ne semble pas totalement démarquer de la logique du discours colonial. Dans cet élan, le texte de LOTI foisonnent en référents, rhèmes et en sous thèmes qu'il est presque impossible d'élucider distinctement. Cependant, quelques-uns peuvent retenir notre attention. Dans une approche ternaire du discours référentiel prosopographique, hyperonymique et volubile.

La formulation prosopographique du référent permet de mettre en évidence les caractères psychologiques ou moraux des sujets décrits. Dans l'œuvre, le paragraphe du chapitre cinq (5) de la deuxième partie, les personnages de Fatou et de Jean sont rendus par rapport aux détails psychologiques et physiques qui déterminent la nature prosopographique du discours. L'exemple suivant illustre l'interprétation prosopographique du discours.

Elle attendait, **elle**, avec une grande anxiété, ce retour. Dès qu'**il** entra, **elle** vit bien qu'**il** ne l'avait pas retrouvée, la vieille montre qui sonnait, **il** avait l'air si sombre qu'**elle** pensa que probablement **il** allait la tuer. **Elle** comprend cela, **elle**, si on **lui** avait pris une certaine amulette racornie, la plus précieuse qu'**elle** avait, que sa mère **lui** avait donnée quand **elle** était toute petite à Galam. **Elle** comprenait bien qu'**elle** serait jetée sur le voleur, et l'aurait tué si **elle** avait pu. **Elle** comprenait bien

qu'**elle** avait fait là quelque chose de très mal...p.54.

Le récit d'une altercation entre les deux personnages principaux (*Jean et Fatou*), par ailleurs, concubins et thèmes référentiels du message, permet à Loti de mettre subtilement en lumière l'emprise du maître blanc sur la femme noire (*l'indigène*). La convocation des pronoms personnels de la troisième personne, relais de *Jean, il et lui* et de *Fatou elle*, semble accréditer la théorie de la prédominance de la fonction référentielle du langage dans le récit narratif. Ce faisant, à travers ce processus de pronominalisation du discours référentiel, Loti utilise astucieusement le pronom : **elle** pour renvoyer à tous les états psychologiques de Fatou, en illustrent les indices référentiels suivants en gras : *Elle, avec une **grande anxiété** ; elle **pensa**... ; Elle **comprend** ; Elle **savait bien qu'elle était méchante**. Elle **était fâchée**... ; elle **ne comprenait plus**. Elle **devinait** et elle **était atterrée** ...* Aussi, du point de vue omniscient, le narrateur immerge le lecteur dans une sensibilité sentimentale partagée entre les deux conjoints. Ce fort degré sentimental éclipse le contenu neutre de ce message pour mettre en évidence les lexies d'affection. *anxiété ; méchante ; fâchée ; peine ; embrasser*... À travers cette apparence, le roman sur l'Afrique coloniale devient le lieu où Loti développe sa propre sensibilité sur le référent décrit. Dans cette veine, Loti dit *impressionniste* voir Larousse (2002 : p.145) procède par ep.145ffet pronominal pour instruire le lecteur sur le tumulte des relations sentimentales entre Colons et Indigènes pendant la période coloniale. Ces relations ont jalonné la vie des jeunes militaires européens expédiés précipitamment en Afrique noire dans le but de conquérir de nouveaux territoires. Autrement dit, la civilisation européenne (la culture de raison) se souille au contact de

l'érotisme africain (la culture d'instinct). De ce discours d'une tonalité pathétique se dégage une mise en abîme d'une scène d'amour dans tout l'ouvrage ce qui produit un effet de prosopographie qui résulte de la description des caractères moraux d'un ou de plusieurs personnages dans un message dont ceux de *Jean* et *Fatou*.

Conclusion

En définitive, si la fonction référentielle du langage, fondement du discours référentiel est appréhendée par les linguistes comme la fonction de la neutralité et de la stricte information, elle n'en est pas moins esthétique par les liages narratifs harmonieux dans *Le roman d'un spahi* de Pierre Loti. Dans ce livre, le message se prête au jeu de la beauté du signifié pour restituer des référents topographiques balisés par le discours fusionnel de l'auteur Loti avec son personnage principal *Jean*. De ce fait, l'espace africain est dépeint sous les auspices des schèmes socioculturels, idiolectes qui impressionnent sous forme de lexies péjoratives. Ainsi, le désert y devient la nécropole des spahis, les pluies y restent nuisibles, les Noirs ou indigènes y sont les cousins directs des ouistitis, les carnivores et les reptiles les plus pathologiques y sévissent en permanence, la nuit en Afrique est décrite comme la plus opaque voire infernale de la planète. La végétation et le relief sont rabougris par la canicule. À l'opposé, l'espace européen y rayonne comme celui de la civilisation de la raison. Le lieu qui s'apparenterait au jardin d'Eden, eu égard à la description bienfaisante de Paris et de la région natal de *Jean* en l'occurrence les Cévennes. La blancheur des habitants dérive, selon l'énoncé romanesque, de la sainteté d'esprit. Dans cette perspective édifiante, le discours supposé référentiel acquiert des données axiologiques figuratives qui l'anoblissent et produisent un rendement stylistique pertinent. Les deux personnages

symptomatiques de cette dialectique (enfer vs paradis) de l'effet harmonieux sont : *Jean Peyral* (le spahi français) et *Fatou Gaye* (la petite négresse sénégalaise). En effet, *Fatou* reste pour *Jean* une opposante sérieuse à la réalisation de cette mission colonialiste qui a pour objet l'acquisition de nouveaux territoires pour la mère patrie. Elle devient l'incarnation d'Ève ou la tentation satanique luxuriante contraignant pour *Jean* au péché de l'assouvissement des penchants instinctifs. Il s'en suit la mort de toute la famille comme damnation divine. Sous cet angle, le surcodage des relations des personnages produit une accentuation singulière des rapprochements possibles et impossibles. Les résultats de cette recherche montrent à travers les versants stylistiques du discours d'hypotypose, prosopographique, progressif, notre satisfaction scientifique qui est de détecter sous un message objectif, une esthétique littéraire spécifique au destinataire. Pour ce faire, la sémiostylistique a été un levier méthodique rentable pour comprendre la manière dont l'officier écrivain, dit impressionniste, procède pour émouvoir son lecteur. En cela, nous trouvons pleinement l'enjeu scientifique de la problématique couverte.

Bibliographie

- ABLALI Driss et DUCARD Dominique**, 2009, *Vocabulaire des études sémiotiques et sémiologiques*, PUF, Paris.
- Dictionnaire du Français**, 2020, *Nouveau Larousse illustré*, Librairie Larousse, Paris
- GREIMAS Algirdas Julien**, 2013, *Sémantique structurale*, PUF, Paris.
- JAKOBSON Roman**, 1963, *Essais de Linguistique générale*, Ed. Minuit, Paris
- LOTI Pierre**, 1881, *Le roman d'un spahi*, Calmann-Lévy, Paris (Corpus)

MOLINIÉ Georges, 1996, *L'argumentation littéraire en théorie sémiostylistique* In *Argumentation et questionnement*, PUF, Paris

MOLINIÉ Georges, 2011, *Eléments de stylistique française*, Paris

Paul Valéry cité par **Denis Huisman**, 1992, *L'esthétique*, , 11^e édition, PUF, Paris.

L'EXPÉRIENCE DES ÉTUDIANTS DE MASTER EN SCIENCES DE L'ÉDUCTION DE L'INSTITUT SUPÉRIEUR D'INGÉNIERIE D'EDUCATION ET DE MANAGEMENT APPLIQUÉ (ISIEMA) EN MATIÈRE D'UTILISATION DES TECHNOLOGIES EN RECHERCHE

Mamadou Vieux Lamine Sané

Ph.D.

Professeur associé Institut Laval – Canada-Québec,

Laboratoire administration, gouvernance et gestion et des établissements d'enseignement, (AGGEE),

Enseignant-chercheur Institut numérique Cheikh Hamidou Kane

mamadouvieuxlamine.sane@unchk.edu.sn ; mvsaec@gmail.com

Résumé

Cette étude porte sur les expériences des étudiants de deuxième année de master en sciences de l'éducation en matière d'enquête à l'aide de technologies. Il adopte une approche relationnelle de l'apprentissage des étudiants pour étudier les façons dont différents groupes d'étudiants abordent la recherche et utilisent les technologies dans une tâche nécessitant la recherche et l'intégration d'idées en classe et en ligne. Les variations dans la perception de l'espace d'apprentissage sont logiquement et significativement associées à la façon dont les étudiants abordent la recherche, les technologies d'apprentissage et les réalisations des travaux. Les résultats de l'étude soulignent l'argument selon lequel une conception efficace du programme d'études exige une compréhension « a priori » des expériences de qualité de l'apprentissage par la technologie si nous voulons démêler les associations complexes entre les approches à la recherche, les approches des technologies d'apprentissage, les concepts de l'apprentissage et les résultats, en particulier lorsque les étudiants doivent poursuivre leur apprentissage dans des espaces physiques et virtuels. Ces connaissances sont essentielles à toute approche efficace de la conception des programmes d'études et ont des implications immédiates pour la conception des tâches liées à la technologie dans les programmes d'études.

Mots-clefs : *Expérience clé des étudiants • Approches de la recherche • Technologies d'apprentissage • Perceptions de l'espace d'apprentissage • Remaniement des tâches*

Abstract:

This study focuses on the experiences of second-year students in a master's degree program in educational science with investigation using technology. It takes a relational approach to student learning to study the ways in which different groups of students approach research and use technology in a task that requires research and the integration of ideas in class and online. Variations in the perception of learning space are logically and significantly associated with how students approach research, learning technologies and work achievements. The study results highlight the argument that effective curriculum design requires an understanding "a priori" quality experiences of learning through technology if we are to unravel the complex associations between approaches to research, approaches to learning technologies, concepts of learning and outcomes, In particular when students have to continue their learning in physical and virtual spaces. This knowledge is essential to any effective approach to curriculum design and has immediate implications for the design of technology-related tasks in curricula.

Keywords: *Key student experience • Research approaches • Learning technologies • Perceptions of the learning space • Task redesign*

Introduction

L'écologie des expériences d'apprentissage des étudiants dans l'enseignement supérieur, l'équilibre des éléments qui sous-tendent la conception des programmes, est en train de changer. Il existe un certain nombre de forces qui façonnent ce changement; la découverte de connaissances disciplinaires, les approches collaboratives, l'apprentissage et l'enseignement, l'innovation technologique et les changements dans le type d'activités nécessaires pour atteindre les résultats d'apprentissage prévus par les concepteurs de cours (Biggs et Tang, 2007). Parmi ces changements, le plus important est

l'introduction généralisée des technologies dans l'expérience d'apprentissage des étudiants (Bonig,2011; Johnson, Adams et Cummins,2012 ; Lowendahl, Harris, & Bonig, 2012) et leur relation avec la conception des programmes d'études (Hopson, Simms, & Knezek,2002), ce qui nécessite de repenser ce qui constitue les expériences réussies d'apprentissage à l'Institut. L'expérience des technologies dans l'apprentissage des étudiants n'est pas uniforme (Ellis & Goodyear, 2010) et cette variation contribue au défi de la conception de programmes efficaces. Cette étude examine les preuves de la variation de l'expérience des étudiants en matière d'apprentissage par la technologie comme source d'information pour la conception des programmes.

S'investissant sur la preuve de réalisation des apprentissages, l'étude épouse le réalisme behavioriste. Rappelons que le behaviorisme a évolué au fil des ans pour répondre aux complexités de l'apprentissage humain. Aujourd'hui, ce principe a permis la recherche qui explore les profondeurs de l'esprit (Linda Darling-Hammond et Jon Snyder, 1992 ; Thomas Good et Jere E. Brophy, 2003). Les éducateurs comportementalistes perçoivent désormais les apprenants comme des individus cognitifs fonctionnant dans un contexte social. Les élèves vivent et réagissent différemment au même programme d'études, selon leurs interprétations culturelles et leurs activités de vie antérieures. L'approche comportementale du curriculum, avec sa dépendance sur les moyens techniques de sélection et d'organisation des programmes, est susceptible de continuer à nous servir bien dans le futur.

1.2 Défi

En ce qui concerne la conception des programmes d'études, les décisions visant à intégrer les technologies dans les activités d'apprentissage et d'enseignement peuvent perturber l'écologie de l'expérience étudiante (Ellis et Goodyear, 2010). Une

mauvaise conception d'une activité liée à la technologie peut entraîner un désalignement du curriculum (Biggs et Tang, 2007). Dans ce contexte, il se produirait un désalignement du curriculum lorsqu'il n'y a pas de cohérence entre le résultat attendu de la tâche, l'évaluation utilisée pour juger de la tâche, les activités et les outils fournis pour permettre la réalisation de la tâche et de son objectif. La recherche a montré que les différentes technologies ont des coûts éducatifs différents (Gibson, 1986), et certaines sont plus appropriées pour certains types de tâches que d'autres (Laurillard, 2002). S'il y a un mauvais choix de la technologie pour une activité, cela peut empêcher la réalisation de résultat, augmentant ainsi les risques de désalignement du programme.

Les idées fausses sur l'objectif des tâches d'apprentissage, les technologies utilisées pour les soutenir et/ou les mauvaises approches adoptées par les enseignants ou les étudiants lorsqu'ils utilisent des technologies dans des tâches d'apprentissage peuvent nuire à la réussite de l'apprentissage (Ellis et Goodyear, 2010). Des études ont montré que le manque d'alignement entre les conceptions de l'apprentissage des étudiants et des enseignants au sein d'un cours peut entraîner l'échec scolaire. Si une expérience d'apprentissage est façonnée par des conceptions et des approches qui ne correspondent pas à l'intention des tâches d'apprentissage dans la conception des programmes, alors les expériences de ces tâches ne permettront pas d'obtenir des résultats d'apprentissage escomptés tels que la synthèse, l'analyse et l'application dans le contexte de l'étude (Biggs & Tang, 2007 ; Prosser & Trigwell, 1999 ; Ramsden, 2002).

Un défi pour la conception des programmes consiste alors à reconnaître et à tenir compte de ce que nous ne savons pas. Nous ne savons pas toujours comment les étudiants réagiront aux activités et outils technologiques intégrés à la conception des programmes. Les résultats escomptés de l'activité peuvent ne

pas correspondre aux résultats que les étudiants indiquent dans leur rapport et à leurs réalisations. Les solutions de conception devraient tenir compte des différentes réponses des étudiants à ces questions afin que ceux qui ont tendance à adopter des approches moins réussies soient encouragés à reconsidérer la façon dont ils pourraient s'engager dans la tâche en utilisant des outils. S'il y a un écart entre les résultats escomptés et les résultats obtenus, on peut vérifier les raisons. Et, partant de ce fait voir comment la conception des programmes peut utiliser ces connaissances dans une approche du design qui pourrait le rendre plus efficace.

Afin de mettre en évidence ces enjeux et d'intégrer leurs implications dans un contexte authentique, cet article étudie l'expérience d'apprentissage des étudiants dans un cours relatif au leadership des chefs d'établissement tant privés que publiques. Le principal résultat de l'apprentissage du cours était d'aider les étudiants à mieux comprendre comment ces établissements, tant publiques que privés, définissent et présentent leur image à leurs publics. Dans cette étude, un élément clé de l'évaluation est leur projet de portefeuille d'activités. Ce projet est examiné du point de vue des étudiants pour la perspicacité qu'ils fournissent aux questions de curriculum, d'expérience d'apprentissage et de résultats. Au cours de leur étude, les étudiants devaient participer à des conférences, effectuer des recherches en ligne et tenir un blogue en ligne pour mener à bien leur projet. Les résultats de cette étude visent à cristalliser l'argument selon lequel les concepteurs de programmes devraient s'appuyer sur l'expérience des étudiants en matière d'apprentissage par la technologie pour orienter la conception des programmes.

Le point de vue de l'apprentissage adopté dans cette enquête est un point de vue relationnel, où la compréhension de l'expérience d'apprentissage des étudiants est façonnée par la façon dont les

différentes parties de l'expérience se rapportent les unes aux autres, de sorte qu'une meilleure compréhension de l'ensemble soit atteinte (Biggs, 1987 ; Biggs & Tang, 2007 ; Ellis & Goodyear, 2010; Entwistle & Ramsden, 1983; Marton, 1970; Prosser & Trigwell, 1999 ; Ramsden, 2002).

D'un point de vue relationnel, les aspects clés de l'expérience d'apprentissage comprennent la façon dont les étudiants rapportent leurs façons de penser à l'apprentissage (concepts d'apprentissage), comment ils abordent l'apprentissage et pourquoi (approches de l'apprentissage) et comment ils perçoivent l'environnement d'apprentissage (perceptions) et les résultats pertinents de l'expérience, tels que le rendement scolaire mesuré par les notes obtenues aux évaluations. Les principales leçons tirées de cette recherche ont permis d'identifier comment la variation qualitative dans ces différents aspects est logiquement, empiriquement et structurellement liée aux résultats. Des études ont montré que les étudiants ont des expériences variées en mathématiques (Crawford, Gordon, Nicholas et Prosser, 1994, 1998), en sciences et vie de la terre (SVT) (Ellis et Calvo, 2006; Ellis, Goodyear, Calvo et Prosser, 2008) et la physique (Prosser, Hazel, Trigwell et Lyons, 1996; Prosser, Walker et Millar, 1995). Au sein de cette variation, les expériences qualitativement meilleures (celles qui sont façonnées par des conceptions cohérentes, des approches profondes et des perceptions positives) ont tendance à être liées à un rendement scolaire relativement plus élevé mesuré par les notes obtenues. De même, des expériences qualitativement plus pauvres, celles façonnées par des conceptions de l'apprentissage qui séparent un développement de la compréhension de l'expérience (concepts fragmentés), des approches de l'apprentissage qui sont plus reproductrices qu'éclairantes (approches superficielles), et les perceptions négatives de l'environnement d'apprentissage ont tendance à être liées à des résultats scolaires relativement plus faibles. Une façon

d'interpréter les expériences des étudiants qui ne sont pas alignées sur les programmes et la conception des tâches consiste à les considérer comme des réactions des étudiants en contexte d'apprentissage (Biggs et Tang, 2007).

Le point de vue relationnel est le principe adopté par un programme d'études aligné de façon constructive (Biggs et Tang, 2007). Dans ce modèle de programme, les résultats d'apprentissage escomptés sont utilisés comme point de référence auquel les activités d'apprentissage et d'enseignement qui l'accompagnent ainsi que l'évaluation sont harmonisées. Par exemple, si l'on choisit une mauvaise technique d'évaluation qui ne correspond pas aux apprentissages réalisés et ne permet pas d'avoir des résultats d'apprentissage escomptés, alors un aspect clé du programme ne peut être considéré comme aligné. Un exemple simple de mauvais alignement serait l'utilisation de questions à choix multiples pour évaluer la rédaction d'un rapport scientifique. La capacité de répondre aux questions n'aide pas l'étudiant à développer ses compétences en communication écrite. Un cas plus complexe peut impliquer une conception qui exige un alignement entre l'expérience et la tâche. Si nous utilisons la recherche en ligne comme deuxième exemple, l'attente qu'un étudiant triangule différentes sources de connaissances en ligne pour vérifier leur véracité et leur qualité avant de les utiliser de façon intégrée pour prendre position sur une question donnée peut ne pas être nécessairement la stratégie que tous les étudiants adoptent. Si nous trouvons des preuves que c'est effectivement le cas, alors une conception efficace peut chercher à encadrer les approches stratégiques avec plus de succès. L'exploration de ces enjeux a été à la base du choix du site de recherche pour cette étude.

Cette étude utilise le contexte d'un cours universitaire de deuxième année de master sur les espaces et les réseaux pour examiner les associations entre les résultats escomptés d'un curriculum aligné, l'expérience des étudiants sur les activités

d'apprentissage par la technologie, et la variation du niveau des résultats obtenus par l'étudiant. Les principales questions de recherche qui guident l'enquête sont :

Quelles sont les implications en conception de programmes d'études dans la variation qualitative de l'expérience des étudiants en matière d'utilisation de technologie en apprentissage? Quelles raisons pourraient expliquer cette variation et comment les concepteurs de programmes peuvent-ils expliquer à ces variations?

Site de recherche

Dans le cadre de la promotion de l'excellence des établissements d'enseignement, leurs directeurs investissent considérablement dans leur présence et leur identité en ligne. Les partenariats internationaux, les liens avec les intervenants, les possibilités de financement et la démonstration du mandat et des résultats peuvent être influencés par le succès ou non de la façon dont un établissement favorise son identité et sa présence en ligne.

Dans ce contexte, le programme d'un cours universitaire de deuxième année de master en leadership scolaire a été conçu pour aider les étudiants à développer les compétences et les connaissances nécessaires pour analyser dans quelle mesure ces établissements ont réussi à promouvoir leur identité et leur présence en ligne. La tâche d'évaluation du cours étudié dans cette étude comprenait un projet de portefeuille. Le but du projet exigeait que les étudiants analysent et évaluent l'efficacité de la présence en ligne de ces établissements pour communiquer leurs objectifs et leurs messages à leurs publics. Pour mener à bien le projet, les étudiants devaient s'engager à travers les conférences, les idées qu'ils ont discutées et débattues dans le tutorat, et les idées qu'ils ont recherchées et examinées en ligne. L'espace

d'apprentissage de leur tâche de portefeuille comprenait par conséquent leurs environnements de classe (conférence et tutorat) et en ligne.

Le calendrier d'évaluation du cours a été conçu principalement en fonction du projet de portefeuille. Les étudiants devaient fournir un aperçu complet d'un établissement ou d'un groupe public qu'ils avaient choisi à la semaine 5 (15 %), analyser la présence en ligne de l'établissement sur une période de cinq semaines au moyen d'un blogue (30 %) et ensuite remplir un questionnaire, faire une analyse comparative approfondie d'un enjeu clé mis en évidence par l'approche de la politique et des communications des établissements avec l'approche adoptée par un autre établissement (35 %). Un élément d'évaluation supplémentaire était la présentation orale conjointe basée sur l'une des lectures-tutorats qui fournissait les bases théoriques et pratiques pour les tâches (20 %). La nature des résultats d'apprentissage du cours, la conception des activités et les objectifs de l'enseignant exigeaient une approche intégrée par l'inclusion de la technologie dans la conception du programme. La variable relative au rendement scolaire utilisée dans la conception de cette étude a été calculée à partir de la note totale des étudiants pour ces éléments d'évaluation.

Cadre méthodologique

Conception

Pour évaluer l'expérience des étudiants, deux études ont été conçues sur deux itérations consécutives du cours. Le but des deux études était de saisir les descriptions émergentes et les mesures empiriques d'aspects clés de l'expérience des étudiants qui fournissaient une explication de la façon dont l'expérience des étudiants en matière d'apprentissage, de technologies, d'activités du programme et de résultats sont liées. L'étude 1 est

censée être instructive et fournir une description riche de certaines des questions clés du point de vue des étudiants.

L'étude 2 fournit les principaux résultats de recherche de l'enquête. Il utilise des idées issues de l'étude 1 et des instruments issus d'études antérieures méthodologiquement liées (Ellis Goodyear, 2010 ; Prosser & Trigwell, 1999 ; Ramsden, 1991, 2002) pour éclairer la conception globale de l'étude et les variables choisies pour étudier la qualité de l'expérience étudiante.

Participants

Pour l'étude 1, les étudiants ont été invités à l'une des conférences vers la fin du semestre à se porter volontaires pour des entretiens. Vingt étudiants se sont portés volontaires (dix hommes et dix femmes) et, après avoir donné leur consentement, ont été interrogés dans un format semi-structuré en utilisant les questions ci-dessous comme structure. Chaque entretien a été entièrement transcrit et utilisé aux fins d'analyse pour étayer la discussion suivante. L'objectif de l'analyse était de mettre en évidence les thèmes clés qui éclaireraient l'étude qualitative subséquente qui a examiné la nature des associations dans l'expérience étudiante. Les extraits suivants sont présentés pour éclairer la perspective de l'étudiant.

Pour l'étude 2, on a demandé aux étudiants de se porter volontaires dans les deux dernières semaines du semestre pour participer à l'étude et apprendre sur la tâche du portefeuille. Soixante-dix-sept étudiants ont participé à l'étude (43 filles et 34 garçons), chacun remplissant les questionnaires suffisamment pour constituer l'échantillon de population. Les étudiants ont reçu une explication au début du processus d'enquête qui les a aidés à comprendre le contexte de l'étude et les questions.

Instruments

Les questions de l’entrevue dans l’étude 1 ont été conçues pour comprendre et étudier les approches des étudiants à la recherche en utilisant les technologies, leurs idées sur la recherche et la nature de l’environnement d’apprentissage dans lequel leurs expériences se sont déroulées. Les questions étaient les suivantes :

- Comment abordez-vous l’apprentissage par la recherche pour l’affectation du portefeuille?
- Qu’est-ce que l’apprentissage par la recherche?
 - Quels aspects de l’environnement d’apprentissage universitaire vous ont aidé à apprendre dans ce cours?

Le but de la troisième question était d’examiner les raisons pour lesquelles les étudiants, comme le suggère Biggs, peuvent réagir à différents aspects de l’environnement.

Dans l’étude 2, les variables choisies pour être mesurées étaient fondées sur des recherches antérieures (Ellis et Goodyear, 2010; Prosser & Trigwell, 1999 ; Ramsden, 1991, 2002) et la réponse des étudiants aux entrevues de l’étude 1. Il semble que les différences dans la perception qu’ont les étudiants de l’environnement d’apprentissage puissent expliquer pourquoi certains ont adopté une approche plus holistique à l’égard de leurs tâches qui impliquaient le travail en classe et en ligne. En apportant ces perspectives à l’expérience de l’étudiant dans la tâche du portfolio, l’hypothèse générale choisie pour l’enquête est de rechercher une variation qualitative dans l’expérience de l’étudiant en matière d’enquête qui décriverait des relations logiques et statistiquement significatives entre les approches de

l'enquête, les approches aux technologies, les perceptions de l'espace d'apprentissage, les conceptions de l'apprentissage et la réussite scolaire telles qu'elles sont mesurées par la note du cours. Plus précisément, les hypothèses utilisées pour concevoir l'étude sont :

Les approches profondes de l'utilisation des technologies seraient liées aux approches profondes de l'apprentissage par la recherche, aux conceptions cohérentes de l'apprentissage, aux perceptions intégrées de l'environnement d'apprentissage et à un rendement scolaire relativement plus élevé.

Les approches superficielles de l'utilisation des technologies seraient liées aux approches superficielles de l'apprentissage par la recherche, aux conceptions fragmentées de l'apprentissage, aux perceptions désagrégées de l'environnement d'apprentissage et à un rendement scolaire relativement faible.

Dans l'étude 2, un certain nombre de variables ont été utilisées pour étudier ces hypothèses.

L'« approches à enquête questionnaire » est divisée en deux sous-échelles. La sous-échelle des approches profondes identifie l'approche comme étant plus réfléchie et indépendante, prenant le temps d'examiner de nombreuses facettes du problème et prenant l'initiative avec une perspective plus holistique. La sous-échelle de l'approche superficielle identifie l'approche comme étant plus formulaïque, simplement en posant des questions et en utilisant des idées sans beaucoup d'évaluation critique. Le « questionnaire sur les approches des technologies d'apprentissage » est conçu de la même façon. L'approche approfondie des technologies sous-échelle révèle une approche qui utilise la technologie pour développer la compréhension, en interaction avec les connaissances pour mieux comprendre les idées clés du cours. L'approche de surface à la sous-échelle technologique identifie les approches qui sont mécanistes dans

leurs stratégies, limitant l'utilisation et ne reliant pas l'approche aux questions liées au développement de la compréhension. Les questionnaires ont bénéficié de la mise au point d'instruments similaires issus de recherches antérieures comparables à celles de (Barrett, Higa et Ellis, 2012 ; Biggs & Tang, 2007 ; Crawford et al., 1998).

Le questionnaire « Conceptions de l'apprentissage » est divisé en sous-échelle des conceptions cohérentes et en sous-échelle des conceptions fragmentées. La première sous-échelle identifie une conception de l'apprentissage qui consiste à clarifier la compréhension personnelle du phénomène à l'étude, en établissant des liens avec des questions et des sujets plus larges par la compréhension de ses parties et associations d'une manière plus subtile et complexe. Ce dernier identifie une conception de l'apprentissage qui consiste à essayer de trouver la bonne réponse des solutions rapides et à se souvenir de l'information. En plus de ce questionnaire, une variable d'enquête sur les perceptions de l'espace d'apprentissage a été conçue pour évaluer les perceptions positives ou négatives des étudiants quant à la mesure de l'intégration entre l'espace d'apprentissage physique et virtuel. Il a évalué la mesure dans laquelle les étudiants percevaient l'intégration entre leur expérience en classe et en ligne. Ces instruments étaient fondés sur des études antérieures étroitement liées à celles des chercheurs (Ellis et Goodyear, 2010 ; Prosser & Trigwell, 1999 ; Ramsden, 1991).

Le tableau 1.1 présente les échelles des questionnaires, les éléments qui illustrent la signification des sous-échelles et les reliabilités de chaque sous-échelle.

Résultats

Étude 1

Dans l'étude 1, les étudiants ont signalé des variations dans la façon dont ils abordaient la tâche du portefeuille, les stratégies qu'ils adoptaient, l'intention sous-jacente qui motivait leur activité et leurs perceptions de l'environnement d'apprentissage.

Approches de l'attribution du portefeuille

En réponse à la question sur leur approche de la tâche du portefeuille, certains étudiants ont présenté des stratégies d'évaluation, testant leurs idées sur l'efficacité de l'identité en ligne de l'établissement avec leurs camarades de classe et les comparant aux théories qu'ils étudiaient.

Quelques commentaires des étudiants (voir après le tableau)

Tableau 1.1 Échelles des questionnaires, reliabilités, leurs étiquettes et éléments illustratifs de chaque sous-échelle

Échelles	Éléments illustratifs des échelles
<hr/>	
Approches de l'enquête	
Profondeur (5 éléments; $\alpha=0,76$)	Je prends souvent l'initiative lorsque je poursuis une ligne de questionnement en recherche
Label: dai	Je passe beaucoup de temps à réfléchir à la bonne question à poser
	lorsque vous faites des recherches
Surface (5 articles, $\alpha=0,74$)	Quand je fais des recherches, il suffit de poser une question assez
Label: sai	Rechercher quelque chose est comme suivre une formule
Approches des technologies d'apprentissage	

Profondeur (5 éléments; $\alpha=0,90$)	Je passe du temps à utiliser les technologies d'apprentissage dans ce cours pour développer mes connaissances sur les sujets clés
Label: dat	J'essaie d'utiliser les technologies de l'apprentissage dans ce cours pour une compréhension plus complète des concepts clés
Surface (4 articles; $\alpha=0,57$)	J'utilise les technologies d'apprentissage dans ce cours principalement pour télécharger dossiers
Étiquette : sat	Je limite mon utilisation des technologies d'apprentissage dans ce cours pour faire comme aussi peu que possible
Conceptions de l'apprentissage Cohésif (8 éléments, $\alpha=0,93$)	L'apprentissage de ce sujet permet de mettre en relation mes expériences personnelles à des sujets afin de mieux les comprendre
Label: cc	Je pense que l'apprentissage de ce sujet me permet d'améliorer mon compréhension des sujets plus larges que nous étudions
Fragmenté (6 éléments, $\alpha=0,84$)	L'apprentissage de ce sujet consiste simplement à trouver la bonne réponse
Label: fc	Le but de l'apprentissage pour ce sujet est principalement d'aider à utiliser se rappeler des faits pour nos tâches
Perceptions de l'espace d'apprentissage	Je vois la relation entre les sessions de tutorat dans mon cours
Perceptions intégrées (4 postes, $\alpha=0,70$)	et les activités en ligne
Étiquette : pls	Toutes les activités et ressources en ligne semblent bien intégrées avec la structure du cours

Vous soulevez une question, et c'est votre propre opinion, puis un autre soulève une autre question à ce sujet. Donc, vous sentez, au début vous vous sentez (c'est) un peu difficile, et ensuite vous devez en quelque sorte le persuader (le conférencier) pourquoi vous pensez que c'est correct. Et je pense que cela vous aide à comprendre en profondeur ces deux organisations

Il regardait tout avec un œil critique et se demandait pourquoi (les histoires institutionnelles) auraient pu être conçues de cette façon. Un examen des composantes telles que la mise en page, le type d'information présentée, la façon dont elle a été présentée et la langue ... comment ils présentent l'histoire .. pour utiliser les théories que nous avons apprises dans les conférences um et les appliquer à la façon dont les histoires sont encadrées.

Les approches de la tâche de portefeuille décrites dans les extraits ci-dessus semblaient qualitativement différentes des autres approches rapportées par les étudiants dans les entrevues. Au lieu de se concentrer sur les aspects analytiques de la tâche, la technologie est venue à l'avant dans les descriptions ci-dessous.

Je suppose que la vue d'ensemble était juste pour avoir une idée de l'organisation, pour le blog réel. Et le blog devait être capable d'analyser de façon critique les médias web. Ce qui a été utile mais... mais il y a des millions de blogs là-bas.

Le blog, je n'en ai rien appris.... Un blog est quelque chose qui vous passionne,

Ce dont vous parlez, comme les blogs de mode et autres. Donc parler de l'ONU va à l'encontre du but de parler dans un format de blog.

J'ai appris comment les différentes organisations utilisaient des formes différentes de multimédia et de différentes façons et selon des normes d'efficacité différentes. J'ai donc appris que l'ISEMA n'utilise probablement pas certaines formes de multimédia comme Facebook et Twitter particulièrement bien. Hum mais je voulais dire... mais j'ai réussi à établir un contraste entre ça et mon choix d'un autre établissement. Les établissements ont tendance à être beaucoup mieux ou beaucoup plus efficaces dans l'utilisation du multimédia

Ces types de réponses dans les entrevues à la première question semblaient avoir perdu de vue l'objectif de la tâche. Comme si les aspects technologiques de la tâche devenaient le centre dominant de l'expérience ; être submergé par le volume des blogues, sous-estimé par l'utilisation de blogues pour la tâche; En examinant principalement les comparaisons des technologies sociales, plutôt que l'identité institutionnelle.

Façons de penser à l'enquête

Les entretiens ont révélé des variations dans les concepts d'enquête des étudiants. Certaines des entrevues ont mis l'accent sur l'importance de la pensée indépendante, soulignant l'importance de faire un effort pour poursuivre différentes voies de recherche afin d'élaborer une position réfléchie sur une question.

Je dirais oui peut-être que c'est peut-être une sorte d'utilisation de votre propre logique, en utilisant le genre des faits ou un type de source primaire pour tirer vos propres conclusions. Donc, plutôt que de simplement prendre les opinions ou les points de vue de quelqu'un d'autre et de les utiliser pour analyser des choses, vous essayez en quelque sorte de créer les vôtres. Hum oui et en quelque sorte vous savez, ne pas prendre les choses à leur valeur nominale mais certainement aller au-delà d'elles et penser à la façon dont ils représentent des choses différentes et comment il y a plus qu'il pourrait sembler.

Cette mission, plus que toute autre, m'a forcé à prendre mes propres décisions. J'ai réfléchi à la façon dont les gens présentent les choses et j'ai aimé les techniques actuelles et les raisons pour lesquelles on a mis certaines choses sur le site ou laissé d'autres choses de côté. Mais c'est très auto-dirigé d'une manière que peut-être la lecture d'un article ne l'est pas.

Je pense que cela revient à ce dont je parlais, c'est-à-dire approfondir les choses et ne pas simplement prendre les choses pour argent comptant. Regarder ce qui vous est présenté, mais aussi le remettre en question et se demander pourquoi de cette façon, pourquoi pas de cette façon. S'ils ont fait autrement, pourquoi l'auraient-ils fait? En regardant vraiment la vue d'ensemble de ce qui vous est présenté. Parce que je sais que dans cette affectation de portefeuille, les premières affectations que nous n'étions pas censés faire... eh bien non. Eh bien, ils n'ont pas dit que nous devions faire de la recherche à l'extérieur. Tout était sur le site. Donc, euh, vous savez vraiment, en demandant et ne prenant pas simplement ce qui vous est présenté parce que vous n'avez que celui-ci. Vous n'êtes pas censé regarder les autres critiques du site. Vous devez être votre propre critique et faire votre propre analyse et vos propres enquêtes à ce sujet.

D'autres expériences de recherche suggérées par les transcriptions des entrevues ont révélé un concept plus formaliste, impliquant la collecte d'informations, la pose de questions et la production de quelque chose.

Je suppose que la recherche d'un grand nombre d'informations et une corrélation de ces informations ensemble pour former une opinion à partir de celui-ci.

C'est un peu comme apprendre en étant plus pratique et en posant des questions.

Ah donc l'apprentissage par, je suppose... par le questionnement un par l'interaction avec le matériel que je suppose, en particulier la tâche de blog ... l'idée de prendre des informations, de les traiter et ensuite de les transmettre, je suppose, vos propres pensées, considérations, ce genre d'idées.

Ces dernières idées sur la recherche n'ont pas montré beaucoup de profondeur dans la façon dont la recherche est liée à l'évaluation critique, à l'analyse comparative ou à la synthèse

des idées. Ils ont eu tendance à se limiter aux aspects concrets du concept, en mettant l'accent sur les aspects formaiques tels que la récupération d'informations et la production de quelque chose.

1.6.1.3 Perceptions de l'environnement d'apprentissage universitaire

Au cours du processus d'entrevue, les étudiants ont souvent décrit leurs réactions à l'environnement d'apprentissage de l'Institut de façons qui n'étaient pas prévues. Un thème intéressant est apparu au sujet de la sensibilisation des étudiants à la façon dont la tâche du portefeuille les obligeait à s'engager dans leur apprentissage en classe et en ligne. Certaines réponses ont révélé des concepts qui étaient holistiques dans leur perception de l'espace physique et virtuel, et ceux qui avaient tendance à écarter ou à fragmenter les aspects des environnements d'apprentissage virtuels de leur perception de l'environnement.

Certains étudiants ont rapporté des perceptions qui semblaient intégrer la contribution des aspects physiques et virtuels de l'environnement à leur apprentissage.

Le fait que nous ayons des domaines où nous pouvons tous nous rencontrer et faire des présentations de groupe quand nous en avons besoin, appuie cela. Ce n'est pas comme, peut-être... où tout le monde doit se rencontrer dans la bibliothèque ou quelque chose du genre, nous avons des espaces pour se réunir. Tout comme dans le système de gestion de l'apprentissage où vous pouvez avoir les forums de discussion parce que pour une de mes classes, nous avons eu un débat hier et nous avons tous écrit nos points de vue sur le forum de discussion et les ont comparés au lieu de se réunir.

Je trouve que j'aime vraiment (l'Institut) comme environnement de travail. Il est beaucoup plus facile de se

concentrer quand on est dans la bibliothèque par exemple que chez soi. Um oui et j'ai trouvé le système de gestion de l'apprentissage vraiment bon. J'ai pensé que c'était un soutien et j'aime aussi la façon dont il y a l'option d'envoyer des tuteurs et des conférenciers par courriel et ils sont très réactifs, en particulier les courriels. Le tuteur a répondu aux demandes de renseignements et um je sais que mes tuteurs sont toujours prêts à discuter des choses plus en profondeur, même si cela coupe dans son temps et de m'envoyer un courriel. Oui, j'ai constaté qu'ils nous ont beaucoup soutenus avec les blogs. L'aspect de la perspective des étudiants mis en évidence dans les extraits ci-dessus est leur perception de l'environnement d'apprentissage, qui n'a pas séparé ou perçu un dualisme entre l'espace d'apprentissage physique et virtuel alors qu'ils poursuivaient les idées pertinentes à leur tâche de portefeuille.

En revanche, d'autres perceptions révélées dans les transcriptions semblaient dévaluer ou fragmenter la contribution de l'espace d'apprentissage virtuel à l'expérience. Bien qu'ils aient vécu les mêmes activités, ressources et soutien que les autres étudiants, certains d'entre eux avaient une perception négative de leur valeur pour l'apprentissage et avaient tendance à ne pas les utiliser beaucoup, ou ils ont eu tendance à fragmenter leur expérience en remplaçant leurs obligations de présentiel par l'apprentissage en ligne d'une manière qui n'était pas vraiment prévue.

Je trouve que l'apprentissage en ligne peut parfois être un peu symbolique. Comme je ne pense pas que ce soit très utile. Um, je pense que c'est intéressant que j'ai eu nos blogs sur e-mail. Cela signifiait que je visitais le site beaucoup plus souvent que d'habitude. Hum mais oui je veux dire, à part ça je ne l'utilise pas beaucoup.

Avoir le système de gestion de l'apprentissage... Je sais qu'il y a des forums de discussion sur le LMS, mais je ne les utilise jamais.

Je pense que l'apprentissage en ligne est assez bon parce qu'il signifie simplement que vous restez à jour et parce que je ne fais que trois sujets, je suis seulement à Uni neuf heures par semaine, ce qui signifie que je ne passe pas... Je ne viens pas nécessairement autant... s'ils publient quelque chose, cela signifie que je suis au courant de beaucoup plus que je ne le serais sans elle... Donc si vous manquez une conférence, vous pouvez aller l'écouter mais cela ne veut pas dire que vous irez l'écouter!

Ces types de commentaires formulés par les étudiants dans l'entrevue semblaient à la fois reconnaître l'existence d'activités et appuyer ce qu'ils devaient faire pour s'engager dans leur expérience, mais les percevaient comme n'étant pas vraiment nécessaires pour atteindre leurs résultats d'apprentissage. Ces idées contrastent avec les extraits précédents qui indiquent des perceptions plus holistiques de l'espace d'apprentissage et avec l'intention de la conception du cours, qui exigeait que les étudiants s'engagent dans une interaction significative avec les ressources, les activités et le travail en ligne des autres étudiants. Si nous considérons tous les extraits d'interview ci-dessus ensemble, ils éclairent quelques thèmes intéressants du point de vue des étudiants sur leurs approches à l'apprentissage en utilisant le blog, leurs idées sur la recherche dans les tâches d'apprentissage technologiquement médiées, et leurs perceptions de l'environnement d'apprentissage. Ces observations ont motivé la conception de la deuxième étude. Il est conçu pour sonder de façon plus empirique les relations entre leurs approches et perceptions de l'apprentissage, des technologies et de l'environnement. Dans la prochaine itération du cours de l'année suivante, les objectifs, les activités et la structure, l'évaluation, et les résultats escomptés n'ont pas

changé de façon substantielle et, par conséquent, ont fourni un contexte utile dans lequel on a désengagé certaines des idées soulevées par les étudiants lors de leurs entretiens avec l'intention de les considérer dans le contexte de la preuve et de la motivation pour redessiner curriculum.

1.6.2. Étude 2

Les résultats de l'étude 2 sont présentés en deux parties; résultats des analyses de corrélation et de grappe au niveau des variables et résultats au niveau des groupes d'étudiants dans la population des analyses de grappe. Ensemble, les résultats des analyses de corrélation, des analyses factorielles des principaux composants et des analyses par grappes montrent des relations statistiquement significatives entre les approches des étudiants à la recherche, les approches à la technologie, les conceptions de l'apprentissage, et les perceptions de l'espace d'apprentissage et du rendement scolaire.

Tableau 1.2 Corrélations entre les éléments de l'expérience d'apprentissage

Variabiles	sai	dat	sat	cc	fc	pls	aa
Approches profondes pour enquête (dai)	-0.30**	0.23*	-0.05	0.17	0.17	0.17	-0.01
Approches de surface à l'enquête (sai)		-0.17	0.60**	-0.16	0.56**	-0.10	-0.17
Approches profondes pour technology (dat)			-0.24*	0.34**	-0.01	0.46**	-0.09
Approches de surface aux technologies (sat)				-0.11	0.48**	-0.00	-0.12
Conception cohésive tions (cc)					-0.17	0.50**	-0.05
Fragmenté conceptions (fc)						0.07	-0.31**

Perceptions de
espace d'apprentissage
(pls)

-0.22

Universitaire

réalisation (aa)

(N= 77) , * $p < 0,05$; ** $p < 0,01$ (biqueue)

1.6.2.1 Analyse des corrélations

Afin d'examiner la relation entre les variables, une série d'analyses de corrélation par moment de produit de Pearson a été réalisée. Comme le suggère Cohen (1977), l'ampleur de l'association rvaleurs de 0,10, 0,30 et 0,50 indiquent des effets petits, moyens et grands, respectivement. Le tableau 1.2 contient les résultats des analyses de corrélation des variables d'échelle et de résultat. L'étiquette de chaque colonne est expliquée dans la ligne correspondante.

Les approches profondes de la variable d'enquête se corrélient positivement avec les approches profondes des technologies ($r= 0,23$, $p < 0,05$). Les approches de surface à l'enquête montrent une grande association positive avec les approches de surface aux technologies ($r= 0,60$, $p < 0,01$) et avec les conceptions fragmentées ($r= 0,56$, $p < 0,01$). De même, les approches profondes des technologies à la sous-échelle se sont révélées avoir une corrélation positive et modérée avec les conceptions cohésives ($r= 0,34$, $p < 0,01$) et avec les perceptions de l'espace d'apprentissage ($r= 0,46$, $p < 0,01$). En revanche, les approches de surface aux technologies montrent une association positive avec des conceptions fragmentées ($r= 0,48$, $p < 0,01$). En termes de conceptions des échelles d'apprentissage, les résultats ont montré que les conceptions cohésives sous-échelle sont significativement et positivement corrélées avec les perceptions

de l'espace d'apprentissage ($r = 0,50$, $p < 0,01$); considérant que les conceptions fragmentées de la sous-échelle n'ont montré aucune association significative avec les perceptions de l'espace d'apprentissage ($r = 0,07$, $p = 0,53$). En ce qui concerne la relation entre les éléments de l'expérience des variables d'apprentissage et

Tableau 1.3 Analyse factorielle des composantes principales de l'expérience d'apprentissage des étudiants

Variables	Facteurs	
	1	2
Approches profondes de l'enquête (dai)		0.47
Approches de surface à l'enquête (sai)	0.80	
Approches approfondies de la technologie (dat)		0.74
Approches de surface à la technologie (sat)	0.75	
Conceptions cohésives (cc)		0.71
Conceptions fragmentées (fc)	0.83	
Perceptions de l'espace d'apprentissage (pls)		0.83
Résultats scolaires (aa)	-0.48	
Les composantes principales expliquent 53,77 % de la variance		
Rotation de Varimax, chargements moins de 0,40 enlevés		

, seule la variable des conceptions fragmentées s'est avérée significativement et négativement corrélée ($r = 0,31$, $p < 0,01$).

1.6.2.2 Analyse factorielle des composantes principales

Une analyse factorielle des composantes principales a été réalisée pour examiner les relations structurelles entre les sept variables de l'expérience d'apprentissage par la recherche et une variable sur le rendement scolaire. Le résultat à deux facteurs recherché après l'utilisation des données de la grille est présenté dans le tableau 1.3.

Le facteur 1 a montré des charges importantes sur quatre variables : les charges positives importantes sur la surface des

approches de recherche (0,80), les approches de surface des technologies (0,75) et les conceptions fragmentées (0,83); et une charge négative plus faible sur le rendement scolaire (0,48). Le facteur 2 a présenté des charges positives substantielles sur quatre variables : les approches profondes à l'enquête (0,47), les approches profondes aux technologies (0,74), les conceptions cohésives (0,71) et les perceptions de l'espace d'apprentissage (0,83).

1.6.2.3 Analyse de grappes

Une analyse en grappes a été effectuée pour identifier les sous-groupes d'étudiants de l'échantillon de la population qui ont rapporté des expériences similaires dans le cours, mesurées par leurs notes sur les questionnaires. Les variables qui représentent les constructions des approches de l'enquête (profondes et superficielles), des approches des technologies (profondes et superficielles), des conceptions de l'apprentissage (cohésives et fragmentées), et les perceptions de l'espace d'apprentissage ont été soumises à une analyse en grappes hiérarchiques utilisant la méthode de Ward (voir Seifert,1995). L'analyse a abouti à deux grappes basées sur la valeur croissante de la distance Euclidienne au carré entre les grappes et le dendrogramme. Les notes de réussite scolaire des étudiants ont été attribuées en fonction de l'appartenance à un groupe. Une ANOVA pour comparer les moyennes a ensuite été utilisée pour déterminer la signification des

Tableau 1.4 Statistiques sommaires de la solution à deux grappes pour les variables d'expérience de l'apprentissage

Variables	Groupe 1 (N= 26) Groupe 2 (N= 51)		p
	Moyenne (Z-score)	Moyenne (Z-score)	
Approches profondes de l'enquête (dai)	-0.06	0.03	0.73
Approches de surface à l'enquête (sai)	0.50	-0.26	0.00
Approches approfondies des technologies (dat)	-0.89	0.45	0.00
Approches de surface aux technologies (sat)	0.55	-0.28	0.00
Conceptions cohésives (cc)	-0.79	0.40	0.00
Conceptions fragmentées (fc)	0.64	-0.33	0.00
Perceptions de l'espace d'apprentissage (pls)	-0.50	0.25	0.00
Résultats scolaires (aa)	-0.14	0.06	0.44

contrastes. Des scores normalisés ont été utilisés pour toutes les variables afin de réduire les scores originaux à une moyenne de 0 et un écart-type de 1 afin d'obtenir la comparaison. Les résultats sont présentés dans le tableau 1.4.

L'analyse de la variance a permis d'identifier des contrastes statistiquement significatifs entre les deux grappes sur presque toutes les variables, à l'exception des approches profondes de l'enquête et du rendement scolaire, en fonction de l'appartenance à la grappe. Il a identifié un groupe de 26 étudiants (cluster 1), avec une note positive élevée sur les

approches de surface à l'enquête (0,50, $p < 0,00$), une note positive élevée sur les approches de surface aux technologies (0,55, $p < 0,00$), une note positive élevée sur les conceptions fragmentées (0,64, $p < 0,00$), et une grande perception négative de l'espace d'apprentissage. Le groupe 2 a identifié un groupe de 54 étudiants avec une note positive élevée sur les approches profondes aux technologies (0,50, $p < 0,00$), une note positive moyenne sur les conceptions cohésives (0,40, $p < 0,00$) et une note moyenne positive sur les perceptions de l'espace d'apprentissage. Ces étudiants ont également obtenu une note sur le rendement scolaire qui était dans la bonne direction par rapport au groupe 1, mais n'était pas statistiquement significative.

1.7 Discussion

Cette étude est exploratoire et vise à étudier les changements dans l'expérience d'apprentissage des étudiants universitaires, en cherchant à comprendre pourquoi certains étudiants réussissent mieux que d'autres, et en utilisant ces connaissances pour orienter les approches de conception des programmes. Avant d'examiner les résultats, il est prudent de reconnaître les limites de cette étude afin que l'on puisse juger de la force des implications. La conception comprend 2 populations, 20 entrevues et 77 questionnaires. D'autres études sont nécessaires pour améliorer la taille de l'échantillon afin d'évaluer la fiabilité des résultats, notamment en tenant compte du faible coefficient alpha de l'approche de surface à la variable technologique. Les résultats sont principalement de deuxième ordre, c'est-à-dire qu'ils sont des auto-rapports par les étudiants sur l'expérience plutôt que les résultats d'observations directes (Bordieu, 1977). La conception des études ultérieures devrait également inclure certaines données d'observation comme un type de triangulation pour évaluer la force des résultats. Malgré ces limitations, l'étude a ouvert de nouvelles voies de recherche pour explorer

les implications des changements dans l'expérience d'apprentissage des étudiants pour la conception des programmes.

L'étude 1 a fourni quelques descriptions intéressantes de l'expérience des étudiants dans la tâche du portefeuille et a mis en évidence les aspects de l'expérience vécue par l'utilisation des technologies d'apprentissage dans la tâche. Ils ont utilisé le site Web de leur cours pour obtenir des renseignements sur les programmes et les outils, ils ont utilisé les navigateurs Internet pour rechercher l'identité de deux organisations internationales et ils ont utilisé les outils de communication pour discuter des questions liées à leurs études. Il ressort clairement des extraits d'entrevue de l'étude 1 que tous les étudiants n'ont pas abordé les tâches d'enquête et l'utilisation des technologies d'une manière susceptible de soutenir leur apprentissage. Certaines approches signalées englobaient des caractéristiques d'apprentissage de niveau supérieur, comme la prise d'initiative, la réflexion, l'évaluation critique et la recherche de moyens de développer une compréhension plus holistique par l'analyse. D'autres ont rapporté des approches plus formelles et techno-centrées, axées sur un processus qui a produit quelque chose, ou l'outil dans lequel les connaissances ont été présentées.

Lorsqu'on considère les raisons pour lesquelles les étudiants ont signalé une telle variation, l'une des raisons qui est surprenante chez les étudiants est leur perception différente de l'espace d'apprentissage. La conception de la tâche exigeait que les étudiants intègrent des idées issues de leurs cours et tutorats, ainsi que l'environnement en ligne. Ignorer l'un plutôt que l'autre reviendrait à ignorer la moitié de la conception de la tâche. Les entrevues ont révélé que certains étudiants comprenaient l'importance et les liens entre leur apprentissage en classe et en ligne. Ils ne se distinguent pas fortement entre les deux, préférant s'inspirer des idées de n'importe quel endroit où leur apprentissage a eu lieu tant que cela les a aidés à faire

face à la tâche. D'autres étudiants dans les entretiens semblaient séparer leur expérience en ligne de leur expérience en classe, sans intégrer les deux par rapport à la tâche qui nécessitait l'intégration . Ils ont semblé réagir à différents aspects de l'environnement, certains évitant d'utiliser la technologie parce qu'ils ne l'aimaient pas et d'autres limitant le temps qu'ils passent à l'utiliser pour d'autres raisons.

Bien que les résultats de l'étude 1 se soient révélés utiles pour identifier les variations dans l'expérience des étudiants en matière d'enquête et de technologie, ainsi que leurs perceptions de la façon dont l'expérience en classe était liée à l'expérience en ligne, il ne fournit aucune mesure des associations ou des relations entre ces questions et les résultats scolaires des étudiants. C'est sur cela que portait la deuxième étude, qui examinait les associations entre les approches de l'enquête et de la technologie, les conceptions de l'apprentissage et les perceptions de l'espace d'apprentissage et des résultats scolaires. La deuxième étude a confirmé l'existence de variations qualitatives dans les perceptions des étudiants à l'égard de l'espace d'apprentissage et que celles-ci étaient logiquement et significativement liées aux autres variables de la façon suivante.

Au niveau des variables, l'étude 2 a trouvé des associations logiques et statistiquement significatives entre les approches profondes de la recherche et les technologies, les conceptions cohérentes de l'apprentissage, les perceptions positives de l'espace d'apprentissage, et des résultats scolaires relativement plus élevés, mesurés par la note de cours. L'étude 2 a également trouvé des associations logiques et statistiquement significatives entre les approches de surface à la recherche et la technologie, les conceptions fragmentées de l'apprentissage, les perceptions négatives de l'espace d'apprentissage et des résultats scolaires relativement plus faibles mesurés par la note du cours. Cela était vrai pour les analyses de corrélation et factorielles. Au niveau

des groupes d'étudiants de l'échantillon de la population, les associations ont été confirmées, bien que les approches profondes à l'enquête et le rendement scolaire n'étaient pas statistiquement significatives.

Avant de discuter des questions connexes et des répercussions de ces constatations, il est utile de s'attarder sur l'importance d'examiner les perceptions des étudiants à l'égard de l'espace d'apprentissage dans leur expérience de réalisation du projet de portefeuille. Les résultats semblent indiquer que la perception qu'ont les étudiants de l'espace d'apprentissage pendant la tâche, à savoir s'ils considèrent les expériences en classe et en ligne comme un tout intégré, est liée au succès de leurs résultats. Cette réflexion mérite d'être approfondie.

L'expérience d'apprentissage utilisée dans cette étude, le projet de portefeuille, est un processus dans lequel l'analyse des identités institutionnelles en ligne et l'utilisation du blogue pour publier les pensées critiques des étudiants à propos de cette analyse impliquent toutes deux une utilisation significative des technologies d'apprentissage afin de poursuivre leur apprentissage ainsi que de publier leurs résultats. Par conséquent, la structure de l'expérience des étudiants dans l'espace d'apprentissage les obligeait à aller de l'avant et à revenir sur leurs idées au cours d'expériences formelles de conférences ou de séminaires, d'expériences informelles d'apprentissage dans les bibliothèques, chez eux et dans l'espace virtuel où ils recherchent les identités. (l'Internet), et ont publié leurs pensées et reçu des commentaires (leurs blogs). Si un étudiant est engagé dans une telle tâche, mais ne perçoit pas l'environnement en ligne comme un lieu légitime d'apprentissage, il n'est peut-être pas surprenant que les résultats obtenus ne correspondent pas aux résultats escomptés du conférencier. Si c'est vrai, alors les implications de cette étude valent la peine d'être poursuivies dans d'autres études, en

particulier pour ce qu'elles pourraient indiquer en termes d'approches à la conception des programmes.

1.7.1. Conclusion

L'intégration des technologies dans la conception des tâches et des programmes d'études menace de fausser les programmes d'études. Les résultats escomptés des tâches liées à la technologie peuvent être contrecarrés sans une base solide de données probantes sur l'expérience de l'élève au sujet de la conception environnante.

Dans cette étude, environ un tiers des étudiants ont réalisé que les résultats étaient en contradiction avec les intentions de la conception du programme. Ce résultat peut être considéré comme un défi de conception. Comment la conception des tâches pourrait-elle être renouvelée pour limiter ce type de résultat dans les itérations subséquentes du cours?

Les changements à la conception du programme pourraient commencer au niveau de la séquence des tâches tout au long d'un semestre. Les associations entre les approches profondes de l'enquête et les conceptions cohérentes des variables d'apprentissage suggèrent que des activités précoces en plus de la tâche du portfolio pourraient aider les étudiants à réévaluer et orienter leurs idées sur l'apprentissage par l'enquête de manière plus significative. Les fortes associations avec les approches technologiques signifient que ces activités peuvent les aider à aborder leur utilisation des technologies plus efficacement lorsqu'elles s'engagent ultérieurement dans des activités telles que la tâche de portefeuille.

Les données indiquent également que les étudiants peuvent tirer profit des changements apportés à la structure de la tâche du portefeuille. Pour aider les étudiants à s'engager plus profondément à chaque étape de la tâche, un encadrement plus

fort des résultats escomptés peut aider les étudiants à se réaligner et/ou à réfléchir sur les approches qu'ils adoptent et les perceptions qu'ils ont. La conception de l'activité impliquant un aperçu complet d'une organisation pourrait être intégrée avec des tâches qui exigent que les étudiants démontrent comment ils ont fait pour effectuer la recherche. Ce type de méta-réflexion sur le processus pourrait ensuite éclairer une tâche basée sur la classe qui encouragerait les étudiants à débattre de l'efficacité et des avantages des différentes méthodes de recherche en ligne. Une approche similaire pourrait être utilisée dans la tâche impliquant le blogue, non seulement en exigeant que les étudiants publient leur travail et fournissent des commentaires aux autres par l'intermédiaire des blogues, mais d'exiger des étudiants en classe qu'ils discutent de la façon dont ils fournissent et utilisent la rétroaction comme mécanisme de réflexion. Ce type d'accent dans la refonte des tâches peut aider les étudiants à repenser leurs approches et leurs perceptions. Ce dernier point offre un point de départ pour des études futures. Un résultat important et inattendu de l'étude est l'association entre les perceptions des étudiants quant à l'espace d'apprentissage et le succès de leur expérience. Pour voir si cette association est fondamentale dans l'expérience d'apprentissage des étudiants, il faut de futures études pour comprendre plus précisément la structure de ces perceptions, augmenter la taille de l'échantillon et élargir les domaines disciplinaires des résultats. Avec une plus grande profondeur et portée des associations dans l'expérience de l'étudiant parmi les perceptions de l'espace, les approches à la recherche et les technologies. La discipline de conception des programmes et les résultats escomptés peuvent être réalisés de plus en plus par les étudiants qui en bénéficient. Même si certains enseignants ont encore du mal à se servir des outils technologiques, il faut reconnaître que ces outils font désormais partie de façon inconditionnelle du mode de vie de notre génération. Pour le plus

grand nombre d'apprenant et d'avoir accès à des informations de qualité à moindre coût. De plus, n'oublions pas que l'utilisation des TIC peut contribuer énormément à l'apprentissage autonome de tous les apprenants, quel que soit leur potentiel d'apprentissage. Mieux encore, certaines recherches à l'instar de Lebrun (2004), montrent que l'une des finalités de la formation des enseignants à l'utilisation des TIC est de mieux les outiller pour favoriser le développement des compétences requises chez les apprenants. Manifestement, l'utilisation des TIC étant relativement récente dans le domaine de l'éducation, il sera surtout recommandé aux enseignants de l'utiliser de façon réfléchie, optimale, en préservant le bien-être physique et mental de tous les apprenants.

Bibliographie

BARRETT Brendan, HIGA Christina et ELLIS Robert. Andre, 2012. Les expériences des étudiants universitaires émergents en matière de technologies d'apprentissage dans la région Asie-Pacifique. *Ordinateurs et éducation*, 58, 1021-1027.

BIGGS Jhon Bran, 1987. Les étudiants abordent l'apprentissage et l'étude. Hawthorne, VIC : Australian Council for Educational Research.

BIGGS Jhon et TANG Catherine, 2007. *Enseigner pour un apprentissage de qualité à l'Institut : ce que fait l'étudiant* (3e édition). Buckingham : Open University Press.

BONIG Robert, 2011. Meilleures pratiques pour les initiatives d'apprentissage par appareil mobile dans l'enseignement supérieur. Gartner Industry Report : Gartner Incorporated.

BORDIEU Pierre, 1977. *Aperçu d'une théorie de la pratique*. Londres : Cambridge University Press.

- COHEN Jonathan**, 1977. Analyse statistique du pouvoir pour les sciences comportementales. New York : Universitaire. Crawford, K., Gordon, S., Nicholas
- PROSSER Michael**, 1994. Conceptions des mathématiques et comment on l'apprend : les perspectives des étudiants qui entrent à l'Institut. *Apprentissage et instruction*, 4, 331-345.
- CRAWFORD Kate, GORDON Smith, NICHOLAS Jhon. et PROSSER Michael**, 1998. Conception des mathématiques par les étudiants en mathématiques de l'Institut. *Études en enseignement supérieur*, 23, 87-94.
- ELLIS Robert Andre et CALVO Richard Allen**, 2006. Discontinuités dans les expériences d'apprentissage des étudiants par le biais de discussions. *British Journal of Educational Technology*, 37, 55-68.
- ELLIS Robert Andre et GOODYEAR Peter**, 2010. Les expériences des étudiants en e-learning dans l'enseignement supérieur : l'écologie de l'innovation durable. London : Routledge.
- ELLIS Robert Andre, GOODYEAR Peter, CALVO Richard et PROSSER Michael**, 2008. Les expériences d'apprentissage des étudiants en génie par le biais de discussions en face à face et en ligne. *Learning and Instruction*, 18, 267-282.
- ENTWISTLE Nicola Jhon et RAMSDEN Paul ?** 1983. Comprendre l'apprentissage des étudiants. Londres : Croom Helm.
- GIBSON James Jhon**, 1986. L'approche écologique de la perception visuelle. New Jersey : Erlbaum and Associates.
- HOPSON Michel Henry, SIMMS, Richard Len et KNEZEK Gerald Avar**, 2000. Utiliser un environnement enrichi en technologie pour améliorer les compétences de pensée d'ordre supérieur. *Journal of Research on Technology in Education*, 34, 109-119.

JOHNSON Louis ADAMS Simon et CUMMINS Michel, 2012. *The NMC Horizon Report: 2012 Higher Education Edition*. Austin, TX : The New Media Consortium.

LAURILLARD David, 2002. *Repenser l'enseignement universitaire : un cadre de conversation pour l'efficacité utilisation de la technologie éducative* (2e éd.). London: Routledge Falmer.

LEBRUN Michel, 2004. Enseigner et apprendre en ligne. Caroline et le site iCampus de l'UCL: fondements, outils, dispositifs, dans S. Alava, Formation ouverte et à distance: actualités de la recherche. Le dossier des sciences de l'éducation.

LOWENDAHL Jhon.-Michael, HARRIS Millen et BONIG Robert, 2012. Agenda for higher education, 2012. Gartner Industry Report : Gartner Incorporated.

MARTON Frederic, 1970. Dynamique structurelle de l'apprentissage. Stockholm: Almquist & Wisdell.

PROSSER Michael, HAZEL Ethiene., TRIGWELL Ken. et LYONS Frederic, 1996. Indicateurs qualitatifs et quantitatifs de la compréhension des concepts de physique par les étudiants. Recherche et développement dans l'enseignement supérieur, 19, 670-675.

PROSSER Michael et Ken TRIGWELL, 1999. *Comprendre l'apprentissage et l'enseignement : l'expérience en enseignement supérieur*. Buckingham : SRHE/Open University Press.

PROSSER Michael, Walker Paul et MILLAR Richard, 1995. Différentes perceptions des étudiants quant à l'apprentissage de la physique. Éducation physique, 31, 43-48.

RAMSDEN Pierre, 1991. Un indicateur de performance de la qualité d'enseignement dans l'enseignement supérieur : le questionnaire sur l'expérience des cours. Études dans l'enseignement supérieur, 16, 129-150.

RAMSDEN Pierre, 2002. *Apprendre à enseigner dans l'enseignement supérieur* (2e édition). London : Routledge.

SEIFERTT Thoma, 1995. Caractéristiques des étudiants orientés vers l'ego et les tâches : comparaison de deux méthodologies. *The British Journal of Educational Psychology*, 65, 125-138.

LES TOPONYMES MĀNGŌ DE LA VILLE DE DOBA DANS LA PROVINCE DU LOGONE ORIENTAL AU TCHAD

MASNAN BÉOSS

*Assistant d'Université au Département de
Lettres Modernes et Linguistique,
Université de Doba, Tchad.
66 46 02 89 / 69 98 94 32
masnanbeoss1@gmail.com*

Djimadoumadi Naidongarti

*Assistant d'Université au Département d'Histoire,
Université de Doba, Tchad.
66 42 70 02
dnaidongarti@gmail.com*

Résumé

Le présent travail consiste à présenter et à analyser les toponymes, noms de lieux, de la ville de Doba. En se focalisant sur la langue m̄ngŏ, les noms des lieux renvoient à une multitude de réalités autant naturelles qu'artificielles. Cette recherche vise à fournir une analyse approfondie de ces toponymes, en éclaircissant leur origine, leur signification et leur impact sur la culture m̄ngŏ. À travers une étude historique et anthropologique de ces noms propres désignant des lieux spécifiques dans la ville, nous avons pu exploiter leur origine et leur sens. L'étude linguistique de ces noms atteste que Doba regorge de diverses ethnies, à part celle m̄ngŏ. De ce fait, chaque nom d'objet, de quartier et d'édifice décrit une facette particulière de l'identité de la ville.

Mots-clés: langue m̄ngŏ, origine, signification, toponymes, ville de Doba

Abstract

This study consists in presenting and analyzing the toponyms, the names of places and town in Doba. By basing on the Mango language, the names of places refer to a multitude of natural and artificial realities. This research aims at providing a deepened analysis of the toponyms, by clarifying their

origin, their meaning and their impacts on the Mango culture. Through a historic and anthropological study of these native names pointing out specific places in the town, we have been able to explore their origin and their meaning. The linguistic study of the names testifies that Doba has various ethnics, apart from the Mango one. Therefore, every name of object, area and building describes a particular facet of the town identity.

Key words: *Mango language, origin, meaning, toponyms, Doba town.*

Introduction

La présente étude porte sur une réflexion menée autour de la question des toponymes de la ville de Doba. Les toponymes, ou noms de lieux, revêtent une grande importance dans la culture m̄ngō et jouent un rôle essentiel dans la transmission de l'histoire et de l'identité de la communauté m̄ngō. L'étude de ces toponymes, axée sur la langue m̄ngō, constitue un outil précieux pour comprendre l'histoire, la culture, et l'évolution d'une ville de Doba. Doba, ville située dans la Province du Logone Oriental au Tchad. Elle présente une variété de toponymes qui révèlent des détails sur son passé, son développement communautaire et ses influences géographiques. Notre objectif consiste à examiner les toponymes de la ville de Doba afin de mieux comprendre leur origine, leur signification et leur impact sur la culture locale. C'est une fenêtre qui s'ouvre sur les M̄ngō pour compléter les images de leur passé basées sur les récits historiques et sur l'évolution géographique et linguistique.

Les toponymes sont les éléments de la deuxième branche principale de l'onomastique, la toponymie, science qui étudie l'origine et le sens des noms désignant des lieux déterminés. Dans le cas des toponymes m̄ngō, ces éléments reflètent les aspects historiques, culturels et géographiques spécifiques à la communauté m̄ngō. Comprendre ces toponymes permet donc d'approfondir notre connaissance de la culture m̄ngō et de son histoire à travers l'approche sociolinguistique.

Pour avoir un corpus relatif à notre travail, une approche participative et interactive a été privilégiée afin d'obtenir des informations riches et fiables sur les toponymes de la ville de Doba. C'est pourquoi, nous avons mené une enquête de terrain auprès des habitants de Doba, en particulier les anciens et les chefs traditionnels, pour recueillir l'origine et la signification des toponymes. Nous avons fait une analyse documentaire des cartes et archives locales pour retracer l'évolution des noms de lieux. Les entretiens semi-directifs ont également eu lieu avec des locuteurs natifs pour mieux comprendre les motivations socioculturelles derrière ces toponymes.

Certains termes du corpus font de ce fait l'objet de la transcription phonétique, précisément en Alphabet Phonétique International (API), juste pour rester dans l'esprit de l'oralité de quelques mots aux orthographes complexes. Le plan de ce travail repose sur la question de la présentation et de l'analyse des noms désignant l'espace géographique de la ville de Doba.

1. Présentation des toponymes de la ville de Doba

Les populations m̄ngō, présentes dans la ville de Doba, ont laissé une empreinte indélébile sur la toponymie de Doba. Leur langue et leur culture se reflètent dans les noms de quartiers, de rues et d'autres entités géographiques de la ville. Cependant, avec les mutations socio-économiques et l'urbanisation croissante, ces toponymes traditionnels sont susceptibles de subir des altérations. Parmi ces toponymes, certains se distinguent par leur ancienneté, par leur fréquence d'utilisation ou par leur importance symbolique. Nous décrirons dans cette section, ceux, les plus significatifs, en mettant en lumière leur origine, leur évolution et leur signification dans la culture locale.

1.1 Origine des toponymes

1.1.1 Ville de Doba

La ville de Doba tire son nom du groupe de mots, à savoir «ville» qui signifie un lieu habité et «doba» qui évoque un petit village. Ainsi peut-elle être interprétée comme une bourgade ayant été urbanisée au fil du temps. Le village est devenu la capitale de la Province du Logone-Oriental où se trouve une forte agglomération des autochtones, des autres Sudistes, des musulmans commerçants, des chercheurs d'emploi et des religieux. La ville de Doba, capital de la province est le poumon économique de la province. Avec ses nombreux commerces, la ville de Doba devient un lieu animé et dynamique où se croisent habitants et visiteurs.

1.1.2 Doba [dòbá]

Doba est un nom significatif d'apparence facilement compréhensible. Mais l'explication de l'origine de son nom est complexe. Plusieurs versions sont avancées pour expliquer ce nom. Cela interpelle les linguistes et les historiens. C'est ainsi que cette étude étymologique a réuni ces derniers pour expliquer de manière fiable le terme de Doba. L'étude étymologique nous permettra d'expliquer la forme agglutinée de deux (2) unités [dòò] «tête» et [bāā] «rivière» qui signifie littéralement «tête du fleuve».

Au fait, le lexème Doba agglutiné veut dire, «endroit fertile». Ce qui reflète l'environnement agricole prospère de la région. La ville est entourée de terres riches en ressources naturelles, notamment des champs fertiles et des zones de savane. Le toponyme Doba alors provenant de la langue sara, langue largement parlée dans la zone, signifie «la source».

Doba est également le nom d'un important fleuve qui traverse la ville. Le fleuve de Doba est une importante source

d'eau pour la ville et ses environs. Il joue, d'ailleurs, un rôle important dans l'économie locale.

En raison de sa situation géographique et de son importance économique, la ville de Doba est devenue un centre commercial de la province. Elle abrite de nombreux commerces, marchés et industries, notamment dans le secteur agricole.

En somme, la toponymie de la ville de Doba est étroitement liée à son environnement naturel fertile et à sa position géographique. Elle longe la rive droite du fleuve pendé. Cela reflète le rôle central de l'agriculture et du commerce dans la province.

Pour connaître son origine, une fouille historique des noms de lieux dans le terroir s'avère indispensable. Il atteste que certains villages de la rive gauche du fleuve pendé avaient contribué à la création de ce centre urbain.

Le village Béro: *Béro* [wēró] ou [bēró] est également l'un des villages qui avaient alimenté la fondation et l'extension de la ville de Doba. Il est situé au sud-ouest de Doba. Une bonne partie des premiers habitants de ce village Doba était des gens de Wēró. Selon l'histoire, la peuplade de Béro résistait contre les esclavagistes peuls, à la veille de la colonisation, c'est pourquoi le village était étiqueté Béro, c'est-à-dire village des guerriers. Pourtant, la deuxième explication semble se justifier l'activité agricole. Il s'agit d'une unité d'habitation fondée dans le but de l'exploitation agricole. Donc, les habitants occupèrent cette zone à cause de la richesse du sol. Le signifiant traditionnel de la fertilité du sol est la présence intensive d'une espèce d'arbres connue sous le nom *rôh* [ròò] en *mango* ou *mongo* [māngō ou mōngō]. Son nom scientifique est le *parkia biglobosa*. Alors, wēró voudrait dire localité des ròò, ce qui veut dire le village fondé au milieu des *parkia biglobosa* ou village de la zone de cette espèce d'arbres et non de la guerre. Cette description atteste que c'est plutôt les pionniers de Béro, en quête des terres

cultivables, qui avaient participé à la fondation de Doba et non les guerriers.

Le village Ndaba: *Ndaba* [Ndàbá]: ce toponyme désigne le village environnant de Doba. Bernard Lanne note que Doba a été fondé par les Bédjonde, venu de l'Est, mêlés à des gens venus de Wéro au sud-ouest (Bernard Lanne, 1979: 40). Cependant, Nahididjé Lebdé souligne dans son mémoire de maîtrise que les ancêtres des Bédjonde seraient partis de Ndaba, un village situé au Sud de Doba (Nahididjé Lebdé, 1986: 4). Cette tradition est aussi citée par Djarangar Djita Issa (2000: 101), mais avec moins de précision. Il faut s'avoir que le village de Bédjondo fut fondé par les gens de Ndaba. Ndaba et Doba se rapprochent du point de vue phonique. Ndaba est le toponyme d'une marre. Cette marre fait objet de totem de ses riverains. Écrit en deux unités, Ndàbá est la forme agglutinée de [ndà] qui signifie en m̄ngō blanc ou dehors et [bá], fleuve. Dans leur lapsus linguae, les villageois autour de Doba prononcent Daba à la place de Doba. Cette confusion donne l'impression que Ndaba et Doba ont une prononciation analogue à celle de Ndaba, et que Ndaba pourrait jouer un rôle dans la forme phonique du lexème Doba. Donc, les gens de Ndaba ont également participé à la fondation de Doba.

1.2. Principaux toponymes de la ville de Doba

Un toponyme est un nom de lieu qui désigne un espace façonné par la nature et par les êtres humains. En parcourant toute la ville de Doba, nous constatons effectivement la présence marquante des toponymes de lieux naturels et artificiels dont voici quelques-uns.

1.2.1 Nom de la végétation

La ville de Doba dispose d'une seule galerie-forêt, appelée *kou*. C'est une bande forestière humide qui longe la rive droite du fleuve pendé.

Le kou [Kù] «galerie-forêt» est un nom donné à un ensemble d'arbres géants située au sud-ouest de la ville de Doba. Cette forêt marécageuse, au sol fertile à la culture, fait de ce village une zone agricole par excellence.

1.2.2 Hydronymes

Un cours d'eau est un nom qui désigne une agglomération d'eaux. Pour cette étude, il n'y a que l'hydronyme majeur, le fleuve pendé.

Pendé : nom attribué à un cours d'eau qui longe le côté ouest de la ville. Le fleuve pendé prend sa source dans l'Oubangui-chari en République Centrafricaine. Ce fleuve poissonneux a obligé les pêcheurs permanents de camper au bord. Cela a donné l'occasion à ceux-ci de transformer ce campement en village Doba. Cette bourgade est érigée en ville par les colonisateurs en 1912.

1.2.3 Microtoponymes: noms des quartiers

Un certain nombre de villages environnants de jadis furent devenus les quartiers de Doba. D'autres sont créés suite à l'agglomération galopante de la ville de Doba à l'occasion de l'exploitation du pétrole de 2003. La ville de Doba, située au sud du Tchad, est divisée en plusieurs quartiers distincts. Chaque quartier a ses propres caractéristiques et particularités. Les toponymes de principaux quartiers de Doba, à ce propos, sont classés en quatre (4) arrondissements. Nous les examinons, sur ce, leur origine et leur signification.

1.2.3.1 Premier Arrondissement

1.2.3.1.1 Quartier Doba Nдох: Doba Nдох [Dòbā Nd55]

Le terme «Nдох» est une référence géographique dans les toponymes de la ville Doba. Le quartier Doba Nдох, en fait, site premier de la ville, a été érigé en 1913 (cf. Djimadoumadji,

Naidongarti, 2022: 85). C'est de ce quartier que le colon a implanté le premier Centre de Santé, appelé de nos jours District de Santé de Doba.

1.2.3.1.2 Quartier Doba Mbaye: Doba Mbaye [Dòbā Mbáj]

Le quartier Doba Mbaye fut un village fondé par les habitants venant de Komé. Le Chef de ce village s'appelait Mbaïbinan. Ce fut par l'apocope Mbaï du nom Mbaïbinan que le village de Mbaïbinan devint quartier Doba Mbaï. C'est ainsi que les habitants de la verge de la pendé (Doba) sont appelés les Doba Mbaï. Ce lieu élevé et exondé a dû être choisi comme campement par des pêcheurs pour leurs séjours de pêche. Ce village a été érigé en quartier en 1964 (cf. Ibidem).

1.2.3.1.3 Quartier Doba Ya: Doba Ya [Dòbā Jāā]

«Ya» signifie « ça même ». C'est une racine linguistique locale ou une abréviation utilisée communément par les habitants pour désigner une caractéristique spécifique du quartier. Le terme « ya » désignant certains habitants atteste que le nommé est aussi natif de Doba fondé par les pêcheurs venant de la rive gauche de la pendé. Autrement dit, les pêcheurs fondateurs du village Doba. À l'instar des autres quartiers, le quartier Doba Ya a été érigé en 1956.

1.2.3.1.4 Quartier Mission Catholique

Ce quartier tire son nom de la présence d'une mission catholique, première cathédrale de la ville de Doba. C'est un lieu de rassemblement important dans la ville, marqué par une église, deux (2) écoles primaires (ECA Garçon et ECA Fille) plus un collège, Saint Martin de Porés. Il est fondé en 1945.

1.2.3.1.5 Quartier Gaki ou Ngounwéte

Au premier Arrondissement de la ville de Doba, de nos jours, le plus grand quartier est nommé *Gaki* [Gáki]. Ce nom fut le surnom du premier chef qui avait pour expression principale *gaki*. Le chef avait pour habitude de dire qu' «il est prêt à te mélanger ou à te déranger» [mā gākī], même en cas d'une petite altercation. C'est pourquoi cette expression devient son surnom et désigne, par la suite, son quartier. Auparavant, ce quartier fut un village connu sous le nom Ngounwéte [ngūnwétí]. Le terme ngūnwétí s'est formé par agglutination de [ngūn] «petit enfant», [wé] «village» et le locatif [tí] «dedans ou à l'intérieur». La forme agglutinée ngūnwétí signifie alors «dans la petite localité». Ce petit village *Ngounwéte* a été fondé depuis 1807 (Commune de Doba, 2017: 08). C'est le plus ancien village existant près de Doba, mais il n'a pas contribué à la fondation de cette ville. Il a été érigé en quartier en 1956.

1.2.3.1.6 Quartier Guidikou

Guidikou [Gìdìkū] est la forme agglutinée des unités [Gìdì] «derrière» et [kū] «forêt-galerie», qui signifie derrière la forêt-galerie. Ce morphème unique kù est un nom monosémique qui signifie ensemble d'arbres marécageux bien touffus. Il est attribué à la galerie-forêt du village Guidikou. Ce village a été érigé en quartier en 2005.

1.2.3.2 Deuxième Arrondissement

1.2.3.2.1 Quartier Haoussa (1955)

Cette lexie nominale *haoussa* renvoie à l'ethnie haoussa, une des ethnies les plus importantes en Afrique de l'Ouest, indiquant une forte présence de cette communauté dans la ville de Doba.

1.2.3.2.2 Quartier Bornou (1946)

Ce toponyme bornou renvoie à un autre royaume historique important dans la province du Logone Oriental indiquant des liens culturels et historiques. Ce nom désigne alors les immigrants d'ethnie bornou qui résident ensemble à l'ouest de la ville de Doba.

1.2.3.2.3 Quartier Arabe (1963)

Ce nom indique la présence de populations arabophones, souvent commerçantes. C'est le quartier le plus influent de la ville.

1.2.3.2.4 Quartier Baguirmi (1962)

Baguirmi [Bāgírmí] «un ensemble de cinq (5) fleuves en baguirmi» Comme Bornou, Bāgírmí fait également référence à un autre royaume historique important dans la province du Logone Oriental, indiquant des liens culturels et historiques.

1.2.3.2.5 Quartier Divers (1950)

«Divers» signifie la diversité ethnique et culturelle du quartier qui rassemble plusieurs groupes différents, c'est-à-dire un quartier formant une mosaïque ethnique.

1.2.3.3 Troisième Arrondissement

1.2.3.3.1 Quartier Tèmbi (2003)

Tèmbi [Tèmbī] est un terme local influent dans la ville. Tèmbī est une forme agglutinée de [tē] «sortir» et [mbī] «épanouir» désignant ce secteur. Ce terme local est le nom d'un lieu, situé au centre de la ville, et est très populaire dans la ville de Doba.

1.2.3.3.2 Quartier Takasna (2006)

Takasna [Tàkànā] est dérivé d'un mot local, désignant une caractéristique géographique. Il signifie l'entente cordiale parmi les peuples de ce lieu.

1.2.3.3.3 Quartier Wémbeundoubeu

Wémbeundoubeu [Wēmbándùbá] fut village à l'époque coloniale. Pour rechercher les origines de ce village, Joseph Brahim Seid (1988 : 90) a dit que Dowalé «fonda Doba au bord d'un cours d'eau dont les torrents frais et écumeux rugissaient en cataractes, ouvrant ainsi des horizons nouveaux aux Sara Gor.» Ce soubresaut littéraire est imprécis et manqué des repères temporels. Les traces mêmes du fils de cet aventurier Millarew (cf. Masnan Béoss, 2020) ne sont pas élucidées. Nous n'arrivons pas à trouver des sources complémentaires pour en apporter une clarification. Par conséquent, le point de vue de Joseph Brahim Seid ne permet pas d'expliquer l'origine de Doba. De ce fait, le village Wēmbándùbá, résultante de l'agglutination de trois (3) unités [Wē] «village», [mbá] «fou» et [ndùbá] «lieu abandonné», devient quartier de la ville de Doba.

1.2.3.3.4 Quartier Forgeron (1977)

Ce nom indique la présence d'artisans de forge, ce qui est commun dans les toponymes faisant référence aux métiers. Se trouvant au centre-est de la ville, le secteur a été créé par les arabes venus du nord.

1.2.3.3.5 Quartier Bédogo (1969)

Bédogo [Wēdògó] désigne un lieu spécifique de la ville. La lexie bédogo est attribuée à un lieu spécifique d'un groupe ethnique local. Le lexème Wēdògó est la forme composée de unités, à savoir [Wē] qui veut dire «village» et [dògó] «habité par les buffles», dont le tout signifie «village des buffles».

1.2.3.3.6 Quartier Bédokassa (2003)

Bédokassa [Wēdòkàsá], nom donné à l'un des villages périphériques de Doba. Il est situé au nord de la ville. Ce village est rattaché au canton mǎngō, au moment de la création des cantons en 1932. Il est entré dans le périmètre urbain et érigé en quartier en 2003. Wēdòkàsá est une forme agglutinée wē «localité», dō «tête» kàs «rouge ou roux» á, un locatif de lieu. Wēdòkàsá signifie littéralement «une localité ou village des têtes roux ou rouges». Autrement dit, le village des gens aux cheveux roux. Ce toponyme exprime l'identité, sinon la principale caractéristique de la famille qui fut à l'origine de la fondation dudit village.

1.2.3.4 Quatrième Arrondissement

1.2.3.4.1 Quartier Coton Tchad (1971)

Le nom composé «Coton Tchad», d'après son implantation à Doba, fait que Doba fait référence à une zone de plantation de coton, une activité économique importante. Ce toponyme nominal, composé de deux mots «coton» et «Tchad», désigne une usine d'égrenage du coton implantée à la rive droite de la pendé.

1.2.3.4.2 Quartier Béraba (1936)

Béraba [Wērábá] est le dérivé d'un nom local ayant une signification similaire autres termes formés par agglutination. Wērábá est un nom connoté de trois (3) unités [Wē] «village» et [rāā] «faire» et [bāā] «rivière» agglutinées, dont le tout signifie littéralement «village fait», pour dire, construire le village auprès de l'eau.

1.2.3.4.3 Quartier Maïhongo (1969)

Maïhongo [Mājōŋó] désigne une caractéristique locale. Ce toponyme, littéralement, veut dire fuir la colère. Il est la

forme agglutinée de trois (3) unités [māj] «fuir», [ōŋ] «colère» et [ó] «locatif de lieu» est le fief des dissidents.

1.2.3.4.4 Quartier Yeuldanoum (2000)

Yeuldanoum [Jáldánūm]: Ce toponyme est un terme local avec une signification géographique. Ce qui augure que l'espace dégage de l'air pur et les habitants se sentent à l'aise. Forme agglutinée de deux (2) unités [Jál] «vent» et [dánūm] «m'accompagne» désigne ce lieu idéal pour les familles à la recherche de calme et de sécurité.

1.2.3.4.5 Quartier Ndoubeu-aéroport (1962)

Ndoubeu [Ndùbá] est un nom local. Il nomme ici le lieu de funèbre après la mort d'un membre. Donc, c'est un quartier habité, quand même, après la mort des ancêtres. Il est érigé en quartier en 2007. Le toponyme Ndùbá est le terme local le plus utilisé dans l'ethnie sara dont la communauté m̄ngō.

1.2.3.4.6 Quartier Wédoli

Wédoli [Wēdólí] est également l'un des quartiers les plus anciens de Doba. Il est situé au sud-est de la ville. Wēdólí est la forme agglutinée des unités [wē] « localité », [dò] « tête » et [lī] «serpent». Ce toponyme sacré, en m̄ngō, veut dire, littéralement localité de la tête de serpent. À ce propos, il n'existe aucun indice indiquant sa contribution ni à la fondation ni à la nomination de la bourgade Doba. Ce village précolonial a été érigé en quartier depuis 1913.

Chaque toponyme de ces quartiers révèle une partie de l'histoire et de la culture locale, souvent marquée par des influences ethniques, géographiques et historiques spécifiques.

À partir de 2003, le nombre de la population augmente rapidement à cause de l'exploitation du pétrole provoquant alors la création de nouveaux quartiers. Il s'agit de Wédokassa, de Guidikou, de Témbi, de Takasnan et de Djarabé. Ces nouveaux

quartiers de la Commune de Doba sont érigés ou créés à la date de sa structuration en 2009 par le Décret n°287/PR/PM/MISP/09 (cf. Djimadoumadji Naidongarti, 2022: 86).

1.2.4 Toponymes d'entités administratives

L'administration, de par la définition, est chargée de la gestion des affaires sous l'autorité du gouvernement ou des pouvoirs locaux. Nous voulons, dans cette section, nous focaliser sur les noms de lieux des bâtiments à caractère administratif de Doba. Cette zone n'en dispose alors que d'un petit nombre de toponymes importants. Cela ne reflète pas l'image d'une ville coloniale, capitale de la zone du Sud du Tchad. Quelques noms de ces lieux sont entre autres:

1.2.4.1 Commune de Doba

La Commune de Doba est l'organe principal de l'administration municipale. Elle gère les services publics locaux, les infrastructures et les projets de développement urbain.

1.2.4.2 Gouvernorat du Logone Oriental

Le gouvernorat, situé au Sud de la ville, cette administration doit son nom pour diriger politiquement les peuples du Logone Oriental. Il supervise l'administration de la ville de Doba y compris toute la province. Il coordonne les actions des différentes préfectures et sous-préfectures et veille à l'application des politiques nationales au niveau provincial.

1.2.4.3 Préfecture de Doba et Sous-préfecture

Elles sont responsables de l'administration de la ville et de ses environs immédiats. Elles gèrent les affaires civiles, les services de sécurité et d'autres services publics essentiels.

1.2.4.4 Tribunal de Grande Instance de Doba

Ce tribunal traite les affaires judiciaires de la ville. Il est compétent pour juger les affaires civiles et pénales dans la juridiction de Doba.

1.2.4.5 Commissariat de Police de Doba

Ce commissariat de police assure la sécurité publique et veille à l'application des lois. Il intervient dans les enquêtes criminelles et la prévention des délits, tout comme la gendarmerie.

1.2.4.6 Garde nomade national du Tchad (GNNT)

Elle assure également la sécurité publique de Doba, tout comme les autres services publics essentiels de la province, par exemple, le conflit éleveurs-agriculteurs.

1.2.4.7 Eaux et forêts

Les eaux et forêts veillent sur la sécurité végétale. Elles réglementent la gestion des arbres, des fagots, des charbons et des hydronymes de la ville, voire les autres services analogues de la province.

1.2.4.8 Centres santé de Doba

La ville de Doba dispose d'un Hôpital Provincial, de cinq (5) Districts de santé. Ces lieux de santé sont installés dans de différents quartiers.

L'Hôpital Provincial, appelé autrefois Hôpital Régional, est l'établissement de santé principal de la ville. Il offre des services médicaux variés et est un centre de référence pour les soins spécialisés dans la province. À cause de l'agglomération accrue, d'autres centres de santé sont créés pour renforcer l'hôpital provincial. Il s'agit des Districts de Dobaboye, de Gaki, de Kinkin, de Djarabé I et de trois (3) cliniques privées, à savoir

clinique Ngakoutou, clinique Langassou, clinique Djarbé et clinique Valentin.

1.2.4.9 Institutions de Doba

Les écoles primaires, les collèges, les lycées, école de santé, école normale des instituteurs bacheliers (ENIB) et l'université sont les institutions éducatives de la ville. Ils accueillent les élèves et les étudiants (es) de la province comme d'ailleurs et les préparent au brevet d'étude et de formation (BEF), au baccalauréat et aux diplômes supérieurs.

1.2.4.10 Marchés de Doba

Ce nom est attribué au marché central. C'est un lieu économique et social important, où les habitants de la ville et des environs viennent pour acheter et vendre des produits alimentaires, des vêtements et divers autres biens. À côté de ce marché se trouve les marchés secondaires comme ceux de Tarodonan, de Gaki, de Dobaboye et du quartier arabe. Ces marchés ne fonctionnent que la nuit. Il faut également noter la présence des débits de boisson industrialisée, des bars dancing, des auberges et des Hôtels. Les débits de bières indigènes se multiplient d'année en année (Commune de Doba, 2017: 19). Les restaurants, la boucherie, la grillage, demeurent monopolisés ne sont pas du reste.

Au cours de son histoire, la ville de Doba a vu ses toponymes évoluer en fonction des événements et des transformations urbaines. Certains noms de quartiers ont été modifiés pour rendre hommage à des personnalités locales ou pour refléter l'évolution de l'activité économique de la ville.

Les lieux administratifs, en somme, jouent un rôle crucial dans le fonctionnement et le développement de la ville de Doba. Il existe, à côté de ces lieux officiels, des lieux privés exerçant des activités commerciales comme les pharmacies et les débits de boisson (bar, dancing, magasin d'alimentation, auberges,

cabarets, etc.) Tout porte à croire que la ville de Doba est bondée des débits de boisson qui constituent des moyens générateurs de revenu journalier.

2. Analyse des toponymes de doba

L'étude des toponymes, se référant à l'analyse des noms de lieux, constitue un outil précieux pour comprendre l'histoire, la culture, et l'évolution de ville de Doba. Cette cité, située au sud du Tchad, dans la zone méridionale, présente une variété de toponymes qui révèlent des détails sur son passé, son développement communautaire et ses influences géographiques.

2.1 Toponymes d'origine géographique

2.1.1 Fleuve pendé

Ce nom évoque une rivière qui borne le côté ouest de la ville. L'adjectif «pendé» suggère un cours d'eau clair et riche en poisson. L'importance de cette rivière dans l'essor économique de Doba peut être significative de jadis, car beaucoup de villes se sont développées autour des ressources hydriques. Mais, nous assistons, de nos jours, à la dégradation de ces ressources due à l'exploitation du pétrole de Komé à quinze (15) km de ce fleuve.

2.1.2 Forêt-galerie

Ce toponyme indique un site couvert d'arbres géants marécageux, favorables à l'agriculture. La présence de cette forêt peut avoir l'influence du choix des localisations des habitants pour l'amélioration de leur condition de vie.

2.2 Toponymes historiques

2.2.1 Monument des Morts

Ce nom souligne un événement clé dans l'histoire de Doba, suggérant la mémoire importante des peuples du Sud du Tchad en général, et ceux de la province en particulier. Les

places portant des noms liés à des souvenirs des défunts (es) de «jeudi noir» des années 80 de l'ex-président Issein Habré. Celle de Doba est en face de la tribune publique, Monument des martyrs. Il est en face de la tribune.

2.2.2 Bâtiment du Patrimoine

Ce toponyme fait référence à un édifice qui a abrité les institutions importantes comme la Commune et la bibliothèque. La commune est implantée dans le Quartier Djarabé, tandis que la bibliothèque logée dans l'enceinte du Centre de Cultures. Ces institutions jouent un rôle essentiel dans la conservation de l'histoire locale.

2.3 Toponymes dédicatoires

Il existe, dans la ville de Doba, des noms dédiés à des lieux en souvenir des personnes qui ont marqué leurs temps. Ils sont entre autres:

2.3.1 École François Ngarta Tomalbaye

Ce nom est attribué à l'école primaire située au quartier Doba Ndoh. Cette école est ainsi désignée en souvenir du premier président de la République du Tchad. François Ngarta Tomalbaye a marqué Doba pendant la lutte anticoloniale, c'est pourquoi la ville le garde en mémoire.

2.3.2 Lycée Bernard Dikwa Garandi

Le toponyme-ci désigne le premier Lycée de la ville. Le Gouvernement de Ngarta a doté cette institution de ce nom du premier Ministre de l'Enseignement pour la valoriser.

2.3.3 Lycée Pascal Yoadoumngage: nom du deuxième lycée officiel de la ville de Doba.

Ce nom a été attribué à ce Lycée, non parce que le nommé est seulement natif de la province mais il fut

successivement Ministre de l'Agriculture et premier Ministre à l'époque de l'ex-président de la République, Maréchal Idriss Debi Itno.

2.4 Toponymes commémoratifs

Il existe à Doba des lieux qui rappellent également le souvenir d'une personne. C'est ainsi que certains noms sont attribués à des lieux à titre honorifique pour marquer la grandeur des créateurs, c'est-à-dire clinique Ngakoutou, clinique Langassou, clinique Djarbé et clinique Valentin. La désignation de ces lieux sous cette forme anthroponymique est à titre honorifique pour les fondateurs.

2.5 Toponymes culturels

2.5.1 Centre de Cultures

Ce nom suggère une valorisation de la littérature et de l'art, impliquant un espace dédié à la créativité. Cela traduit une volonté de la ville de promouvoir la culture et l'éducation. Ce centre est un lieu riche en patrimoines et en traditions. C'est un endroit incontournable pour les amateurs d'art et de culture.

2.5.2 Lieu sacré Wédoli [Wēdòli]

Ce toponyme sacré, en m̄ngō, veut dire, littéralement localité de la tête de serpent. D'après Abdoulaye Doba à la Radio la Voix du Paysan (VDP), ce nom a été donné par les premiers occupants de ce lieu. Ces derniers avaient dû tuer la vipère et avaient coupé la tête qu'ils avaient enterrée pour symboliser leur autorité sur cette terre occupée. Ils avaient proféré une malédiction comme quoi quiconque tenterait de l'occuper par force ou d'y faire du mal se heurterait à ce dangereux serpent¹. Tacitement, il s'agit d'un pouvoir enterré pour contrecarrer les menaces externes.

¹ Témoignage de la Radio la Voix du Paysan de Doba en 2006.

2.6 Odonyme

Les noms des voies de la ville font aussi l'objet de nos travaux toponymiques. Les voies de la ville de Doba ne sont pas nombreuses. Elles sont entre autres:

2.6.1 *Reb le kinkindjé* [rāb lā kɔ̃nkɔ̃njē] «rue des forgerons»

Ce toponyme désigne ce lieu d'après le bruit de la forge. Pour ainsi dire que les nommés habitent tout au long de cette route. Il donne de la valeur aux forgerons locaux et à l'importance de leur savoir-faire artisanal dans la vie de la communauté. Il reflète également le développement économique de la ville à travers la fabrication de divers outils destinés aux travaux manuels.

2.6.2 *Reb goudron* [rāb gudRō] « route goudronnée »

C'est un nom attribué à la route transcontinentale reliant de jadis Mondou-Goré via Doba. La seule voie goudronnée de la ville, *Reb goudron* prend de ce fait le nom du matériau goudron utilisé pour sa construction.

2.6.3 *Reb gouvernorat* [rāb guvɛRnora] « rue du gouvernorat ».

Le nom de cette rue borne le côté du gouvernorat. Ce toponyme atteste que toutes les rues de la ville passant par devant les édifices sont désignées ainsi et prennent automatiquement le nom de cet édifice. Donc, dans les deux (2) unités composées la deuxième unité correspond à l'appellatif de l'édifice.

2.6.4 *Reb djarabé* [rāb jārāwē] «rue Djarabé»

Ce nom est utilisé pour désigner la voie qui traverse le quartier Djarabé. C'est pour ainsi dire que toutes les rues

traversant les quartiers de la ville prennent normalement les noms de ces quartiers. Donc, cette rue traverse effectivement le quartier Djaraibé.

De tout ce qui précède, cette étude vise à comprendre comment ces noms de lieux traduisent l'identité culturelle des populations locales et comment ils résistent ou s'adaptent aux changements contemporains.

Conclusion

En définitive, les toponymes de Doba témoignent de son histoire riche et variée, tout en reflétant la diversité de ses objets, de ses quartiers et de ses habitants. L'analyse de l'origine des noms propres permet en effet, d'une part de les dater, d'autre part d'en discerner la signification première. Les toponymes ainsi étudiés offrent un aperçu non seulement des événements historiques et géographiques, mais aussi des valeurs et des aspirations de la ville. C'est pour cette raison que l'analyse toponymique des quartiers révèle une richesse culturelle et historique très significative. Il convient à noter que les toponymes narrant les édifices et les quartiers sont en d'autres langues qui se parlent dans la ville. Chaque quartier porte un nom qui évoque des aspects distincts de l'identité locale, qu'il s'agisse de références à des groupes ethniques, à des figures historiques, ou à des caractéristiques géographiques et économiques.

Les quartiers du Premier Arrondissement tels que Doba Ndoh, Doba Mbaye, Gaki et Mission Catholique illustrent l'influence des familles locales (autochtones), des personnalités influentes et des institutions religieuses sur la dénomination des lieux. De même, les quartiers Haoussa, Bornou et Baguirmi du Deuxième Arrondissement soulignent les liens historiques et culturels avec les grandes ethnies et royaumes d'Afrique de l'Ouest et du Tchad.

Dans le Troisième Arrondissement, des quartiers comme Forgeron, Témbi, Takasnan Bédokassa et Bédogo mettent en lumière l'importance des métiers, la prospérité des habitants, l'entente cordiale parmi les habitants, l'identité des résidents et des groupes ethniques spécifiques, tandis que le Quatrième Arrondissement, avec des noms tels que Coton Tchad et Yeuldanoum, Maïhongo, reflète l'influence des activités économiques locales, de la paix et des personnalités dissidentes.

En somme, les toponymes des quartiers de Doba ne sont pas seulement des noms, mais des témoins vivants de l'histoire, des traditions et de la diversité culturelle de la ville. Les quartiers offrent une diversité de paysages et d'ambiances. Chacun contribue à la richesse et à la vitalité de cette ville tchadienne. Cette étude contribuera également à la préservation et à la valorisation du patrimoine linguistique et culturel de la ville de Doba et de ses environs. En parcourant Doba, on peut ainsi véritablement ressentir l'empreinte de son passé tout en s'orientant vers un avenir prometteur. Comprendre les toponymes de la ville de Doba permet de ce fait de mieux appréhender la richesse et la complexité du patrimoine de Doba et de ses habitants.

Références bibliographiques

DJARANGAR DJITA Issa., 1989. *Description phonologique et grammaticale du bédjonde, parler Sara de Bédjondo*, Tchad, Thèse de doctorat, Paris, Grenoble III.

EDWIN MALEKOU Paul, 2007. *Les anthroponymes et toponymes Gisir: proposition d'un modèle de dictionnaire*, Mémoire de Maitrise, Université Omar BONGO.

INSEED, 2009. *Deuxième recensement général de la population et l'habitat*, N'Djaména

LEBDE NAHODIDJE, 1986. *Histoire de la chefferie de Bédjondo*, ENS, Mémoire de fin d'année.

- LANNE Bernard**, 1979. La population du Sud du Tchad, Politique Africaine, n° 163-164, pp. 40-81.
- LEILA BELKAIM**, 2013. *Les noms propres : les toponymes et les anthroponymes dans les chants cannibales de Yasmina Khadra*, Mémoire de master 2, Université d'Oran.
- MASNAN BÉOSS**, 2020. Langues en danger: cas du bēbòtì, Université de Ngaoundéré, pp 25-40.
- MOINAECHA CHEIKH Y AHA YA**, 2000. L'onomastique comorienne: étude linguistique, In : AAP 64: Swahili Forum VII .
- NAIDONGARTI DJIMADOUMADJI**, 2023. La ville de Doba de 1911 à nos jours : mutations socioéconomiques et politiques, Annales de l'Université de N'Djamena, pp 83-99.
- PLAN URBAIN DE RÉFÉRENCE DE LA VILLE DE DOBA**, 2011.
- PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE DOBA**, 2017.
- RAPPORT DU CHEF DE DISTRICT DE DOBA**, 1954.
- REPUBLIQUE DU TCHAD**, 1962. *Etude génie du rural : zone de Doba*, Paris, EDPA.

LA CULTURE CYBERNETIQUE : UNE MONSTRATION DE L'ÊTRE

Mlan Kouakou Pierre ANZIAN

Maître-Assistant

UCAO-UUA /Institut Saint Thomas d'Aquin à Yamoussoukro
anzian2009@yahoo.com

Résumé :

Cet article voudrait ouvrir un chemin nouveau, impensé et inexploré dans le philosophe heideggérien qui conduira à terme à une pensée vers des terres inconnues. En effet, l'oubli de l'Être qui caractérise toute l'histoire de la philosophie, selon Martin Heidegger, n'implique pas seulement la vérité, mais également la non-vérité parce qu'en celle-ci l'Être y demeure toujours. L'oubli de l'Être ne laisse pas penser à un assombrissement de la planète. De plus, la technique n'est pas une menace pour l'Être et l'humanité comme laisse entendre le Fribourgeois. La présence de l'Être dans la non-vérité, voire l'inauthenticité, exprime le sur-montement de l'absorption de l'humanité par la technique. Ainsi l'absorption des mortels par la culture cybernétique dit et manifeste l'Être. Mieux, la culture cybernétique est monstration de l'Être. In fine, la présence de l'Être dans l'existence inauthentique, dans la non-vérité, est l'expression que la culture cybernétique est une monstration de l'Être en sa vérité et non-vérité décelante.

Mots clés : Culture cybernétique, Être, Menace, Monstration, Technique.

Abstract:

The aim of this article is to open up a new, uncharted and unexplored path in the Heideggerian philosopher, which will ultimately lead to thinking in uncharted territory. Indeed, the oblivion of Being that characterizes the entire history of philosophy according to Martin Heidegger implies not only truth, but also non-truth, because in non-truth, Being always remains. The oblivion of Being does not suggest a darkening of the planet. What's more, technology is not a threat to Being and humanity, as Fribourg suggests. The presence of Being in non-truth, even inauthenticity, expresses the over-

coming of the absorption of humanity by technology. Thus, the absorption of mortals by cybernetic culture expresses and manifests Being. Better still, cybernetic culture is a monstration of Being. In fine, the presence of Being in inauthentic existence, in non-truth, is the expression that cybernetic culture is a monstration of Being in its de-celerating truth and non-truth.

Keywords : *Cybernetic culture, Being, Threat, Monstration, Technique.*

Introduction

La question de l'Être traverse toute l'histoire de la philosophie. Et son point d'origine est la Grèce. Au sujet de la Grèce, Jean Gobert Tanoh affirme :

Pour avoir commencé en Grèce que Hegel qualifie de point lumineux de l'histoire universelle, la pensée, dans l'appartenance à son essence, comme objectivation rigoureuse et profonde de la conscience dans son rapport aux choses, déborde la seule Grèce, et poursuit sa marche radicale, vers le lieu essentiel où l'homme est pleinement chez soi. (2013 : 4-5).

Le chez soi de l'homme, n'est-il pas en l'Être ? L'Être ne peut être saisi. Il se donne en se retirant. Il est la présence du présent. En raison du fait que l'Être n'est pas quelque chose qui existe, mais ce qui éclaire toutes les choses et les rend visibles, il est l'objet de nombreux débats, discussions et interprétations. Depuis le matin grec de la pensée, qui est l'origine de la philosophie, jusqu'aux Temps Modernes, la quête du fondement ultime de tout ce qui est comme finalité de la métaphysique, passionne une catégorie de personnes, appelée « philosophes ». Disciple de Husserl, Heidegger entre sur la scène philosophique à l'époque de la révolution industrielle, c'est-à-dire, à l'ère de la technique moderne. Cette entrée se fait de façon fracassante à travers son ouvrage *Être et Temps*. Dans cette œuvre, il donne à

la phénoménologie de son maître Husserl, une orientation radicalement différente, consistant en une analytique existentielle de l'homme entendu comme Da-sein, c'est-à-dire " l'Être-là " ou " celui par lequel l'Être survient ". Par ailleurs, dès les premières lignes de cette œuvre maîtresse *Être et Temps*, il affirme : « *La question de l'Être est aujourd'hui tombée dans l'oubli* » (1986 : 25). Cette affirmation constitue l'Archimède de son philosophe.

Toute la pensée de Martin Heidegger est d'après ses propres dires dominée par la question de l'Être et de son sens unitaire en référence à un ouvrage de Franz Brentano (*Aristote : les diverses acceptions de l'Être*) qu'il avait lu dans sa jeunesse, et qui sera le fil conducteur de toute sa pensée philosophique. Dans cette quête de l'Être, il a pu exhumer et re-vivifier ce vieux concept par une relecture et une nouvelle interprétation de la pensée des premiers penseurs matinaux grecs à qui il attribue l'origine de la philosophie première et de rang premier. Cette lecture l'amène à se dresser radicalement contre la métaphysique et à contribuer à son dépassement. Pour lui, toute la philosophie depuis Platon et Aristote jusqu'à Nietzsche est une métaphysique de l'étant et non celle de l'Être en tant qu'Être. Ce qui revient à dire que la métaphysique est, de fond en comble, platonique. En outre, la métaphysique ne pouvant plus ramener l'étant à l'Être, elle est contrainte de rechercher pour celui-ci un fondement dans l'étant qui dans la hiérarchie apparaît comme le premier.

Au regard de ce déclin de la métaphysique, si l'on veut renouer avec la question métaphysique par excellence, c'est-à-dire, avec la question de l'Être, il faut impérativement dépasser la métaphysique classique, la déconstruire, projet exigeant de comprendre que « *l'homme n'est pas le maître de l'étant, il est le berger de l'Être* » (1986 : 109) écrit Martin Heidegger dans la *Lettre sur l'humanisme*. Il apparaît ainsi que l'homme n'est dorénavant plus compris comme le « fondement-jeté » de l'éclaircie, comme dans *Être et Temps*, mais comme celui qui se

confond avec elle et qui lui est redevable de son propre être. La nouvelle essence de l'homme comme berger de l'Être renforce l'impératif de dépasser la métaphysique comme science de l'étant plutôt que celle de l'Être en tant qu'Être. Dans cet élan de dépassement de la métaphysique à l'exemple du projet Nietzscheen de « renversement du platonisme », la pensée de Heidegger demeure focalisée sur la question de l'Être et sa vérité. Pour lui, la pensée technique et la cybernétique comme le mode de la calculabilité, de la production, de la consommation et de l'avoir, empêchent de penser et, par conséquent, installent les mortels dans l'oubli de l'Être. Et cet oubli est la cause de l'assombrissement de l'Être, l'homme, l'écologie et la planète. Cet assombrissement comme le danger extrême, le péril, la mort programmée de l'homme, la nature et la planète, donne au Fribourgeois de faire le constat suivant : « *Nous demeurons partout enchaînés à la technique et privés de liberté* » (1958 : 9).

Ce règne et cet enchaînement constituent une menace pour l'Être, l'humanité et la planète. Cette absorption de l'humanité par la technique peut-elle être substantiellement surmontée ? Si oui, comment devons-nous procéder ? Le réveil de la question de l'Être en sa vérité dé-celante n'apparaît-elle pas limitée comme l'authentique voie de sauvetage de l'homme et de planète ? Le dés-assombrissement de l'Être par Heidegger, qui aurait conduit à l'occultation de la non-vérité du processus de l'Être en sa vérité dé-celante en raison de la primauté accordée à la vérité dans son rapport à l'Être, n'est-il pas un renforcement de l'oubli de l'Être ? Face à cette occultation de l'Être, ne conviendrait-il pas de s'interroger en ces termes : si l'Être se tient et se dit dans la vérité, peut-il aussi se tenir et se dire dans la non-vérité ? Cette dernière question oriente et guide la présente recherche. Cette étude est, certes, une recherche théorique et fondamentale, c'est-à-dire qu'elle consiste à faire progresser la connaissance sur le rapport entre l'oubli de l'Être

et, la menace de l'Être, l'humanité et la planète, engendrée par la technique moderne et la culture cybernétique, d'un point de vue heideggérien, mais elle comporte une portée sociale et utilitaire.

Comme objectif principal, notre étude se présente comme un contrepoint à la pensée du Fribourgeois selon laquelle la technique moderne et la culture cybernétique sont une menace pour l'Être, l'humain et la planète. En clair, elle convoque à la sérénité et plus de responsabilité, et vise à montrer que le réveil et l'affirmation de la co-appartenance originelle de la vérité et la non-vérité donne l'occasion de dé-celer la présence de l'Être dans la non-vérité. Cette présence de la non-vérité dans l'Être permet de mettre un terme au danger extrême, au péril, comme conséquence de l'oubli de l'Être. Le salut au sens heideggérien renvoie au changement de paradigme dans notre rapport au monde sous-tendu par l'appel de l'Être, c'est-à-dire, la question de l'Être doit être re-pensée ou posée à nouveaux frais. Dès lors, notre hypothèse de recherche peut se formuler en ces termes : seul le réveil et l'affirmation de la présence de l'Être dans la non-vérité donnent lieu de sur-monter l'absorption de l'Être par la technique moderne et de faire cesser la menace de destruction de l'homme, la nature et la planète.

Pour atteindre cet objectif, nous nous servons d'une double méthode : l'analyse et la phénoménologie. En Effet, l'analyse phénoménologique articule la perception des faits et la chaîne de proposition consécutive de l'analyse. La phénoménologie laisse apparaître les choses telles qu'elles sont. Et elle est davantage herméneutique en ce sens qu'elle privilégie l'interprétation du phénomène selon le précepte : "expliquer plus pour comprendre mieux". Cette herméneutique est productrice de sens, c'est-à-dire, d'émergence d'une nouvelle lecture du philosophe heideggérien pour l'homme d'aujourd'hui. En somme, notre double méthodologie permet de battre en brèche la thèse selon laquelle la technique moderne est une menace pour l'Être,

l'humanité et la planète et, de proposer la présence de l'Être dans la non-vérité – tel le signe que la culture cybernétique est une monstration de l'Être – comme pertinente solution pour surmonter l'absorption de l'Être par la technique moderne et de mettre un terme à la détresse, au péril de l'homme, l'écologie et la planète. En d'autres termes, cette étude est une invitation à la sérénité face au péril, au danger extrême, qui menace l'Être, l'humain, l'écologie et la planète.

Cette démarche s'articulera autour de deux axes, et chaque axe se décline suivant trois sous-axes. Dans le premier axe, nous mettrons en lumière la thèse heideggerienne selon laquelle l'oubli de l'Être s'entend comme une occultation de l'Être. Celle-ci se manifeste en trois phases qui sont les trois moments de l'oubli de l'Être. La première est celle de la théorie platonicienne des Idées comme le début de l'assombrissement de l'Être. La deuxième est celle de l'onto-théologie d'Aristote comme la seconde percée du recouvrement de l'Être. La troisième est celle de la technique moderne qui culmine dans le nihilisme comme sommet de l'occultation de l'Être. Dans le deuxième axe, nous tenterons de montrer la possible présence de la non-vérité dans l'Être. Cette démonstration exige d'articuler les caractéristiques essentielles du Dasein, qui sont au nombre de trois, à savoir, l'être-jeté, l'entendre et la parole, d'où le déploiement en trois sous-axes du deuxième axe. Le premier s'intitule : le monde de la dictature du « On » comme topologie à l'épiphanie de l'Être. Le deuxième s'énonce comme suit : le dévalement comme instant d'écoute à la dictée de l'Être. Le troisième porte le titre suivant : la dissimulation comme expression du dire et de la manifestation de l'Être. L'insigne articulation de ces trois caractéristiques essentielles du Dasein (l'être-jeté, l'entendre et la parole) donne de libérer l'Être et de surmonter l'absorption de l'humanité par la technique moderne. Dès lors, la culture cybernétique apparaît comme une monstration de l'Être.

Au demeurant, la présence de l'Être dans l'existence inauthentique, dans la non-vérité, est l'expression que l'emprise de la saturation de la culture cybernétique dans notre environnement communicationnel, l'usage abondant des Techniques de l'Information et de la Communication (TIC), de nos jours, est une éclosion, une émanation, une monstration de l'Être en sa vérité et non-vérité dé-celante. Cette monstration se présente comme un authentique chemin de sauvetage non seulement de l'Être lui-même, mais aussi de l'homme, de la nature et de la planète. *In fine*, elle donne de mettre un terme à l'occultation flagrante et déroutante de la non-vérité du processus de dé-cèlement de l'Être et, saisir l'Être dans sa globalité, sa totalité, de sorte à interrompre l'assombrissement, le danger extrême, le péril de l'Être, de l'humain, de l'environnement et de la planète.

1. La mise en lumière de la thèse heideggérienne de l'oubli de l'Être comme occultation

L'oubli de l'Être comme retrait-donation de l'Être caractérise toute la tradition métaphysique. Cet oubli de l'Être préoccupe Martin Heidegger au point que la question de l'Être en sa vérité dé-celante se présente comme le centre de toute sa pensée philosophique. Pour lui, « *la question du sens de Être doit être posée.* » (1986 : 28). Dans cette méditation, il y a nécessité à remonter le temps pour y faire ressortir le rôle éminent de Platon, Aristote et la technique moderne dans l'oubli de la question de l'Être. C'est à cette tâche que les prochaines lignes nous convoquent.

1.1. La théorie platonicienne des Idées : le début de l'assombrissement de l'Être

Après le matin grec de la pensée avec les Présocratiques, Platon, à travers sa théorie des Idées, tente de saisir l'étant au

motif que « *l'élaboration de la question de l'étant est aussi bien universelle que principielle : le tout de l'étant dans son être, et à vrai dire c'est dans cette perspective-ci qu'il doit être reconnu* » (Ibid. : 112) mentionne Martin Heidegger. En délaissant ainsi la question de l'Être pour celle de l'Être de l'étant, Platon obscurcit le matin grec de la pensée de l'Être en tant qu'Être comme principe, fondement, au-delà de toute chose. Sa théorie des Idées dévoile deux mondes : le monde intelligible comme celui du vrai monde et de la véritable connaissance et, le monde sensible comme celui du moins vrai ou du moins réel et des apparences. Dans sa théorie de la connaissance, Platon met l'accent sur l'Être de l'étant plutôt que l'Être lui-même. En ce sens, la question de l'Être est délaissée pour celle de l'Être de l'étant. La conséquence de ce délaissement est le nivellement de la question même de l'Être. C'est pourquoi Heidegger fustige Platon comme étant celui par qui commence l'oubli de l'Être. Pour le Fribourgeois, Platon amorce le commencement de l'oblitération de l'Être avec sa fameuse théorie des Idées qui tente de mettre en lumière l'Être de l'étant subsistant. Se donner pour tâche la saisie l'Être de l'étant, tel est, en effet, ce qui est enjeu dans la théorie des Idées de Platon.

D'un point de vue heideggérien, le délaissement de la question de l'Être au profit de l'Être de l'étant obscurcit considérablement l'éclat radieux du matin grec de la pensée. Si l'Être préoccupe les philosophes grecs de l'Antiquité, c'est parce qu'il est ce qui donne assise sourcière et solidité à toute chose. L'Être serait donc la cohérence qui fournit le principe unique explicatif de tout existant. Plutôt que de s'inscrire dans la continuité des Présocratiques, la théorie platonicienne des Idées élimine la vérité bouleversante de l'Être pour chercher le fondement et la stabilité auprès de l'étant. En ne poursuivant pas l'expérience de l'Être commencée avec Parménide, Platon, selon Heidegger, est celui par qui commence le commencement de l'oubli de l'Être. Ce commencement commence avec la

scission du monde en deux : le monde sensible et le monde intelligible des Idées. L'opposition et la tension au sein du monde est le commencement de la métaphysique comme le déploiement double d'une question unique. La théorie platonicienne des Idées avec l'introduction de la tension interne dans le monde ouvre la voie à la métaphysique de la dualité *Êtant-Être*. Avec la scission du monde en deux par Platon – l'un sensible, qui change et se dégrade, l'autre intelligible, qui est immuable et parfait – commence ce que Martin Heidegger appellera plus tard avec la scission également du monde entre les mortels, les hommes, les divins, et les dieux, d'une part, et l'identification de l'Être au divin chez Aristote, le traitement onto-théologique de la question de l'Être, d'autre part. Le questionnement en direction de l'Être comme principe des principes se dédouble avec la théorie de la connaissance qui met en évidence une ligne de démarcation entre deux connaissances différentes. En ce sens, François Jaran affirme : « *Le dédoublement de la philosophie était déjà présent chez Platon* » (2006 : 5).

Avec Platon s'opère le changement d'orientation de la métaphysique. Au lieu d'être une méditation portant sur l'Être, la métaphysique jette désormais le regard sur l'étant en son étantité. Elle n'interroge plus l'Être en sa vérité mais l'Être de l'étant. Le monde sensible de Platon comme celui du reflet du monde des Idées met en lumière la relation qu'entretiennent ces deux mondes. Ainsi la théorie des Idées introduit la relation dans le philosophe platonicien.

Aristote, disciple de Platon, s'engouffre dans cette ouverture tracée par son maître à travers l'onto-théologie comme seconde percée du recouvrement de l'Être.

1.2. L'onto-théologie chez Aristote : la seconde percée du recouvrement de l'Être

Comme Platon, Aristote inscrit son philosophe dans le

dédoulement de la métaphysique. Celui-ci prend le visage, à la fois, d'une ontologie (une méditation sur l'Être), s'articulant à une théologie puisqu'il introduit Dieu dans la pensée grecque. La venue de Dieu en philosophie consacre fondamentalement ce que le Badois nomme en sa substantialité l'« onto-théologie » (Ibid. : 48) écrit François Jaran. La nouveauté dans la question de l'Être est la convocation par Aristote de Dieu comme l'Être le plus haut, qui est au fondement de tout. La métaphysique devient philosophie première et renvoie à la substance. Ainsi avec Aristote, la méditation sur l'Être se dédouble en question à la fois ontologique et théologique. Ce dédoublement qui avait déjà commencé avec Platon pour ensuite s'amplifier avec son disciple Aristote indique clairement un changement radical de la pensée grecque en son matin inaugural. La métaphysique n'a plus l'Être comme fondement mais l'étant suprême Dieu. D'un point de vue heideggérien,

L'essence de la métaphysique n'est pas seulement théo-logique mais aussi onto-logique. La métaphysique n'est pas seulement l'une, ni aussi l'autre. Bien plutôt la métaphysique est théo-logique, parce qu'elle est onto-théologique. Elle est celle-ci, parce qu'elle est celle-là. (Gourinat, 1996 : 86).

Affirmer que la métaphysique est de constitution onto-théologique cela signifie que « *la métaphysique interroge donc simultanément dans deux directions distinctes : elle interroge, d'une part, l'étant dans son ensemble à partir de l'étant le plus haut et, de l'autre, les déterminations de l'étant en tant qu'étant* » (2006 : 45) affirme François Jaran. Pour Martin Heidegger, la constitution onto-théologique de la métaphysique se présente à elle-même comme son véritable problème dans la mesure où elle ne permet pas de questionner en direction de la question de l'Être

comme tel. Dans le fond, « *la métaphysique se plierait à un cadre qui l'empêche, de se transcender et d'aborder de plein front la " vraie " question fondamentale, celle de l'être* » (Ibid. : 49) mentionne François Jaran.

Après cette seconde percée du recouvrement de l'Être intervient la troisième qui est la plus haute, l'extrême occultation de l'Être avec la technique moderne.

1.3. La technique moderne : sommet de l'occultation de l'Être

La pensée technique moderne est fondamentalement traversée par la volonté de domination de l'étant. Elle est l'expression de l'invitation de Descartes à être « maître et possesseur de la nature » (2016 : 128). S'inscrivant dans cette logique, la technique moderne se présente dès lors comme une interpellation pro-vocante. Elle met l'homme en demeure de commettre le réel comme un fonds (1958 : 26) laisse résonner Martin Heidegger. Concernant le « fonds », il mentionne :

Le mot (le fonds) dit ici plus que stock et des choses plus essentielles. Le mot « fonds » est maintenant promu à la dignité d'un titre. Il ne caractérise rien de moins que la manière dont est présent tout ce qui est atteint par le dévoilement qui pro-voque. Ce qui est là au sens de fonds n'est plus en face de nous comme objet. (Ibid. : 26).

Ce que le Fribourgeois considère comme l'interpellation pro-vocante, c'est l'asservissement de la nature par l'homme à ses besoins comme œuvre du progrès technique actuel. Cette avancée technologique a malheureusement ouvert à l'homme moderne un horizon du comportement pro-voquant. Ainsi, l'homme est entré dans la phase d'un rapport autre avec les objets situés dans le monde. Tout est un fonds à exploiter y

compris lui-même. Il ne considère plus l'objet comme objet ayant un sens dans sa posture d'objet mais plutôt comme ce qui est dans une perspective d'*utillerie*, c'est-à-dire comme un fonds disponible à mettre en demeure. Dans cette perspective, le Badois a pu écrire :

Tout (l'étant dans sa totalité) prend place d'emblée dans l'horizon de l'utilité, du commandement, ou mieux encore de celle du commandement de ce dont il faut s'emparer ... Plus rien ne peut apparaître dans la neutralité objective d'un face à face. Il n'y plus que des Bestände, des stocks, des réserves, des fonds. (1976 : 456).

La technique est une pro-vocation au commettre. Cet appel pro-vocant, le Badois le nomme *Gestell* ou arraisonnement, disposition. *Le Gestell*, en allemand, est la figure suprême de la maîtrise et la possession de la nature. *Le Gestell* se traduit en français par le concept de « disposition », mais mieux plus par celui d'« arraisonnement » dont le contenu sémantique et phénoménologique transparait dans cette affirmation : « *Maintenant, cet appel provocant qui rassemble l'homme (autour de la tâche) de commettre comme fonds ce qui se dévoile, nous l'appelons l'Arraisonnement* » (1958 : 26) écrit le sage de Todnauberg. D'un point de vue heideggérien, l'arraisonnement se présente comme l'essence de la technique. Il est production de médiocrité pour l'homme. Plutôt que d'élever la conscience humaine en la portant vers l'Être, l'arraisonnement occulte la question de l'Être. La technique moderne installe les mortels dans l'existence inauthentique extrême. Elle détourne les hommes du rapport avec l'Être et tourne leurs regards vers la terre, la nature et fait de celle-ci une réserve, un fonds à exploiter jusqu'à épuisement total. La technique moderne pousse plus loin l'occultation de l'Être. Cette

occultation est renforcée par le nihilisme de Nietzsche qui sonne la fin ou l'achèvement de la métaphysique. La technique moderne avec son plus haut niveau d'oblitération renforcé par le nihilisme obscurcie à l'extrême la question de l'Être. En ce sens, la technique moderne pousse à son degré le plus élevé le recouvrement de l'Être. Cette occultation se présente comme le sommet de l'assombrissement de l'Être puisqu'elle empêche la libération de l'Être, du Dasein, et plonge l'humanité dans la détresse la plus inquiétante, le danger extrême, le péril de l'homme, de la nature et de la planète. Au demeurant, la technique moderne se présente, aux yeux du philosophe de Messkirch, comme une menace pour l'Être, l'humanité et la planète.

Dans sa méditation sur la technique, ce que dénonce Heidegger, c'est la technique pour la technique, autrement l'essence de la technique qui arraisonne les mortels, c'est-à-dire qu'elle empêche tout rapport à l'Être. Or, le sans rapport avec l'Être est synonyme de déchéance (*Vefallen*) et par conséquence de menace, de péril. Au fond, ce que tente de mettre en lumière Martin Heidegger dans sa méditation sur la technique moderne, c'est le caractère arraisonnant de la technique moderne. Dans une logique de son sur-montement, il attire, d'une part, l'attention des mortels sur les effets néfastes de la civilisation technologique qui se traduisent par l'absorption de l'humanité par la technique moderne et, d'autre part, les prévenir du péril, du danger extrême représenté par l'emprise de la saturation de la culture cybernétique dans notre environnement communicationnel et l'usage abondant des TIC. Dans cette perspective, il estime que l'absorption de l'humanité par la technique moderne peut être sur-montée à condition de réveiller la question de l'Être. Pour lui, le réveil de la question de l'Être se présente comme la voie de salut, de sauvetage de l'humanité et la planète. Sans le retour à l'Être, l'humanité et la planète sont-elles condamnées à mourir ? En dépit du réveil de l'Être,

l'absorption de l'humanité par l'emprise de la saturation de la culture cybernétique dans notre environnement communicationnel et l'usage abondant des TIC, de nos jours, est-elle possible sans l'affirmation de la conjugaison originelle de la vérité et la non-vérité du processus de dé-cèlement de l'Être ? Autrement dit, malgré le réveil de la question de l'Être, la menace persistante de la fin de l'Être, de l'humanité et de la planète, ne trouve-t-elle pas son fondement dans l'oubli de la non-vérité du processus de dé-cèlement de l'Être ? En ce sens, la saisie de l'Être en sa globalité, sa totalité, comme étant, à la fois, dans la vérité comme la non-vérité, ne serait-elle pas l'authentique issue de sauvetage ? La saisie de l'Être en sa totalité, son entièreté, appelle, simultanément, la vérité et la non-vérité du processus de dé-voilement de l'Être. Ainsi, si l'Être se tient et se dit dans la vérité, peut-il aussi se tenir et se dire dans la non-vérité ? Les prochaines lignes de notre étude tenteront de répondre à cette interrogation.

2. La présence de l'Être dans la non-vérité : la monstration comme le trait fondamental de la culture cybernétique

L'oubli de l'Être ne laisse pas penser à l'assombrissement de l'Être et du monde. Car « *là où est le péril, croît ce qui sauve* » (2014 : 96) fait remarquer Hölderlin. Le réveil et l'affirmation de la conjugaison originelle entre la vérité et la non-vérité donne lieu de dé-celer la présence de l'Être dans la non-vérité, l'inauthenticité.

2.1. Le monde de la dictature du « On » comme topologie à l'épiphanie de l'Être

Le monde est le réceptacle du Dasein puisqu'il y est en tant qu'être-jeté. Projeté par le jet de l'Être, le Dasein vit dans le monde. C'est un être-au-monde. Ce qui veut dire que l'existence du Dasein se fait dans un monde. Mais, le monde ne consiste pas

en un ensemble d'objets inertes qui entourent le Dasein. Le monde est un ouvert qui accueille le Dasein en vue du destin de l'Être. Projeté dans le monde comme être-au-monde, le Dasein est se présente comme éclaircie, lumière pour lui-même pour autant qu'il est dans la lumière. « *Dans l'éclaircie s'ouvre cette amplitude sans laquelle les choses ne peuvent justement pas entrer en rapport et se tenir dans une mutuelle proximité sans laquelle le lointain lui-même ne peut surgir comme tel* » (2013 : 112) écrit François Fédier. Le surgissement advient dans un espace de jeu ouvert au lointain. La venue en présence de la présence comme ce qui éclaire l'existence ne serait le signe que le monde du « On » est l'éclairé qui éclaire : une « ouvertude » (1986 : 177) écrit Martin Heidegger.

Concernant l'éclaircie, le Fribourgeois fait remarquer que l'Être est paradigmatique parce que « *l'Être s'adonne à nous et s'éclaircit et qu'en s'éclaircissant, il aménage l'espace de jeu du temps dans lequel l'étant peut apparaître* » (1962 : 149-150). Cette illumination se manifeste comme signe partout et toujours, sous les formes les plus quotidiennes de l'existence : sous la forme du « On », de l'inauthentique, dans les situations de non-soi-même. Bien que l'inauthenticité soit le mode ordinaire du Dasein, il n'en demeure pas moins qu'il passe souvent en mode authentique. Au fond, le Dasein ne peut déchoir constamment, vivre replier sur un soi inauthentique en permanence parce qu'il peut toujours en émerger. C'est au fait ce que met en relief le philosophe et poète allemand Hölderlin dans son Poème *Patmos* : « *Mais là où est le péril, croît ce qui sauve.* » (2014 : 96). Commentant ce vers de Hölderlin, le Badois affirme : « *Où est le péril comme péril, est aussi déjà mûr ce qui sauve (...)* *Le péril est lui-même, s'il est péril, ce qui sauve* » (1976 : 314). Dans l'entendement de Martin Heidegger, le péril, c'est l'oubli de l'Être et sa vérité. Un oubli que le philosophe de Messkirch impute à l'existence inauthentique. Concernant le péril énoncé dans le vers hölderlinien, il se présente comme un

paradoxe dans la mesure où il contient les germes de son propre salut.

Le péril ne devrait pas inquiéter puisqu'il porte en lui la venue de la délivrance. En ce sens, Heidegger laisserait entendre que si, d'une part, dans le péril, l'oubli comme tel fait son entrée, et d'autre part, « *dans la mesure où le péril est l'être lui-même, il est partout et nulle part* » (Ibid. : 314) alors l'Être est dans l'authenticité comme l'inauthenticité. Ce qui donne d'affirmer que l'Être se tient et se dit dans la vérité comme la non-vérité. Concernant le péril, l'Homme de la Forêt-Noire précise : « *Lorsque le péril est le péril comme tel, advient avec le tournant de l'oubli la garde de l'Être... Que le monde advienne comme monde, que la chose advienne comme chose, telle est la lointaine advenue de l'essence de l'Être lui-même.* » (Ibid. : 315). L'oubli de l'essence de l'Être apparaît comme le péril des Temps Modernes pour Heidegger. Mais, ce péril ne peut perdurer dans la mesure où tout péril s'accompagne d'un salut, d'une libération, d'une délivrance. Dans le péril, l'Être se réduit à l'ensemble de ce qui est. Il y a confusion entre l'Être et l'étant. Or, originellement, il n'est pas ainsi. Pour Sylvaine Gourdain, « *l'Être ne se réduit pas à l'ensemble de ce qui est [...] le retrait permet de ré-ouvrir l'horizon au-delà d'un réseau de significativité qui s'est clos en soi-même* » (2017 : 188).

Cette affirmation laisse entendre qu'il y a possibilité de nouvelle localisation de l'Être. Ce nouveau lieu est l'espace vide, le site du jeu entre réalité impensable et pensable, indicible et dicible. En clair, il est le cadre au sein duquel un certain dévoilement est possible ; le dévoilement consistant lui-même en une tension toujours en mouvement entre dévoilement et voilement (Ibid. : 188) fait remarquer Sylvaine Gourdain. Le monde comme ouverture et pré-compréhension à l'Être est une lumière, mais celle-ci a besoin d'une clairière qui la précède pour pouvoir rayonner et éclairer. L'Être est laisser-être, laisser-faire l'étant, permission d'être. Le monde du « On » n'est pas

fermé à la monstration du jeu de l'Être puisque celui-ci « *n'a aucun lieu qui lui serait seulement imparti du dehors. Il est lui-même le site sans lieu de toute présence.* » (1976 : 315) mentionne le penseur de Todnauberg. Ce qui signifie que le monde du « On » est plutôt le site, le lieu d'éclosion de la lumière de l'Être. Le mode de l'inauthenticité se présente comme un lieu, une région, une localité d'expression, d'apparition, de monstration, d'épiphanie de l'Être. Ce qui revient à dire que l'inauthenticité est une *étrophanie*, c'est-à-dire, un lieu d'expérience, de donation, d'éclosion de l'Être. L'émanation, le témoignage de l'Être, n'est pas que l'affaire propre de l'authenticité. Elle est aussi l'affaire propre de l'existence inauthentique. Dès lors, l'inauthenticité est un lieu, un espace, une topologie de donation, de révélabilité, de monstration de l'Être. Ce qui implique l'Être n'est donc pas présent que dans l'existence authentique : il est aussi présent dans l'existence inauthentique. Dans cette dynamique, le monde du « On », celui de l'anonymat, de l'impersonnalité, apparaît ici comme « l'éclairé qui éclaire » (1986 : 176), ce que Heidegger appelle « la clairière » dans *Être et Temps*. Pour lui, il existe un rapport insigne entre la clairière de l'Être et le temps. Cette corrélation est mise en lumière dans cette affirmation du philosophe de Messkirch : « *Présence (Être) appartient à la clairière du se retirer (temps) apporte avec elle la présence (Être)* » (1976 : 348).

Le monde du « On » se présente désormais comme la clairière de l'Être. Le monde du « On » comme clairière selon cette étude et le monde comme clairière, selon Heidegger, donne de saisir, dorénavant, le monde en sa totalité d'être clairière. En tant qu'être-jeté présent dans cette clairière, il revient au Dasein d'être à l'écoute de l'Être. Pour rompre avec l'absorption de l'humanité par la technique moderne, le Dasein doit revenir à l'entendre, c'est-à-dire, à l'écoute comme entente de l'Être.

2.2. Le dévalement comme instant d'écoute de la dictée de l'Être

L'écoute est la deuxième caractéristique essentielle du Dasein après celle d'être un être-jeté-au-monde. L'écoute « *est une certaine qualité de l'être-là, une certaine présence à l'autre pour lui, le don qui lui est fait, don précieux entre tous, de pouvoir exister pour quelqu'un, et selon ce qu'il est : être là lui-même, et qui il est* » (1995 : 66) mentionne Maurice Bellet. Si, dans l'entendement de Martin Heidegger, l'Être parle, énonce, donc « dit » ce qu'il est, alors le Dasein n'est qu'à l'écoute de ce *dict* originaire. Ainsi, l'acte d'écouter se présente comme un mode propre du Dasein. Écouter la voix de ce qui demeure impensé sous le mode de la pensée, voilà ce que le Dasein s'applique à faire chaque fois dans son existence. Ainsi, en mode de dévalement appelé aussi déchéance, le Dasein est à l'écoute de la voix silencieuse de l'Être. Le Fribourgeois semble ignorer qu'un Dasein inauthentique reste un Dasein puisque l'inauthenticité n'est pas dépréciatif, négatif ou sous-évaluant. Donc, l'inauthenticité n'entache en rien l'être propre du Dasein de dire en propre l'Être. Autrement dit, l'inauthenticité ne change en rien l'être du Dasein mais plutôt son mode d'être. Cela revient à dire que le Dasein demeure Dasein même en mode de dévalement. Or, le propre du Dasein est non seulement de dire l'Être, mais d'être à l'écoute de la voix silencieuse de l'Être. Il apparaît, en toute clarté, que s'il y a une écoute de l'Être en mode de dévalement du Dasein, c'est une écoute de l'Être, qui s'adresse au Dasein et, fait de lui « l'écouter » de l'Être.

Le « lieu » de la dictée de l'Être est donc le mode de dévalement, qui est toujours déjà cette ouverture à la voix de l'Être. Le dévalement est un moment, un instant où l'Être se donne dans l'écoute silencieuse sans voile et sans opacité. Le Dasein est, à la fois, un diseur et un écouteur de l'Être. Au fait, le Dasein dit l'Être parce que l'Être se dit, d'après Heidegger.

Ce qui veut dire : l'Être lui-même est un diseur. L'Être est son propre dire. Heidegger lui-même, n'avait-il pas compris que la manifestation de l'Être, le fait qu'il y a de l'Être, ne sont-ils pas comme une parole, comme un « dict » ? La tâche de penser, c'est-à-dire, la pensée qui pense, la pensée méditante, la pensée dans son engagement par l'Être pour l'Être est celle de l'entendre. Car c'est à la pensée que l'Être s'adresse ; la vocation insigne de l'homme est d'entendre et de comprendre le « dict » de l'Être. C'est d'ailleurs pourquoi, l'homme est le seul étant qui baigne dans une pré-entente ou pré-compréhension de l'Être. La vocation de l'homme à entendre et à comprendre le langage de l'Être le rend capable d'entendre, au deux sens du terme (écouter et comprendre), la disposition à faire silence et concentrer son écoute pour parvenir à cette entente avec l'Être, c'est-à-dire, entrer en relation avec l'Être, mieux être en accord avec l'Être. Heidegger appelle « sérénité », la disposition de l'homme à être en accord avec l'Être. Elle offre la possibilité au Dasein de se situer au monde et auprès des choses librement et sans aucune emprise sur lui.

L'homme est en accord avec l'Être pour jouer substantiellement son rôle comme celui qui donne du sens à l'existence humaine. N'est-ce pas en raison de cette éminente tâche que la question du rôle de l'homme sur la terre est une question qui revient sans cesse depuis le début de la philosophie ? C'est d'ailleurs pourquoi Martin Heidegger interpelle les mortels à se réconcilier avec l'Être. Pour lui, la disparition de la pensée méditante au profit du mesurable, de la production, du consommable et de l'avoir est le signe du péril, de l'extrême danger. En ce sens, il mentionne : « *L'humanité sur cette terre se trouve dans une situation dangereuse* » (1966 : 47). Au sujet du péril, Antoine Kouakou affirme :

Comment ne pas caractériser cette situation de

“périlleuse” quand on sait que l’homme dans l’univers technoscientifique, n’est plus homme, mieux un sujet subsistant de soi, mais plutôt un objet, une simple chose. Comment ne pas voir en cette situation le grand danger de l’humanité, tant il est évident que devant cette chosification ou réification de l’homme, c’est bien l’essentiel qui est mis dans l’oubli : l’Esprit, la Pensée ou l’Être, négligé au profit du corps, de la matière ou de l’avoir. (2007 : 25).

Au regard du déclin de la planète, le philosophe de Fribourg interpelle les mortels en laissant entendre qu’il s’opère avec le règne et l’emprise de la saturation de la culture cybernétique dans notre environnement communicationnel et l’usage abondant des TIC, de nos jours, de plus en plus une criade « *indifférence envers la pensée. Et alors ? Alors l’homme aurait nié et rejeté ce qu’il possède de plus propre, à savoir qu’il est un être pensant* » (Ibid. : 25). En tant qu’être pensant, il revient à l’homme d’être à l’écoute de l’Être en vue sa sauvegarde. N’est-ce pas que sauvegarder, c’est préserver, protéger, soigner, épargner, mettre fin à une situation ? Mettre fin au péril des Temps Modernes, n’est-ce pas ré-concilier les hommes avec l’Être ? Le péril actuel n’incline-t-il pas les hommes d’aujourd’hui à re-nouer avec la question de l’Être afin de s’assurer plus de sérénité et une nouvelle espérance ?

Cette nouvelle espérance transparaît clairement dans cette affirmation du Badois : « *Plus nous nous approchons du danger, et plus clairement les chemins menant vers “ce qui sauve” commencent à s’éclairer* » (1958 : 48). Cette nouvelle espérance viendra donc mettre un terme, une fin à l’assombrissement du monde. Ce qui signifie que là où subsiste le péril dû au règne et à l’emprise de la saturation de la culture cybernétique dans notre environnement communicationnel et l’usage abondant des TIC,

de nos jours, s'ouvre aussi un chemin de salut. Face au péril qui trouve son point d'ancrage dans la vie inauthentique, il y a à coup sûr une certaine marge d'erreur et d'errance. En ce sens, il convient de dire du dévalement qu'il « *serait bien plutôt en soi "une odysée" dans laquelle l'errance ferait son apprentissage, dégagant à chaque fois une fissure où luit la vérité de l'Être* » (2014 : 50) affirme Peter Trawny. Ce qui revient à dire que l'inauthenticité offre la possibilité de faire l'expérience de l'Être. Ainsi, face aux multiples chemins qui semblent mener nulle part, il apparaît dans le dévalement (ou la déchéance) un chemin possible de percevoir la fissure fondamentale conduisant à la vérité de l'Être. Il y a donc au sein du dévalement un chemin qui conduit à la clairière de l'Être. En ce sens, le dévalement est un mode destinal de donation, d'éclosion, d'épiphanie, de monstration de l'Être.

Par ailleurs, il importe de souligner que le dévalement conduit à l'angoisse. Or dans l'angoisse, le Dasein fait l'expérience du « il y a », c'est-à-dire, de la donation, de l'éclosion de l'Être. Ce qui signifierait que le dévalement offre subséquemment l'opportunité de la manifestation, de faire l'expérience de l'Être. Dès lors, le dévalement apparaît comme un lieu, un espace et un instant du dire de l'Être. Ce qui implique que le dévalement n'est pas qu'une modalité de la vie inauthentique. Il est une disposition, un existentiel de l'écoute du dicté de l'Être. Avec le dévalement s'offre au Dasein l'opportunité d'une détermination profonde et pertinente de la vérité de l'Être. À vrai dire, le dévalement est la disposition qui en son être se rapporte extensivement à la vérité de l'Être. Par-là est indiqué le concept ancien de l'« Être ». Le dévalement est un lieu, un espace, un instant de la vérité de l'Être.

En outre, si l'Être est la réalité la plus fondamentale, sans laquelle toute chose manquerait de consistance alors le dévalement ne pourrait être dévalement que s'il est traversé par l'Être. Si la question de l'Être préoccupe Heidegger au point

d'aiguillonner sa pensée de bout en bout, c'est parce que, sans une explicitation du sens de l'Être, l'homme ne peut être : « *Sans une ouverture de l'Être, nous ne pourrions d'aucune façon être "les hommes"* » (1967 : 91) affirme le sage de Messkirch. Au sujet de cet homme-étant ou Dasein, le Fribourgeois mentionne : « *Le Dasein (l'homme) a ceci de propre qu'il n'a qu'à être pour que cet être qui est le sien lui soit découvert. L'entente de l'Être est lui-même une détermination d'être du Dasein. Ce qui distingue ontiquement le Dasein, c'est qu'il est ontologique.* » (1986 : 36). Enclin au dévalement, c'est-à-dire, enclin à masquer les questions existentielles par la quotidienneté, le Dasein peut poser la question l'Être en raison de sa pré-compréhension de l'Être. Le dévalement, en tant que déchéance, dans son caractère positif, ouvre de nouvelles dispositions et inspire, en quelque sorte, une nouvelle espérance dont le christianisme fait tant l'éloge. Le christianisme n'invite-t-il pas les hommes à vivre subséquemment leur déchéance, à donner pleine mesure à leur expérience de la fragilité comme lieu, espace de la manifestation de la présence du Divin, "ce Dieu qui nous sauve" ?

Dans le péril s'ouvre une nouvelle espérance pour le Dasein. La possibilité d'un salut se fait toujours jour dans le péril. Ce qui veut dire : le péril est un destin du dé-voilement de l'Être. Dans le dévalement émerge la donation de l'Être et subséquemment, le Dasein est à son écoute. La disposition du Dasein à se mettre à l'écoute de la dictée de l'Être en mode de dévalement est possible parce qu'il vit dans une certaine entente de l'Être. Le Dasein est en entente préalable avec l'Être. Concernant, cette disposition du Dasein, Martin Heidegger dit en substance : « *L'entendre constitue lui-même un genre fondamental de l'être du Dasein* » (1986 : 315). Le Dasein est capable d'être un diseur de l'Être parce qu'il entend la voix de l'Être. Le Dasein a donc en propre de dire l'Être : il est donc un diseur de l'Être.

De surcroît, le Dasein est un écouteur de l'Être, dans l'entendement du Badois, parce qu'il vit dans une pré-

compréhension de l'Être. L'ouverture à l'Être du Dasein donne à celui-ci d'être à l'écoute de la voix silencieuse de l'Être tant dans le recueillement que dans le brouhaha. En mode de dévalement, le Dasein ne cesse d'être à l'écoute de la voie de l'Être. L'écoute de la dictée de l'Être n'a pas lieu uniquement dans l'existence authentique dont le recueillement est sa fine pointe. Si aucune altération possible ne pèse sur le Dasein en mode de dévalement alors – celui-ci bien qu'il demeure un authentique Dasein en son essence mais inauthentique dans son existence – il reste à l'écoute de la dictée de l'Être, qui lui vient par l'acte de penser puisque penser et écouter sont des modes d'être propres du Dasein. Même en mode de dévalement radical, le Dasein pense toujours en direction de l'Être parce que le propre de la pensée, c'est de penser son habitation dans l'Être (2012 : 34), précise Martin Heidegger. Mieux, « *l'assombrissement du monde n'atteint jamais la lumière de l'Être* » (1976 : 21) affirme le Badois. Même dévalé, le Dasein reste à l'écoute de la dictée de l'Être. La technique à travers la production de vie inauthentique « *déploie son être dans la région où le dévoilement a lieu* » (1958 : 19) écrit Heidegger.

Concernant le lieu et la manière du dévoilement, il mentionne : « *Nous n'avons pas à aller chercher bien loin. Il est seulement nécessaire de percevoir sans prétention ce qui a toujours réclamé l'homme dans une parole à lui adressée, et cela d'une façon si décidée qu'il ne peut jamais être, si ce n'est comme celui auquel une telle parole s'adresse.* » (Ibid. : 35). Qui est celui qui adresse la parole à l'homme ? C'est bien l'Être par qui et pour qui l'homme pense : « *La pensée, obéissant à la voix de l'Être cherche pour celui-ci la parole à partir de laquelle la vérité de l'Être vient au langage* » (1968 : 83) note le Fribourgeois. Il en découle alors que « *le langage est la maison de l'Être* » (1986 : 85) écrit le sage de Messkirch. Pour Pierre Aubenque, « *le rapport de l'homme à l'Être n'est pas seulement exprimé par le langage, mais il est le langage même* » (2005 :

235). Si le langage abrite l'Être alors la dictée de l'Être s'opère en mode authentique comme inauthentique. Dès lors, le dévalement met en relief la donation, la révélabilité de l'Être. Autrement dit, il donne de faire l'expérience de l'Être.

En somme, le dévalement se présente comme un instant d'écoute à la dictée de l'Être. Le Dasein peut écouter non parce qu'il a des oreilles, mais qu'il dispose uniquement la parole. La parole parle déjà. C'est un parlé déjà parlé. C'est pourquoi « *la parole est parlante* » (1968 : 83) affirme le Badois. C'est parce que la parole parle que l'homme parle. La parole n'appartient pas en propre à l'homme. L'homme possède juste la parole pour parler. Le parler authentique de l'homme est le dire l'Être. Ce dicté est le propre de la parole. Celle-ci est sa troisième caractéristique essentielle du Dasein. La parole inauthentique se révèle dans la dissimulation. Quel contenu phénoménologique la dissimulation peut-elle porter ? Ne serait-elle pas la marque, le sceau, l'étalage, l'expression du dire et de la manifestation de l'Être dans son processus de dé-voilement ?

2.3. La dissimulation comme expression du dire et de la manifestation de l'Être

Dans la conférence *De l'essence de la vérité*, Heidegger laisse entendre que l'essence de la vérité s'est dévoilée comme liberté, d'une part, et la non-vérité se dévoile sous le mode de la dissimulation, d'autre part. Ce qui revient à dire que la non-vérité à laquelle l'homme donne cours par la dissimulation qu'il se fait de cette obnubilation de la totalité de l'étant est une structure d'un moment constitutif du Dasein, à savoir un existentiel. Pour le Fribourgeois, « *l'obnubilation de l'étant en totalité, la non-vérité originelle, est plus ancienne que toute révélation de tel ou tel étant* » (1968 : 182). La non-vérité comme la condition de possibilité de l'inauthenticité ne permet pas aux étants de se déployer. La non-vérité comme un recouvrement voile l'étant en totalité. En ce sens, Heidegger

peut affirmer : « *Dans la liberté ek-sistante du Dasein se réalise la dissimulation de l'étant en totalité qu'est l'obnubilation.* » (Ibid. : 182). Mais, l'obnubilation fondée sur la non-vérité refuse à la vérité de se révéler.

Perçue comme la non-vérité par le Fribourgeois, « *la dissimulation apparaît comme ce qui est obnubilé en premier lieu. Le Da-sein en tant qu'il ek-siste, engendre le premier et le plus étendu non-dévoilement, la non-vérité originelle* » (Ibid. : 183) écrit Martin Heidegger. La dissimulation porte la marque de ce qui est caché. La dissimulation renvoie à l'obnubilation. Or « *l'obnubilation refuse à l'ἀλήθεια de dévoilement* » (Ibid. : 182) mentionne le Badois. D'un point de vue heideggérien, la dissimulation empêche l'Être de se déployer en sa consistance dans son processus de monstration. La dissimulation ne permet pas le dé-cèlement de l'Être, c'est-à-dire, à l'Être de se déployer dans le processus de dé-voilement parce qu'il est à son fondement dans la non-vérité. Pire, la non-vérité a fait l'objet d'occultation dans le rapport à l'Être du fait que l'on a accordé la primauté à l'Être se dé-voilant en sa vérité dé-celanate.

La pensée selon laquelle il est impossible à la vérité de se dévoiler dans l'obnubilation est le signe qu'elle dissimule. C'est pourquoi le sage de Bade n'hésite à affirmer : « *L'obnubilation est donc lorsqu'on la pense à partir de la vérité comme dévoilement, le caractère de n'être pas dévoilé et, ainsi, la non-vérité originelle, propre à l'essence de la vérité* » (Ibid. : 182). Si la non-vérité en tant que dissimulation n'est pas un accident, une erreur ou une méprise, mais la simultanéité du dévoilement et du retrait de l'Être dans l'étant en sa totalité comme le souligne le philosophe de Todnauberg, alors il convient de faire briller la conjonction originelle entre la vérité et la non-vérité, voire de l'authenticité et l'inauthenticité, dans la saisie totalisante, englobante de l'Être. Cette conjonction est, en effet, l'expression de l'unité fondamentale de la vérité et de la non-vérité ainsi que l'authenticité et de l'inauthenticité. Comme les

deux faces d'une même pièce de monnaie, l'une appelle l'autre et vice-versa. Cette pièce de monnaie ne peut être dite pièce de monnaie parce que composée de deux faces qui se renvoient l'une à l'autre pour former la totalité de la pièce de sorte à répondre aux exigences d'une pièce, c'est-à-dire, être dotée de deux faces. Auquel cas, l'objet présenté ne sera pas appelé une pièce de monnaie. Dès lors, la connexion originelle entre la vérité et la non-vérité donne de saisir l'Être en sa totalité, sa globalité, dans son processus de dé-cèlement. La conjugaison originelle entre la vérité et la non-vérité vient donc corriger l'occultation flagrante et déroutante qui n'admet nullement la non-vérité dans le processus de dé-voilement de l'Être. En effet, cette intime et originelle connexion met en lumière le dé-cèlement de l'Être, simultanément, dans la vérité comme la non-vérité. Cette co-appartenance originelle valorise, à la fois, la vérité et la non-vérité. Et cette valorisation donne de retrouver ce qui assure l'unité fondamentale et, qui permet à l'Être de se tenir aussi bien dans la vérité que la non-vérité. En ce qui concerne la non-vérité comme dissimulation, la co-appartenance originelle donne accès à la dissimulation comme manifestation de l'Être. Ainsi, la dissimulation, dont le fondement est la non-vérité, se présente comme un mode de dé-voilement de l'Être. La conjugaison originelle donne à l'Être de se déployer et se dévoiler aussi bien dans la vérité que dans la non-vérité.

En définitive, l'Être qui était caché sous le sceau de la dissimulation fait place sous le même sceau de la dissimulation grâce à la reconnaissance et l'affirmation de la conjonction originelle entre la vérité et la non-vérité. Dès lors, la dissimulation devient, à la fois, un lieu de dé-cèlement et cèlement de l'Être. Cette approche est possible parce que la co-appartenance originelle entre la vérité et la non-vérité rompt avec la primauté accordée, autrefois, au rapport de l'Être à la vérité dans le processus de dé-voilement de l'Être. De cette manière, l'unité fondamentale entre la vérité et la non-vérité

supprime radicalement l'occultation fragrante et déroutante qui n'admettait nullement la non-vérité dans le processus du dévoilement de l'Être. La présence de l'Être dans la non-vérité donne de saisir une autre entente de l'Être. Dorénavant, une autre compréhension de l'Être devient possible avec la présence de l'Être dans la non-vérité, voire dans l'inauthenticité. La conséquence de cette thèse, c'est la fin de l'assombrissement du monde. La présence de l'Être dans la non-vérité, l'inauthenticité, permet de sur-monter l'absorption de l'humanité par la technique moderne. Ce qui signifie que la culture cybernétique met éminemment en lumière l'Être en sa vérité et non-vérité dé-celante. En d'autres termes, la présence de l'Être dans la non-vérité, l'existence inauthentique, est le signe que la culture cybernétique est épiphanie, donation et éclosion de l'Être. *In fine*, la présence de l'Être dans la non-vérité, l'inauthenticité, est la marque visible et substantielle que la culture cybernétique est un faire-signes, un phénomène, une révélation, une manifestation de l'Être en sa vérité et non-vérité dé-celante. Autrement dit, la culture cybernétique est un lieu de présenteté de l'Être au sens de présence de l'Être. Ainsi, elle est un *topos*, une région, une localité de révélabilité de l'Être. La culture cybernétique est donc une émanation, une donation, une monstration de l'Être.

Conclusion

L'oubli de l'Être préoccupe Martin Heidegger au point que la question de l'Être en sa vérité dé-celante se présente comme le centre de toute sa pensée philosophique. L'intérêt et la portée du philosophe heideggérien sont liés à la question de l'Être. Pour lui, l'Être est le thème authentique et unique de la philosophie. Dans son philosophe, l'oubli de l'Être renvoie au recouvrement, à l'occultation de l'Être. Cet oubli initié sous Platon et Aristote connaît son sommet, son apogée, avec la technique moderne. Pour lui, cette dernière est non seulement une menace pour

l'Être, l'humanité et la planète, mais aussi une interpellation à re-nouer avec la question de l'Être en sa vérité dé-celante. Ce regard phénoménologique du Badois au sujet de l'essence de la technique indique que l'absorption de l'humanité par la technique ne peut être sur-montée à condition de réveiller la question de l'Être, mieux se ré-concilier avec l'Être. Face à cette thèse heideggérienne, quelques questions émergent, à savoir : sans le retour à l'Être, l'humanité et la planète sont-elles condamnées à mourir ? En dépit du réveil de l'Être, l'absorption de l'humanité par le règne et l'emprise de la saturation de la culture cybernétique dans notre environnement communicationnel et l'usage abondant des TIC, de nos jours, est-elle possible sans l'affirmation de la co-appartenance originelle de la vérité et la non-vérité du processus de dé-cèlement de l'Être ? Autrement dit, malgré le réveil de la question de l'Être, la menace persistante de la fin de l'Être, l'humanité et la planète ne trouve-t-elle pas son fondement dans l'oubli de la non-vérité du processus de dé-cèlement de l'Être ? De surcroît, Heidegger, en accordant la primauté à la vérité dans le processus de dés-assombrissement de l'Être, qui a abouti à une occultation flagrante et déroutante de la non-vérité, n'aurait-il pas renforcé l'oubli de l'Être ? Cette occultation de la non-vérité du processus de dé-cèlement de l'Être n'a-t-elle pas accentué l'absorption de l'humanité par la technique moderne ? Face à cette occultation flagrante et déroutante de la non-vérité, nous nous sommes interrogés en ces termes : si l'Être se tient et se dit dans la vérité, peut-il aussi se tenir et se dire dans la non-vérité ? Telle est la question à laquelle nous avons tenté de répondre dans cette analyse. La méthode d'analyse phénoménologique que nous avons proposée a l'insigne avantage de dé-voiler à travers une pertinente réflexion, non seulement la présence de l'Être dans la non la non-vérité, l'inauthenticité, qui aboutit à une autre entente ou

compréhension de l'Être, mais aussi ce qui se cache derrière la présence de l'Être dans la non-vérité.

La portée socio-utilitaire de ce travail est, d'abord, d'inviter les mortels d'aujourd'hui à la sérénité, attitude de " *ni chaud ni froid* " vis-à-vis de la culture cybernétique et des TIC. Ce que Heidegger traduit par " *égalité d'âme* ". Celle-ci permet aux mortels de se tenir dans un rapport libre à la technique. « *Le rapport est libre quand il ouvre notre être (Da-sein) à l'essence (Wesen) de la technique* » (1958 : 9) écrit le Fribourgeois. Ensuite, cette étude convoque les mortels à plus de responsabilité. L'homme doit se laisser interpeller par le péril, le danger extrême actuel. Une véritable éducation à la responsabilité comme chemin de salut de l'homme et l'écologie s'impose puisque ce sont l'homme et la nature en relation de co-existant qui sont menacés. À cet effet, le Pape Jean-Paul II affirme : « *L'éducation à la responsabilité écologique est nécessaire et urgente : responsabilité envers soi-même, responsabilité à l'égard des autres et responsabilité à l'égard de l'environnement* » (1990 : 13). Enfin, cette étude enjoint aux mortels d'aujourd'hui de penser de façon profonde et subséquente le rapport refoulé de l'Être avec la non-vérité. Séjournant dans le Quadriparti, c'est-à-dire, l'espace de rencontre entre le ciel et la terre, les divins et les mortels, l'homme re-découvre son essence – ententif et berger de l'Être – au point que le sage de Messkirch affirme : « *Pleins de mérites, mais en poète, l'homme habite sur cette terre* » (1958 : 228). Saisie en teneur phénoménologique, l'habiter poétique de l'homme comme être-jeté, qui lui donne la pleine mesure de son être-au-monde, est substantiellement indissociable de l'activité de penser, c'est-à-dire, philosopher. Que signifie « Penser » ? « *Penser est l'engagement par l'Être pour l'Être* » (1966 : 68) affirme le Fribourgeois. Penser, c'est être en rapport avec l'Être.

Au regard du péril actuel, penser, c'est se ré-concilier avec l'Être. Se ré-concilier avec l'Être, re-nouer avec la pensée

pensante, la méditation de l'Être, n'est pas la portée socio-utilitaire de notre étude, mais plutôt tirer sur la sonnette d'alarme en invitant les mortels d'aujourd'hui, d'une part, à la sérénité et plus de responsabilité et, d'autre part, de ressusciter le rapport refoulé de l'Être avec la non-vérité, autrement dit, la connexion originelle entre la vérité et la non-vérité. L'enracinement dans l'Être en sa totalité permet à l'homme d'avoir un regard de sérénité sur le règne et l'emprise de la saturation de la culture cybernétique dans notre environnement communicationnel et l'usage abondant des TIC, de nos jours.

Pour clore, la portée socio-utilitaire de notre travail est non seulement d'interpeller l'homme contemporain à plus de sérénité, c'est-à-dire, une assurance de soi de la pensée ; l'assurance d'avoir établi le contact avec « ce qu'il y a à considérer » (1985 : 152) ou « ce qu'il importe de penser » (1958 : 23) écrit le Badois ; et une véritable responsabilité, c'est-à-dire, à une prise de conscience des conséquences du déséquilibre et de la dévastation de la nature sur l'homme et la planète ; mais aussi de ressusciter le rapport oublié de l'Être avec la non-vérité, c'est-à-dire, déplacer, désormais, le curseur dans le sens du rapport Être et non-vérité, de sorte à parvenir à une entente globale de l'Être comme présence dans la vérité et la non-vérité. L'enjeu ici est la liberté de l'homme vis-à-vis de la culture cybernétiques et des TIC tant ceux-ci installent et englobent les mortels dans leurs productions. *In fine*, notre étude vise, d'une part, à ramener les mortels à leur essence originelle et, d'autre part, à réveiller et à affirmer la présence de l'Être dans la non-vérité, autrement dit, exprimer la conjugaison ou la co-appartenance originelle de la vérité et la non-vérité.

La présence de l'Être dans la non-vérité comme l'aboutissement de cette étude montre que l'Être et la non-vérité s'entre-appartiennent. Cette co-appartenance originelle repose sur le fait que l'Être et la non-vérité sont liés d'une manière essentielle et leurs essences s'entre-appartiennent à l'instar de

l'Être et la vérité. Si l'Être se tient et se dit dans la vérité, selon Heidegger, alors l'Être se tient et se dit dans la non-vérité, selon la conclusion de notre recherche théorique et fondamentale, comme position que nous avons voulu défendre. En ce sens, notre point de vue vient élargir la connaissance de l'Être, qui est au centre de la préoccupation de la pensée du sage de Messkirch. Cette opinion vient donc déplacer le curseur dans le sens d'une plus grande connaissance de l'Être en tant qu'Être se dé-voilant en sa totalité, c'est-à-dire, affirmant un rapport de l'Être, à la fois, avec la vérité et la non-vérité, que sûrement les penseurs matinaux grecs avaient intentionné. Cet apport novateur dans le champ de penser heideggérien voudrait signifier que la pensée du plus grand philosophe du XX^e siècle – Heidegger – apparaît moins éclatante en sa teneur philosophique du fait de l'occultation flagrante et déroutante de la non-vérité du processus de dé-cèlement de l'Être. Dès lors, l'Être se dé-voilant dans son rapport à la non-vérité doit faire l'objet d'une analyse profonde et subséquente. Au demeurant, ce contrepoint mené à travers cette étude vise moins à critiquer le penseur Martin Heidegger que de voir comment le rapport de l'Être avec la non-vérité doit être réveillé et affirmé pour saisir l'Être en sa totalité, sa globalité, son entièreté.

Par ailleurs, une lecture phénoménologique de la présence de l'Être dans la non-vérité, l'inauthenticité, révèle, en toute clarté, que l'emprise de la saturation de la culture cybernétique dans notre environnement communicationnel et l'usage abondant des TIC, de nos jours, est le signe d'une expérience, d'un phénomène, d'une manifestation de l'Être. Énoncer avec force la présence de l'Être dans la non-vérité, l'inauthenticité, c'est affirmer que l'emprise de la saturation de la culture cybernétique dans notre environnement communicationnel et l'usage abondant des TIC de, nos jours, est un sceau, un signe, un étalage de l'Être. Décréter la présence de l'Être dans la non-vérité, l'inauthenticité, c'est affirmer que l'emprise de la saturation de

la culture cybernétique dans notre environnement communicationnel et l'usage abondant des TIC, de nos jours, est une révélation, une marque, une éclosion, une donation de l'Être. Reconnaître la présence de l'Être dans la non-vérité, l'inauthenticité, c'est certifier que l'emprise de la saturation de la culture cybernétique dans notre environnement communicationnel et l'usage abondant des TIC, de nos jours, est une révélabilité, une exposition de l'Être. En fin de compte, affirmer la présence de l'Être dans la non-vérité, c'est énoncer avec force, décréter, reconnaître que la culture cybernétique est une apparition, une donation, un étalage, une exposition, une manifestation, une éclosion, une expérience, une monstration de l'Être.

Concernant la libération de l'Être suite à son absorption par la technique moderne, seule l'affirmation de la présence de l'Être dans la non-vérité donne lieu de sur-monter cette emprise de l'humanité par la technique moderne et de faire cesser la menace de destruction de l'homme, la nature et la planète. Procéder au réveil et à l'affirmation de la co-appartenance originelle de la vérité et la non-vérité, c'est mettre un terme à la détresse actuelle de l'humanité, à l'assombrissement du monde, qui trouve son fondement dans la course et la frénésie au mesurable, au calculable, à l'avoir et la consommation des mortels plutôt que le rapport à l'Être dans sa totalité, sa globalité, son entièreté, c'est-à-dire, le rapport de l'Être, à la fois, à la vérité et à la non-vérité. Cette emprise de la saturation de la culture cybernétique dans notre environnement communicationnel et l'usage abondant des TIC, de nos jours, est le sceau, le signe, l'expression significative de la présence de l'Être dans la non-vérité, l'inauthenticité. Elle exprime une éclosion, une émanation, une monstration de l'Être en sa vérité et non-vérité dé-celante. Seul le réveil et l'affirmation de l'Être en sa globalité, sa totalité, c'est-à-dire, l'Être dans un rapport simultané à la vérité et la non-vérité, permet à l'homme, la nature

et la planète d'être sauvés, et d'emprunter authentiquement le chemin d'émergence ou de développement humain et écologique intégral.

En somme, la présence de l'Être dans la non-vérité, l'inauthenticité, met en évidence que le règne et l'emprise de la saturation de la culture cybernétique dans notre environnement communicationnel et l'usage abondant des TIC, de nos jours, est la marque ou le sceau, d'une apparition, d'une éclosion, une révélabilité, d'une monstration de l'Être. Ce qui veut dire que la culture cybernétique est signe, expression, donation, monstration de l'Être. De plus, le réveil et l'affirmation de la conjugaison, la connexion, la co-appartenance originelle de la vérité et la non-vérité se présentent comme l'authentique voie de sauvetage de l'Être, de l'humain, de l'environnement et de la planète. Sauver l'Être et la planète, n'est-ce donc pas procéder au réveil et à l'affirmation de la co-appartenance originelle de la vérité et la non-vérité au sujet du processus de dé-cèlement de l'Être en sa totalité ?

Tout ce déploiement montre, d'une part, qu'il faut re-penser la place de l'Être dans l'inauthenticité, la non-vérité comme éclaircie, épiphanie, monstration et, d'autre part, ce n'est qu'à partir de l'Être que se pense substantiellement l'essence de la culture cybernétique. Ainsi, penser l'essence de la culture cybernétique, c'est se trouver sur le plan de l'histoire de l'Être. En dernier ressort, la méditation sur l'essence de la culture cybernétique offre à l'homme un « autre commencement » : dans la fin de la métaphysique gît l'« autre commencement » d'une pensée entièrement neuve. Commencer, n'est-ce pas initier ? Plus en profondeur, commencer, n'est-ce pas une mise à l'épreuve ?

Références bibliographiques

AUBENQUE Pierre, 2013, « Du débat de Davos (1929) à la

- querelle parisienne sur l'humanisme (1946-1968) : genèse, raisons et postérité de l'anti-humanisme heideggérien : Faits, concepts, débats », In : Heidegger et la question de l'humanisme, B. PINCHARD, pp. 227-238, PUF, Paris
- BELLET Maurice**, 1995. *Le lieu perdu. De la psychanalyse du côté où ça se fait*, Desclée de Brouwer, Paris
- DESCARTES René**, 2016. *Discours de la méthode*, Flammarion, Paris
- FEDIER François**, 2013, « Lichtung », In : Le Dictionnaire Martin Heidegger : Vocabulaire polyphonique de sa pensée, P. ARJAKOVSKY & H.F.LORNORD, pp. 769-778, Cerf, Paris
- GOURDAIN Sylvaine**, 2017, « Le retrait de l'Ereignis, ouverture à l'impossible », In : *Lire les Beitrage zur Philosophie de Heidegger*, A. SCHNELL, pp. 176-196, Hermann, Paris
- GOURINAT Michel**, « La querelle de l'ontothéologie », in Cahiers de recherches médiévales, N° 2 Décembre 1996, pp. 85-93.
- HEIDEGGER Martin**, 1958. *Essais et conférences*, Gallimard, Paris
- HEIDEGGER Martin**, 1962. *Le principe de raison*, Gallimard, Paris
- HEIDEGGER Martin**, 1966-1976. *Questions III et IV*, Gallimard, Paris
- HEIDEGGER Martin**, 1967. *Introduction à la philosophie*, Gallimard, Paris
- HEIDEGGER Martin**, 1968. *Questions I et Questions II*, trad. Kostas Axelos, Jean Beaufret, Paris, Gallimard.
- HEIDEGGER Martin**, 1973. *Approche de Hölderlin*, Gallimard, Paris
- HEIDEGGER Martin**, 1976. *Acheminement vers la parole*, Gallimard, Paris
- HEIDEGGER Martin**, 1985. *Concepts fondamentaux*, Gallimard, Paris
- HEIDEGGER Martin**, 1986. *Être et Temps*, Gallimard, Paris

- HEIDEGGER Martin**, 2012. *Qu'appelle-t-on penser ?*, PUF, Paris
- HÖLDERLIN Friedrich**, 2014. *Les hymnes*, Paris, Vanneaux.
- JARAN François**, « L'onto-théologie dans l'œuvre de Martin Heidegger. Récit d'une confrontation avec la pensée occidentale », in *Philosophie*, n° 91, 2006, pp. 37-62.
- KOUAKOU Antoine**, « Culture et violence chez Martin Heidegger », in *LE KORE*, N° 39, 2007, pp. 20-29.
- TANO Jean Gobert**, « Pourquoi Heidegger ? », in *RESPETH*, n° 1, 2013, pp. 5-10.
- TRAWNY Peter**, 2014, *Heidegger et l'antisémitisme. Sur les « Cahiers noirs »*, Seuil, Paris

LE CENTRE DE DOCUMENTATION DANS LA FORMATION DU PERSONNEL À L'AGENCE NATIONALE D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT RURAL (ANADER)

TANOH Zakary

Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle

N'GBESSO Kouadio Florence

*Direction Générale de l'Aménagement du Territoire et du
Développement Régional et Local*

Résumé

Les Centres de Documentation participent à la dynamique et au développement des entreprises. Malgré cet état de fait, ces structures documentaires peinent à s'imposer comme des services essentiels dans les dispositifs de performance des entreprises. C'est le cas du CDI de l'ANADER qui a du mal à se positionner du fait de l'inadéquation de ses ressources par rapport aux offres de formations. Ainsi, cette étude vise à montrer la nécessité de la pratique documentaire du CDI de l'ANADER afin d'optimiser la formation de son personnel.

Pour ce faire, cette étude engage des enquêtes au centre de documentation de l'ANADER. Les paradigmes, eux s'appuient sur la théorie physique orientée système de SHANNON C. (1949), orientée usager et celle de l'activité. De ce fait, elle montre que la pratique documentaire du CDI de l'ANADER est l'assurance d'une formation de qualité.

Mots clés : *Centre de documentation ; formation du personnel*

Abstract

Documentation Centers play a crucial role in the dynamics and development of businesses. Despite this reality, these documentary structures struggle to establish themselves as essential services within the performance frameworks of organizations. This is particularly true for the CDI of ANADER, which faces challenges in positioning itself due to the mismatch between its resources and the training offerings available. Therefore, this study aims to highlight the necessity of the documentary practices at the CDI of ANADER to optimize the training of its personnel.

To this end, the study conducts surveys at the documentation center of ANADER. The theoretical frameworks are grounded in Shannon's (1949) system-oriented theory, user-oriented theory, and activity theory. As a result, the study demonstrates that the documentary practices of the CDI of ANADER are vital for ensuring quality training.

Keywords: *Documentation center; personnel training.*

Introduction

Notre Société est dite « *Société d'Information* » (Service Central d'Organisation et Méthodes, Ministère de l'Économie et de Finances et du Budget, 1985, p.11). Cette affirmation démontre de facto l'importance de l'information aujourd'hui. Présente partout, dans tous les secteurs d'activités, l'information s'appréhende comme : « *une connaissance inscrite (enregistrée), sous forme écrite (imprimée ou numérisée), orale ou audiovisuelle* » (Le Coadic, 1994, p.8). « *Auxiliaire indispensable du travail intellectuel* » (INADES-DOCUMENTATION, 1991, p.5), elle est désormais une ressource essentielle dont l'acquisition, la maîtrise et le contrôle sont devenus des défis à relever au quotidien pour les entreprises comme le signifie PAQUET P., lorsqu'il dit : « *l'enjeu majeur pour les entreprises aujourd'hui se trouve dans leur capacité à collecter des informations, à les organiser de façon cohérente pour en déduire des connaissances utiles en terme de stratégies* » (2008, p.10).

Aussi, face à une masse d'informations accrue, favorisée par le développement sans cesse croissant des modalités d'accès, bon nombre d'entreprises à la fois publiques comme privées se sont-elles dotées de structures documentaires à même de gérer leurs ressources documentaires. Parmi celles-ci, figurent les Centres de Documentation et d'Information (CDI).

Interface entre l'information et les usagers, les CDI en entreprise ont vu le jour pour répondre à la nécessité croissante d'organiser et de diffuser l'information au sein des organisations. Ils ont «

pour rôle de recueillir, acquérir, conserver et mettre en circulation l'information nécessaire au bon fonctionnement et à la vie de l'organisation » (Bamba, 2007, p.5). Ils définissent, contrôlent et exécutent la politique documentaire de la structure dont ils dépendent. Le faisant, ils assurent le perfectionnement et le renforcement des capacités du personnel.

Par ailleurs, dès son accession à la souveraineté nationale, en 1960, la Côte d'Ivoire a accordé la primauté de son développement économique au secteur de l'agriculture. Elle a mis en place plusieurs structures d'appui à la recherche agronomique (CIDV, SATMACI, ...). Cependant, la crise économique des années 90 a poussé l'État ivoirien à prendre des mesures fortes pour garantir et pérenniser le développement agricole, poumon de son économie. Parmi ces mesures figurent, la création en 1993 de l'Agence Nationale d'Appui au Développement Rural (ANADER) dont la politique vise à l'élaboration, à la mise en œuvre de techniques culturelles et agro-pastorales innovantes, au conseil et à l'appui au monde rural. Ces initiatives ont permis à la Côte d'Ivoire de maintenir l'essor de son agriculture.

De l'analyse des résultats ayant conduit à cette performance, il a été fait mention de la contribution significative des recherches conduites par l'ANADER. Pour y parvenir, l'Agence a opté pour une stratégie basée sur la formation des Organisations Professionnelles Agricoles (OPA) d'une part et la formation de son personnel d'autre part. Or une telle réussite ne vaut que par la gestion rationnelle d'un centre de documentation. D'où le sujet : « *Le centre de documentation dans la formation du personnel à l'Agence Nationale d'Appui au Développement Rural (ANADER)* ». Selon l'observation que nous avons faite sur le terrain, depuis sa création, le CDI de l'ANADER peine à être sur pied. Ce qui fait qu'il ne parvient pas à remplir pleinement

sa mission de gestionnaire de l'information et d'appui à la formation. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation. En fait, le manque de matériel adéquat, l'absence de locaux appropriés, le nombre insuffisant de personnel qualifié, la mauvaise organisation du fonds documentaire, l'appauvrissement du fonds documentaire lors de la crise post-électorale de 2010 sont autant d'obstacles à la mise en place d'un centre de documentation et d'information à même de servir d'appui à la formation. Ces faits laissent transparaître le problème de l'inadéquation des ressources (humaines, matérielles, financières, technologiques et documentaires) du CDI à la formation du personnel de l'ANADER.

Notre étude en effet, nous a permis de déceler le problème de gestion du centre de documentation et d'information d'ANADER. Les questions de recherche qui en découlent sont les suivantes :

- Comment le CDI de l'ANADER peut-il contribuer à la formation de son personnel ?
- Quel est l'état actuel de la pratique documentaire du CDI de l'ANADER dans la formation de son personnel ?
- Quelles stratégies de gestion documentaire mettre en place afin d'optimiser la formation du personnel de l'ANADER ?

De façon claire, la contribution de cet article se situe à trois niveaux. D'abord montrer la nécessité de la pratique documentaire du CDI de l'ANADER dans la formation de son personnel. Ensuite, il s'agit de faire l'état des lieux de la pratique documentaire du CDI de l'ANADER dans la formation de son personnel. Enfin, proposer des stratégies de gestion documentaire du CDI de l'ANADER afin d'optimiser la

formation de son personnel. Pour ce faire, les hypothèses suivantes méritent d'être disséquées :

- Une ingénierie de formation intégrant la pratique documentaire du CDI de l'ANADER est l'assurance d'une formation de qualité.
- La pratique documentaire du CDI de l'ANADER est en inadéquation avec les offres de formation ;
- La mise en place d'un CDI respectant les conditions requises contribue à la redynamisation des programmes de formation proposés par l'ANADER.

La vérification des différentes hypothèses requiert l'emploi des propriétés méthodologiques ancrées dans la théorie physique orientée système, de la théorie cognitive orientée usager et celle de l'activité. Quant aux articulations à examiner, elles gravitent autour des axes suivants :

- Cadre méthodologique ;
- État des lieux de la pratique documentaire au centre de documentation de l'ANADER ;
- Contribution du CDI de l'ANADER dans la formation de son personnel.

1. Cadre méthodologique

Le cadre de la présente étude se limite au Centre de Formation de l'ANADER. Le critère essentiel de ce choix repose sur le fait que le Centre de Documentation de l'ANADER sert d'appui pédagogique à la formation et à la recherche. Elle a pour mission de contribuer à l'amélioration des conditions de vie du monde rural par la professionnalisation des exploitants et des Organisations Professionnelles Agricoles (OPA) en concevant et en mettant en œuvre, des outils et approches appropriés, des

programmes adaptés pour assurer un développement durable et maîtrisé.

C'est justement dans le but d'intégrer les pratiques documentaires dans la formation du personnel de l'ANADER que cette étude est menée. Mais pour une analyse efficace et des résultats probants, nous avons fait le choix de la méthodologie quantitative et qualitative de collecte des données de SHANNON ci-dessus rappelée.

Dans un premier temps, il y a lieu dans cette optique d'identifier les variables à expliquer : Connaissance et fréquentation du CDI, offres documentaires et redynamisation du CDI. En effet, ce travail de recherche porte sur la contribution du CDI dans la formation du personnel de l'ANADER dont le canal est un axe avéré dans le pragmatisme documentaire. Par ailleurs, la théorie physique orientée système met l'accent sur le système. Elle requiert la prise en compte du bâtiment, du traitement des documents, du système informatique mis en place. Ces paramètres sont importants dans la constitution et l'évaluation de la performance et la qualité du canal de transmission de l'information au sein d'une unité documentaire. Cette approche de la théorie de Shannon reprise par IBEKWE-SANJUAN F. (2012, 39p.) s'intéresse au canal de transmission de l'information. Aussi, vu que le Centre de documentation de l'ANADER, n'est pas fonctionnel, il a besoin de constituer un canal de transmission opérationnel et performant.

Dans un deuxième temps, la théorie cognitive orientée usager de LECOADIC Y., à ce sujet, soutient ce qui suit : « *mettre l'utilisateur au centre de tout dispositif exige que l'on ait une idée claire de ce qu'il est* » (1997, p.59). Dans le cadre de cette recherche, elle nous a servi à identifier les usagers du CDI de l'ANADER, à analyser les rapports que ceux-ci partagent avec le CDI à savoir les services qui leur sont proposés, et leurs comportements face à ceux-ci. Mais aussi, leur niveau de satisfaction par ces services quant à leur besoin en informations.

Et dans un troisième temps, le paradigme activité de Lev VYGOTSKY (1934, p.89) a permis d'examiner la qualité et la pertinence des réponses que le CDI de l'ANADER fournit à l'expression des besoins de ses usagers.

Ces méthodes contribuent également à la mise en œuvre d'un certain nombre d'opérations dans l'optique d'accéder à l'information vraie et pertinente, susceptible de satisfaire les besoins des usagers. La présente étude s'appuie sur des données quantitatives et qualitatives issues de l'analyse documentaire, des observations, des entretiens et des enquêtes par questionnaire qui se sont déroulés en Octobre 2024. Dans le but d'obtenir le maximum d'informations nécessaires à l'élaboration de notre sujet, plusieurs techniques d'échantillonnage ont été choisies. Il s'agit de « *l'échantillon volontaire et l'échantillon en boule de neige ou par réseaux* ». L'échantillon volontaire a porté sur les agents qui travaillent au niveau « zone » car ils sont les plus nombreux et faciles d'approche. Quant à la technique de « *l'échantillon en boule de neige ou par réseau* », on procède par la construction « *d'un échantillon en joignant à quelques individus rencontrés des personnes avec lesquelles ceux-ci sont en relation* » (DAGENAIS Sylvie, 1991, p.112). L'échantillon en boule de neige ou par réseau a porté sur le personnel en formation à l'ANADER. Nous nous inscrivons en effet, dans la perspective de Claude JAVEAU (1982, p.44) selon laquelle, aucun échantillon ne devrait comporter moins de trente individus, un échantillon cinquante (50) enquêtés qui se présentent comme suit : quarante (40) membres du personnel en formation et dix (10) agents du CFBM.

Aussi, avons-nous effectué deux (02) entretiens directifs avec des personnes ressources, afin de comprendre les pratiques documentaires qui ont cours au CDI de l'ANADER et les

interactions entre celles-ci et les offres de formation. Ces personnes ressources sont :

- le Chef de la Division Documentation et Archivage ;
- le Chef de la Division Formation.

De ce fait, les données chiffrées issues du questionnaire seront analysées à l'aide de statistiques descriptives pour dégager des tendances générales et identifier les corrélations entre les fréquentations du CDI, les types de services utilisés et le niveau de satisfaction des usagers. Par la suite, les données qualitatives issues des entretiens et des observations seront analysées par une analyse thématique. Cette approche permettra d'identifier les motifs récurrents dans les réponses des usagers et des personnes ressources, et de comprendre leurs perceptions vis-à-vis des services offerts par le CDI. Les entretiens seront également analysés pour comprendre les insatisfactions et les améliorations possibles de cette unité documentaire.

2. État des lieux de la pratique documentaire au centre de documentation de l'ANADER

2.1. Résultats

Cette enquête avait pour objectif de recueillir les informations sur la notoriété dont jouit le CDI de l'ANADER auprès du personnel, de l'évaluation qu'il fait de ses prestations et de connaître ses aspirations pour l'amélioration de la gestion du CDI. Ainsi, le dépouillement a été fait de façon manuelle par le biais de la méthode du tri à plat.

2.1.1. Thématique 1 : Connaissance et fréquentation du CDI par le personnel de l'ANADER

2.1.1.1. Connaissance du CDI

Deux questions ont permis de savoir si le personnel de l'ANADER est informé de l'existence du CDI. Ce sont les questions 1 et 2.

- Question 1 : Avez-vous connaissance de l'existence d'un CDI au CFBM de l'ANADER ?

Tableau 1 : Connaissance de l'existence du CDI

Réponses	Effectifs	Pourcentage (%)
Oui	17	34
Non	33	66
Total	50	100

Source : Réalisé par TANOH Zakary et N'GBESSO Kouadio Florence, 2023, Abidjan

Analyse : Les résultats inscrits dans le tableau 1 indiquent que 17 enquêtés dont 07 agents en formation et 10 agents du CFBM connaissent l'existence du CDI de l'ANADER. Ce qui représente 34% des enquêtés. Cependant, les 33 autres, soit 66% des enquêtés disent le contraire.

- Question 2 : Par quel moyen ?

Tableau 2 : Moyen de connaissance du CDI

Réponses	Effectifs	Pourcentage (%)
Voie officielle (administration)	15	30
Collègues	2	4
Internet	0	0

Autres	0	0
Aucune réponse	33	66
Total	50	100

Source : Réalisé par TANOI Zakary et N'GBESSO Kouadio Florence, 2023, Abidjan

Analyse : 30% des enquêtés affirment avoir été informés de l'existence du CDI à l'ANADER par la voie officielle, c'est à dire l'administration. 4% l'ont su grâce à des collègues, pendant que 66% n'ont donné aucune réponse.

2.1.1.2. Fréquentation du CDI

Les questions 3 et 4 donnent des informations sur la fréquentation et le rythme de fréquentation du CDI par les employés de l'ANADER lors des formations.

- Question 3 : Fréquentez- vous le CDI de l'ANADER pendant votre formation ?

Tableau 3 : Fréquentation du CDI

Réponses	Effectifs	Pourcentage (%)
Oui	6	12
Non	44	88
Total	50	100

Source : Réalisé par TANOI Zakary et N'GBESSO Kouadio Florence, 2023, Abidjan

Analyse : les données du tableau 3 font savoir que 88 % des enquêtés n'ont pas fréquenté le CDI pendant leur formation. Le pourcentage de ceux qui s'y sont rendus s'élève à 12%.

- Question 4 : Si OUI, à quelle fréquence?

Tableau 4 : Rythme de fréquentation du CDI

Réponses	Effectifs	Pourcentage (%)
Régulièrement	1	2
Souvent	4	8
Rarement	1	2
Une seule fois	0	0
Pas du tout	44	88
Total	50	100

Source : Réalisé par TANO H Zakary et N'GBESSO Kouadio Florence, 2023, Abidjan

Analyse : 2% de l'échantillon dit fréquenter régulièrement le CDI. 8% y vont souvent. Ceux qui s'y rendent rarement correspondent à 8% des enquêtés. Par contre, 88% d'entre eux déclarent ne pas du tout le fréquenter.

2.1.2. Thématique 2 : Offres documentaires du CDI

Les informations sur les offres documentaires et leur appréciation par les agents interrogés sont fournis par la thématique 2 constituée des questions 5,6, 7, 8, 9, 10 et 11.

2.1.2.1. Connaissance des prestations du CDI et leur appréciation

Les réponses aux questions 5 et 6 permettent de savoir si les enquêtés connaissent les prestations du CDI et quelle appréciation ils en font.

- Question 5 : Connaissez-vous les prestations offertes par le CDI ?

Tableau 5 : Connaissance des prestations du CDI

Réponses	Effectifs	Pourcentage (%)
Oui	6	12
Non	0	0
Aucune réponse	44	88
Total	50	100

Source : Réalisé par TANOH Zakary et N'GBESSO Kouadio Florence, 2023, Abidjan

Analyse : 12% des agents interrogés répondent qu'ils connaissent les prestations du CDI. 88% ne se sont pas prononcés.

Question 6 : Êtes-vous satisfait des prestations offertes par le CDI ?

Tableau 6 : Niveau de satisfaction des prestations offertes par le CDI

Réponses	Effectifs	Pourcentage (%)
Satisfait	5	10
Non satisfait	0	0
Aucune réponse	45	90
Total	50	100

Source : Réalisé par TANOH Zakary et N'GBESSO Kouadio Florence, 2023, Abidjan

Analyse : Le tableau 6 montre que les prestations offertes par le CDI satisfont 10% de la population interrogée. La population restante, évaluée à 90%, n'a donné aucun avis sur cette question.

2.1.2.2. Usage du Fonds documentaire et satisfaction des besoins informationnels du personnel en situation de formation

Les préférences documentaires des enquêtés, leur appréciation des documents qu'ils consultent et le temps d'attente de la réponse à leur requête sont fournies par les réponses des questions 7, 8 et 9.

- Question 7 : Quel type d'ouvrages consultez-vous au CDI pendant votre formation?

Tableau 7 : Documents sollicités par le personnel dans le fonds documentaire du CDI

Réponses	Effectifs	Pourcentage (%)
Ouvrages généraux	0	0
Ouvrages de spécialité	5	10
Littérature grise	1	2
Aucune réponse	44	88
Total	50	100

Source : Réalisé par TANOZ Zakary et N'GBESSO Kouadio Florence, 2023, Abidjan

Analyse : Au regard du tableau 7, nous constatons qu'aucun enquêté ne consulte d'ouvrages généraux. 10% sollicitent les ouvrages spécialisés, 2% exploitent la littérature grise et 88% ne se sont pas exprimés sur la question.

- Question 8 : Ces ouvrages satisfont-ils vos besoins d'informations ?

Tableau 8 : Satisfactions des besoins informationnels du personnel

Réponses	Effectifs	Pourcentage (%)
Oui	5	10
Non	1	2
Aucune réponse	44	88
Total	50	100

Source : Réalisé par TANO H Zakary et N'GBESSO Kouadio Florence, 2023, Abidjan

Analyse : Les documents présents dans le fonds documentaire du CDI de l'ANADER répondent aux besoins informationnels de 10% des enquêtés. 2% ne sont pas satisfaits, et 88% ne se sont pas prononcés.

Question 9 : Comment jugez-vous le temps d'attente de la réponse à votre requête ?

Tableau 9 : Temps d'attente de la réponse aux requêtes

Réponses	Effectifs	Pourcentage (%)
Long	0	0
Court	2	4
Aucun avis	48	96
Total	50	100

Source : Réalisé par TANO H Zakary et N'GBESSO Kouadio Florence, 2023, Abidjan

Analyse : 4% des enquêtés disent que le temps d'attente de leur réponse est court.

96% correspond au pourcentage des agents enquêtés qui n'ont donné aucun avis.

2.1.2.3. *Appréciation de ressources matérielles et humaines du CDI*

Ce sont les questions 10,11 et 12 qui produisent les informations sur ce titre- Question 10 : Que pensez-vous du local du CDI ?

Tableau 10 : *Appréciation du local*

Réponses	Effectifs	Pourcentage (%)
Adéquat	0	0
Inadéquat	6	12
Aucun avis	44	88
Total	50	100

Source : *Réalisé par TANOH Zakary et N'GBESSO Kouadio Florence, 2023, Abidjan*

Analyse : les données présentées dans ce tableau montrent que 12% des enquêtés estiment que le local qui abrite le CDI est inadéquat. 88% n'ont rien dit à ce sujet.

- Question 11 : Que pensez-vous de l'effectif du personnel ?

Tableau 11 : *Appréciation de l'effectif du personnel du CDI*

Réponses	Effectifs	Pourcentage (%)
En nombre suffisant	0	0
En nombre insuffisant	4	8
Aucun avis	46	92
Total	50	100

Source : Réalisé par TANO H Zakary et N'GBESSO Kouadio Florence, 2023, Abidjan

Analyse : 8% de l'échantillon trouve le personnel du CDI insuffisant, pendant que 92% n'ont pas réagi à cette préoccupation.

- Question 12 : Comment jugez-vous le niveau d'équipement du CDI ?

Tableau 12 : *Appréciation du niveau d'équipement du CDI de l'ANADER*

Réponses	Effectifs	Pourcentage (%)
Equipé	0	0
Sous-équipé	5	10
Aucun avis	45	90
Total	50	100

Source : Réalisé par TANO H Zakary et N'GBESSO Kouadio Florence, 2023, Abidjan

Analyse : Le tableau 12 laisse entrevoir que 10% des enquêtés jugent le CDI sous-équipé et 90% d'entre eux n'ont apporté aucune réponse.

- Question 13: Comment jugez-vous la gestion du CDI ?

Tableau 13 : Appréciation de la gestion du CDI

Réponses	Effectifs	Pourcentage (%)
Satisfaisant	2	4
Pas satisfaisant	3	6
Aucun avis	45	90
Total	50	100

Source : Réalisé par TANOZ Zakary et N'GBESSO Kouadio Florence, 2023, Abidjan

Analyse : La gestion du CDI est satisfaisante pour 4% des enquêtés. 6% pensent le contraire, pendant que 90% n'ont fait aucune appréciation.

2.1.3. Thématique 3 : Proposition pour la redynamisation du CDI

Cette thématique est consacrée à l'exposé des propositions faites par le personnel interrogé pour la redynamisation du CDI de l'ANADER. Les questions 14, 15 et 16 s'y réfèrent.

- Question 14 : Que proposez-vous pour améliorer la gestion du CDI ?

Figure 1: Proposition pour l'amélioration de la gestion du CDI

Source : Réalisé par TANOH Zakary et N'GBESSO Kouadio Florence, 2023, Abidjan

Analyse : 34% des enquêtés proposent une réhabilitation du local. De même, ceux qui souhaitent l'enrichissement du fonds sur la base des besoins informationnels des usagers représentent aussi 34%. 22% sont pour l'élaboration de nouvelles offres. 10% par contre ne se sont pas prononcés.

- Question 15 : que proposez-vous pour la modernisation du CDI ?

Figure 2 : Proposition pour la modernisation du CDI

Source : Réalisé par TANOAH Zakary et N'GBESSO Kouadio Florence, 2023, Abidjan

Analyse : 54% des agents interrogés sont pour la mise en place d'un système de Gestion Électronique des Documents (SGED). 44% veulent la création d'un portail documentaire. 2% n'ont rien dit.

- Question 16 : que proposez-vous pour impliquer le CDI à la formation ?

Figure 4 : Propositions pour associer le CDI à la formation du personnel

Source : Réalisé par TANOH Zakary et N'GBESSO Kouadio Florence, 2023, Abidjan

Analyse : la proposition d'intégrer le CDI dans les programmes de formation enregistre 76% d'avis favorables et celle concernant l'initiation du personnel à la recherche documentaire est approuvée par 22% des enquêtés. 2% par contre sont sans avis.

2.2. Discussion des résultats

Il s'agit ici d'interpréter les résultats issus du questionnaire et des entretiens.

2.2.1. Discussion des résultats du questionnaire

L'étude sur l'apport du CDI de l'ANADER dans la formation de son personnel s'est effectuée sur un échantillon de cinquante (50) agents de l'ANADER.

Le questionnaire adressé à cet échantillon tout comme le guide d'entretien destiné au chef de Division Documentation et Archivage et au chef de Division Formation ont permis de recueillir les informations sur le CDI, ses missions, ses pratiques et son implication dans le renforcement des capacités des employés de l'ANADER

2.2.1.1. Résultat du questionnaire

La thématique 1 du questionnaire est axée sur la connaissance du CDI de l'ANADER par son personnel. En effet, d'après les tableaux 1 et 2, la plus grande partie du personnel de l'ANADER ignorent l'existence du CDI au sein de leur structure (66% des enquêtés ne connaissent pas le CDI contre 34%, selon le tableau 1).

L'analyse des données collectées fait découvrir que parmi les 17 agents qui le savent, on compte tous les 10 agents du CFBM faisant partie de la population étudiée (Cf. tableau 1). Ceux-ci déclarent avoir été informés par voie officielle c'est-à-dire l'administration (30% d'après le tableau 2). Ce qui signifie que les agents informés de l'existence du CDI le sont, car celui-ci est implanté sur leur lieu de service et ces derniers ont porté l'information à certains de leurs collègues (4% des enquêtés prétendent avoir connus l'existence du CDI par le biais de leur collègues). Raison pour laquelle le nombre des employés qui n'ont pas répondu est le plus élevé (66%) comme le présente le tableau 2 vu qu'ils ne travaillent pas au CFBM. Face à cette situation, « *il est souhaitable d'implanter le Centre près du public que l'on cherche à atteindre* ». (INADES-DOCUMENTATION, 199, p. 15).

Cet état de fait explique le peu d'intérêt que le personnel de l'ANADER porte à son CDI. Le tableau 3 portant sur la fréquentation du CDI laisse percevoir que le personnel de l'ANADER ne visite pas le CDI lors de sa formation (88% des enquêtés n'y sont pas allés lors de leur formation). Cette

situation est confirmée par les données du tableau 4 qui indique que seul 2% de l'échantillon dit aller régulièrement au CDI, 8% y vont souvent pendant que 2% y vont rarement et 88% n'y vont pas du tout. Ainsi cette première thématique révèle que les agents de l'ANADER ne fréquentent pas le CDI lors de leur formation car ils en ignorent l'existence. Ce qui a un impact négatif sur le fonctionnement du CDI tel que constaté dans la thématique 2. Or, il est « *essentiel qu'il existe une collaboration très étroite entre le documentaliste et les personnes pour lesquelles il travaille. [...] De fait, on a constaté qu'un manque de collaboration sur ce point a souvent été une cause d'échec et d'inefficacité* ». (HORT, 1969, p. 123).

La thématique 2 axée sur les offres documentaires a permis d'obtenir des informations sur les produits et services offerts par le CDI de l'ANADER. Les informations enregistrées dans le tableau 5 montrent que la plus grande partie de l'échantillon (88%) n'a aucune idée des prestations offertes par le CDI. S'agissant de leur niveau de satisfaction face aux prestations du CDI, 10% des enquêtés se sont dit satisfaits pendant que 90% se sont abstenus de répondre d'après le tableau 6.

En outre, très peu d'agents s'intéressent aux documents présents dans le fonds. Les réponses à la question sur les documents qu'ils sollicitent dans le fonds du CDI font découvrir que 10% exploitent les ouvrages spécialisés en agriculture, 2% ont une préférence pour la littérature grise et 88% ne se sont pas exprimés selon le tableau 7. Les avis sur le niveau de satisfaction procurée par les documents du CDI reflètent les résultats précédents tel qu'inscrit dans le tableau 8. 10% des enquêtés satisfaits, 2% non satisfaits et 88% n'ont pas répondu. Ces forts taux d'abstention résultent du fait que le personnel de l'ANADER ne fréquente pas le CDI.

Par conséquent, les agents ne peuvent se prononcer ni sur son fonds, ni sur ses prestations, ni sur le temps d'attente des réponses aux requêtes des usagers (96% pour le tableau 9), ni

sur l'état du local qui l'abrite (88% selon le tableau 10), ni sur l'effectif du personnel qui y travaille (92% pour le tableau 11), et encore moins sur le niveau d'équipements du CDI (90% dans le tableau 12) ou même sur sa gestion (90% des enquêtés selon le tableau 13).

L'infime partie des agents qui se sont prononcés sur ces questions estime que le temps d'attente est court vu qu'il n'y a jamais d'affluence (4% d'après le tableau 9). Ils prétendent par contre que le local est inadapté (12% selon le tableau 10), l'effectif y est en nombre insuffisant (8% pour le tableau 11). Les 10% qui se sont exprimés sur le niveau d'équipement du CDI estiment qu'il est sous équipé (Tableau 12). Enfin, concernant la gestion du CDI, 4% de ceux qui ont donné leur avis l'ont jugé satisfaisant. A l'opposé, 6% ont dit le contraire (Cf tableau 13).

Il ressort de cette deuxième thématique que les employés de l'ANADER puisqu'ils ne fréquentent pas le CDI, ne connaissent pas et n'exploitent pas son fonds documentaire et ses prestations. À cela s'ajoute l'inadaptation de son local, l'insuffisance de son personnel et le manque d'équipements. De plus, les nombreux problèmes auxquels le CDI est confronté ont une incidence sur sa gestion. Ce qui l'empêche de remplir son rôle d'appui à la formation du personnel de l'ANADER.

Face à ces difficultés, diverses propositions ont été demandées aux enquêtés afin de redynamiser le CDI à travers la thématique 3, titrée propositions pour la redynamisation du CDI. Ces propositions portent sur l'amélioration de la gestion du CDI et de son fonds, sa modernisation et son implication dans la formation.

Concernant l'amélioration de la gestion du CDI et de son fonds, 34% suggèrent la réhabilitation du local et l'enrichissement du fonds documentaire et 22% optent pour l'élaboration de nouvelles offres documentaires telles que présentées par la figure 2.

Par ailleurs, la mise en place d'un Système de Gestion Électronique de Documents (SGED) et la création d'un portail documentaire sont les propositions retenues par les employés de l'ANADER pour moderniser leur CDI. Ces données exposées par la figure 3 présentent 54% pour la première et 44% pour la seconde.

De plus, pour que le CDI soit associé à leur formation, 76% des agents souhaitent qu'il soit intégré dans les programmes de formations pendant que 22% demandent à avoir une initiation à la recherche documentaire lors de leur formation (Cf. figure 4). Dans cette perspective, R. DENQUIN et al, parlant de l'information et de la documentation en milieu scolaire en France donnent des idées dont pourraient s'inspirer les spécialistes de l'information documentaire pour faire arrimer Ressources documentaires et Formation à l'ANADER. Ils affirment :« *le câblage progressif, la mise en réseau des salles de classe et la généralisation des accès à internet sont susceptible d'améliorer l'articulation entre la classe et le CDI.* » (2023, p.13).

2.2.1.2. Résultats de l'entretien

Les entretiens que nous avons menés dans le cadre de cette recherche ont servi à recueillir les informations qualitatives relatives à la contribution du CDI dans la formation du personnel de l'ANADER. Organisés autour de cinq (5) thématiques, ces entretiens ont permis d'avoir des éclaircis sur les attributions du CDI, ses usagers, la pratique documentaire et les rapports entre le CDI et les offres de formation à l'endroit du personnel.

En effet, le CDI de l'ANADER a pour missions de collecter et de diffuser les informations utiles, de produire des supports didactiques pour les usagers et auditeurs, d'apporter un appui pédagogique à la formation du personnel et des usagers. Il participe également aux activités de l'ANADER à travers la diffusion de l'information, la conservation de la mémoire de la

structure et la consultation des documents (cf. thématique 1). Ses usagers sont composés des membres du personnel, des étudiants des écoles d'agriculture et rarement des universitaires et organismes publics et privés. Ceux-ci le fréquentent à un rythme faible. Au sein du CDI, ils expriment leurs besoins à l'accueil, géré par la secrétaire de la Division, reconvertie en aide documentaliste faute de personnel. Une fois analysée, la requête est traduite en langage documentaire. Après quoi le document sollicité est recherché puis communiqué à l'utilisateur soit par libre accès ou par accès contrôlé tel que notifié dans la thématique 2. « C'est l'accès libre qui est le plus pratiqué au CDI » a précisé le responsable du CDI.

Par ailleurs, la lecture de la thématique 3 donne un aperçu de la pratique documentaire du CDI à travers les documents qui s'y trouvent, les produits proposés et les ressources dont il dispose. A ce sujet, il faut retenir que le fonds du CDI est composé de 354 monographies, 530 documents produits par les institutions (nationales et internationales) autres que l'ANADER, 220 documents élaborés par l'ANADER en collaboration avec d'autres institutions, 286 rapports de l'ANADER et enfin 463 rapports de stage. S'agissant des produits documentaires, « seul le répertoire bibliographique est élaboré par manque de personnel », d'après le Responsable du CDI. C'est la même raison pour laquelle les services du CDI ne sont toujours pas fonctionnels.

Aussi, en plus du manque de personnel, l'absence de dotation budgétaire, le vieillissement du Fonds documentaire, l'insuffisance du matériel, l'absence de signalétique, l'accès difficile, la vétusté et l'inadéquation du local, l'insécurité sont autant de raisons qui freinent la bonne marche du CDI et l'empêche de satisfaire les besoins informationnels de ses usagers. De plus, d'après le Chef de Division Formation « *il n'intervient pas systématiquement dans les offres de formation sauf pour les cas particuliers ou on a besoin de documents*

spécifiques qui pourraient s'y retrouver ». C'est ce qu'indique la thématique 4.

La redynamisation du Centre de Documentation et d'Information (CDI) suscite de nombreuses attentes, tant sur le plan des usagers que sur celui des infrastructures et des ressources. En ce qui concerne les usagers, il est essentiel d'enrichir le fonds documentaire et de l'ouvrir aux écoles agricoles, ainsi qu'à d'autres structures et universités. Cela permettra de diversifier l'accès à l'information et de répondre aux besoins variés des différents utilisateurs. Du côté des équipements, le CDI doit être doté de matériel informatique adéquat, afin de favoriser une utilisation optimale de l'espace. L'autonomie dans l'animation de cet espace sur le site de l'ANADER est également primordiale, tout comme la réhabilitation et l'équipement du local, qui nécessitent une attention particulière. Concernant le fonds documentaire, il est crucial d'actualiser les abonnements et de le rajeunir par l'acquisition de nouveaux documents. Cela garantira que les ressources disponibles répondent aux attentes contemporaines des usagers. Sur le plan des ressources humaines, le recrutement de personnel qualifié est une nécessité pour assurer un service de qualité. Il est également impératif de doter le CDI d'un budget autonome, afin qu'il ne soit pas dépendant de la Direction des Finances et de la Comptabilité (DFD). Enfin, au niveau institutionnel, un engagement renforcé est requis pour investir dans la réhabilitation du CDI et pour vulgariser l'information documentaire au sein de l'ANADER. Ces actions concertées permettront de redynamiser le CDI et de le rendre plus accessible et utile pour tous ses usagers.

En somme, cette étude laisse apparaître que le personnel de l'ANADER ne fréquente pas le CDI, car il en ignore l'existence. Par conséquent, il ignore sa pratique documentaire. Cette situation est aggravée par les nombreux problèmes auxquels le CDI est confronté et qui empêchent son bon fonctionnement et sa participation aux offres de formation. Pour pallier ces

insuffisances, plusieurs actions ont donc été proposées afin d'améliorer la qualité de la pratique documentaire du CDI pour que ses prestations et services « *apportent un bénéfice plus grand aux utilisateurs en satisfaisant encore davantage leurs attentes et leurs besoins* » (PALISSE, 2011, p.12).

3. Stratégies pour la redynamisation du CDI de l'ANADER

Dans le souci de participer à l'élan de redynamisation amorcé par le responsable du CDI, sur instruction de sa hiérarchie, nous proposons des idées pouvant permettre d'y aboutir.

3.1. Ressources humaines

Pour remédier à l'insuffisance du personnel, l'ANADER doit procéder au recrutement d'un chef « Cellule Documentation », de deux (2) assistants documentalistes au moins. Il faudra aussi former l'aide documentaliste au métier de la documentation.

De même le responsable du CDI pourra souvent solliciter l'aide de bénévoles issus de l'Ecole Supérieure de Tourisme d'Artisanat et d'Action Culturelle (ESTAAC) afin de prêter main forte en cas de besoin, en proposant un intéressement pour les motiver.

3.2. Ressources matérielles

La gestion efficace d'une structure documentaire passe aussi par la disponibilité de ressources matérielles en qualité en quantité suffisante et adéquate. Pour ce faire, l'ANADER doit procéder au renouvellement et au renforcement des ressources matérielles de son unité documentaire.

3.2.2. Infrastructures

Le CDI de l'ANADER a besoin d'être modernisé par l'acquisition d'équipements de qualité. Il doit disposer du matériel bureautique adéquat et suffisant (instruments de

travail), du mobilier adéquat (rayonnages, armoires, meubles à tiroirs, présentoirs, tables de travail, etc.), du matériel et outils de gestion informatiques (ordinateurs, logiciels de gestion électronique de documents, etc.) En outre, vu le niveau de dégradation du bâtiment, il est préférable que l'ANADER se projette dans la construction de nouveaux locaux respectant les conditions requises pour le CDI.

3.2.3. Fonds documentaire

La performance d'une unité documentaire dépend en partie de la richesse de son fonds. Il est donc important de disposer d'un fonds actualisé pouvant répondre aux besoins informationnels de ses usagers. Le CDI de l'ANADER doit, à ce sujet, procéder à de nouvelles acquisitions sur la base de l'évolution technologique et des besoins exprimés par ses usagers. Les acquisitions peuvent se faire dans « *le cadre d'une commande globale. Cependant, il ne faut pas négliger la quête continue de documents produits par les centres de recherche, les ministères et les autres organismes qui les élaborent. Par ce moyen, le centre peut obtenir les documents les plus pertinents et les moins diffusés. Ces documents font la valeur d'un centre.* » *INADES-FORMATION*, (1991, p.27). Aussi, est-il « *indispensable de participer à un ou plusieurs réseaux documentaires qui aident à maîtriser deux aspects essentiels de l'information contemporaine : son abondance, son renouvellement permanent* » (Idem, p.9-10). De ce fait, le rajeunissement du fonds va optimiser les réponses apportées aux besoins des usagers.

3.3. Ressources budgétaires

La gestion des ressources budgétaires est une question essentielle pour la bonne marche de toute structure. Pour assurer son bon fonctionnement, le CDI a impérativement besoin que lui soit alloué un fonds propre comme le soulignent ACCART et RETHY (1999, p.62) « *le contrôle*

du budget du service est un critère important d'autonomie. Il est préférable que le service contrôle lui-même son propre budget, en relation avec le service de gestion ».

Cette autonomie budgétaire lui permettra d'améliorer la qualité de son fonds et de ses prestations.

3.4. Vulgarisation de l'information documentaire à l'ANADER

Pour accomplir ses missions et servir au mieux ses usagers, le CDI a besoin d'acquérir de la notoriété auprès de ses usagers et de leur permettre de disposer d'une source d'information pertinente, fiable et facilement accessible. Raison pour laquelle il est impérieux de mettre en place un système Vulgarisation de l'Information Documentaire à l'ANADER.

En fait, ce système de vulgarisation de l'information documentaire est un ensemble d'activités organisées par le CDI de l'ANADER et qui vont se dérouler au CFBM, lieu d'implantation du CDI ; puis de façon éclatée dans les sept (07) directions régionales de la structure. Il s'adresse tout d'abord au personnel de l'ANADER, à ses partenaires et clients mais également aux universités et au monde rural en général.

Conclusion

L'Agence National d'Appui au Développement Rural, leader du conseil agricole en Côte d'Ivoire, dans sa volonté d'améliorer les compétences techniques des producteurs agricoles par la formation et la diffusion d'innovations techniques et des technologiques, a mis la formation en amont de sa stratégie d'intervention. Aussi, ayant compris l'intérêt d'une gestion optimale de ses ressources et particulièrement de ses ressources documentaires, elle s'est dotée d'un CDI. Malheureusement, cette dernière peine à fonctionner correctement. Cette situation engendre une inadéquation entre les ressources du CDI et les

offres de formation de l'ANADER. Fort de ce constat, il est impérieux d'envisager la construction de nouveaux locaux respectant les conditions requises, l'élaboration d'une stratégie de communication, la mise en place d'un système de gestion électronique de documents et la conception d'un portail documentaire.

Références bibliographiques

Sources orales

Nom et prénoms	Fonction	Lieu d'enquête	Date	Heure	Thème abordé
ACKEY N. Apollos	chef de Division Documentation et Archivages à la DFD	Au CFBM, dans son bureau	06/010/2024	14H15 mn à 16H	La pratique Documentaire du CDI
ABY Carole	Chef de Division Formation à la DFD	Au CFBM, dans son bureau	10/10/2024	0H30mn à 11h 25mn	Les offres de Formation de l'ANADER

Source : Réalisé par TANO H Zakary et N'GBESSO Kouadio Florence, 2023, Abidjan

ACCART Jean Pierre et RETHY Maria, 1999. *Le métier du documentaliste*, Electre- Éditions du Cercle de la Librairie, Paris

BAMBA Kassim, 2007. *Manuel de gestion d'un centre de documentation, d'information et d'archives*, CERAP Édition, Abidjan

CACALY Serge, LE COADIC Yves, 2004. *Dictionnaire de l'information*, Armand Colin, Paris

DAGENAIS Sylvie, 1991. *Sciences humaines et méthodologie : Initiation Pratique à la recherche*, Éditions Beauchemin, Québec

DENQUIN René, 2023. *Information et Documentation en milieu scolaire*, Édition les seuils, Paris

HORT Michel, 1969. *Rôle et mission d'un centre de documentation*. Récupéré le 15 Mai 2023 sur : http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Centre_de_documentation&oldid=19.

IBEKWE-SANJUAN Fidelia, 2012. *La science de l'information : origines théories et paradigmes*, Lavoisier, Paris

INADES-DOCUMENTATION, 1989. *Administration d'un centre de documentation en Afrique*, INADES-FORMATION, Abidjan

JAVEAU Claude, 1982. *L'enquête par questionnaire : manuel à l'usage du praticien*, Édition de l'Université de Bruxelles, Bruxelles

LE COADIC Yves, 1997. *La science de l'Information*. 2ème éd. Que sais-je ?, Presses universitaires de France, Paris

PALISSE Vincent, 2011. *Valoriser les produits documentaires : quelles méthodes, quel plan d'action ?*. Récupéré le 29 Janvier 2024 sur www.reseau-canope.fr

SERVICE CENTRALE D'ORGANISATION ET METHODES (SCOM) du Ministère de l'Économie et des Finances, 1985. *La fonction documentaire*, La Documentation française, Paris

VYGOTSKY Lev, 1997. *Pensée et langage*. Edition La Dispute, Paris

INFLUENCE DE L'UTILISATION DES OUTILS PÉDAGOGIQUES, DE LA QUALIFICATION ET DE L'ANCIENNETÉ DES ENSEIGNANTS SUR LA PERFORMANCE DES ÉLÈVES DE 4^{ÈME} DES HUMANITES DANS LE COURS DE GÉOGRAPHIE DANS LA VILLE DE BOMA.

Alindawa Siwamughuma Consolée
Institut Supérieur Pédagogique de Boma¹

Résumé

Le constat fait sur les faibles performances des élèves du secondaire en cours de géographie, nous poussent à nous interroger sur les facteurs qui pourraient influencer positivement la réussite des élèves dans cette discipline. L'enquête menée dans la ville de Boma a révélé que le niveau des élèves du terminal en géographie est en dessous de la moyenne. Trois variables ont été analysées : l'utilisation des outils pédagogiques, la qualification et l'ancienneté des enseignants. L'ancienneté des enseignants a été identifiée comme variable influençant le plus la réussite des élèves.

Abstract

The observation made at about the poor performance of secondary school pupils in geography, prompts us to ask what factors might influence positively the success of pupils in this subject. The survey carried out in the town of Boma revealed that the level of pupils in the final year of secondary school in geography is below average. Three variables were analysed: the use of teaching tools, the qualifications and the seniority of teachers. Teacher seniority was identified as the variable with the greatest influence on student success.

Mots clés : *outils pédagogiques, qualification, ancienneté, performance*

¹ ISP/Boma

1.Introduction

Dans la Stratégie Sectorielle de l'Education et de la Formation en RDC² (2016-2025), trois axes stratégiques ont été arrêtés pour la période concernée. Il s'agit de promouvoir un système éducatif plus équitable, au service de la croissance et de l'emploi, créer les conditions d'un système éducatif de qualité et instaurer une gouvernance transparente et efficace. Pour l'axe qualité, la Stratégie propose plusieurs pistes d'actions. Pour le niveau secondaire, nous trouvons le renforcement du dialogue et des synergies avec le Ministère de l'Enseignement Supérieur et Universitaire pour la formation initiale et continue des enseignants du secondaire, la disponibilité du matériel didactique, de laboratoires et des salles d'expérimentation, l'optimisation et l'actualisation des programmes d'études.³

C'est dans ce sens que nous avons choisi de travailler sur l'axe qualité à travers notre sujet. Notre étude nous amène à voir dans quelle mesure les outils pédagogiques, la qualification des enseignants ou leur ancienneté pourraient impacter l'apprentissage de la géographie et par conséquent améliorer le niveau de connaissance des apprenants qui sont à la porte de sortie de l'enseignement secondaire dans les établissements de la ville de Boma, dans la province du Kongo Central.

1.1 Contexte et justification de l'étude

Le rôle des enseignants dans la réussite des élèves est un sujet central en pédagogie. L'usage des outils pédagogiques est un facteur déterminant de réussite par le fait qu'il contribue à améliorer la compréhension de l'élève en

² République Démocratique du Congo

³ <https://peqpesu.com/actualites/49-l-enseignement-a-l-heure-de-la-reforme-en-r-d-congo>.

l'aidant à mieux apprendre. Il exige cependant une maîtrise des méthodes pédagogiques de la part de l'enseignant (LLORCA, M.,2018). La qualification des enseignants (niveau de formation académique, expérience professionnelle) peut ainsi influencer leur manière d'utiliser les outils pédagogiques et par conséquent influencer les résultats des élèves.

La géographie étant inscrite aux programmes d'enseignement dans plusieurs pays du monde, et dont l'enseignement est obligatoire, semble ne pas être facile et son apprentissage paraît compliqué. Plusieurs études l'ont démontrée, notamment une étude menée dans plusieurs pays par l'UNESCO avec des chercheurs de l'Union Géographique Internationale (UGI), déjà entre 1961 et 1962 (Unesco, 1966), qui avait pour objectif de proposer un guide aux enseignants de géographie en vue d'améliorer leur technique d'enseignement pour une meilleure compréhension de la discipline par les élèves. Plus récemment, Dumont (2017) constate un échec de l'enseignement de la géographie en France par l'incapacité de ses élites à se mobiliser pour affirmer l'importance de l'appartenance et de l'identité territoriale. Cela est dû, d'après lui, au fait que la géographie, comme discipline, semble parfois se limiter à enseigner les composantes des territoires sans préciser pourquoi ils existent, comment ils sont produits, comment ils évoluent ou en quoi ils peuvent faire un système. La géographie ne serait qu'une discipline de mémorisation ?

Au regard de ce qui précède, dans un contexte où l'enseignement actuel se veut beaucoup plus pratique afin de le rendre accessible au monde du travail (loi cadre de l'éducation nationale n°14/004 du 11 février 2014), il apparaît nécessaire d'analyser les facteurs qui pourraient concourir à l'amélioration de l'apprentissage de la géographie afin d'atteindre les objectifs édictés par le programme national de géographie.

1.2 Etat de la question

Cette présente étude s'inscrit dans le cadre de la didactique spéciale qui est une discipline qui s'intéresse à l'enseignement d'une discipline particulière pour une classe, un cycle d'études ou un ordre d'enseignement.

Selon Bronckart, J. et Chiss, J. (2002), « les didactiques des disciplines ont pour objet central les processus de construction de connaissances et de savoir-faire (par transmission, reproduction ou création originale) qui sont à l'œuvre dans un système didactique, c'est-à-dire dans la structure constituée par l'ensemble des relations qui se nouent entre l'enseignant, les élèves et la matière enseignée ». Selon ces deux auteurs, le système didactique dépend de deux éléments : d'abord d'un système éducatif global, c'est-à-dire des dispositions générales adoptées par une communauté donnée en matière d'éducation (principes, finalités, moyens, etc.), ensuite des systèmes d'enseignement (ou types d'école) mis en place pour réaliser les finalités collectives, systèmes dont les propriétés varient en fonction des caractéristiques des apprenants visés, des objectifs spécifiques poursuivis à leur égard, des moyens matériels des établissements, du niveau de formation des enseignants, etc. Il est donc évident que ces éléments sont à prendre en compte lors de la recherche de performance dans le processus enseignement-apprentissage.

En ce qui concerne la didactique de la géographie, Audigier, F. (1997) la définit dans son article intitulé « Problèmes, problématique et perspective de la didactique de géographie », comme étant une discipline qui étudie comment s'élabore, se construit et se transmet un ensemble des compétences (Savoir, savoir-faire, savoir-être) explicitement ou implicitement présentes pendant des heures étiquetées « géographie », dans une institution particulière qui s'appelle

« école » et accueille, selon les modalités de fonctionnement différentes, les jeunes de six à dix-huit ans, pour la majorité d'entre eux.

D'après le même auteur, la didactique s'interroge également sur ce que sont ces compétences dites géographiques, présentes dans le cours de géographie. Pour lui, le problème de la géographie « scolaire » n'est pas sa conformité avec la géographie « savante », mais son apport à la formation des jeunes, la fécondité et la force des compétences qu'elle s'efforce de construire. Dans ce cas, il n'est pas question pour l'enseignant, par la transposition didactique, de simplifier un savoir, mais de le réinventer dans les conditions d'apprentissage de l'élève, d'en faire un savoir singulier. C'est ce qu'il appelle le « savoir scolaire ». Pour y arriver, il faut des outils.

Abordant dans le même sens, Hugonie, G., Sainero, M. et Geiger, S. (2006) ainsi que Mérenne-Shoumaker, B. (2017) et tant d'autres auteurs s'interrogent sur comment enseigner la géographie pour qu'elle soit plus chargée de sens pour les élèves, plus efficace. Quelle géographie enseigner aujourd'hui et comment l'enseigner ? Comment donner à tous les adolescents une réelle éducation géographique leur permettant de mieux se situer dans un monde de plus en plus complexe et en évolution continue ? Comment organiser les apprentissages en tenant compte des besoins et des difficultés des élèves ? Comment mettre en place un enseignement qui prépare à apprendre, qui prépare à demain ? Une géographie qui tient non seulement compte de l'apprenant, des outils mais également des réalités socio-culturelles des élèves, de leur milieu. Quels concepts ? avec quelles méthodes ? ce sont des questions qui se posent depuis plus de trente ans, y compris la question de l'évaluation des programmes et des compétences abordées par Ethier, M. et Mottet, E. (2016).

Quant à Le Roux, A. (1995), elle met un accent sur le travail de l'enseignant dans l'apprentissage de la géographie : pour que la géographie intéresse, il faut que l'enseignant suscite la curiosité de l'apprenant, applique des méthodes motivantes telle que la construction du savoir autour d'une situation-problème. Mopondi, A. (2010) aborde dans le même sens en mettant un accent sur la formation de l'enseignant en retraçant son historique et en relevant les problèmes de fonctionnement de notre système éducatif qui ont concourus à sa faiblesse. Pour lui, la formation de l'enseignant dans le passé et encore aujourd'hui ne permet pas à ce dernier d'exploiter les situations locales pour contextualiser son enseignement.

Heureusement que ces questions ne sont pas spécifiques à la géographie : Kambale, K. (2021) aborde dans son article la problématique de l'enseignement de l'histoire dans les écoles secondaires de Oicha en RDC. Après avoir constaté le faible niveau de connaissance des élèves de 6ème secondaire en histoire, il arrive à la conclusion que deux facteurs sont principalement la cause de cette situation : l'absence de support didactique approprié et la sous qualification des enseignants qui manquent l'esprit de créativité dans la recherche de la documentation et la confection des supports et matériels didactiques adaptés à cette matière. Saritas, T. et Akadmir, O. (2009) ont également fait le même constat en mathématique en ajoutant le fait qu'en dehors des facteurs pédagogiques (programme scolaire, stratégies et méthodes, qualification de l'enseignant), les facteurs socio-économiques, les facteurs individuels influencent également l'apprentissage des élèves. Ils soulignent la nécessité de personnaliser l'enseignement pour optimiser la performance de chaque élève.

Les éléments suivants doivent être pris en compte dans l'enseignement-apprentissage de toutes les disciplines : la

qualification de l'enseignant, les méthodes et les outils pédagogiques employés. L'enseignement qui doit préparer les élèves à apprendre à apprendre doit donc se recentrer sur les acquisitions fondamentales, sur les savoirs, savoir-faire et savoir-être de base. Nous allons, en ce qui nous concerne aborder la problématique de l'enseignement de la géographie en analysant l'apport de l'outil pédagogique, de la qualification des enseignants et de leur expérience (ancienneté) dans l'amélioration du niveau de connaissance des élèves en géographie.

1.3 Problématique

Il s'observe dans le chef des apprenants une difficulté à maîtriser le contenu du programme de géographie en vigueur: l'élève qui termine le cycle secondaire n'a que peu de connaissance de géographie en général et malheureusement ne maîtrise pas celle de la RDC.

Par ailleurs, au niveau de l'enseignement de la géographie, on constate l'ignorance des outils de l'enseignement de la géographie qui pourrait s'expliquer par le fait que, dans la plupart des cas, cette discipline est enseignée par des personnes non qualifiées. Cependant, dans les écoles qui disposent de ces outils, ils sont souvent de mauvaise qualité et sans variété. Les enseignants sans qualification éprouvent d'énormes difficultés dans la conception et l'adaptation des outils pédagogiques car ils ne sont pas outillés techniquement pour relever ces défis ou n'en mesurent simplement pas l'importance. Dans ce cas, il se ressent une difficulté d'apprentissage pour les élèves. La compétence et la qualification des enseignants influencent nécessairement la performance des apprenants.

De ce qui précède, notre question principale s'articule autour de l'utilisation des outils pédagogiques dans l'enseignement de la géographie, mais aussi de la qualification et de l'ancienneté des enseignants. Il s'agit pour nous de savoir lequel de ces facteurs influence le plus la performance des élèves.

Cette question principale donne lieu aux questions spécifiques ci-dessous :

- Quel est le niveau de connaissance en géographie des élèves qui terminent les humanités dans la ville de Boma?
- Les enseignants de géographie de la 4ème des humanités utilisent-t-ils les outils pédagogiques pendant les leçons de géographie ?
- Existe-t-il une corrélation entre la qualification des enseignants, l'utilisation des outils pédagogiques et la réussite des élèves ?

1.4. Hypothèses de recherche

Hypothèse principale

L'utilisation des outils pédagogiques, la qualification des enseignants et l'ancienneté influenceraient le niveau la performance des élèves d 4ème des humanités de la ville de Boma en géographie.

Hypothèses secondaires

- Les élèves qui terminent les humanités dans la ville de Boma n'auraient pas une bonne performance en géographie.

- Les enseignants de géographie de la 4^{ème} des humanités n'utiliseraient pas les outils pédagogiques pendant les leçons de géographie car ils n'en disposeraient pas.
- Il existerait une corrélation entre l'utilisation des outils pédagogiques, la qualification et l'ancienneté des enseignants et la performance des élèves.

1.5. Objectif de la recherche

Au regard de la problématique, notre mémoire poursuit un important objectif qui est d'améliorer l'enseignement de la géographie en examinant l'interaction des outils pédagogiques, la qualification et l'ancienneté des enseignants sur les résultats scolaires des élèves.

Objectifs spécifiques

- Déterminer le niveau de performance en géographie des élèves finalistes du secondaire de la ville de Boma.
- Identifier et évaluer les outils pédagogiques utilisés pendant le cours de géographie, par les enseignants de 4^{ème} des humanités dans la ville de Boma.
- Analyser et établir les liens entre la qualification, l'ancienneté des enseignants, l'utilisation des outils pédagogiques et le taux de réussite des élèves.

1.6 Délimitation du sujet

Nos recherches se sont déroulées au sein des écoles de la ville de Boma, en République Démocratique du Congo. Elles ont concerné les élèves du terminal du secondaire ainsi que les enseignants de géographie qui enseignent dans ces classes. Les données exploitées ont été recueillies durant le premier trimestre de l'année scolaire en cours (2024-2025).

2. Approche méthodologique

2.1 Les méthodes de recherche

Nous avons opté pour une méthodologie mixte qui est une combinaison de collecte des données quantitatives et qualitatives (Johnson et Turner, 2003) auprès d'un échantillon restreint des enseignants de géographie et des élèves de 4ème des humanités de la ville de Boma.

Les méthodes analytiques et comparatives nous ont permis d'analyser les données issues de notre enquête et de les interpréter. La démarche analytique nous a été utile dans l'analyse des données qualitatives et dans l'interprétation des données issues de nos enquêtes. La méthode comparative quant à elle, nous a permis de dégager les écarts issus du croisement des données.

2.2. Les techniques de recherche

Les techniques sont les outils de la recherche impliquant des procédés de collecte des données adaptées à la fois à l'objet d'investigation, à la méthode d'analyse et surtout, au point de vue qui guide la recherche.

- L'observation non participante : Nous avons assisté aux séances des cours sans interférer le déroulement des leçons. L'objectif étant de nous rendre compte de l'utilisation des outils pédagogiques et d'en vérifier la qualité. Chaque école composant notre échantillon a bénéficié d'au moins une observation. Un arrangement a été conclu avec les chefs d'établissement en vue d'assister à une leçon de géographie, à la fin de laquelle un test serait soumis aux élèves. Une grille d'appréciation de l'outil pédagogique (en annexe) était complétée pour chaque école observée.

- Les entretiens : Des échanges ont été organisés avec quelques acteurs du système éducatif en dehors des chefs d'établissements et des enseignants de géographie. Il s'agit du coordonnateur du CEREDIP⁴, du responsable du pool Géographie de la même direction ainsi que de l'unique inspecteur de géographie de la sous-division de l'éducation nationale de Boma.

- Les Enquêtes : elles ont eu lieu en deux étapes : a été scindée en deux étapes : La première étape a consisté à récolter des données sur le niveau de maîtrise en géographie des apprenants qui ont pris l'inscription en première année de licence (LMD) pour les années académiques 2023-2024 et 2024-2025. Cette enquête préliminaire nous a permis de constater le faible niveau de connaissance en géographie des élèves qui commencent les études supérieures, après 6 années d'études secondaires, ceci en vue de vérifier la pertinence de notre hypothèse.

La deuxième partie de l'enquête s'est effectuée dans 50 établissements secondaires de la ville de Boma et a concerné 489 élèves et 50 enseignants des classes terminales du secondaire. L'objectif était de recueillir des données sur le déroulement du processus enseignement-apprentissage afin non seulement d'évaluer le niveau de connaissance des élèves en géographie, mais aussi d'identifier et évaluer les outils pédagogiques utilisés pendant le cours de géographie.

Un questionnaire a été a été soumis aux enseignants de géographie et aux élèves de notre échantillon.

⁴ Centre de recherche et de Diffusion de l'Information

Pour le cas de notre étude, nous avons choisi d'utiliser deux types de question :

- Les questions fermées à choix multiple
- Les questions dichotomiques de type oui non

2.3 Population de l'étude

Dans cette étude, nous nous intéressons à deux catégories de personnes : les enseignants de géographie des classes de 4ème humanités et les élèves de la même classe. Cette catégorie constitue notre population cible. D'après les données obtenues à la station planification et statistiques scolaires de la sous-division MINEDU-NC⁵ Boma, le total des élèves inscrits en 4ème humanités, toutes sections confondues pur l'année scolaire 2023-2024, est de 4607 élèves.

Quant aux enseignants de géographie, nous avons compté un enseignant de géographie 4ème humanité par école. Une liste de 125 écoles secondaires nous a été fournie par la sous-division Boma. 121 écoles sur les 125 organisent les classes de 4ème des humanités, les autres étant soit en progression, soit en manque d'effectif pour cette classe.

2.4 Echantillonnage de la recherche

La stratégie d'échantillonnage utilisée est de type aléatoire stratifié proportionnelle. Strauss et Corben (1998), définissent ce type d'échantillonnage comme une stratégie consistant à sélectionner des individus qui s'avèrent être des « témoins » les plus aptes à rapporter ou à traduire, selon leurs expériences, des informations pertinentes pour la recherche

⁵ Ministère de l'Education Nationale et Nouvelle Citoyenneté

proprement dite. Dans cette logique, nous avons sélectionné des individus suivant les caractéristiques ci-après :

- Les enseignants de géographie des classes terminales des humanités des établissements de Boma ;
- Les élèves des classes terminales des sections sciences, littéraires, pédagogie et techniques (mécanique générale de préférence) des établissements du même espace.

L'une des conditions du choix de l'échantillon est le respect de la représentativité. Un échantillon est dit représentatif, lorsque les unités qui la constituent ont été choisies par un procédé tel que, tous les membres de la population aient la même probabilité de faire partir de cet échantillon (Ghiglione, 1985). Cette exigence de l'échantillonnage nous a amené à ne pas sélectionner de manière systématique des personnes. Ce qui nous conduit au calcul de l'échantillonnage.

La ville de Boma compte au total de 125 écoles secondaires dont 51 dans le secteur public et 74 écoles privées (59,2 %). Nous avons utilisé l'échantillonnage aléatoire simple (EAS) qui consiste à sélectionner au hasard les individus qui ont tous la même probabilité d'être choisis. Ainsi, une liste de ces 121 écoles a été dressée (les quatre autres n'ayant pas de classe terminale car étant en progression). Un numéro a été attribué à chaque école. Un tirage au sort, sans remise, a été effectué pour sélectionner les écoles à enquêter. Ainsi toutes les écoles avaient l'égalité des chances de faire partie de l'échantillon (Ghiglione, 1985). Les écoles correspondant aux numéros tirés ont constitué l'échantillon. Au total 50 écoles ont été tirées au sort : 14 dans la commune de Kabondo, 16 dans la commune de Nzadi et 20 dans la commune de Kalamu. Cependant, lors du traitement des données, les résultats de 3 écoles ont été annulés car nous avons constaté la similarité des réponses des élèves. Le rapport

présenté par les enquêteurs nous a révélé que l'accès à des salles de classe n'a pas été autorisé et que les questionnaires ont été complétés à leur absence

2.5 Taux de sondage

Le taux de sondage est le pourcentage applicable à la population pour en ressortir l'échantillon représentatif. Nous avons donc usé de l'échantillonnage représentatif selon Nwana cité par Atangana (2019) qui stipule que pour déterminer le taux de sondage il faut prendre en considération les marges suivantes :

- Si la population cible est constituée de plusieurs centaines de milliers de personnes, 5% au moins de cette population est représentative.
- Si la population cible est de quelques milliers, 10% sont représentatifs.
- Si elle est de plusieurs centaines, 20% de cette population est représentative
- Si elle est au moins d'une centaine ou de quelques centaines, 40% sont représentatifs ;

Le nombre des finalistes inscrits pour l'année scolaire 2024-2025 étant de 4607 élèves, notre échantillon devra être constitué d'au moins 461 élèves. Nous avons fixé notre échantillon à 500 élèves. Les réalités rencontrées sur terrain ont fait que nous nous sommes retrouvés au finale avec un échantillon de 461 élèves (voir tableau n°9). Cet échantillon a été prélevé dans 50 écoles qui représentent 41% des écoles de la ville de Boma. Notons que l'échantillonnage étant stratifié proportionnel, les strates choisies sont les 3 communes de la ville de Boma et les effectifs des écoles enquêtées sont proportionnelles aux effectifs des écoles dans chaque commune. Nous avons sélectionné par tirage au sort sans remise, 16 écoles

dans la commune de Nzadi, 14 écoles dans la commune de Kabondo et 20 écoles dans la commune de Kalamu, ces communes possédant respectivement 30.6, 29.7 et 39.7% des écoles de la ville.

Les résultats du tirage sont présentés dans le tableau ci-dessous ainsi que les effectifs enquêtés dans chaque école :

Tableau n°1 : présentation de l'échantillon et du taux de sondage

caractéristique	Pop. Cible	échantillon		Taux de sondage
		Projeté	Réalisé	
Enseignants	121	50	47	38,8%
Elèves	4607	500	461	10%

Source : personnel, sur base des données recueillies à la sous division de l'EPST de Boma

Comme nous le constatons, nous n'avons pas pu atteindre la totalité des effectifs projetés avec la population observée suite à l'absentéisme des élèves, d'une part, et à l'insuffisance des effectifs, d'autre part, pour certaines écoles. Cependant nous sommes restés dans la marge recommandée du taux de sondage

2.6 Traitement et analyse des données

Après enquête sur terrain, chaque équipe a procédé au dépouillement des questionnaires en transcrivant les résultats sur la fiche de dépouillement avant de transcrire les données dans un fichier Excel version 2016, en vue de faciliter les calculs et la représentation graphique des résultats.

En ce qui concerne l'évaluation du niveau des élèves nous avons utilisé l'échelle qualitative qui permet de

mieux apprécier les performances des élèves par rapport aux critères que nous nous sommes fixés, repris dans le tableau n°2.

Le test soumis aux élèves a été évalué sur 10 points. Les aspects de la géographie physique, humaine et régionale ont été abordée, tenant compte du programme de 4ème mais également des prérequis qui doivent constituer le savoir géographique d'un élève du terminal du secondaire. Ce test à choix multiple a évalué deux niveaux de compétence, selon la taxonomie de Bloom : la connaissance et la compréhension :

- évaluation de la connaissance : capacité de l'élève à définir le vocabulaire géographique, à identifier et localiser.
- évaluation de la compréhension : capacité de l'élève à expliquer les concepts élémentaires.

Tableau n°2 : descripteur qualitatif des résultats obtenus par les élèves

Note alphabétique	Note chiffrée	Indicateur de performance
A	9,0-10	EXCELLENT
B	8,0-8,9	TRES BON
C	7,0-7,9	BON
D	6,0-6,9	SATISFAISANT
E	5,0-5,9	SUFFISANT
F	<5	INSUFFISANT

Source : union européenne.

Quant au traitement des données, une analyse a été faite sur base des observations faites sur terrain mais aussi des réponses recueillis de nos répondants. Pour faciliter la comparaison entre les écoles, en terme de performance des

élèves, nous avons converti les effectifs absolus des mentions en pourcentages. Cette opération permet de normaliser les données et de rendre comparables les répartitions de mentions, quel que soit le nombre d'élèves dans chaque établissement.

Pour l'analyse de la corrélation entre l'utilisation des outils pédagogiques, l'ancienneté des enseignants et la performance des élèves, nous avons comparé la moyenne des scores et celle des taux de réussite. Afin de vérifier si les écarts obtenus étaient significatifs, un test de T de student a été appliqué.

3. Résultats

3.1 Niveau de connaissance en géographie des élèves finalistes du secondaire

3.1.1 Distribution moyenne en pourcentage des élèves par mention

Après dépouillement des questionnaires valides, nous avons enregistré les résultats que nous présentons dans le tableau suivant :

Tableau n°3 : Distribution des élèves par mention

Mention	A	B	C	D	E	F	Total
Effectif	13	24	54	78	86	206	461
%	2,8	5	11,3	17,2	18,4	45,3	100

Nous avons enregistré 45,3% d'élèves pour la mention insuffisant (F), les réussites sont plus remarquables pour les mentions C, D et E. les mentions A et B sont faiblement représentées. La figure n°3 ci-dessous nous illustre encore mieux les tendances présentées dans le tableau n°3.

Figure n°1 : distribution en pourcentage des élèves par mention.

Nous observons une proportion élevée de la mention F et une faible représentation de la mention A.

3.1.2 Niveau des élèves (score moyen)

Le score moyen réalisé par les élèves de la ville de Boma en géographie, sur une échelle de 0 à 10 est de 4,9. C'est qui indique que les élèves ont obtenu à l'évaluation, des notes modestes (ils n'ont généralement pas été brillant).

Par contre, le taux moyen de réussite enregistré est des 54,7 %. Ce pourcentage montre qu'un peu plus de la moitié des élèves ont réussi au test. Bien que ce taux soit

supérieur à la moyenne des notes, il reste modéré et pourrait être amélioré.

3.2 Usage des outils pédagogiques par les enseignants

3.2.1 Disponibilité des outils pédagogiques dans les écoles

La figure ci-dessous nous présente les réponses des enseignants à la question de savoir si les outils pédagogiques de géographie sont disponibles à l'école.

Figure n°2 : Proportion de la disponibilité des outils pédagogiques dans les écoles de Boma.

Les outils pédagogiques jouent un rôle important dans le processus enseignement-apprentissage de la géographie. Ils devraient donc être disponibles dans toutes les écoles. Cependant, seules 74 % des écoles de Boma disposent d'au moins un outil pédagogique pour l'enseignement de la géographie.

3.2.2. Types d'outils pédagogiques disponibles dans les écoles

Le tableau suivant nous renseigne sur les types d'outils identifiés dans les écoles. Il s'agit des manuels scolaires, des cartes géographiques et autres (Globe terrestre, croquis sur papier bristol).

Tableau n°4 : Types d'outils pédagogiques disponibles à l'école

Types d'outils	Manuels de géographie	Cartes +manuels de géographie	Rétroprojecteurs ou autres équipements audio-visuels	autres	Total
Effectifs	12	18	0	5	35
%	34,3	51,4	0	14,3	100

Source : Nos enquêtes

Nous pouvons remarquer que sur les 35 écoles disposant des outils pédagogiques, 34,3 % disposent des manuels scolaires de géographie utilisés uniquement par les enseignants. Aucun manuel mis à disposition par l'école pour les élèves. Aucun élève ne dispose de manuel de géographie personnel. 51,4 % disposent des cartes géographiques en plus des manuels de géographie. Aucune école ne dispose de rétroprojecteur ni d'équipement audio-visuel. 14 % possèdent d'autres outils en dehors des manuels et des cartes murales (croquis sur papier bristol, globe terrestre...).

3.2.3. Usage des outils pédagogiques

Posséder les outils pédagogiques est une chose, les utiliser en est une autre. Quand bien même l'école dispose

des outils pédagogiques, l'enseignant ne l'utilise pas toujours pendant les cours de géographie. Les enseignants interrogés ont répondu à la question ci-après : « utilisez-vous les outils pédagogiques pendant le cours de géographie ? ». Cette question s'est adressée aux enseignants qui ont répondu affirmativement à la question de la présence des outils pédagogiques à l'école. Les réponses des enseignants sont reprises dans le tableau ci-dessous :

Tableau n°5 : usage des outils pédagogiques à l'école

Réponse	Oui	Non	Total
Effectifs	31	4	35
%	88,6	11,4	100

Source : Nos enquêtes

Sur les 35 enseignants qui disposent des outils pédagogiques à l'école, seuls 29 les utilisent, soit 88,6 %. 11,4 % prétendent ne pas utiliser les outils pédagogiques. Ces derniers recourent souvent aux anciens cahiers de préparation des collègues enseignants de géographie des autres écoles.

3.2.4. Evaluation des outils pédagogiques (O.P) utilisés pendant les leçons de géographie

Nous avons évalué les outils pédagogiques dans 47 écoles sur 2 points : la qualité (son état) et l'adaptation de l'outil à la leçon enseignée (l'O.P permet-il d'atteindre l'objectif de la leçon?). Nous présentons la situation telle qu'observée sur terrain dans le tableau n°6 ci-dessous :

Tableau n°6 :Evaluation des O.P utilisées pendant les leçons de géographie

OP	Description						TOT	Qualité (état)		Adapté à la leçon ?	
	Audiov.	M.S	Photo	Croquis	Carte	autres		Bon	Mauvais	oui	non
	0	0	1	7	16	1	25	19	6	11	14
%	0	0	2,1	14,9	34	2,1	53,1	76	24	44	56

Ce tableau nous fait remarquer ce qui suit :

-53, 1 % d'écoles ont utilisé les outils pédagogiques pendant la leçon de géographie, majoritairement la carte murale (34 %). 14, 9 % ont utilisé les croquis, soit dessinés sur un papier bristol format A0, soit sur le tableau. 2,1 % ont utilisé une photo d'illustration et 2,1 autres outils en dehors de ceux cité (Globe terrestre), aucun enseignant n'a utilisé de manuel scolaire, ni même les élèves. Aucun enseignant n'a utilisé un appareil audiovisuel ;

-76 % d'outils pédagogiques utilisés était en bon état d'utilisation (qualité du support, facilement manipulable) ; 24% en mauvais état (présentant des dommages affectant leur apparence ou leur utilisation) ;

-44 % des outils répondaient aux objectifs de la leçon, ont permis de stimuler l'activité des élèves. 56 % des outils utilisés ne répondaient pas aux objectifs de la leçon.

3.3 Qualification des enseignants

Nous présentons dans le tableau ci-dessous, ainsi que sur la figure n°7, la situation de qualification des enseignants de géographie de la classe de 4ème des humanités. Nous considérerons comme qualifié l'enseignant de géographie détenteur d'un diplôme Bac+5 en pédagogie appliquée en

géographie. A défaut, un gradué ou un bachelier en enseignement de la géographie.

Tableau n°7 : Effectifs des enseignants de géographie qualifiés

Qualification	Pédagogie appliquée en géographie	Autre
Effectifs	1	46
%	2,1	97,9

Source : Nos enquêtes

Nous n'avons trouvé qu'un seul enseignant de géographie qualifié en enseignement de géographie soit 2,1 % de notre échantillon.

Figure n°3 : proportion des enseignants de géographie qualifiés en enseignement de géographie en 4ème des humanités.

Nous pouvons donc remarquer que 97,9 % d'enseignants n'ont pas la qualification pour enseigner le cours

de géographie. La quasi-totalité des enseignants qui ont la charge d'enseigner le cours de géographie sont susceptibles de ne pas en avoir la compétence.

3.4. Relation entre qualification et ancienneté des enseignants de géographie, utilisation des outils pédagogiques et taux de réussite

3.4.1 Qualification et usage des outils pédagogiques

Tableau n°8 : usage des outils pédagogiques par catégorie d'enseignants.

STATUT	EFFECTIF	USAGE DES OUTILS PEDAGOGIQUES			
		OUI	%	NON	%
QUALIFIE	1	1	100	0	0
NON-QUALIFIE	46	30	65,2	16	34,8

Nous nous rendons compte que l'unique enseignant qualifié fait usage des outils pédagogiques, tandis que chez ceux qui ne sont pas qualifiés, seuls 30 enseignants soit 65,2 %, font usage des outils pédagogiques.

Avec un seul enseignant qualifié, il nous est impossible de comparer l'usage des outils pédagogiques et la qualification des enseignants.

3.4.2 Utilisation des outils pédagogiques, qualification, ancienneté des enseignants et taux de réussite des élèves

Pour vérifier nos deux dernières hypothèses, nous allons présenter les données dont nous avons besoin dans le tableau ci-dessous qui constitue notre base des données :

Tableau n° 9 : Qualification, ancienneté, utilisation des outils pédagogiques et performance des élèves par école

N°	Ecole	Moyenne des notes	Tx de réussite%	Usage op	Qualification	Ancienneté (ans)
1	INST. DE KALAMU	3,1	10	OUI	NON	Plus 15
2	INST. NSUNGU	6,3	90	OUI	NON	11 à 15
3	INST. POUR AVEUGLE	4,5	50	NON	NON	Plus 15
4	ITC KABONDO	5,5	60	NON	NON	6 à 10
5	INST. SOCOL	5,4	70	OUI	NON	6 à 10
6	IBM2	6,4	100	OUI	NON	Plus 15
7	INST. KIVEVE 2	4	30	OUI	NON	0 à 5
8	MAMAN YA LUZINGU	4,1	35,7	OUI	NON	11 à 15
9	INST. KIVEVE 1	3,9	30	OUI	NON	Plus 15
10	INST. SAINT FRANCOIS XAVIER	5,7	90	NON	NON	Plus 15
11	LYCEE NOTRE DAME	5,8	80	NON	NON	0 à 5
12	INST. FWALONGO	5,3	50	OUI	NON	Plus 15
13	LYCEE KIEZILA	3,6	30	OUI	NON	6 à 10
14	ITP SINAI	4,3	40	NON	NON	6 à 10
15	INST. LUWAWANU 1	4,7	50	OUI	NON	6 à 10
16	INST. BUNDU	3,5	20	OUI	NON	0 à 5
17	INST. REV. VUAVU	5,6	70	OUI	NON	0 à 5
18	CBCO MUSINGA	4,3	60	NON	NON	Plus 15
19	INST. LUWAWANU 2	5,2	70	OUI	NON	11 à 15
20	INST. BON MARCHE	3,2	40	NON	NON	0 à 5
21	CBCO MBANGU	4,9	40	NON	NON	6 à 10
22	INST. KIMBANZA	3,3	20	OUI	NON	6 à 10
23	INST.MINKONDO 2	5,7	90	OUI	NON	6 à 10
24	INST. MANEKA	4,4	44,4	NON	NON	Plus 15
25	INST. LA RACINE2	4,2	10	NON	NON	0 à 5

26	INST. BON BERGER	6	80	OUI	NON	6 à 10
27	INST. LES AGNEAUX	6,5	90	NON	NON	Plus 15
28	INST.MGR NDUZI 2	6,8	100	OUI	NON	Plus 15
29	INST. LA SAGESSE	6	90	OUI	NON	6 à 10
30	INST. MAKAYA LEZI	6,3	100	OUI	NON	11 à 15
31	INST. DIEU VOIT TOUT	3,9	30	NON	NON	0 à 5
32	INST. TSIMBA	3,5	30	NON	NON	11 à 15
33	INST. PHUKUTA LELO	6,5	60	OUI	NON	11 à 15
34	INST. SAINT JOSEPH	5,2	50	OUI	NON	Plus 15
35	INST. LA PERSEVERANCE	6,4	35,7	OUI	NON	11 à 15
36	INST. VATA ET FRERES	5	62,5	NON	NON	6 à 10
37	INST. NGIMBI	3,1	20	NON	NON	6 à 10
38	INST. LE BERCEAU	4,1	50	OUI	NON	0 à 5
39	MUANDA VUIDI	6,5	80	OUI	OUI	Plus 15
40	INST. L'AVENIR	4,1	20	OUI	NON	6 à 10
41	INST. LA GRACE 2	2,7	10	NON	NON	0 à 5
42	INST. LA LUMIERE	3,4	40	OUI	NON	6 à 10
43	C.S NTI-KULA	4,9	60	OUI	NON	6 à 10
44	INST JOSE PINTO	5,1	66,7	OUI	NON	11 à 15
45	INST. BOBOTO 2	6,4	100	OUI	NON	Plus 15
46	INST. KIZITO	2,7	14,3	OUI	NON	6 à 10
47	INST. LES ELUS DE DIEU	6,9	100	OUI	NON	Plus 15

L'analyse du tableau ci-dessous nous permet de tirer deux informations importantes que nous utilisons pour comparer les performances des élèves selon que les enseignants utilisent les O.P ou pas :

- Le score moyen de chaque catégorie ;
- Le taux moyen de chaque catégorie.

3.4.2.1 Corrélation Utilisation des O.P et performance des élèves

La figure ci-dessous nous présentent les données relatives aux scores moyens et aux taux moyens de réussite par catégorie d'enseignants qui utilisent ou pas les O.P.

Figure n°4 : comparaison des scores moyens et des taux moyens de réussite selon l'usage ou pas des OP par les enseignants de géographie.

Les écoles utilisant les OP présentent des performances légèrement supérieures à celles qui n'en utilisent pas, mais ces différences ne sont pas statistiquement significatives.

le test t de Student indépendant révèle ce qui suit :

- Pour les notes : p-value = 0.104 (> 0.05)
- Pour les taux de réussite : p-value = 0.203 (> 0.05)

Ces résultats indiquent qu'il n'existe pas de différence significative au seuil de confiance de 95% entre les deux groupes. Les écarts observés pourraient s'expliquer par d'autres facteurs non contrôlés (qualité des enseignants, environnement socio-économique, parcours scolaire de l'élève, etc.).

3.4.2.2 Qualification et performance des élèves

Avec un seul enseignant qualifié en enseignement de la géographie, il n'est pas possible d'établir une quelconque corrélation avec la performance de élèves.

3.4.2.3 ancienneté et performance des élèves

Les données analysées montrent des variations significatives dans les performances des écoles en fonction de l'ancienneté des établissements. Voici les résultats détaillés :

Moyennes des scores par catégorie d'ancienneté

Les scores moyens varient entre 4.11 et 5.43 sur 10 selon l'expérience des enseignants et le taux moyen entre 37,78 et 68,17 % comme présenté dans le tableau ci-dessous :

Tableau n°10 : Score et taux moyen par catégorie d'ancienneté

Ancienneté (ans)	Score moyen	Taux moyen
0 à 5	4.11	37,78
6 à 10	4.54	49,18
11 à 15	5.43	61,01
Plus 15	5.42	68,17

Ces résultats indiquent que les écoles avec les enseignants ayant plus d'années d'ancienneté plus (11-15 ans et plus de 15 ans) obtiennent les meilleures performances en cours de géographie.

Signification statistique des différences

Le test ANOVA a révélé des différences statistiquement significatives entre les groupes ($F = 3.62$, $p = 0.0204$). Ce résultat confirme que l'ancienneté des enseignants influence réellement les performances des élèves, avec un seuil de confiance de 95%.

L'analyse démontre une corrélation positive entre l'expérience ou l'ancienneté des enseignants et leurs résultats, les écoles avec les enseignants avec une ancienneté de plus de 10 ans obtiennent systématiquement de meilleures performances que les autres.

Taille d'effet

Les résultats de l'ANOVA indiquent une taille d'effet importante selon les conventions de Cohen. Voici les calculs détaillés :
Calcul de l' η^2 (eta carré)

La formule utilisée est :

$$\eta^2 = \frac{SC_{\text{entre}}}{SC_{\text{totale}}} = \frac{0.37}{0.37+1.04} = 0.26$$

Avec un η^2 rapporté de 0.15, cela signifie que 15% de la variance des scores des élèves s'explique par l'ancienneté des enseignants.

Conversion en indice f de Cohen

$$f = \sqrt{\frac{\eta^2}{1-\eta^2}} = \sqrt{\frac{0.15}{1-0.15}} = 0.42$$

Tableau n°11 : Interprétation selon les seuils standards

Taille d'effet	η^2	f de Cohen
Faible	0.01-0.06	0.10-0.25
Moyenne	0.06-0.14	0.25-0.40
Importante	≥ 0.14	≥ 0.40

$f = 0.42$ se situe dans la plage des effets importants, indiquant que les différences entre groupes sont cliniquement significatives. Cela confirme que l'ancienneté des enseignants a un impact pratique majeur sur les performances des élèves, au-delà de la simple signification statistique.

4 discussion des résultats et recommandations

Les données recueillies sur terrain nous ont révélé que les élèves finalistes du secondaire de la ville de Boma ont un niveau de connaissance en géographie en dessous légèrement en-dessous de la moyenne (4,9/10), même si le taux de réussite est légèrement au-dessus de 50%. Ceci indique une dispersion importante entre les écoles : certaines écoles obtiennent des résultats satisfaisants ($> 6/10$) tandis que d'autres ont des résultats très faibles ($< 4/10$).

Ces résultats sont similaires à ceux de Kambale M. (2021) qui, en étudiant la problématique de l'enseignement de l'Histoire de l'exploration de l'Afrique au XIXe siècle en sixième année dans les écoles secondaires de la commune rurale de Oïcha/RDC, constate également un faible niveau d'assimilation du programme d'histoire à travers le test de niveau soumis aux élèves. Deux faits majeurs relevés par ce chercheur ont rencontré nos préoccupations et ont également été identifiés dans notre travail. Il s'agit de l'utilisation des outils pédagogiques d'une part et de la compétence des enseignants d'autre part :

Comme Kambale, nous avons observé dans plusieurs écoles, la présence des outils pédagogiques (74%). Malheureusement tous les enseignants ne les utilisent pas, quand bien même ils sont présents. La proportion des enseignants qui utilisent les outils pédagogiques, dans le cas où l'école en dispose, s'élève à 88,6. Cependant, le plus grand problème avec ces outils, c'est qu'ils sont en générales peu diversifiés et moins adaptés au programme de géographie de ce niveau d'enseignement. Seulement 44 % d'outils utilisés étaient adaptées aux leçons enseignées.

Les cartes utilisées pour la plupart des cas (34 %) n'avaient pas de lien avec la leçon. Pour illustration, une carte administrative de la RDC a été utilisé pour enseigner une leçon sur les parcs nationaux. Il aurait été plus aisé pour l'enseignant de concevoir une carte sur les parcs nationaux de la RDC. L'utilisation des cartes thématiques, des graphiques statistiques, de comparaison et même de l'utilisation de l'audio-visuel est mieux approprié pour le programme de géographie 4ème des humanités.

Concernant les manuels scolaires, ils ne sont disponibles que pour les enseignants, qui les utilisent surtout pour la préparation des leçons. Pourtant, Ils sont un outil important pour l'élève qui, grâce à son contenu (cours, synthèses, documents, dossiers, exercices, lexique, cartes, croquis...), aiderait l'élève à s'interroger, à interagir avec l'enseignant, à réviser les notions étudiées en classe, à consolider les acquis, etc. (Académie de Mayotte, 2022).

Le second aspect relevé par Kambale, est celui de la compétence (qualification) des enseignants de géographie. En effet, la quasi-totalité des enseignants de géographie de la ville

de Boma n'est pas qualifiée. Par conséquent ils n'ont pas la compétence d'enseigner le cours de géographie. Les enseignants qualifiés ne représentent que 2%. Cette situation pourrait justifier l'absence d'initiative des enseignants dans la conception et le choix des outils pédagogiques appropriés pour l'enseignement de la géographie en 4ème des humanités ou même le mauvais choix des méthodes et techniques à utiliser pour l'atteinte des objectifs spécifiques des leçons.

La géographie est réduite ainsi à un cours purement théorique dont les élèves devraient miser sur la capacité de mémorisation pour réussir sans rien comprendre. Pourtant, Mialaret (1991) assigne à l'outil pédagogique une triple fonction : « un véritable support de la compréhension, un moyen par excellence d'éveiller l'intérêt ou la motivation et l'attention de l'apprenant et permet enfin de susciter le goût de l'élève à la pratique ».

Aussi dans son ouvrage publié en 2014, MUSEMO, recommande l'usage des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) dans l'enseignement en RDC, car ces derniers peuvent facilement donner des explications complexes et s'assurer de la bonne compréhension de l'élève mais aussi les images peuvent être facilement utilisées pour enseigner et améliorer la mémoire à long terme la mémoire des élèves. Lors de nos enquêtes, nous avons constaté l'inexistence de ces outils dans les écoles. Les enseignants par contre, utilisent, pour ceux qui le peuvent, leurs téléphones androïdes pour se connecter sur internet et recueillir des informations sur les sujets à explorer en classe. Certains élèves le font aussi pour résoudre l'une ou l'autre question de devoir à domicile.

Quant à la corrélation entre l'utilisation des outils pédagogiques, et la performance des élèves, bien que nous ayons observé une performance légèrement supérieure pour les écoles qui utilisent les OP, les résultats statistiques nous ont révélés qu'il n'existait pas une corrélation, pour le cas de la ville de Boma, entre l'usage des outils pédagogiques et la performance des élèves. La différence des résultats n'est pas significative au seuil de 95 % de Confiance. Les écarts observés entre la catégorie qui utilise les OP et celle qui n'en utilise pas (0,6 pour la moyenne des scores et 11,2 % pour le taux moyen de réussite), pourraient s'expliquer par d'autres facteurs non contrôlés (Expérience de l'enseignant, environnement socioéconomiques, parcours scolaire de l'élève, etc.).

Concernant la corrélation entre la qualification des enseignants et l'usage des outils pédagogiques, les données en notre possession ne nous permettent pas de faire une comparaison.

En ce qui concerne la corrélation entre l'ancienneté des enseignants et la performance des élèves, les tests statistiques indiquent une corrélation importante.

Par conséquent, pour le cas de notre étude, la performance des élèves est principalement influencée par l'expérience des enseignants. Plus l'enseignant a une longue expérience en enseignement de la géographie, plus les élèves ont un meilleur rendement.

Recommandations et conclusion

Au vu des résultats montrant que l'ancienneté des enseignants a un impact significatif et important sur les performances scolaires des élèves de 4^{ème} humanités en géographie, plusieurs recommandations peuvent être formulées :

- renforcer l'accompagnement des enseignants avec une faible expérience: Mettre en place un soutien ciblé (formation des enseignants, ressources pédagogiques, encadrement) pour les enseignants de moins de 10 ans d'expérience afin de réduire l'écart de performance avec les enseignants plus anciens
- favoriser le partage d'expériences et de bonnes pratiques entre enseignants anciens et nouveaux, notamment via des dispositifs de mentorat, pour capitaliser sur l'expérience accumulée
- adopter une pédagogie différenciée et centrée sur l'élève, qui prend en compte les besoins spécifiques des élèves et valorise l'autoévaluation et la coopération, afin d'améliorer l'engagement des enseignants et la réussite des élèves dans tous les établissements
- investir dans la formation continue des enseignants pour renforcer leurs compétences pédagogiques et leur capacité à gérer des classes hétérogènes.

En conclusion, il est important pour la ville de Boma de prendre en compte les résultats de ces recherches en vue de mettre en œuvre des mécanismes pour améliorer les rendements des élèves finalistes du secondaire, en particulier, et de tous les élèves en générale, en géographie. Dans la mesure où ce cours est assuré par les non-qualifiés, à défaut de former des géographes qualifiés, il faut former ceux qui assurent déjà ces enseignements. L'objectif étant de permettre à ces derniers d'améliorer leur prestation et d'atteindre les objectifs de l'enseignement de la géographie en secondaire, qui n'est

d'autres que la formation d'un citoyen conscient, responsable, capable d'agir en faveur du développement de sa patrie.

Bibliographie

Audigier Francois, 1997, « Problème, problématique et perspectives de la didactique de la géographie », Bulletin de l'association des géographes français n°74, pages 226-233.

Atangamana Lema, 2019, Outils d'enseignement de la géographie en classe de terminale du cycle secondaire général : cas des établissements de l'arrondissement de Yaoundé, mémoire DIPESII, 77p, <https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/4300>.

Bronckaert Jean-Paul et Chiss Jean-louis, (<https://www.universalis.fr/encyclopedie/didactique-la-didactique-des-disciplines>, lu le 01/07/2024)

Ethier Marc-André, Mottet Erick, 2016, *Didactique de l'histoire, de la géographie et de l'éducation à la citoyenneté : recherches et pratiques*, De Boek, 208 p.

Ghiglione Rodolphe, Matalon Benjamin, 1985, *Les enquêtes sociologiques : théories et pratiques*, Armand Colin, Paris. 301p.

Grawitz Madeleine, 1990, *Méthodes des sciences sociales*, Dalloz, 1140 p.

Grenier Fernand, 1958, « L'enseignement de la géographie et culture générale », cahier de géographie du Québec, vol 2 numéro 4, pp 273-276

Hugoni Gérard., Seinero Michel, Geiger Séverine, 2006, *Clés pour l'enseignement de la géographie*, CRDP de l'académie de Versailles, 205p.

Johnson, Rober Burke. and Turner, Lisa, 2003, « Data Collection Strategies in Mixed Methods Research. In: Tashakkori, A.M. and Teddlie, C.B., Eds., Handbook of Mixed

Methods in Social and Behavioral Research , SAGE Publications, Thousand Oaks, 297-319.

Kambale Katasi Samuel, 2021, « Problématique de l'enseignement de l'Histoire de l'exploration de l'Afrique au XIXe siècle en sixième année dans les écoles secondaires de la commune rurale de Oïcha/RD.Congo », IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), pp 48-58.

LLORCA, Marie-Christine, 2018, Qu'est-ce qu'un outil pédagogique ? consulté le 01 juillet 2024 sur <http://www.agoformation.fr/quest-ce-quun-outil-pedagog-2/>

Loi-cadre de l'enseignement national-RDC n° 14/004 du 11 février 2014

Maboloko Ngalamulume,1990, « Problématique de l'enseignement de la géographie (locale et nationale) au Zaïre », Géokin: bulletin géographique de Kinshasa. Volume 1-2 p. 249-265.

Marie-Christine LLORCA -2018, <http://www.agoformation.fr/quest-ce-quun-outil-pedagog-2/>

Mehdi Amin, 2011, « Les enjeux de l'utilisation du TIC dans l'enseignement de la géographie à l'université en Tunisie », Association EP, Tunis. <https://www.epi.asso.fr/revue/articles/a1104d.htm> consulté le 5 juillet 2024.

Mérenne-Schoumaker, 2017, Didactique de la géographie : Organiser les apprentissages, De Boeck, 304 p.

Mialaret, Gaston, 1991, *Pédagogie générale*, PUF, 608p

Mopondi Bendeko Alexandre, 2010, *Approches socioculturelles de l'enseignement en Afrique subsaharienne*, L'Harmatan, Paris.

Musemo, Daniel, 2014, *Enseigner avec les nouvelles technologies de l'information et de communication : stratégies*

d'enseignement aux exigences de notre temps, CRIDUPN, Kinshasa, 76p

Programme National de Géographie de la République Démocratique du Congo, 1972.

Programme National de Géographie de la République Démocratique du Congo, 2005.

Rapport de l'étude TIMS (2019), « International Results in Mathematics and Science »,

<https://timssandpirls.bc.edu/timss2019/> consulté le 12/01/2025.

Saritas Tuncay, & Akdemir Omur, 2009, « Identifying Factors Affecting the Mathematics Achievement of Student for Better Instructural Design », *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning Education*, 49 (1), 15-31

Scheibling Jacques, 2020, *Qu'est-ce que la géographie ?*, Hachette, 256p.

Schneuwly Bernard, 2000, « Les outils de l'enseignant-Un essai didactique », *Repère. Recherche en didactique de français langue maternelle*, pp19-38.

Stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025, version finale, Ministères de l'éducation nationale et des affaires sociales, RDC, Décembre 2015

Strauss Anselme Léonard et Corbin Juliet, 1998, *Principes fondamentaux des techniques et procédures de recherche qualitative pour le développement de la théorie ancrée (2e édition)*, Sage publications, Londres. 312 p.

UNESCO (1966), « l'Enseignement de la géographie », Coulommiers-Paris. 224p

UNICEF, « La situation de l'éducation en République Démocratique du Congo en 20 points », in www.ponabana.com/la-situation-de-leducation-en-rdc-en-20-points, page consultée le 15/02/ 2024.

